

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 14. Januar 2010

Nr. 1 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 15. Dez. 2009

Rücktritt aus dem Gemeinderat

Irene Reifler hat auf Ende des Amtsjahres ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat eingereicht. Sie ist im Jahr 2004 in den Rat gewählt worden, ihre Arbeit wird zu einem späteren Zeitpunkt verdankt und gewürdigt.

Spendengesuche

Nachdem bereits im Februar an die Wäldler Vereine Spenden von insgesamt Fr. 2'900 gesprochen worden sind, hat der Gemeinderat nun verschiedene regionale Institutionen mit Spenden in Höhe von Fr. 1'400 be-
dacht.

Reglement Bestattungs- und Friedhofwesen

In den letzten Monaten ist das Reglement Bestattungs- und Friedhofwesen aus dem Jahr 1970 überarbeitet worden. Der Gemeinderat hat das neue Reglement in die Volksabstimmung vom 6./7. März 2010 verabschiedet.

Theodor Rechsteiner Fonds

Fam. Angela und Willi Steiger, Vordorf, hat für den Einbau einer Solaranlage aus dem Theodor Rechsteiner Fonds Fr. 3'227.00 erhalten.

Frau Hjördis Barandun, Höhi hat für den Einbau einer Holzpellets-Heizung aus dem Theodor Rechsteiner Fonds Fr. 4'766.00 erhalten.

Öffentliche Versammlung

Die nächste öffentliche Versammlung ist auf Freitag, 26.2.2010 festgesetzt worden.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Weihnachtsbeleuchtung

Schön, dass Ursi Giger, Luzia und Martin Rempfler auch dieses Jahr wieder unsere Wäldler-Tännchen während der Adventszeit in unserem Dorf zum Leuchten und Strahlen brachten. Ein herzliches Dankeschön dafür.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR
Zivilstandsnachrichten

Geburten

Nagel, Fabio Nicola

geboren am 7. Dezember 2009, Sohn des Nagel, Thomas und der Walser Nagel, geb. Walser, Cornelia, wohnhaft in Trogen und Wald AR

Todesfall

Fässler, Martin

gestorben am 26. Dezember 2009, in Heiden AR, geboren 1935, wohnhaft gewesen in Wald AR

Eheschliessungen

Strassmann, Paul Georg und Strassmann geb.

Grundl, Christine Andrea, Trauung am 19. Dezember 2009 in Rehetobel, wohnhaft in Wald AR

Einwohnerstatistik per 31.12.2009

Einwohnerzahl	854
- weiblich	412
- männlich	442
- Schweizer	773
- Ausländer	81
- evang.	418
- kath.	234
- übrige/ohne Konfession	202

Grabräumung 2010

Ab Mai 2010 werden die

Erdbestattungs- und Urnengräber Jahrgang 1989

geräumt.

Die Angehörigen werden gebeten, Grabmäler und Pflanzen **bis 30. April 2010** zu entfernen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Gräber geräumt und vorhandene Grabmäler und Pflanzungen werden ohne Entschädigung für die Hinterbliebenen entfernt.

Gemeindekanzlei Wald

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2010**

Aufgrund des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) werden den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflegeversicherung gewährt. Durch die Verbilligung der Prämien soll den anspruchsberechtigten Personen ein angemessener Versicherungsschutz zu finanziell tragbaren Bedingungen gewährleistet werden.

- Anspruchsberechtigung

Anspruch auf die Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden, wenn sie die Voraussetzungen der kantonalen Gesetzgebung erfüllen und einem vom Bund anerkannten Versicherer angeschlossen sind.

Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen Gesamtanspruch auf die Prämienverbilligung.

Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2010.

Die Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung werden für untere und mittlere Einkommen zu 100 Prozent verbilligt.

- Anrechenbaren Prämien

Für die Berechnung des Anspruchs auf die Prämienverbilligung sind Richtprämien massgebend. Der Regierungsrat hat diese für das Jahr 2010 wie folgt festgelegt:

Richtprämie für Erwachsene	CHF	2'874.- pro Jahr
Richtprämie für minderjährige Kinder	CHF	648.- pro Jahr
Richtprämie für Auszubildende	CHF	2'487.- pro Jahr

- Eckdaten für die Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2010 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2008.

Am 08. Dezember 2009 hat der Regierungsrat den Selbstbehalt für das Jahr 2010 auf 24 Prozent des anrechenbaren Einkommens festgelegt. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämien und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (EG zum KVG) sind die Obergrenzen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten.

- Sonderfälle

Bezügerinnen und Bezüger einer Ergänzungsleistung zur AHV/IV (inkl. Familienangehörige) wird die Prämienverbilligung

zusammen mit der Ergänzungsleistung ausgerichtet. Der Gesamtbetrag entspricht mindestens den Richtprämien.

Personen, die von den Sozialdiensten der Gemeinden unterstützt werden, erhalten die Prämien im Rahmen der Richtprämien.

Selbständig besteuerte Lernende und nicht erwerbstätige Studierende haben zusammen mit den unterhaltspflichtigen Eltern einen gemeinsamen Anspruch auf die Prämienverbilligung. Diese wird aufgrund der Einkommen und Vermögen aller Beteiligten berechnet.

- Auszahlung

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden hat anlässlich seiner Sitzung vom 14. September 2009 beschlossen, dass künftig die Auszahlung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) direkt an die Versicherer erfolgen wird (Art. 24 Abs. 1 neues EG zum KVG). Das bedeutet, dass bereits die IPV für das Jahr 2010 an die Krankenversicherer ausbezahlt wird. Der bisher gewohnte Ablauf der Prämienverbilligung muss deshalb geändert werden.

- Ablauf (neu ab 2010)

Die Antragsformulare müssen wie bisher ausgefüllt oder bei automatischer Zustellung kontrolliert und ergänzt werden. **Die Antragsformulare werden zusammen mit einer Kopie der definitiven Berechnungsmittteilung (Staats- und Gemeindesteuern) oder Steuerrechnung für das Jahr 2008 und Kopien sämtlicher für das Jahr 2010 gültigen Krankenversicherer-Policen der Familie auf der AHV-Gemeindezweigstelle des Wohnortes eingereicht.** Liegt noch keine definitive Steueranlagung für das Jahr 2008 vor, ist das Antragsformular ohne diese Beilage einzureichen. Sie kann nachgereicht werden.

Ab Mai 2010 werden die notwendigen Daten der verarbeiteten Anträge durch die Ausgleichskasse Appenzell Ausserrhoden an die entsprechenden Krankenversicherer geschickt. Diese werden in der Folge eine Anpassung der noch offenen Krankenkassen-Grundprämien vornehmen.

- Antragsstellung/Frist

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2010** eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Personen, welche nicht automatisch einen Antrag zugestellt bekommen, können ein Formular bei der AHV-Gemeindezweigstelle beziehen oder auf unserer Website herunterladen: www.ahv-iv-ar.ch.

- Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre AHV-Gemeindezweigstelle oder Sie finden detaillierte Informationen auf unserer Website: www.ahv-iv-ar.ch.

B **BAUECKE WALD AR**
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Schmucki Michael und Altherr Marlies, Birli 87, 9044 Wald AR

Eigentümer/in Schmucki Michael
Birli 87, 9044 Wald AR

Projektverfasser/in Heller AG, Wohnbauten Tiefenau 6, 9410 Heiden

Baulage Birli, Parz. Nr. 797, Assek. Nr. 87

Zone L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Abbruch Stallteil und Garage, Neubau mit Wohnraumerweiterung, Garage, gedeckter Abstellplatz

Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 15. Januar 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 11. Januar 2010 Die Baukommission

B **BAUECKE WALD AR**
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Afonina Svetlana
Speicherstr. 65, 9000 St. Gallen

Eigentümer/in Aebi Peter, am Seeli,
Loch 211, 9044 Wald AR

Projektverfasser/in Walder René, dipl. Architekt
Thurgauerstrasse 10,
9401 Rorschach

Baulage Vordorf, Parz. Nr. 737

Zone W2 (Wohnzone,
2 Vollgeschosse)

Bauprojekt Zufahrtsstrasse (Verlängerung
Flurstrasse Vordorf)

Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 15. Januar 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 11. Januar 2010 Die Baukommission

KU
KO

Zur Vervollständigung unseres Teams **suchen** wir eine Person die gerne mit unserer Kuko Anlässe im Dorf organisiert.

Wir sind jetzt ein Team von 5 Personen und organisieren jährlich ein Theater, das Adventssingen und weitere Anlässe.

Für Fragen und weitere Infos stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Sevarina Lanter 071 888 78 62

Erscheinungsdaten Wanze Jan.- Sept. 2010

Wanze Nr.	Redaktionsschluss jeweils 12.00 Uhr	Erscheinungstag
1 / 2010	11. Januar 2010	14. Januar 2010
2 / 2010	25. Januar 2010	28. Januar 2010
3 / 2010	8. Februar 2010	11. Februar 2010
4 / 2010	22. Februar 2010	25. Februar 2010
5 / 2010	8. März 2010	11. März 2010
6 / 2010	22. März 2010	25. März 2010
7 / 2010	6. April 2010	9. April 2010
8 / 2010	19. April 2010	22. April 2010
9 / 2010	3. Mai 2010	6. Mai 2010
10 / 2010	17. Mai 2010	20. Mai 2010
11 / 2010	31. Mai 2010	3. Juni 2010
12 / 2010	14. Juni 2010	17. Juni 2010
13 / 2010	28. Juni 2010	1. Juli 2010
14 / 2010	12. Juli 2010	15. Juli 2010
15 / 2010	9. August 2010	12. August 2010
16 / 2010	23. August 2010	26. August 2010
17 / 2010	6. September 2010	9. September 2010
18 / 2010	20. September 2010	23. September 2010

Wir gratulieren

Daiber-Lingenhag Ernst, Birli 88, Wald AR,
recht herzlich zu seinem **85. Geburtstag**, den er
am **17. Januar 2010** feiern darf
und wünschen Ihm für die Zukunft alles Gute, viel
Glück und gute Gesundheit.

PAULUSPFARREI

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 14. Januar

14.00 Bibelnachmittag im Altersheim Obergaden mit Pfr. Josef Manser

2. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Hilfsverein Speicher

Samstag, 16. Januar

7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 17. Januar

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 18. Januar

16.30 Rosenkranzgebet

Mittwoch, 20. Januar

15.00 Fiire mit de Chline im Bendlehn

Donnerstag, 21. Januar

10.00 Eucharistiefeier im Altersheim Obergaden

3. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: App. Hilfsverein für Psychischkranke, Herisau

Samstag, 23. Januar

14.00 Firmnachmittag: Jesus: Film und Gespräch
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier zusammen mit den Firmjünglichen

Sonntag, 24. Januar

10.0 Eucharistiefeier in Wald mit Gemeindegesang

Montag, 25. Januar

16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 26. Januar

8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 27. Januar

19.00 Frauechreis trifft sich zum Fäden ziehen. Gemütliches Fondueessen in der Besenbeiz in Speicher

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Jesus Christus spricht: „Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich.“

Johannes 14,1

Gottesdienste

Sonntag, 17. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Doris Engel Amara
anschliessend Informations- und Gesprächsrunde zur Pfarrwahl

Sonntag, 24. Januar

9.30 Uhr Gastgottesdienst der Paulusparrei Speicher-Trogen-Wald mit Pfarrer Josef Manser

Sonntag, 31. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Doris Engel Amara
anschliessend ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung mit Pfarrwahl

Ökumenische Bibelwoche

Donnerstag, 14. Januar, 14.00 Uhr im Obergaden
Zweite Bibelstunde zum Leben von Jakob aus dem Alten Testament mit Pfarrer Josef Manser

Offenes Pfarramt

Dienstag, 15 Uhr -18 Uhr: Jeder und jede, die wollen, können unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen.

Vorankündigung

Weltgebetstag am Freitag, 5. März um 19.00 Uhr
Die Texte für den Gottesdienst haben Frauen aus Kamerun geschrieben. Eine Gruppe von Frauen aus Wald bereiten den Gottesdienst zusammen mit Doris Engel vor. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich gerne bei Doris Engel melden. Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt Dorf 24 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann Ansprechpartner KiVo	071 877 23 70
KiVo Wald	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

Dance Day in Wald AR

Samstag, 8. Mai 2010

In der Mehrzweckanlage

Programm:

-Kreativ Dance	4-6 Jahre	13.00- 13.45 Uhr	8.00 CHF pro Kind
-Kids Dance	7-9 Jahre	14.00- 14.45 Uhr	8.00 CHF pro Kind
-Teens Move	10-12 Jahre	15.00- 15.45 Uhr	8.00 CHF pro Kind
-Hip Hop	13-16 Jahre	16.00- 16.45 Uhr	8.00 CHF pro Kind

Showeinlage der Hip Hop Group AJ Dancepower Wald

-Jazz Funk	Erwachsene ab 17 Jahre	17.00- 18.00 Uhr	10.00 CHF/Person
------------	------------------------	------------------	------------------

Showeinlage Street Dancers Wald

-Salsa Bachata		18.15- 19.15 Uhr	15.00 CHF/Paar
-Disco Fox		19.30- 20.30 Uhr	15.00 CHF/Paar

Showeinlage Jessie und Simi

Showeinlage Angelo und Partnerin

Ab 20.30 Uhr Barbetrieb und "let's dance"

Great Music aus den **70er, bis 2010** querfeld ein mit DJ JAN!

Eintritt Abendkasse 12.00 CHF/Person

Kursbesucher gratis

Ca. 22.00 Uhr Show-Block mit:

Street Dancers Wald
Latin Fit Gruppe Widnau
Angelo und Partnerin

Tanzlehrer:

Kiddi-Dance, Hip Hop und Jazz Funk werden von **Jessica Cannistraci und Simone Brunetta** unterrichtet
Salsa, und Disco Fox unterrichtet **Angelo Cannistraci mit Partnerin Weltmeister 2003 in Disco Swing**

Anmeldung für die Kurse:

Simone Brunetta Mobil 078 888 03 66 oder simi_nicole@hotmail.com

(Kleine Änderungen vorbehalten)

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

VORANZEIGE

KINDERMASKENBALL

**Samstag 20. Februar 2010 ab 14.00 Uhr
in der Turnhalle Wald**

... auch für verkleidete ERWACHSENE !!!

Landfrauenverein Wald AR

Thailändischer Abend

Frau Inkrawee, eine gebürtige Thailänderin, wird uns im **Restaurant Seeli** kulinarisch verwöhnen. Von einem Speisebuffet mit verschiedenen thailändischen Spezialitäten können wir einen Abend lang schlemmen und geniessen.

Wann: Mittwoch, 27. Januar 2010

Zeit: 19.15 Uhr Schulhausplatz (oder 19.30 Uhr Restaurant Seeli) Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, kann dies Irene mitteilen.

Kosten: Fr. 28.- (Inklusiv Vorspeisen, Hauptspeisen und Dessert)

Anmelden: Bis Sonntagabend, 24. Januar 2010, bei Irene Hohl Tel.: 071 / 870 04 37

Grundkurs: Glasperlen drehen

An zwei Abenden lernen wir von Marjo Wenk, wie Glasperlen hergestellt werden. Jede Teilnehmerin kann ihre eigene Glasperle drehen und dekorieren, um daraus eine Kette, ein Armband oder sonst etwas zu machen.

Wann: Di 9. / Mi 10. Februar 2010

Zeit: 19.00 Uhr

Ort: Keramikatelier von Röbi und Marjo Wenk, Wald

Kosten: Fr.125.- inklusiv Material

Anmelden: Bis Samstag, 30. Januar 2010 bei Heidi Frischknecht
Tel.: 071 877 28 06

Die Platzzahl ist auf vier beschränkt.

Kultur-Kommission 9044 Wald

10. Spielnacht z'Wald in der Pausenhalle im Schulhaus

**Freitag 22. Januar 2010
ab 19:00 Uhr bis ...?????**

**Wer möchte wieder einmal mit
Andern ein Spiel spielen?**

**Hast du ein Spiel das du nicht
alleine spielen kannst? Oder möchtest du
Andern ein neues oder altes Spiel zeigen?
Bring es mit!**

oder

**Wir freuen uns auf viele Spielerinnen
und Spieler jeden Alters.**

Die Kulturkommission Wald

...organisiert zusammen mit Helfer/ -innen aus Wald und Bühler ein

Jugendskirennen 2010 am Skilift in Trogen

Sonntag, 24. Januar oder 14. Februar oder 7. März 2010

Besammlung: 12:30 Uhr bei der Talstation vom Skilift für Startnummernausgabe

Start: 13:15 Uhr

Rennstrecke: Skilift Trogen, Strecke Nistelbühl (hintere Piste)

Startgeld: Fr. 5.- (wird bei Startnummernausgabe eingezogen, inbegriffen sind Wienerli mit Brot und heisser Tee)

Kategorien: Skifahrer (Kindergarten, 1./2. Klasse, 3./4. Klasse, 5./6. Klasse) Snowboarder (1. bis 3. Klasse, 4. bis 6. Klasse)

Die Oberstufenschüler von Wald starten mit den Trogner Oberstufenschüler und melden sich über die Schule in Trogen an.

Rangverlesen: ca. 16:30 Uhr bei der Festwirtschaft (Für die Wäldler Kinder bis zur 6. Klasse gibt es ein separates Rangverlesen)

Anmeldung: **Bis Montag, 18. Januar 2010** die Anmeldung der Klassenlehrkraft abgeben.

Man kann das Kind auch **nur für ein Datum** anmelden, wenn terminlich nicht alle möglich sind.

Auskunft: Bei zweifelhafter Witterung gibt Tel. 1600 jeweils am Sonntag ab 08:00 Uhr Auskunft.

Wir freuen uns, viele Eltern entlang der Piste und in unserer Festwirtschaft beim Ziel anzutreffen.

Carmen Koster (Tel. 071 / 877 28 83), der Skiclub Bühler und der Skiclub Gäbris Trogen

Anmeldung (bis spätestens Montag, 18. Januar 2010 der Klassenlehrkraft abgeben)

Ich nehme am Jugendskirennen teil:

- 24. Januar
- 14. Februar
- 7. März (bitte alle möglichen Daten ankreuzen)

Name: _____ Vorname: _____

Jahrgang: _____ Klasse: _____

- Skifahrer
- Snowboarder (bitte ankreuzen)

Seniorinnen und Senioren feiern in der „Linde“

6.Klässler erfreuen mit Liedern, Gedichten und Geschichten

„Stille Nacht, heilige Nacht!“ „Oh merry christmas!“ „Ihr Kinderlein kommet!“... die Weihnachtslieder, die alten und feierlichen Weisen sind verklungen. Nicht so die Erinnerung an die zauberhaften Klänge, Weisen Gedichte und Geschichten mit denen die 17 Sechstklässler von Wald unter der Leitung von Lehrer Werner Hugentobler den Seniorinnen und Senioren Adventsnachmittag im Restaurant „Linde“ gestalteten.

KIVO liess zaubern

Lebkuchen und Reisigduft und tausend andere feierliche Düfte zogen durch den Raum. Und nach der kurzen Begrüssung durch KIVO-Präsidentin Ursula Mosimann und Therese Pecnik, sie hatte mit einigen Helferinnen die eindrucksvolle Weihnachtsstimmung in den Linden-Saal im Auftrag der KIVO gezaubert, wurden die kleinen Akteure immer zappeliger - endlich war es soweit!

Weihnachten pur

Was die Kinder hier mit hellen klaren Stimmen, Geige, Bass, Gitarre und in gut verständlicher Sprache erfrischend lebendig darstellten ging weit über das Mass einiger musikalischer Einlagen hinaus. Wenn bei den Kindern altes und modernes Liedgut mit Gedichten von Mathias Claudius oder Theodor Storm das Geschehen besonders feierlich zum Tragen brachten, liess Pfarrerin Doris Engel eine besonders spannende Weihnachtsgeschichte mit Dias zum Leben erwecken. Plötzlich schienen Esel, Schafe, Maria und Joseph mit dem Christkind, Elisabeth, Hirten und die Drei Könige den Raum zu betreten. Szenen, welche die Augen der Anwesenden wie Kinderaugen unter dem Christbaum leuchten liessen.. Eine eindrucksvolle Darstellung von Maria und Joseph dem heiligen Paar, das auf der Flucht eine Herberge suchen musste und dabei auf die Hilfe fremder Menschen angewiesen war. Ein Flüchtlingsdrama, wie es sich heute noch bei uns in nächster Nähe abspielt. Noch etwas benommen vom Geschehen liessen sich anschliessend alle gemeinsam das von der KIVO spendierte, zünftige z'Vieri schmecken.

Elisabeth von Hospenthal

Wie fördere ich die Beziehung zu meinem Kind? Wie reagiere ich auf Streit? Wie respektieren wir uns in der Familie gegenseitig? Wie spreche ich konstruktiv mit meinem Kind?

Erziehungsalltag leichter gemacht - Dieser Kurs zeigt Wege auf, Ihr Kind zu erziehen und zu fördern. Einmal im Monat treffen wir uns und diskutieren darüber, wie Sie den Erziehungsalltag erleichtern können – dies auf konkrete und praktische Art. Sie erfahren, wie Ihr Kind ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln und eigenständig seine Stärken und Fähigkeiten entfalten kann. Zwischen den fünf Ausbildungsabenden führen Sie verschiedene „Aufgaben“ aus und machen Beobachtungen.

Das vermittelte Wissen stützt sich auf die humanistisch geprägte Individualpsychologie Alfred Adlers, auf die systemische Familientherapie und die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung.

Mehr Informationen über die integrative Erziehung erhalten Sie unter www.ifipp.ch. In der Rubrik Medienpräsenz können Sie einige interessante Zeitungsartikel lesen.

Themen

- Die Grundbedürfnisse der Kinder aus individualpsychologischer Sicht
- Anregungen für eine konstruktive Kommunikation
- Ermutigung statt Belohnung und Strafe
- Gefühlsbetonte Erziehung, Umgang mit Gefühlen und Streit
- Ängste, Überforderung, Verwöhnung und ihre Folgen
- Ziele von Fehlverhalten
- Die schönen Seiten der Erziehung

Adressaten Eltern, Elternpaare, Grosseltern, werdende Eltern und weitere Interessenten

Daten Mittwoch, 17. Februar 2010
Mittwoch, 17. März 2010
Mittwoch, 21. April 2010
Mittwoch, 19. Mai 2010
Mittwoch, 23. Juni 2010

Kurszeit 19.00 – 22.00

Kosten Fr. 150.- pro Person

Anmeldefrist bis 24. Januar 2010

Kursort Speicher

(Der genaue Kursort wird noch bekannt gegeben.)

Leitung Marc Vuilleumier, Elternausbildner, Paar- und Familientherapeut

Organisation Nicole Baldegger und Nadine Willi

Der Kurs findet mit mindestens 20 Anmeldungen statt.

Anmeldungen an

Nadine Willi, Bruggmoos 22, 9042 Speicher,
nadine_mueller@bluewin.ch, 071 / 344 47 83

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Die Pro Senectute App.A.Rh. berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern. Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause. In der Regel genügen ein bis zwei Hausbesuche. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei:
Pro Senectute App.A.Rh.
9100 Herisau
Tel.: 071 / 353 50 30 (Mo-Fr: 08.30-11.30 Uhr)

Wechsel der Ortsvertretung von Pro Senectute in Wald

Die Geschäftsleitung von Pro Senectute App.A.Rh. hat kürzlich Frau Brigitte Rutz, Hofguet 224, Wald, zur neuen Ortsvertreterin für die Gemeinde Wald ernannt. Sie übernimmt diese Aufgabe von Frau Claudia Rüttimann, die auf Ende Jahr zurückgetreten ist. Pro Senectute dankt Frau Rüttimann auch an dieser Stelle sehr herzlich für das Engagement zum Wohle der älteren Bevölkerung. Die ehrenamtlich tätigen Ortsvertretungen besuchen die älteren Einwohnerinnen und Einwohner an Geburtstagen und nehmen Anregungen der älteren Bevölkerung jederzeit gerne entgegen. B. Rutz ist unter Tel. Nr. 071 877 26 17 erreichbar.

Brauche ich eine Patientenverfügung?

Daniel Büche (Oberarzt Palliativzentrum Kantonsspital St.Gallen) informiert über alle Aspekte einer Patientenverfügung.
Wann ist der beste Zeitpunkt? Was muss ich beachten damit die Verfügung rechtlich anerkannt ist?
Müssen sich die Ärzte wirklich daran halten? Wo soll ich sie aufbewahren?
Nach diesen Abenden sind Ihre Fragen kompetent beantwortet.

Eine Veranstaltung des Lions Club Heiden
in Zusammenarbeit mit dem
Forum Palliative Care Appenzeller Vorderland

Donnerstag, 14. Januar 2010, 19.30 Uhr
Singsaal MZA Walzenhausen

Mittwoch, 20. Januar 2010, 19.30 Uhr
Vereinssaal Obereg

Kurs Babysitting des Schweizerischen Roten Kreuz

Am 13. und 20. März 2010 können Jugendliche ab 13 Jahren in Heiden die Grundlagen für den Vertrauensjob als Babysitter kennenlernen. Der Kurs dauert jeweils von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr und findet im Evangelischen Kirchgemeindehaus statt.

An diesen zwei Samstagen werden Themen behandelt wie Entwicklungsschritte des Kindes, Körperpflege sowie der allgemeine Umgang mit Säuglingen, Unfallverhütung, Vorgehen bei Krankheit, Beschäftigungsmöglichkeiten und Anregungen für (Klein-) Kinder.

Nach dem Besuch der zehn Stunden wird als Kursbesätigung ein Ausweis des SRK abgegeben. Interessierte melden sich bei Kathrin Hörler, Kursleiterin des SRK, unter Tel. 071 877 33 47

„Stark durch Erziehung“

Eine stetige Aufgabe auch nach Abschluss der Kampagne

Anlässlich des Kampagnenschlusses vom 20. November 2009 hat die Projektgruppe im ganzen Kanton einen Wettbewerb für Familien ausgeschrieben. Mit der Ziehung vom 9. Dezember erhalten die Familien

Schindler	Wald
Russo	Wald
Brunetta	Wald
Kaufmann	Wald
Fässler	Wald
Wenk	Wald

einen Familienpreis.

Die Projektgruppe bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Teilen der Bevölkerung und wünscht allen Erziehenden weiterhin Freude, Mut und Zuversicht in der täglichen Erziehungsarbeit.

Kalendermann Migg Zähler: Wald in alten Kalendern

Mit dem Erwerb einer grossen Anzahl alter Hädler und Appenzeller Kalender ist Migg Zähler, Heiden, zum Kalendermann geworden. Alte Kalender sind eine Fundgrube, und im Hädler Kalender für das Jahr 1988 wird Wald ausführlich vorgestellt. Dabei wird klar, dass sich innerhalb von gut 20 Jahren einiges verändert hat.

Mit seinem wallenden Bart, den pffigen Augen und der fast nie erlöschenden Brissago zwischen den Lippen fällt Migg Zähler auf. Als Unternehmer mit eigenem Verkaufsgeschäft von unterschiedlichsten Waren aus Liquidationen, Auslaufserien, Überproduktionen und anderer Herkunft, aber auch als Marktfahrer u.a. an den Vorderländer Viehschauen ist der längst zum Original gewordene Bauernsohn über die Ostschweiz hinaus ein Begriff. Unlängst konnte Migg einen grossen Posten alter Hädler und Appenzeller Kalender für seinen Handel erwerben, und vor allem der seit dem Jahr 2000 nicht mehr erscheinende Hädler Kalender (der Name geht auf den Erscheinungsort Heiden zurück) ist punkto Appenzeller Gemeinden eine wahre Fundgrube.

Erinnerungen an die Sparkasse Wald

„Ob chli, ob gross, ob jung, ob alt: sönd willkommen bi de Sparkasse Wald...“ So machte die zuletzt vom Posthalter-Ehepaar Graf geführte, einstige Sparkasse Wald auf ihre Dienste aufmerksam und empfahl Anlagemöglichkeiten und Hypotheken. Ebenfalls in Erinnerung rufen sich u.a. die Metzgerei zum „Schäfli“, das Restaurant „Schweizerbund“ und die Konsumgenossenschaft Trogen-Wald-Speicher.

Spannende Fotos

Eine Reihe spannender Fotos blendet ebenfalls zurück. Gezeigt werden die Schule Säge samt Lehrer Moesch und Schülern, die Familienkapelle Frehner, die Brandruine des Restaurants „Hecht“ (Brand vom 6.2.1982), das Hotel „Tanne“ mit Wirt Paul Eugster und Kamelen des damaligen Tierparks sowie eine Gruppe zufriedener Pensionäre vor dem Altersheim Obergaden.

In Migg Zähners Verkaufsraum an der Weidstrasse in Heiden lagert derzeit ein grösserer Posten alter Kalender, die u.a. auch über die Vergangenheit von Wald berichten.

Bild und Bericht Peter Eggenberger

Herisau, den 21. Dezember 2009

Betreff: kultur-raum-ar.ch Neues Internetportal für Kulturräume im Kanton Appenzell Ausserrhoden

In einer lebendigen Gemeinde braucht es Raum für Veranstaltungen, für Theater- und Tanzgruppen, für handwerklich und künstlerisch Tätige. Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten ist nicht immer einfach. Bei einem genügend grossen Angebot, könnten vermehrt Einwohnerinnen und Einwohner unseres Kantons kreativ tätig sein. Eine Projektgruppe hat sich im Auftrag des Amts für Kultur dieser Aufgabe angenommen. Sie wurde eingeladen, ein Internetportal zu entwickeln, auf dem die Angebote und Nachfragen von Räumen für kulturelle Nutzung erfasst werden und die als Drehscheibe funktioniert. Es hat sich gezeigt, dass viele kreativ Tätige, insbesondere auch Junge, es schwer haben, Räume zu finden. Theater- oder Tanzgruppen, Kunstmalerrinnen und Kunstmalere, Holzschnitzer oder Tänzerinnen, Musikerinnen und Musiker sind immer wieder auf der Suche nach geeigneten Räumen für ihre Aktivitäten. Mit diesem Projekt verfügt der Kanton erstmals über eine Plattform, wo Räume aufgeführt und angeboten werden können, die von Einwohnerinnen und Einwohnern, die kulturell oder kreativ tätig sind, genutzt werden können.

Verfügen Sie über Räumlichkeiten, die sich als Atelier, Proberäume oder Aufführungsorte für Kulturschaffende eignen, die bereits vermietet sind oder die Sie zukünftig vermieten oder zur Verfügung stellen möchten? Im „kultur-raum-ar“ können Sie kostenlos Ihre Räume erfassen und einem breiten Publikum vorstellen und anbieten. Sie können Ihr Angebot auch auf der Gemeindekanzlei bekannt geben. Diese wird die Meldungen an „kultur-raum-ar“ weiterleiten.

Informationen zur Erfassung Ihrer Daten finden Sie unter „www.kultur-raum-ar.ch“.

Fragen beantwortet Ihnen gerne die Projektgruppe unter: info@kultur-raum-ar.ch oder der Projektleiter Thomas Kölla, Mühle 314, 9064 Hundwil, 071 367 10 81

Gratis 5 Jahre Garantie
Philips 40PFL8664H

- 102cm LED-Fernseher mit 100Hz
- Auflösung 1920x1080 Bildpunkte
- Kontrastverhältnis 500 000:1
- Ambient Stimmungslicht
- USB-Anschluss für Fotos
- B x H x T: 95.8 X 62.8 x 3.9 cm

Barpreis Fr. 2299.-

expert Buschor+Dahinden
9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Wir beraten Sie kompetent
Tel. 071 898 89 42

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Fahrplanänderung ab 4. Januar 2010
Geänderte Abfahrtszeiten ab St.Gallen, Bahnhof in Richtung Rehetobel – Heiden

Aufgrund von diversen Anregungen wurden auf der Linie **121 Engelburg – St. Gallen – Rehetobel – Heiden** verschiedene Abfahrtszeiten ab St.Gallen, Bahnhof in Richtung Rehetobel – Heiden angepasst:

Montag bis Freitag:

- Die Abendkurse ab St.Gallen, Bahnhof um 19.50 und 21.50 Uhr fahren **neu um 20.05 und 22.05 Uhr** (folgende Haltestellen analog).

Samstag und Sonntag:

- Folgende Kurse verkehren mit geänderten Fahrzeiten ab St. Gallen, Bahnhof (folgende Haltestellen analog):

09.50 ⇒ neu 10.05 Uhr	17.50 ⇒ neu 18.05 Uhr
11.50 ⇒ neu 12.05 Uhr	19.50 ⇒ neu 20.05 Uhr
13.50 ⇒ neu 14.05 Uhr	21.50 ⇒ neu 22.05 Uhr (nur Sa)
15.50 ⇒ neu 16.05 Uhr	

Mit diesen Anpassungen werden die Bahnanschlüsse am Bahnhof St. Gallen in Richtung Rehetobel – Heiden verbessert.

Die angepassten Taschenfahrpläne mit den neuen Abfahrtszeiten sind demnächst im Fahrzeug erhältlich.

PostAuto Schweiz AG, Region Ostschweiz
St. Leonhardstrasse 20, 9001 St. Gallen
Tel. 071 228 44 44, ostschweiz@postauto.ch

Die gelbe Klasse. **PostAuto**
DIE POST

Restaurant Pizzeria Linde

Betriebsferien

Dienstag 19. Januar 10 bis
Mittwoch 10. Februar 2010

Februar. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Di	2.2.	14:15	Kinomol: Die Ehe des Herrn Mississippi
Fr	5.2.	20:15	Der Fürsorger
Sa	6.2.	17:15	Vision – Hildegard von Bingen
		20:15	Der Fürsorger
So	7.2.	15:00	Lippels Traum
		19:00	Vision – Hildegard von Bingen
Mi	10.2.	20:15	Cinéclub: Adam's Apples
Fr	12.2.	20:15	Zweiohrküken
Sa	13.2.	17:15	Vision – Hildegard von Bingen
		20:15	Zweiohrküken
So	14.2.	15:00	Lippels Traum
		19:00	Der Fürsorger
Di	16.2.	14:15	Kinomol: Breakfast at Tiffany's
Mi	17.2.	14:15	KinoKLAPP: Duma – mein Freund aus der Wildnis
Fr	19.2.	20:15	Lila, Lila
Sa	20.2.	17:15	Zweiohrküken
		20:15	Welcome
So	21.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks 2
		19:00	Lila, Lila
Fr	26.2.	20:15	Lila, Lila
Sa	27.2.	17:15	Lila, Lila
		20:15	Welcome
So	28.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks 2
		19:00	Welcome

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Sa. 09. Jan.	Hundesteuereinzug	10 – 11.30 Uhr, Pausenhalle MZA	Kantonspolizei
Do. 14. Jan.	6. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 15. Jan.	Jugendraum geöffnet	18.30 – 22.30, MZA	Gruppe „Jugend in Wald“
Sa. 16. Jan.	6. Übung Zimmerschützen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Di. 19. Jan.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 21. Jan.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 22. Jan.	Jugendraum geöffnet	18.30 – 22.30, MZA	Gruppe „Jugend in Wald“
Fr. 22. Jan.	10. Spielnacht	ab 19 Uhr, Pausenhalle Schulhaus	Kuko
Sa. 23. Jan.	Cup Zimmerschützen	nach Aufgebot, Oberegg	Zimmerschützen
Mi. 27. Jan.	Thailändisches Spezialitätenbuffet	19.15 Uhr, Schulhausplatz oder 19.30 Uhr, Rest. Seeli	Landfrauen
Fr. 29. Jan.	Jugendraum geöffnet	18.30 – 22.30, MZA	Gruppe „Jugend in Wald“
Sa. 06. Feb.	Plauschabend Zimmerschützen		Zimmerschützen
Di. 09. Feb.	Grundkurs Glasperlen drehen	19 Uhr, Keramikatelier M. u. R. Wenk, Wald	Landfrauen
Mi. 10. Feb.	Grundkurs Glasperlen drehen	19 Uhr, Keramikatelier M. u. R. Wenk, Wald	Landfrauen
Do. 11. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 11. Feb.	7. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Lagerkartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe Suppenhuhn auf Bestellung bis 16.1.2010	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Mostbröckli, Speck, Hamburger. Ab heute alle 2 Wochen Blut und Leberwürste.	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 57 oder www.fleisch-vom-hof.ch
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Bei all unseren Kunden möchten wir uns ganz herzlich für das Vertrauen im vergangenen Jahr bedanken und wünschen ein erfolgreiches, gutes neues Jahr.

HÖHENER WALD AG
Schreinerei – Zimmerei – Fassadenbau
Renovationen – Küchenbau
9044 Wald AR
Tel. 071 877 16 07 Fax. 071 877 13 88

Impressum
Erscheinungstag
alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss
Montag, 12.00 Uhr,
vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise
1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 x 125 mm oder
93 x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.-
⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern
Redaktion
Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage
420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck
Druckerei Fehr, Wald AR
Abo-Preise
Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 28. Januar 2010

Nr. 2 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 12.1.2010

Theodor Rechsteiner Fonds

Remo Eugster, Schweizerbund, hat für den Einbau einer Photovoltaikanlage aus dem Theodor Rechsteiner Fonds CHF 7'000 erhalten.

Spende für Altersheim Obergaden

Aus der Erbschaft der verstorbenen Altersheim Bewohnerin Rosmarie Buff, hat das Altersheim eine Spende von CHF 1'000 erhalten. Die Spende ist verdankt worden. Sie wird für die Anschaffung von Wintergartenmöbeln verwendet.

Friedhof- und Bestattungstarife

Auf Antrag der Technischen Kommission hat der Gemeinderat den Bestattungstarif aus dem Jahr 1988 angepasst. Preiserhöhungen sind für die Bestattung von Auswärtigen beschlossen worden. Für Gemeindegewohner/Innen bleiben sowohl Grabplatz als auch Bestattungen kostenlos. Der Tarif kann auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Teilzonenplan Allee

Der Gemeinderat hat eine geringfügige Änderung des Teilzonenplans Allee genehmigt. Die Genehmigung gilt vorbehaltlich der Zustimmung der direkten Anstösser und muss danach von der Baudirektion genehmigt werden. Diese hat anlässlich der bereits erfolgten Vorprüfung eine Genehmigung in Aussicht gestellt. Im Wesentlichen geht es darum, die Parz. 764 und 765 vom WG2 ins WG3 zu überführen. Geplant ist eine 3-geschossige Überbauung mit Flachdach. Für alle Interessierten liegt ein Exemplar des Teilzonenplans Allee und ein Planungsbericht zur Einsicht auf der Gemeindekanzlei auf.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Nun stehen die etappenweise lesbaren Publikationen der Rechnungsabschlüsse aller Gemeinden an. In Wald ist schon absehbar, dass wir trotz geringfügig gesenktem Steuerfuss, wieder einen guten Abschluss

machen können. Gemäss unserer langjährigen Strategie werden wir neuerlich anstreben, möglichst alle Investitionen direkt abzuschreiben. Sollte dies gelingen, kann auch für das Jahr 2011 wieder eine kleine Steuersenkung in Betracht gezogen werden.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Technische Kommission

Regelung bei Kieslieferungen an Privat- und Korporationsstrassen

Strassenkies, welcher bei der Fa. Kast, Rehetobel, bestellt wird, wird ab sofort direkt den Bestellern in Rechnung gestellt. Allfällig, gemäss Strassenreglement, zustehende Gemeindebeiträge können danach gegen Vorlage der Kiesrechnung bei der Gemeindekanzlei beantragt werden.

Technische Kommission Wald

GEMEINDE WALD AR
Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Kunz geb. Breu, Nelly

gestorben am 19. Januar 2010, in Wald AR, geboren 1933, wohnhaft gewesen in Wald AR

Grabräumung 2010

Ab Mai 2010 werden die

Erdbestattungs- und Urnengräber Jahrgang 1989

geräumt.

Die Angehörigen werden gebeten, Grabmäler und Pflanzen **bis 30. April 2010** zu entfernen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Gräber geräumt und vorhandene Grabmäler und Pflanzungen werden ohne Entschädigung für die Hinterbliebenen entfernt.

Gemeindekanzlei Wald

GEMEINDE WALD AR

Handänderungen Wald AR Oktober - Dezember 2009

Frehner Hermann, Schaffhausen (Erwerb 14.11.1986) an Bébié Rosmarie, Fällanden, Liegenschaft Nr. 238, 261 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 146, Fahrschwendi

Weber Rosmarie, Wald (Erwerb 15.03.2000) an Rokitzky Werner, Pfungen, und Rokitzky Verena, Pfungen, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 511, 787 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 130, Grund

Erbengemeinschaft Schindler Niklaus (Erwerb 11.04.2003) an Schibler Sara, Teufen, Liegenschaft Nr. 760, 903 m² Grundstückfläche, Allee

Bänziger Max, Wald (Erwerb 05.02.1990) an Démarais Pascal, St. Gallen, und Démarais Annette, St. Gallen, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 76, 353 m² Grundstückfläche, Dorf, und Selbständiges und dauerndes Baurecht Nr. 2008, Garage Nr. 523, Dorf

Lauchenauer Alfred, Horn (Erwerb 13.08.1962) an Beglinger Brigitta, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 92, 219 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 116, Höhe

Bischof Werner, Winterthur (Erwerb 05.03.1971) an Beck Frank, Wald, und Beck Sandra, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 808, 1'200 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 59, Rechberg

Kaufmann Helena, Lugnorre, und Rütli Thomas, Kirchdorf, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 04.09.2006) an Bohni Beat, St. Gallen, Stockwerkeigentum Nr. 5018, 148/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Stockwerkeigentum Nr. 5019, 200/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Stockwerkeigentum Nr. 5020, 152/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Stockwerkeigentum Nr. 5021, 204/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Stockwerkeigentum Nr. 5022, 174/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Stockwerkeigentum Nr. 5025, 28/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Stockwerkeigentum Nr. 5026, 14/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Stockwerkeigentum Nr. 5032, 16/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Stockwerkeigentum Nr. 5033, 16/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Stockwerkeigentum Nr. 5034, 16/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Stockwerkeigentum Nr. 5035, 16/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, und Stockwerkeigentum Nr. 5036, 16/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 673, Dorf 653

Schule Wald AR

SCHULENTWICKLUNG

In den nächsten Jahren werden auch in Wald die Schülerzahlen markant sinken. In der folgenden Tabelle sind alle Kinder ab dem ersten Kindergarten bis und mit der 6. Klasse berücksichtigt:

SJ 09/10	SJ 10/11	SJ 11/12	SJ 12/13	SJ 13/14
99	86	85	76	69

Bis ins Schuljahr 2013/14 wird die Schülerzahl von aktuell knapp 100 Primarschulkindern voraussichtlich auf 70 sinken.

Dies hat zur Folge, dass wir die Schulorganisation weiter anpassen müssen, dabei aber weiterhin den Anforderungen an die Kinder wie auch Lehrpersonen gerecht werden wollen.

Seit Längerem setzt sich eine Arbeitsgruppe, bestehend aus der Schulleitung, Vertretern der Lehrpersonen und mir mit der Neuorganisation auseinander.

Für das kommende Schuljahr 2010/11 sind folgende Neuerungen geplant:

Der **Kindergarten und die erste Primarklasse** werden in Teilbereichen intensiver zusammenarbeiten.

Die **2. und die 3. Klasse** werden ebenfalls vermehrt zusammenarbeiten.

Die jetzige Doppelklasse (3./5.) wird im neuen Schuljahr als **Doppelklasse (4./6.)** weitergeführt.

Weiter wird ab dem Schuljahr 2010/11 jeweils jährlich für **alle Mittelstufenschüler** (4. bis 6. Klasse) ein gemeinsames Lager durchgeführt. Ein gegenseitiges Kennenlernen und ein respektvoller Umgang wird durch diese gemeinsame Aktivität sicherlich unterstützt.

Marlis Bänziger, Schulpräsidentin Wald

Die Gemeinde Wald macht mit.

Haben Sie etwas zu verkaufen?
Bauplatz, Haus, Wohnung
Haben Sie etwas zu vermieten?
Haus, Wohnung

Bitte an **Gemeindekanzlei Wald AR**,
Tel. 071 877 31 08 melden
bis spätestens **26. Februar 2010** melden.

PAULUSPFARRE

Speicher Trogen Wald

4. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Wohn- und Altersheim Vorderdorf, Trogen

Samstag, 30. Januar

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
Segnung der Kerzen und Spendung
des Blasiussegens

Sonntag, 31. Januar

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
(Kinderhort)
Segnung der Kerzen und Spendung
des Blasiussegens

Montag, 1. Februar

- 14.00 Alti Lieder füehole im evang Kirchgemeinde
haus
- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 2. Februar

- 8.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 4. Februar

- 14.00 Film für SeniorInnen „As it is in Heaven“
„Wie im Himmel“

5. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Sántisblick, Therapeutische Wohngemeinschaft, Herisau

Samstag, 6. Februar

- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 7. Februar

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 19.00 Meditation für Jugendliche
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
(Kinderhort)

Montag, 8. Februar

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche
- 19.30 Firmabend: Franziskusfilm

Dienstag, 9. Februar

- 8.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 11. Februar

- 20.00 Informationsabend zum Fasten

Evangelische Kirche Wald Kirchzettel

Einen anderes Fundament kann niemand legen als das, das gelegt ist, welches ist Jesus Christus.

1. Kor. 3,11

Gottesdienste

- | | |
|-------------------------|---|
| 31. Januar
9.30 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Doris Engel Amara,
anschliessend ausserordentliche Kirch-
gemeindeversammlung mit Pfarrwahl |
| 7. Februar
9.30 Uhr | Gottesdienst
Pfarrer Günter Schnöring |
| 14. Februar
9.45 Uhr | Gottesdienst im Obergaden
Pfarrerin Doris Engel Amara
9.30 Uhr Fahrdienst ab Kirche |

Ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung mit Pfarrwahl

Sonntag, 31. Januar nach dem Gottesdienst. Die Wahlunterlagen sind per Post zugestellt worden.

Einladung ins Pfarramt

Am Dienstagnachmittag, 15-18 Uhr können Sie gerne ohne Voranmeldung auf einen Kaffee beim Pfarramt im Walser-Haus gegenüber der Kirche vorbeikommen. Wenn Sie einen Besuch wünschen, können Sie mich gerne anrufen.

Geschichten unterm Regenbogen

Samstag, 13. Februar, 9.30 Uhr: Alle Kinder von 3-7 Jahren und ihre Eltern und Geschwister und Grosseltern sind herzlich eingeladen.

Thema: Die kleine Raupe Nimmersatt

Öffentliche landeskirchliche Tagung

Samstag, 13. Februar, 9.10-17.00 Uhr im Tagungszentrum Sonnenblick, Walzenhausen

Vormittag: Reformierte Bekenntnisse

Nachmittag: Kirche 2015: Das Zukunftsprojekt und seine Visionen

Programme liegen in der Kirche auf oder sind unter www.ref-arai.ch (Veranstaltungen) oder beim Pfarramt abrufbar. Anmelden kann man sich bis 4. Februar.

Wie Sie uns erreichen können:

- | | | |
|--|-------------|--------------------------|
| Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
(Walser-Haus gegenüber der Kirche)
engelflug@bluewin.ch | Natelnummer | 079 729 80 51 |
| Ursula Mosimann
Ansprechpartner KiVo | | 071 877 23 70 |
| KiVo Wald | | ev.kirchewald@bluewin.ch |
| Messmer Hans Sprecher | | 071 877 23 74 |
| Fahrdienst Therese Pecnik | | 071 877 21 14 |

Ausflug ins Figurentheater St.Gallen

eine Bildergeschichte
gezeichnet von den Kindergärtlern

Wir fahren mit dem Postauto

Wir fahren mit dem Trogenerbähnli

Wir sind im Figurentheater

Das Stück "Bauer Beck fährt weg" gefällt uns gut

Sie fahren alle mit Bauer Beck in die Ferien...

...und wir mit dem Schulbus zurück nach Wald

KINDERMASKENBALL

Samstag

20. Februar 2010

14.00 bis ca. 17.00 Uhr

in der Turnhalle Wald

Kommt ALLE

Gross und Klein, zum Kindermaskenball!

Wir freuen uns auf tolle, originelle, lustige Verkleidungen von

KINDERN und ERWACHSENEN

13.45 -14.30 Uhr Kasse geöffnet (wer an der Prämierung mitmachen möchte, sollte in dieser Zeit kommen)

14.00 Uhr Eröffnung Kindermaskenball

Guggenmusik, Schminken, Fischen

Versch. andere Spiele mit Preisen

Gratis-"Wienerli" für alle maskierten Kinder

Maskenprämierung der originellsten Kostüme

bis 17.00 Uhr Div. Getränke, Kaffee, Kuchen, Torten, Wienerli

Eintritt : Maskierte Gäste gratis
Nicht maskierte Kinder Fr. 2.-
Nicht maskierte Erwachsene Fr. 4.-

Über Kuchen, Cakes und Tortenspenden freuen wir uns sehr!
(Abgabe möglich ab Samstagmorgen 08.30 Uhr in der Turnhalle)

Für weitere Auskünfte: Heidi Gähler Tel: 071 888 38 32
Claudia Tinner Tel: 071 344 12 50

Im Namen des ganzen "Ballkomitees"
Herzlichen DANK!

Fasnachtsparty

Im Jugendraum Wald!!!

Wann? Am 19. Februar ab 19.00 Uhr

Obligatorisch: Maskiert und gute Laune
(Konfetti-Verbot)

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen...

Fasnächtliche Grüsse

Eure Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
(bei Fragen oder Unklarheiten 078 888 03 66, S. Brunetta)

VBC Wald

Volleyball - Dorfplauschturnier

Am **Sonntag, den 28. Februar 2010** führt der VBC Wald wieder das beliebte Dorfplauschturnier durch. Anmelden können sich wie gewohnt eine komplette Mannschaft oder auch Einzelpersonen. Wichtig ist einzig die Freude am Ballspiel. Wie auch in den vergangenen Jahren wird einerseits Volleyball gespielt, andererseits muss man sein Können in Geschicklichkeitsspielen beweisen.

Genauere Details, wie auch ein Anmeldeformular, werden in der nächsten Wanze veröffentlicht.

Wir freuen uns aufs Turnier und hoffen, dass wiederum einige Spieler und Spielerinnen Zeit dazu finden.

VBC Wald

Bald ist es soweit... 1. Februar 2010

60 Jahre Hans Hohl ???

Diese Frage muss man wohl erlauben,
so richtig kann es keiner glauben!

Stimmt diese Zahl?

Kann es sein?

Wenn man Dich sieht,
dann meint man: "NEIN"!

Du hast Dich wirklich toll gehalten
und zählst noch lange nicht zu den "ALTEN"!!

Alles Gute, viel Freude, Glück und Segen
auch auf deinen künftigen Wegen

wünschen Dir deine Grosskinder

Andrina, Matthias & Reto

Tobias, Fabian & Dominik

Jasmin, Roman & Melanie

Landfrauenverein Wald AR

Bregenzer Festspiele

Diesen Sommer wird auf der Seebühne in Bregenz „AIDA“, eine Oper von Giuseppe Verdi, aufgeführt. Nach einem gemeinsamen Essen werden wir die berühmte Oper um 21.00 Uhr geniessen können. Wie in den vergangenen Jahren sind die Partner auch herzlich eingeladen.

Wann: **Mittwoch, 18. August 2010**
Kosten: Euro 70.- (Kat.3), exklusiv Essen
Anmelden: bis Samstag, 13. Februar bei Heidi Frischknecht (071 / 877 28 06) oder Marlis Bänziger (071 / 877 26 80)

Verein „Schule und Elternhaus Rehetobel“ Veranstaltungshinweise 3. Quartal 2010

Elternforum der Schule Rehetobel mit dem Elternrat und S&E Rehetobel

Informationen aus dem Elternrat mit anschliessender öffentlicher Veranstaltung:

„Voll krass, Mann“ - Jugendliche und ihre Sprache

„Wir voll geil - die da so schwul.“ Wenn Kinder und Jugendliche so reden, ist das der Anfang vom Ende der deutschen Sprache und des respektvollen Umgangs miteinander? Literatinnen, Comedy-Stars und Werbeleuten ziehen sie als Inspirationsquelle bei und schlachten sie aus fürs Geschäft... Was drücken Jugendliche mit ihrer Sprache eigentlich aus? Was sind die Merkmale und die Bedeutungen von Jugendsprache? Was beschäftigt uns als Eltern oder Lehrpersonen und wie reagieren wir auf die Sprache der Kinder?

Ein Inputreferat führt in Formen und Bedeutungen von Jugendsprache ein und soll Anstösse geben zu einer lebendigen Diskussion.

Referent: Martin Müller, Leiter des Bereichs Consulting am Institut für Soziale Arbeit IF-SA der FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Vater von zwei erwachsenen Söhnen

Datum: **Mittwoch, 10. Februar 2010**

Zeit: **20.30 bis 22.00 Uhr** im Anschluss an das Elternforum, welches um 19.30 Uhr beginnt

Zielgruppe: Eltern, Lehrpersonen und weitere Interessierte

Ort: MZG Rehetobel, kleiner Saal

Kosten: werden gemeinsam getragen durch die Schule Rehetobel und den Verein „S&E Rehetobel“

Veranstaltungshinweis „Schule & Elternhaus SG/AR/AI“:

Recht in der Schule – Welche Rechte haben Eltern?

Referentin: Lic. iur. Elisabeth Dubach, Sekundarlehrerin

Datum: Dienstag 9. März 10

Zeit: 20.00 Uhr

Ort: Andreaszentrum, Gossau SG

Kosten: Eintritt frei

Steuererklärung 2009

**Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)**

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

**HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel**

**Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>**

Metzgete

In der Krone Wald AR

**Freitag den 29.01.2010
Samstag den 30.01.2010
Sonntag den 31.01.2010**

**Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Weber**

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr zurückblicken. Das Volumen im Kundengeschäft ist überdurchschnittlich gestiegen. Der Neubau in Heiden überzeugt.

Die Bilanzsumme stieg deutlich um über 32 Mio. Franken auf 342,3 Mio. Franken, was einer Zunahme von 10,5% entspricht. Aufgrund unserer Kompetenz und dem Bedürfnis grosser Bevölkerungsschichten nach einem vertrauenswürdigen und sicheren Partner sind weitere 580 Mitglieder im 2009 unserer Bank beigetreten. Die Raiffeisenbank Heiden zählt somit 4717 Mitglieder.

Rekord im Hypothekengeschäft – Markante Steigerung bei den Kundengeldern

Trotz vorsichtiger Kreditsprechung, erreichten die Hypothekenausleihungen eine Rekordzunahme von 31,5 Mio. Franken und stiegen auf 261,1 Mio. Franken. Dies entspricht einem Wachstum von 13,7%. Wiederum mussten wir keine Wertberichtigungen vornehmen. Dies, weil wir nur Objekte finanzieren, welche in unserem Marktgebiet liegen und die wir persönlich besichtigt haben. Mit einem Neugeldzufluss von über 33 Mio. Franken erreichten wir bei den Kundengeldern einen neuen Höchststand von 313,8 Mio. Franken. Dies entspricht einer Steigerung von beachtlichen 11,8%.

Gute Ertragslage

Die Ertragslage 2009 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 8,4% gesteigert werden. Es resultiert ein Betriebsertrag von 5,49 Mio. Franken gegenüber 5,05 Mio. Franken im Vorjahr.

Der Bruttogewinn 2009 beträgt 1,6 Mio. Franken und liegt um 442'000 Franken tiefer als im Jahr 2008. Die Aufstockung des Mitarbeiterbestandes verursachte bei den Personalaufwendungen eine Zunahme von 32%. Der Sachaufwand ist um 386'000 Franken gestiegen. Dies ist auf unseren Neubau in Heiden und die Geschäftskreiserweiterung in Speicher und Trogen zurückzuführen. Für die Bildung von stillen Reserven stehen insgesamt 1,3 Mio. Franken zur Verfügung, wodurch das Eigenkapital der Raiffeisenbank weiter gestärkt wird. Insgesamt erzielte unsere Bank einen Jahresgewinn von 258'536.08 Franken (Vorjahr 203'270.46 Franken).

Neuer Standort des Hauptsitzes in Heiden

In Heiden konnten wir am 7. November 2009 den neuen Standort an der Werdstrasse 1 in Heiden feierlich einweihen. Das grosse Interesse der Bevölkerung am Tag der offenen Tür freute uns sehr. Gut 2000 Personen haben von der Möglichkeit profitiert, unsere Bank zu besichtigen. Mit dem Personalausbau werden wir auch der grossen Nachfrage von Neukunden gerecht.

GV Freitag, 9. April 2010, erstmals an zwei Orten

Über weitere Details zum Geschäftsjahr 2009 werden die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an der Generalversammlung vom Freitag 9. April 2010 informiert. Erstmals findet diese an zwei Standorten statt. Die Mitglieder von Speicher und Trogen werden in Speicher mittels Satellitenübertragung miteinbezogen.

Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft

Jürg Baumgartner
Vorsitzender der Bankleitung

Heiden, 21. Januar 2010

Für alte und neue Leuchten.

Ihre ausgedienten FL-Röhren und Elektro-Geräte können Sie ruhig uns überlassen.

EST

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Winterspiele in HD

Panasonic TX-L32S10

- 82cm LCD-Fernseher
- Full HD Bildschirm
- 3 HDMI Anschlüsse
- Stromsparmodus ECO Link
- übersichtliche Bedienung
- Kontrastverhältnis 50 000 : 1
- B x H x T 79.8 x 51 x 9cm

Barpreis Fr. 999.-

expert **Buschor+Dahinden**

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Praxis
Dr. med. H. P. Sonderegger
Trogen
geschlossen

vom Freitag, 05.02.2010
bis und mit
Sonntag, 14.02.2010

Vertretung
Dr. med. M. Schiltknecht, Dorf 2,
9042 Speicher, Tel. 071-344 33 11

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

**AUSSER-
RHODEN** **JA**
ZUR LANDS-
GEMEINDE

Komitee Initiative für die «Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden» • www.landsgemeinde-ar.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 29. Jan.	Jugendraum geöffnet	18.30 – 22.30, MZA	Gruppe „Jugend in Wald“
Sa. 06. Feb.	Plauschabend Zimmerschützen		Zimmerschützen
Di. 09. Feb.	Grundkurs Glasperlen drehen	19 Uhr, Keramikatelier M. u. R. Wenk, Wald	Landfrauen
Mi. 10. Feb.	Grundkurs Glasperlen drehen	19 Uhr, Keramikatelier M. u. R. Wenk, Wald	Landfrauen
Do. 11. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 11. Feb.	7. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 12. Feb.	Jugendraum geöffnet	18.30 – 22.30, MZA	Gruppe „Jugend in Wald“
Sa. 13. Feb.	7. Übung Zimmerschützen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 13. Feb.	Vorschiessen Zimmerschützenverband	Gemeindezentrum Rehetobel	Zimmerschützen
Di. 16. Feb.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 18. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 18. Feb.	Training Sauschiessen	20 - 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Lagerkartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe Suppenhuhn auf Bestellung bis 16.1.2010	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möcki, Hamburger. Hausgemachte Blut und Leberwürste am 7. bis 9. und 28. - 30. Februar	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 11. Februar 2010, Redaktionsschluss ist am **Montag, 8. Februar 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Erscheinungsdaten Wanze 2010

Nr. Redaktionsschluss
 jeweils 12.00 Uhr Erscheinungstag

4	22. Februar 2010	25. Februar 2010
5	8. März 2010	11. März 2010
6	22. März 2010	25. März 2010
7	6. April 2010	9. April 2010
8	19. April 2010	22. April 2010
9	3. Mai 2010	6. Mai 2010
10	17. Mai 2010	20. Mai 2010
11	31. Mai 2010	3. Juni 2010
12	14. Juni 2010	17. Juni 2010
13	28. Juni 2010	1. Juli 2010
14	12. Juli 2010	15. Juli 2010
15	9. August 2010	12. August 2010
16	23. August 2010	26. August 2010
17	6. September 2010	9. September 2010
18	20. September 2010	23. September 2010
19	4. Oktober 2010	7. Oktober 2010
20	18. Oktober 2010	21. Oktober 2010
21	1. November 2010	4. November 2010
22	15. November 2010	18. November 2010
23	29. November 2010	2. Dezember 2010
24	13. Dezember 2010	16. Dezember 2010

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr,

vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.-

½ Seite 190 x 125 mm oder

93 x 260 mm = Fr. 56.-

¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.-

1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald

eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle

Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Fehr, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 11. Februar 2010

Nr. 3 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Freitag, 26. Februar 2010, 20.00 Uhr,
Pausenhalle

- Jahresrechnung 2009 (Info)
- Ergänzungswahl 1 Gemeinderatsmitglied
- SPAR / Dorfzentrum
- Schulentwicklung

Wir freuen uns auf Sie!

Der Gemeinderat

GEMEINDE WALD AR
Zivilstandsnachrichten

Geburten

Matter, Norina

geboren am 19. Januar 2010, Sohn des Matter, Stefan und der Matter, geb. Bischof, Fabiane, wohnhaft in Wald

Grabräumung 2010

Ab Mai 2010 werden die

Erdbestattungs- und Urnengräber Jahrgang 1989
geräumt.

Die Angehörigen werden gebeten, Grabmäler und Pflanzen **bis 30. April 2010** zu entfernen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Gräber geräumt und vorhandene Grabmäler und Pflanzungen werden ohne Entschädigung für die Hinterbliebenen entfernt.

Gemeindekanzlei Wald

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Während an der Fassade des Altersheims noch gearbeitet wird, wurde der Windergarten schon vor Wochen für die Bewohnerinnen und Bewohner zum geschätzten Aufenthaltsort. Der Ausblick hat nun deutlich an Attraktivität gewonnen. Die Rückmeldungen von Seiten der Pensionäre sind denn auch sehr positiv.

Sehr erfreulich ist zudem, dass es uns auch im Jahr 2009 wieder gelungen ist, unserer Strategie in den Gemeindefinanzen treu zu bleiben und die Gesamtsituation wiederum zu verbessern. Trotz einer Steuerreduktion können wir nun wieder alle im Jahr 2009 getätigten Investitionen direkt abschreiben. Auch vom alten Bestand im Verwaltungsvermögen kann dazu noch zirka 8 % abgeschrieben werden. Der haushälterische Umgang mit den Steuermitteln, das vorsichtige Investieren und der Schuldenabbau machen es uns heute möglich, bei den Steuern das kantonale Mittel als mittelfristiges Ziel ins Auge zu fassen.

Die Abklärungen zur Sanierung der Aussenhülle der SPAR –Liegenschaft haben uns dazu geführt, auch in Betracht zu ziehen, die alte Liegenschaft abzubauen und ein Dorfzentrum mit Dorfladen, Gemeindekanzlei, Garagen und moderne Wohnungen zu bauen. Die Überlegungen stehen ganz am Anfang und wir werden an der Öffentlichen Versammlung vom 26. Februar 2010 gerne über den Stand informieren und Anregungen aus der Bevölkerung aufnehmen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 25. Februar 2010, Redaktionsschluss ist am **Montag, 22. Februar 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 12.00 Uhr**, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-

½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr.

56.-

¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-

1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr.

14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druckerei Fehr, Wald AR

Druck
Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

PAULUSPFARRE

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 11. Februar

20.00 Informationsabend zum Fasten

Freitag, 12. Februar

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen

6. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Hilfsverein, Speicher

Samstag, 13. Februar

7.00 Meditation /Kontemplation

10.00 Erstkommunionwochenende

Wegen Erstkommunionwochenende der

Abendgottesdienst nicht um 18.30 Uhr statt.

Sonntag, 14. Februar

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang und Taufe

Montag, 15. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 16. Februar

keine Eucharistiefeier

Mittwoch, 17. Februar

14.00 Fastenopfer einpacken

**19.30 Gottesdienst zum Aschermittwoch mit
Austeilung der Asche**

20.15 Fastenabend

Donnerstag, 18. Februar

20.00 Informationsabend zur Erstbeichte

Freitag, 19. Februar

19.30 Taufweg: Jesus – Beziehung

1. Fastensonntag

Stoppt den unfairen Handel: Alles ist Markt.

Kollekte: Werkheim Neuschwende, Trogen

Samstag, 20. Februar

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

19.30 Fastenabend

Sonntag, 21. Februar

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 22. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 23. Februar

8.00 Eucharistiefeier

14.00 FCH: „Zeit für mich, meine Wünsche und Träume“

19.30 Fastenabend

Evangelische Kirche Wald Kirchzettel

Gott, Himmel und Erde sind dein, der
Erdkreis und was darinnen ist. Nord
und Süd hast Du geschaffen.

Psalm 89,12-13 Psalm 89,12-13

Gottesdienste

Sonntag, 14. Februar

9.45 Uhr

Gottesdienst im Obergaden

Pfarrerin Doris Engel Amara

Fahrdienst ab Kirche um 9.30 Uhr

Sonntag, 21. Februar

9.30 Uhr

Gottesdienst zur Aktionszeit von Brot
für alle/Fastenopfer

Pfarrerin Doris Engel Amara

anschliessend Apéro und Claro-Stand
mit Produkten aus dem fairen Handel

Aktionszeit von Brot für alle und Fastenopfer

Dieses Jahr führen die kirchlichen Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer wieder ein Aktionszeit durch. Das Thema lautet „Recht auf Nahrung-Stoppt den ungerechten Handel.“ Um „unser täglich Brot“ beten weltweit Christen und Christinnen und doch bleibt es Millionen von Menschen vorenthalten. Nicht zuletzt wegen Strukturen in Handel, Wirtschaft und Politik, die nicht das Wohl der Menschen ins Zentrum stellen, sondern das Geld. Die kirchlichen Hilfswerke „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ wollen mit ihrer Kampagne während der Passionszeit die Bitte um das tägliche Brot weitertragen. In Wald feiern wir am Sonntag, 21. Februar zu dem Thema einen Gottesdienst, wozu ich Sie herzlich einlade.

Zur Aktionszeit verschicken wir einen Brief und die Agenda der Hilfswerke. Weitere Exemplare liegen ab Mitte Februar in der Kirche auf.

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 18. Februar, 10 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara.

Geschichten unterm Regenbogen

Samstag, 13. Februar, 9.30 Uhr: Alle Kinder von 3-7 Jahren und ihre Geschwister, Eltern und Grosseltern sind herzlich eingeladen.

Thema: Die kleine Raupe Nimmersatt.

Offenes Pfarramt

Dienstag, 15 Uhr -18 Uhr: Jeder und jede, die wollen, können unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt Dorf 24 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann Ansprechpartner KiVo	071 877 23 70
KiVo Wald	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

Pfarrwahl

An der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 31. Januar 2010 wurde Frau Pfarrerin Doris Engel Amara zur Pfarrerin mit Festanstellung von 50% für die evang.-ref Kirchgemeinde gewählt. Die Kirchgemeinde und Kirchenvorsteherschaft gratuliert Frau Pfarrerin Doris Engel Amara ganz herzlich zur Wahl und wünscht viel Freude, gute Begegnungen und eine erfüllende Arbeit in unserer Gemeinde.

Das Konfirmandenwochenende am 6./7. Februar

Am Samstag stiegen Doris Engel und Angela Egli mit der Konfirmandengruppe um 5.44 Uhr in der Früh in St. Gallen in den Zug. Nach längerer Fahrt gelangten wir zur Engstligenalp. Dort wartete Fritz, unser Bergführer auf uns und die anderen Teilnehmenden. Oben auf der Alp entdeckten wir bald drei alte Iglus, die wie kleine Türme in den Himmel ragten. Durch einen engen Tunnel konnte man ins Innere robben.

Unter der Anleitung von Fritz machten wir uns an den Bau zweier Iglus, sägten Blöcke aus altem, festem Schnee, fügten sie ineinander und verputzten alles mit Neuschnee. Ein Iglu war am späten Nachmittag bezugsbereit, das andere hielt leider nicht und musste aufgegeben werden. Nach einem reichhaltigen Abendessen in der Bergwirtschaft machten sich Angela Egli und die Jugendlichen warm angezogen und mit dicken Schlafsäcken und Matten beladen auf den Weg zu ihrem Iglu. Doris Engel musste leider wegen Platzmangel im Massenzimmer übernachten.

Am anderen Morgen kehrte die Gruppe zufrieden zurück, einzig der Schnee unter den Matten sei sehr hart gewesen. Alle genossen das Frühstück an der Wärme. Anschliessend ging es mit den Schneeschuhen auf eine Tour. Fritz führte uns dank GPS sicher durch den Nebel. Ab und zu hörte man Schlittenhunde bellen oder ein Skifahrer kreuzte unseren Weg, aber sehen konnte man nichts. Darum beendeten wir die Tour etwas früher und übten vor dem Restaurant noch den Gebrauch des Lawinensuchgeräts. An dieser sicheren, flachen Stelle konnten wir, durch Funksignale geleitet, das Sendegerät jeweils gut unter dem Schnee finden.

Nach einem Kaffee oder einer heissen Schoggi war es dann schon wieder Zeit, von der Engstligenalp Abschied zu nehmen und das Gepäck zur Bergbahn zu tragen. Unten verabschiedeten wir uns von Fritz und den anderen Teilnehmenden und fuhren müde und zufrieden heim.

Ich danke der Kirchenvorsteherschaft, allen die mitgeholfen haben und besonders Angela Egli für ihr Mitleiden. Die Jugendlichen waren eine sehr gute Gruppe und ich denke gerne an das Lager zurück.

Doris Engel Amara, Pfarrerin

<p>Gemeinde Wald Dorf 37 9044 Wald</p>	<p>Technische Kommission Wald AR Abwasserverband Trogen - Wald</p>
--	--

Ihre Toilette ist kein Müllschlucker

Es ist verboten Stoffe einzuleiten, welche

- die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen
- giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden
- Bau und Werkstoffe in stärkerer Masse angreifen sowie die Abwasserreinigung oder Schlammbehandlung erschweren

Stoffe, die nicht ins Abwasser gehören	Was sie anrichten
Textilien und Feuchttüchlein jeglicher Art	führen zu Verstopfungen und wickeln sich um Pumpen
Katzenstreu	lagert sich in den Rohrleitungen ab
Binden	verstopfen Rohrleitungen
Windeln	verstopfen Rohrleitungen und Pumpen
Chemikalien (z.B. Natronlauge, Schwefelsäure etc.)	vergiften das Abwasser, greifen Betonrohrleitungen an
Farben	vergiften das Abwasser
Fotochemikalien (Entwickler, Fixierer u.a.)	vergiften das Abwasser
Frittierfett	lagert sich in Rohrleitungen ab, führt zu Verstopfungen
Heftpflaster	verstopft Rohrleitungen
Lacke	vergiften das Abwasser
Medikamente	vergiften das Abwasser
Motorenöl	vergiftet das Abwasser
Ölhaltige Abfälle (Lappen, ÖlfILTER, Kanister etc.)	vergiften das Abwasser, verstopfen Rohrleitungen
Ohrenstäbchen	Müssen in der ARA mühsam entfernt werden
Pflanzenschutzmittel	vergiften das Abwasser
Überdosierte, aggressive Putzmittel	vergiften das Abwasser, zerfressen Rohrleitungen und Dichtungen
Rasierklingen	Verletzungsgefahr für Arbeiter in Kanalisation und ARA
Rohrreiniger	zerfressen Rohrleitungen und Dichtungen
Schädlingsbekämpfungsmittel	vergiften das Abwasser
Slipenlagen	führen zu Verstopfungen
Speiseöle aus Haushalten	führen zu Ablagerungen und Rohrverstopfungen
Speisereste	führen zu Verstopfungen, locken Ratten an
Textilien	verstopfen Rohrleitungen und Pumpen
Verdünner	führt zu Ablagerungen und Rohrverstopfungen
Zigarettenkippen	müssen in der ARA mühsam entfernt werden

KINDERMASKENBALL

Samstag

20. Februar 2010

14.00 bis ca. 17.00 Uhr
in der Turnhalle Wald

Kommt ALLE

Gross und Klein, zum Kindermaskenball!

Wir freuen uns auf tolle, originelle, lustige Verkleidungen von

KINDERN und ERWACHSENEN

13.45 -14.30 Uhr Kasse geöffnet (wer an der Prämierung
mitmachen möchte, sollte in dieser Zeit kommen)

14.00 Uhr Eröffnung Kindermaskenball
Guggenmusik, Schminken, Fischen
Versch. andere Spiele mit Preisen
Gratis-"Wienerli" für alle maskierten Kinder
Maskenprämierung der originellsten Kostüme

bis 17.00 Uhr Div. Getränke, Kaffee, Kuchen, Torten, Wienerli

Eintritt : **Maskierte Gäste gratis**
Nicht maskierte Kinder Fr. 2.-
Nicht maskierte Erwachsene Fr. 4.-

Über Kuchen, Cakes und Tortenspenden freuen wir uns sehr!
(Abgabe möglich ab Samstagmorgen 08.30 Uhr in der Turnhalle)

Für weitere Auskünfte: Heidi Gähler Tel: 071 888 38 32
Claudia Tinner Tel: 071 344 12 50

Im Namen des ganzen "Ballkomitees"
Herzlichen DANK!

VBC Wald

Freude am Spiel

Einladung zum 4. Volley-Dorfplauschturnier

Wie in der letzten Wanze angekündigt, möchten wir alle ballsportbegeisterten Wäldlerinnen und Wäldler, Freunde und Gäste zu unserem 4. Dorfplauschturnier herzlich einladen. Die Teilnehmer werden sich wieder beim Volleyball und bei Glücksspielen messen. Als Preis winkt am Turnierschluss eine feine Pasta für alle Spielerinnen und Spieler. Selbstverständlich können Familie und Gäste die sicherlich interessanten Spiele von der Bühne aus verfolgen und sich von unserem Festwirtschafts-Team verwöhnen lassen.

Datum	Sonntag, 28. Februar 2010, ab 13 Uhr
Ort	MZA Wald
Teilnehmer	Einzelanmeldungen (die Gruppeneinteilung wird zugelost)
	Gruppenanmeldungen (am besten 6 Spieler/innen, sonst wird mit Einzelanmeldungen aufgestockt)
Turniereinsatz	Fr. 10.- pro Teilnehmer/in (wird am Spieltag eingezogen)
Versicherung	ist Sache der Teilnehmer/in
Anmeldeschluss	20. Februar 2010
Anmelden bei	Sylvia Frommenwiler Tel. 071 877 25 60, E-Mail: famfrommenwiler@sunrise.ch
	Marlis Bänziger Tel. 071 877 26 80, E-Mail: marlis.baenziger@sunrise.ch
Spielplan	kann ab 25. Februar 2009 bei Marlis Bänziger nachgefragt werden

Nun freuen wir uns auf einen interessanten Volleyball-Nachmittag und auf faire und spannende Spiele.

VBC Wald, Helga Höhener

Landfrauenverein Wald AR

Bregenzer Festspiele

Diesen Sommer wird auf der Seebühne in Bregenz „AIDA“, eine Oper von Giuseppe Verdi, aufgeführt. Nach einem gemeinsamen Essen werden wir die berühmte Oper um 21.00 Uhr geniessen können. Wie in den vergangenen Jahren sind auch die Partner herzlich eingeladen.

Wann: Mittwoch, 18. August 2010
Kosten: Euro 70.- (Kat.3), exklusiv Essen
Anmelden: bis Samstag, 13. Februar bei Heidi Frischknecht (071 / 877 28 06) oder Marlis Bänziger (071 / 877 26 80)

Acryl – Malkurs

Unter der Anleitung von Claudia Tinner, Wald, lassen wir Pinsel und Farbe sprechen und zaubern ein grossflächiges Bild.

Wann: Dienstag, 23. Februar 2010
Zeit: 19.00 Uhr bis ca. 22.00 Uhr
Ort: Malraum des Kindergartens in Wald
Mitnehmen: Schürze oder alte Kleider
Kurskosten: Fr. 80.- (inkl. Material)
Anmelden: bis Mittwoch, 17. Februar 2010 bei Irene Hohl (071 / 870 04 37)

Die Teilnehmerzahl ist auf sechs beschränkt, bei grösserer Nachfrage kann am 2. März ein zweiter Kurs angeboten werden.

Ein herzliches Danke schön der Chlausgruppe Wald für die grosszügige Spende zu Gunsten der Spielgruppe Schnäggehüsi.

Vor ca. 10 Jahren durfte ich das Erste mal Kinder im Schnäggehüsi begrüssen. Seither haben rund 80 Kinder die Spielgruppe besucht. Einige Spielsachen, die ich damals von meinen eigenen Kindern mitbrachte oder geschenkt bekam sind mittlerweile ein wenig altersschwach. Darum werde ich einen Teil der Spende für neue Spielsachen gebrauchen.

Nochmals ein grosses „merci vieu mau!“

Ursula Höhener- Hofmann und die Spielgruppenkinder.

P.S. Wer hat Lust und Zeit neue Fensterbilder für die Spielgruppe zu machen?
Farben und Unterlagen sind schon vorhanden.

Löwen Rehetobel Kalbs-Metzgete

19.- 21. Februar 2010

Auf Ihren Besuch freut sich Liselotte Tobler
www.loewen-rehetobel.ch

Kinderartikelbörse

Am Samstag 20. März 2010 findet wieder im Kursaal Heiden, die traditionelle und beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden saubere und gut erhaltene Frühlings- und Sommerkinderkleider, sowie Spielsachen und Kinderartikel wie Autositze, Velohelme, etc. verkauft. Eine Kaffeestube lädt zum gemütlichen Zusammensein ein. Für die Organisation ist die „Gruppe Junge Familien“ der Frauengemeinschaft Heiden verantwortlich. Die Börse ist auch eine praktische Gelegenheit nicht mehr gebrauchte, aber noch gut erhaltene Kinderartikel zu verkaufen. Die nicht verkauften Artikel können am Ende der Börse wieder mitgenommen oder für ein Hilfswerk in Rumänien gespendet werden.
 Annahme: Freitag, 19. März, 17.30 bis 19.30 Uhr
 Verkauf: Samstag, 20. März, 9.00 bis 10.30 Uhr
 Für Fragen: Alexandra Breu 071 / 891 71 41

**Wir beraten Sie
kompetent**

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Winterspiele in HD

Panasonic TX-L32S10

- 82cm LCD-Fernseher
- Full HD Bildschirm
- 3 HDMI Anschlüsse
- Stromsparmodus ECO Link
- übersichtliche Bedienung
- Kontrastverhältnis 50 000 : 1
- B x H x T 79.8 x 51 x 9cm

Barpreis Fr. 999.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Neues Buch mit alten Gedichten:

„Seelepflesterli“ erinnert an alle Bahnen im Appenzellerland

Gedichte sind Balsam für die Seele. Das neue Buch „Seelepflesterli“ mit altvertrauten Gedichten ist ein wertvoller Begleiter durch den Alltag. Erinnert wird u.a. auch an alle Bahnen in beiden Appenzell.

Peter Eggenberger

Der in Wasserauen AI aufgewachsene und später in St. Gallen wohnhafte, hauptberuflich in der Versicherungsbranche tätige und inzwischen verstorbene Tonisepp Wyss-Meier hat Bücher wie „Der Betruf“, „Trääf ond rääss“ und „Potztuusig“ verfasst. Für sein letztes Buch „Seelepflesterli“ hat er aus Appenzeller Kalendern der Jahrgänge 1897 bis 2007 Gedichte ausgewählt, thematisch geordnet und im Buch „Seelepflesterli“ zusammengefasst. Im kürzlich im Verlag Appenzeller Volksfreund erschienenen Werk hat auch das beliebte Gedicht „D Appezeller Isebahne“ von Julius Ammann (1881 – 1962) Aufnahme gefunden. Ein Gedicht, das früher in auch in den Wäldler Schulstuben gelesen, auswendig gelernt und vor der Klasse oder gar am Examen rezitiert wurde.

„D Appezeller Isebahne
 hend Charakter, glob mers no.
 Jedi macht en ääges Zögli,
 ali chönd zor Not devoo.“

In den weiteren Strophen kommen sämtliche Bahnen in beiden Appenzell auf humorvolle Art zur Sprache.

(„Seelepflesterli“, exklusiver Samt-Einband, 262 Seiten, über 180 Gedichte, Fr. 39.-, erhältlich im Buchhandel und beim Verlag Appenzeller Volksfreund, Appenzell)

Wie anlegen? Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu investieren? Oder um Ihre Anlagen neu auszurichten? Sicher ist: Ein Gespräch lohnt sich auf jeden Fall. Nutzen Sie jetzt unsere kompetente Beratung in Ihrer Raiffeisenbank vor Ort, wo man den Berater noch persönlich kennt und partnerschaftliche Werte zählen. Wir freuen uns auf einen Termin mit Ihnen.
www.raiffeisen.ch/anlegen

Raiffeisenbank Heiden | Werdstrasse 1, 9410 Heiden
 Tel. 071 898 83 60 | Fax 071 898 83 61
 Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

HÄDELN FASNACHT

Samstag, 20. Februar

Kinderfasnacht

im Kursaal, mit riesiger Konfetti-Schlacht, von 14.00 bis 17.00 Uhr, Für Musik sorgt DJ Mark.

Freier Eintritt.

Sonntag, 21. Februar

Fasnachtsumzug

13.44 Uhr ist Start bei der Sägerei Sonderegger. Anschliessend kann sich Gross und Klein im Kursaal verpflegen.

Montag, 22. Februar

Blochmontags-Maskenball

im Kursaal. 19.30 Uhr ist Saalöffnung. Es locken tolle Preise! DJ Mark sorgt in der Disco/Bar für den richtigen Sound. Für eine sichere Heimkehr bieten wir einen Gratis-Shuttle-Bus an.

Alle Veranstaltungen im Kursaal sind **rauchfrei**.

Publica Press Heiden AG

Die ultimative Party
für Jung & Alt!

DANCE Night

(Eintritt ab 18 Jahren)

Hüttengaudi &
Disco/Barbetrieb

Live
Die PowerPartyBand!
W&E
WERNER & COMPANY

Sa. 20. Februar / 20.30 Uhr
Kursaal, Heiden

Eintritt
Gratis

KURSPROGRAMM

März 2010 – September 2010

THEATERABEND „Was ihr wollt“

Komödie von William Shakespeare

Freitag, 12. März 2010

17.30 Uhr Nachtessen (fakultativ)

19.00 Uhr Einführung (fakultativ)

19.30 Uhr Besuch der Aufführung

im Stadttheater St. Gallen, Kosten Billett Fr. 38.--

Einführung Fr. 5.--, Nachtessen individuell, zu Lasten der Teilnehmenden

BACKEN: VERSCHIEDENE BROTE, GESCHENKE AUS DEM OFEN

Barbara Tschirky, 22. April und 29. April 2010,

19.00 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden,

Kurskosten Fr. 110.-

LET'S TALK ENGLISH - Englisch Konversation

Corina Schmid-Maddalena, 8 Mittwochabende

ab 28. April 2010, vierzehntäglich,

19.00 - 20.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden,

Kurskosten Fr. 190.--

SPANISCH KONVERSATION

Cristina M. Brunschwiler, 10 Dienstagabende ab

20. April 2010, 20.00 - 21.30 Uhr, Schulhaus

Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 220.-

(exkl. Kursunterlagen)

THE LAZY GARDENER

„Wie man sein Glück im Garten findet“

Remo Vetter, Geschäftsführer A. Vogel

Gesundheitszentrum, Donnerstag, 22. April

2010, 19.30 Uhr, Evang. Kirchgemeindehaus,

Heiden, organisiert durch „aktiv in Heiden“

Kosten Fr. 10.-

GRUNDKURS GLASPERLEN DREHEN

Marjo Wenk, 4. und 11. Mai 2010,

19.00 - 22.00 Uhr, Keramik Atelier Robert Wenk,

Unterdorf 368, 9044 Wald, Kurskosten Fr. 150.-

WOLFHALDEN IN FRÜHEREN ZEITEN

Ernst Züst, lokaler Historiker,

Samstag, 12. Juni 2010, 9.00 – 11.00 Uhr,

Dorfkern Wolfhalden / Museum, Kosten Fr. 15.-

NATURJODEL

Nika Bär, Samstag, 19. Juni, 10.30 - 17.00 Uhr,

Schulhaus Dorf, Heiden,

Kurskosten Fr. 130.--

ERLEBNISWEG HONIGBIENE – EINE ABENDWANDERUNG IN REHETOBEL

Emanuel Hörler, Biologe & Imker,

Montag, 21. Juni 2010, 19.00 - 21.30 Uhr,

Rehetobel, Treffpunkt Gemeindezentrum,

Kurskosten Fr. 10.- plus Kollekte für Erlebnisweg

KAJAKFAHREN

Priska Lämmli, Samstag 07. August 2010,

13.00 - 15.30 Uhr, Appenzell, an der Sitter,

Kurskosten Fr. 50.-

KRÄUTERSALBEN

Luisa Hochreutener, Heilpraktikerin,

Dienstag, 24. August 2010, 18.30 - 22.00 Uhr,

Schulhaus Lutzenberg,

Kurskosten Fr. 60.- (exkl. Materialkosten)

ARMBRUSTSCHIESSEN

Markus Eugster, Donnerstag 9. September 2010,

18.00 - 20.00 Uhr, Armbrustschützenverein

Rheineck, Kurskosten Fr. 12.--

NATURJODEL FORTSETZUNGSKURS

Nika Bär, Samstag, 25. September 2010,

10.30 - 17.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden,

Kurskosten Fr. 130.--

LERNFESTIVAL 10. / 11. SEPTEMBER 2010 DIE SCHWEIZ LERNT 24 STUNDEN

Im Vorderland mit der Weiterbildung AR
Vorderland

SLACKLINE, DIE MODERENE ART AUF DEM SEIL ZU TANZEN!

Matt Gehri, Slacker

Samstag, 11. September 2010, ganzer Tag

kostenlos

Anmeldefrist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn (wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland:

Alexandra Breu, Hinteres Werd 2, 9410 Heiden

071 891 71 41, sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Kontonummer für Gönnerbeiträge: Raiffeisenbank Heiden, PC-Konto: 90-9682-9, IBAN CH20 8101 2000 0011 2037 0

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 11. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 11. Feb.	7. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 12. Feb.	Jugendraum geöffnet	18.30 – 22.30, MZA	Gruppe „Jugend in Wald“
Sa. 13. Feb.	7. Übung Zimmerschützen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 13. Feb.	Vorschiessen Zimmerschützenverband	Gemeindezentrum Rehetobel	Zimmerschützen
Di. 16. Feb.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 18. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 18. Feb.	Training Sauschiessen	20 - 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 19. Feb.	Fasnachtsparty Jugendraum	18.30 – 22.30, Jugendraum MZA	Gruppe „Jugend in Wald“
Sa. 20. Feb.	Kindermaskenball	ab 14 Uhr, Turnhalle MZA	Kindermaskenballkomitee
Sa. 20. Feb.	Sauschiessen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Di. 23. Feb.	Vorschiessen Freundschaftsschiessen	Oberegg	Zimmerschützen
Do. 25. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Lagerkartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe Suppenhuhn auf Bestellung bis 16.1.2010	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möcki, Hamburger. Hausgemachte Blut und Leberwürste am 25. - 27. Februar 2010	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

Theaterabend in Wald AR

06. März 2010 um 20:00 Uhr in der Mehrzweckanlage Wald AR

Theater

Lesung

Klangkünstler

„Leseratten & Ohrwürmer“

präsentiert: lustig, lebhaft und dynamisch

Alpensagen aus der Schweiz

Erich Furrer bekannt als „Mammutjäger“

Beat Weyenet

Stein- u. Holzinstrumente

Elias Menzi

Hackbrett

Gönnen Sie sich einen lustigen Abend und lassen Sie sich ab 18 Uhr vorab kulinarisch aus Hampis Küche verwöhnen.

Eintritt: Fr. 35.00 inkl. Abendessen / Fr. 25.00 ohne Essen

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren: Fr. 25.00 / ohne Essen Fr. 15.00

Reservation Gemeindekanzlei: 071 877 31 08 oder Abendkasse

Die Kulturkommission Wald

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 25. Februar 2010

Nr. 04 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 16. 02. 2010

Appenzellerland Tourismus AG

Der Tourismus ist für die Volkswirtschaft im Kanton Appenzell Ausserrhoden von grosser Bedeutung. Ausgelöst durch die Stilllegung der Appenzellerland Tourismusmarketing AG (ATMAG) per Ende 2009, ist die Appenzellerland Tourismus AG (ATAG) gegründet worden. Der Gemeinderat hat entschieden sich mit 2 Aktien an der Appenzeller Tourismus AG zu beteiligen.

Gemeindebeiträge an Vereine

Der Gemeinderat hat, wie im Vorjahr, Finanzbeiträge zu Gunsten der Jugendarbeit leistenden Vereine gesprochen.

Beiträge erhalten:

Gemischter Chor	CHF 500
Pfadi Trogen	CHF 400
Geräteriege	CHF 500
Jugi	CHF 500
TV	CHF 500
Volleyballclub	CHF 500

Jahresrechnung 2009

Die Jahresrechnung 2009 kann als sehr erfreulich bezeichnet werden. Sie wird an der Öffentlichen Versammlung vom 26. Februar 2010 detailliert vorgestellt werden.

Im Budget vorgesehen waren ordentliche Abschreibungen von Fr. 250'000. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, zusätzlich Fr. 319'980.37 abzuschreiben. Damit können wir, wie schon seit Jahren praktiziert, sämtliche über die Investitionsrechnung getätigten Aufwendungen voll abschreiben. Trotzdem wird die laufende Rechnung 2009 mit Fr. 4'027.93 knapp positiv abschliessen. Dank dieser energischen Abschreibungspraxis konnten wir den Abschreibungsbedarf und die Zinslast massiv reduzieren und es blieb – und bleibt auch für das Jahr 2011 – ein Spielraum für eine behutsame Steuerreduktion. Der Gemeinderat ist gewillt, an dieser Strategie festzuhalten.

Nachtragskredit für EDV-Anlage Kanzlei

Die EDV-Anlage der Gemeindekanzlei aus dem Jahre 2004 ist in die Jahre gekommen und weist altersbedingte Mängel auf. Der Gemeinderat hat für einen neuen Server, 3 PC's und einen neuen Bildschirm einen Nachtragskredit von CHF 24'000 gesprochen.

Neue Leistungsvereinbarung mit dem Frauenhaus St. Gallen

Der Leistungsvertrag mit dem Frauenhaus St. Gallen ist seit längerer Zeit abgelaufen. Nun hat der Kanton den Entwurf eines neuen Leistungsvertrags vorgelegt. Der Gemeinderat hat Zustimmung zum Vertrag beschlossen.

Rücktritte aus der Behörde

Bis am 20. Februar 2010 sind folgende Rücktritte eingereicht worden:

- Irene Reifler, Farenschwendi, als Mitglied des Gemeinderates
- Roland Büchel, Farenschwendi, als Ersatzmitglied aus dem Abstimmungsbüro
- Rosy Zeiter, Allee, als Mitglied der Kulturkommission
- Ursula Schmid, Vordorf, als Beirätin der Oberstufe Trogen

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

GEMEINDE WALD AR

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Freitag, 26. Februar 2010, 20.00 Uhr,
Pausenhalle

- Schulentwicklung
- Jahresrechnung 2009 (Info)
- SPAR / Dorfzentrum
- Friedhofreglement
- Ergänzungswahl 1 Gemeinderatsmitglied

Wir freuen uns auf Sie!

Der Gemeinderat

PAULUSPFARRE

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 25. Februar

10.00 Eucharistiefeier im Alterszentrum Hof
mit Josef Manser

Freitag, 26. Februar

8.30 Chängouru-Spieltreff im evang. Kirchengemeinde-
haus

9.30 Eucharistiefeier im Altersheim Boden
mit Josef Manser

2. Fastensonntag

Stoppt den unfairen Handel: Die Frage nach dem Sinn

Kollekte: Fastenopfer/Brot für Alle

Samstag, 27. Februar

7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 einzige Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 28. Februar

**10.15 Ökumenischer Gottesdienst zum Suppentag in
Trogen. Anschliessend Suppenzmittag in der
Mensa, Kantonsschule**

Montag, 1. März

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 2. März

Keine Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Donnerstag, 4. März

14.00 Eucharistiefeier zur Fastenzeit für SeniorInnen

Freitag, 5. März

19.15 Weltgebetstag im evang.
Kirchengemeindehaus, Speicher

3. Fastensonntag

Stoppt den unfairen Handel: Mensch im Mittelpunkt

Kollekte: Caritasopfer für Caritasaufgaben des Bistums

Samstag, 6. März

18.30 Einzige Eucharistiefeier an diesem
Wochenende im Bendlehn

Sonntag, 7. März

10.00 Sonntagsfiir für Kinder der 2.- und 3. Klasse
mit Norbert Schneider als Familienfeier

Montag, 8. März

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 9. März

8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 10. März

19.00 Passionsgebet in der evang. Kirche, Speicher

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

„Alles was Odem hat, lobe den Herrn.
Alle, die ihr Atem zum Leben habt, lo-
bet Gott.“
Psalm 150,6 und Leitspruch des Welt-
gebetstages am 5. März

Gottesdienste

Sonntag, 28. Februar

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Max Schär

Freitag, 5. März

19.00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag
Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbe-
reitungsgruppe

Sonntag, 7. März

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Günter Schnöring

Weltgebetstag

Freitag, 5. März, 19.00 Uhr. Die Texte des Gottes-
dienstes haben Frauen aus Kamerun geschrieben, das
Thema lautet: „Alles was Odem hat, lobe den Herrn“,
anschliessend sind alle zu einem Getränk und etwas
zum Knabbern eingeladen.

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag, 2. März, bleibt das Pfarramt
ausnahmsweise geschlossen. Am Dienstagnachmittag,
9 März, 15 Uhr -18 Uhr ist es wieder offen: Jeder und
jede, die wollen, können unangemeldet auf einen Kaf-
fee vorbeikommen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24

9044 Wald
engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Ursula Mosimann
Ansprechpartner KiVo

071 877 23 70

KiVo Wald

ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher

071 877 23 74

Fahrdienst:

Therese Pecnik

071 877 21 14

SCHULE WALD

Tagesstrukturen

Seit dem Sommer 2009 besteht für die Schulkinder von Wald das Angebot, den Mittag jeweils am Dienstag und am Donnerstag im Altersheim Obergaden zu verbringen. Nach einem halben Jahr blicken wir zurück...

...aus der Sicht von zwei Schülerinnen:

Jeden Donnerstag gehen ich + Emmanuel
 im Winter auch Laura ins Altersheim
 und essen dort.
 Schon von weitem riecht man das
 leckere Essen.
 Jedes mal gibt es Suppe, Salat, etwas
 leckeres und Dessert.
 Wir gehen immer zu Fuss hin.
 Um ca. 13 Uhr gehen wir wieder
 zurück.

 Gwendoline

Laura

...aus der Sicht der Heimleiterin Brigitte Künzler:

Der Mittagstisch ist eine Bereicherung. Ich glaube, fast alle Pensionäre genießen den Besuch der jungen Gäste. Sollte es ihnen doch einmal zu geschwätzig sein, könnten wir auch in den Pausenraum ausweichen. Wir würden uns freuen, wenn uns die jungen Gäste weiterhin besuchen würden.

...aus der Sicht der Arbeitsgruppe:

Organisatorisch ist für uns in Wald diese Lösung optimal. Auch mit wenigen Kindern, die den Mittagstisch regelmässig besuchen, können wir das Angebot aufrecht erhalten. Da im Altersheim so oder so gekocht wird, ist eine kurzfristige Anmeldung über die Gemeindekanzlei bis jeweils Montagabend immer möglich. Mit einer Begleitperson machen die Kinder den Weg ins Altersheim zu Fuss, und haben somit zugleich noch etwas Bewegung.

Aufruf zur Mithilfe:

Für die Begleitung der Kinder suchen wir weitere Personen.
 Voraussetzungen sind einzig, einmal bis zweimal monatlich einen Dienstag oder Donnerstagmittag von 11.45 Uhr bis 13.30 Uhr Zeit zu haben, zwei bis fünf Kinder ins Altersheim zu begleiten.
 Das Mittagessen wird dort offeriert. Wir würden uns auf neue Gesichter freuen!

Interessierte können sich bei Marlis Bänziger (Tel. 071 / 877 26 80) oder auch bei unserer Schulleiterin Astrid Gygax (Tel. Schule: 071 / 877 27 39) melden.

Marlis Bänziger

Schulfasnacht vom 19. Februar 2010

Prinzessinnen, eine Waldfee, Cowboys, Piraten, Opas, Omas, Clowns und viele mehr haben gemeinsam einen farbenfrohen, lustigen Fasnachtsmorgen in der Schule verbracht.

Kindermaskenball Wald 2010

Letzten Samstag, am 20. Februar 2010, fand der jährliche Kindermaskenball in der Turnhalle Wald statt. Trotz des schönen Skiwetters kamen über 70 Kinder verkleidet, maskiert, geschminkt, einfach kunterbunt daher. Es war ein sehr schöner Anlass mit vielen tollen und originellen Kostümen. Auch einige Erwachsene nahmen verkleidet am Maskenball teil und dies erfreute uns sehr, bravo!!

Mit den Helfer und Helferinnen kamen die ersten kostümierten Kinder. Ein Gepard, die Prinzessin Jasmin, Wicki ohne die starken Männer, ein Paradiesvogel flatterte daher, gejagt vom gestiefelte Kater, drei grosse Legosteine, Cowboys und Indianer, die Zeitung, ein Schneemann, Hexen und Feen, das Blumenquartett, Minnie Mouse, sogar Willi und die Biene Maja waren da und auch Petterson und Findus schauten vorbei, und noch viele viele mehr.....Peter Pan und Captain Hook segelten sogar mit ihrem Schiff durch die bunt geschmückte Turnhalle.

Wiederum kam die Guggenmusik Heiden und spielte ein paar fetzige Lieder. Dies und die Polonaise sorgte für die richtige Fasnachtsstimmung. Es hatte lustige Spiele im Angebot. Das lang bewährte „Päckli-Fischen“, Schminken lassen, ein Riesenrad war vorhanden-da musste man etwas machen und/oder erhielt einen kleinen Preis. Es hatte auch zwei Nagelstöcke für die etwas grösseren Gäste und die Säuli wollten auch gefüttert werden-beim „Säuli füttern“ Spiel.

Natürlich war auch für Speis und Trank gesorgt. Nochmals vielen herzlichen Dank an alle Kuchen, Torten und Cake Spenderinnen. Die Maskenprämierung der originellsten, kreativsten Kostüme fand kurz vor 16.00 Uhr statt und danach gab es feine Wienerli (gespendet von der Gemeinde Wald) für alle kostümierten Kinder. Während die Kinder noch weiter spielten und mit Konfetti um sich warfen, konnten die Erwachsenen den Nachmittag ruhig ausklingen lassen.

Das Fasnachtskomitee dankt an dieser Stelle besonders folgenden Unternehmen für die Unterstützung und die tollen gesponserten Preise: Kulturkommission/Gemeinde Wald, Spar Wald, Walser Holzbau Altstätten, Post Oberegg, Goba Mineralwasser Gonten, Mobiliar Versicherung Trogen, AXA Winterthur Versicherung Heiden, Raiffeisenbank Heiden, UBS Heiden, Coop und Migros Gossau, Sylvia Frommenwiler (Apotheke St. Gallen). Herzlichen Dank!!

Landfrauenverein Wald AR

Kegelabend

Ein gemütlicher Abend steht bevor. Im Restaurant Hof in Appenzell sind zwei Kegelbahnen für uns reserviert.

Wann: Montag, 8. März 2010
Besammlung: 19.15 Uhr auf dem Schulhausplatz
Kosten: Die Kegelbahnmiete wird auf die Teilnehmer aufgeteilt.
Anmelden: Bis Freitag, 5. März bei Irene Hohl, Tel.: 071 / 870 04 37

Kantonaltagung

Wie jedes Jahr um diese Zeit besuchen wir die Kantonaltagung der Landfrauen. Dieses Jahr begrüßen uns die Teufner Landfrauen. Sandra Graf wird im Anschluss an die HV aus ihrem Leben als Rollstuhl – Rennfahrerin erzählen.

Wann: Mittwoch, 17. März 2010
Besammlung: 12.30 Uhr Schulhausplatz
Anmelden: bis 11. März bei Heidi Frischknecht, Tel.: 071 / 877 28 06

Senioren-Gruppe Wald

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT LINDE, WALD

DONNERSTAG, 11. MÄRZ 2010

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 19.00 für das Menü

**Anmelden bei Ruth Weissenbach
Telefon 071 877 19 36**

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause

Einladung zur Hauptversammlung SPITEX-Verein Speicher – Trogen – Wald

**Samstag, 27. März, 2010, 14.30 Uhr
Restaurant Krone, Trogen**

Im Anschluss an den 1. Teil, den geschäftlichen Teil, sind alle Mitglieder zu Kaffee und Kuchen eingeladen!

„Depressionen im Alter“

Im 2. Teil der Hauptversammlung spricht Dr. Ermanno Pavesi zu diesem Thema.

Dr. Pavesi ist Oberarzt am Psychiatrischen Zentrum Herisau und leitet den Bereich Alterspsychiatrie & Alterspsychotherapie.

Im Rahmen des Regierungsprogramms 2007 bis 2011 engagiert sich der Kanton Appenzell Ausserrhoden für psychisches Gesundsein, macht Depression zum Thema und informiert über die „Volkskrankheit der Seele“. Er lädt alle im Gesundheitsbereich tätigen Institutionen ein, dieses Thema aufzunehmen. Ziel ist, die Früherkennung von Depressionen und die Unterstützung depressiv erkrankter Menschen zu verbessern.

Auch (Noch-Nicht) – Mitglieder sind herzlich willkommen!

Vorstand Spitex Speicher-Trogen Wald

S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause

Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald

Wir suchen per 1. Juni oder nach Vereinbarung eine

dipl. Pflegefachfrau 70-90%

idealerweise mit 2-jähriger Berufserfahrung in psychiatrischer Pflege.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald, z.H. Frau Susanne Schäfer-Thalmann, Hof Speicher, Zaun 6, 9042 Speicher, Tel.: 071 344 92 22

Palliative Care Appenzeller Vorderland

am Ende meines Lebens ...
begleiten und begleitet sein

Dr.theol. Andreas Ennulat

Heil und Heilung

oder: Die Reise eines Wortes vom Himmel zur Erde
und wieder zurück

„heil“ - dieses kleine Wort bedeutet ‚gesund‘ und ‚unversehrt‘, aber auch ‚gerettet‘. Es wird wohl schon in frühester Zeit aus dem religiös-kultischen Bereich in den Alltagsbereich unserer *germanischen* Ursprache gedrungen sein.

In seinem Vortrag „Heil und Heilung oder: Die Reise eines Wortes vom Himmel zur Erde und wieder zurück“ zeigt Dr.theol. Andreas Ennulat aus Wolfhalden auf, dass in den Anfängen der menschlichen (Hoch-)Kultur(en) die körperliche Genesung oder Heilung immer auch eine religiöse Komponente hatte. In der Fortentwicklung der Heil(ungs)methoden und Heil(ungs)mittel durch die Jahrtausende und Jahrhunderte trat der religiöse Aspekt einer Heilung zu-sehends in den Hintergrund. Geblieben ist eine unterschwellige Sehnsucht im Menschen nach einem umfassend guten körperlich-seelischen Zustand (Heil). Eine Reise durch die Geschichte der Heil(ungs)kunde will dafür sensibilisieren, dass auch und gerade in schwierigsten Augenblicken, in denen vielleicht keine oder nur eine teilweise Heilung möglich ist, es sehr wohl darum gehen kann, das eigene oder das Heil des Angehörigen, des Patienten, des zu Pflegenden in jedem Wort, in jeder Behandlung, in jeder Geste im Blick zu behalten. Letztlich wird es auch darum gehen, im Sterben das Heil-Sein bewahren zu können.

An diesem Vortragsabend werden wir auch miteinander ins Gespräch kommen können über unsere eigenen Erfahrungen im Spannungsfeld von Heil und Heilung.

Der Vortrag ist öffentlich, konfessionell neutral, und der Eintritt ist frei.
(Kollekte zugunsten Forum Palliative Care Appenzeller Vorderland)

Mittwoch, 3. März 2010, 19.30 Uhr
Evang.Kirchgemeindehaus Heiden

oder:

Donnerstag, 18. März 2010, 19.30 Uhr
Kleiner Saal MZA Rehetobel

Theaterabend in St. Gallen

"Was ihr wollt" Komödie von William Shakespeare

Ein Angebot der Weiterbildung Appenzeller Vorderland: Gemeinsam einen unterhaltsamen Abend im Theater St. Gallen verbringen. Am Freitag, 12. März 2010 (19.30 Uhr) steht mit "Was ihr wollt" von William Shakespeare eine der beliebtesten und meistgespielten Liebes- und Verwechslungskomödien des grossen englischen Theaterautors auf dem Programm. Vor der Auf-führung erfolgt eine kurze Werkeinführung durch ein Mitglied der Schauspielprogrammdirektion des Theaters St. Gallen (fakultative Teilnahme). Diese schliesst an ein gemeinsames Abendessen in einem nahe gelegenen Restaurant an (ebenfalls fakultative Teilnahme). Anmeldung (bis spätestens 28. Februar 2010) und weitere Auskünfte beim Sekretariat Weiterbildung Appenzeller Vorderland, Alexandra Breu, Hinteres Werd 2, 9410 Heiden, Tel. 071 891 71 41, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch.

Frauen - treffen - Frauen

am **FRAUENZMORGE** im Seeblick Trogen
mit Referat von Frau Luzia Brand, Hebamme, aus Lidingen

Datum: Donnerstag, 25. März 2010, 08.30 Uhr – 11 Uhr

- 8.30 Uhr Zmorge vom Landfrauenverein Trogen
- 9.30 Uhr ‚Hebamme im Wandel der Zeit‘. Erzählungen aus dem Leben von drei Hebammen-Generationen
- Kosten: Fr. 12.00

Wir laden herzlich zu diesem Zusammensein ein.

Landfrauen Speicher, Trogen, Wald,
Frauenverein Trogen, Frauechreis

Ihre Liegenschaft wird wieder zum Bijou

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

Was Interessierte über die Haus-Analyse wissen müssen

Die Haus-Analyse ist ein Teilprojekt des Projekts Bauen und Wohnen im Rahmen des Regierungsprogramms 2007–2011 von Appenzell Ausserrhoden. Sie soll Liegenschaftseigentümer motivieren, dorfbildprägende Gebäude zu sanieren, um sie längerfristig **sinnvoll nutzen** zu können.

Die Haus-Analyse gibt dem Eigentümer Auskunft über den baulichen Zustand seiner Liegenschaft und zeigt Möglichkeiten der Sanierung, der Erweiterung sowie der längerfristig wirtschaftlichen Nutzung auf.

Die Haus-Analyse umfasst

- Kurzbeschreibung der Liegenschaft und deren baulicher Zustand
- Überlegungen zur Vermietbarkeit
- Analyse der Bausubstanz, notwendiger Unterhalt
- Energiediagnose über bauphysikalische Sanierung und optimale zukünftige Energieversorgung der Liegenschaft.
- Nutzung bzw. Nutzungsänderung und notwendige bauliche Anpassungen
- Kostenschätzung und zu erwartende Rendite der vorgeschlagenen Massnahmen
- Abklären der Bewilligungsfähigkeit bei den Behörden
- provisorische Ermittlung von Beiträgen/Unterstützungen (Amt für Umwelt, Denkmalpflege, usw.)
- Skizzen, Fotos und Pläne

Die **Ergebnisse** der Haus-Analyse werden in einem standardisierten Bericht zusammengefasst und dem Liegenschaftseigentümer übergeben.

Die Haus-Analyse basiert auf einem einheitlichen Raster und wird von dafür extra geschulten Fachpersonen erstellt. Es besteht eine Liste mit Architektinnen und Architekten, aus welcher der Liegenschaftsbesitzer auswählen kann.

Die **Kosten** für eine Haus-Analyse liegen zwischen 4500 und 6000 Franken und werden zu je einem Drittel vom Kanton, von der Gemeinde und dem Eigentümer getragen.

Nach einer Haus-Analyse bestehen keine Architektur- oder Handwerker-Verpflichtungen.

Hauseigentümer, welche sich für eine Haus-Analyse interessieren, melden sich direkt bei der Geschäftsstelle Haus-Analyse, damit das weitere Vorgehen besprochen werden kann.

Kontaktadressen

Geschäftsstelle Haus-Analyse: Andreas Disch
Departement Bau und Umwelt
Telefon 071 353 68 98, Andreas.Disch@ar.ch

Projektleiter: Dölf Biasotto
Telefon 071 364 11 11 / 079 564 11 11, doelf@biasotto.ch

Wir beraten Sie kompetent
Tel. 071 898 89 42

Elektro-Shop
 Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

AUSSER-RHODEN

JA
 ZUR LANDS-GEMEINDE

Komitee Initiative für die «Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhodens» • www.landsgemeinde-ar.ch

Winterspiele in HD
Panasonic TX-L32S10

- 82cm LCD-Fernseher
- Full HD Bildschirm
- 3 HDMI Anschlüsse
- Stromsparmmodus ECO Link
- übersichtliche Bedienung
- Kontrastverhältnis 50 000 : 1
- B x H x T 79.8 x 51 x 9cm

Barpreis Fr. 999.-

expert Buschor+Dahinden
 9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

MUSIG-STOBETE
 GHACKETS OND HÖRNLI MIT EPFELMUES

IM SCHÄFLI, TROGEN
SAMSTAG, 27. FEB. 2010
AB 18 UHR

MIT
WERNER MEIER, GEIGE
ERWIN SAGER, GEIGE, BASS
DANI FEHR, ZIMBAL

Übernachtungsquartiere gesucht!!!!

Am 2. April 2010 (Karfreitag) gastiert der Teens-Chor Adonia im Rahmen der Schweizer-tournee (2010) in Wald AR. Der Chor besteht aus ca. 65 Sängerinnen und Sängern im Alter zwischen 13 und 20 Jahren. In diesem Zusammenhang **suche** ich **Privatquartiere**. Wer mindestens zwei dieser Gruppe **für eine Nacht** beherbergen kann (alle TeilnehmerInnen haben einen Schlafsack dabei. Die Mitarbeitenden benötigen ein Duvet), möchte sich bitte bei Enza Welz Tel. 071 877 33 35 melden, ab 19:00 Uhr.

Herzlichen Dank!

Abend „Fremdenlegion“ wird wiederholt

Alle drei Stuben des Restaurants „Harmonie“ in Wald waren am letzten Samstag im Januar bis auf den letzten Stuhl belegt, als Peter Eggenberger, Wolfthalen, über seine Zeit in der Fremdenlegion berichtete. Weil viele Interessenten keinen Platz gefunden haben, wird die spannende, mit einem Abendessen kombinierte Veranstaltung am Samstag, 27. März, mit Beginn um 19 Uhr wiederholt (Anmeldung an Restaurant „Harmonie“, Tel. 071 877 11 73, harmone.wald@bluewin.ch).

Frischer Wind im Rosengarten

Aus Fässlers Gaumenfreuden-Haus wird Heidens Gaumenfreuden-Haus. Ab 1. März 2010 führt Jeannette Pufahl das Restaurant Rosengarten in eigener Regie. Christian Fässler verlässt den Rosengarten und übernimmt die Geschäftsführung des Hotels Sonne in Altstätten. In der Rosengarten-Küche schwingt Heinz Reinmann, ehemals Restaurant Helvetia in Wienacht-Tobel, die Kelle. Für die drei Lernenden in der Küche ist die weitere Ausbildung gesichert.

Mit einem attraktiven Mittagsangebot, einem kreativen Themen-Menu und jetzt auch einfachen Gerichten im preisgünstigen Segment wird der Rosengarten neu erblühen. Bei Interesse informieren wir Sie bequem per E-Mail oder Fax über unser wöchentliches wechselndes Tagesangebot. Unser Thema im März lautet: «Typisch Appenzell». Lassen Sie sich überraschen!

Das schöne Restaurant mit Panoramablick ist wieder optisch unterteilt. Der vordere Teil lädt zum Einkehren und Höcklen ein. Vereine sind herzlich willkommen. Im hinteren Teil geniessen Sie wie gewohnt unsere Gaumenfreuden in stilvoller Ambiance. Für grössere Gesellschaften und Bankette lässt sich die Unterteilung problemlos aufheben. Für Sitzungen, Besprechungen oder Anlässe im persönlichen Rahmen bis 12 Personen eignet sich unser Stübli ausgezeichnet.

Die Öffnungszeiten bleiben unverändert Mittwoch bis Samstag von 11.00 bis 14.30 Uhr und ab 17.00 bis 23.00 Uhr, Sonntag 11.00 bis 22.00 Uhr. Nicht nur Langschläfer schätzen sonntags unsere durchgehend warme Küche, feine Desserts und kleine Snacks am Nachmittag nach einer Wanderung oder einem späten Zmorge. Ihr Besuch freut mich.

Jeannette Pufahl

genuss
mit aussicht,
rauchfrei...

restaurant
rosengarten
heidens gaumenfreuden-haus
Jeannette Pufahl
Schützengasse 21
8410 Heiden
Tel.: 071 891 61 31

montag und dienstag ruhetage
www.rosengarten-heiden.ch

Frischer Wind im Rosengarten
Thema des Monats „Typisch Appenzell“

Metzgete

In der Krone Wald AR

Freitag den 26.02.2010

Samstag den 27.02.2010

Sonntag den 28.02.2010

Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Weber

Steuererklärung 2009

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail
oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Quitschfidele Ideen für Ihr Bad.

Elektrogeräte für Bad und Waschküche finden Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

März. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
 Schulhausstrasse 9
 CH-9410 Heiden
 Telefon 071 891 36 36
 www.kino-heiden.ch

Di	2.3.	14:15	Kinomol: Bergauf, bergab
Fr	5.3.	20:15	It's complicated
Sa	6.3.	17:15	Albert Schweitzer
		20:15	It's complicated
So	7.3.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
		19:00	Bright Star
Mi	10.3.	20:15	Cinéclub: Persepolis
Fr	12.3.	20:15	It's complicated
Sa	13.3.	17:15	It's complicated
		20:15	Bright Star
So	14.3.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
		19:00	Albert Schweitzer
Di	16.3.	14:15	Kinomol: Sabrina
Mi	17.3.	14:15	KinoKLAPP: Erik im Land der Insekten
Fr	19.3.	20:15	Kinoteens: Avatar
Sa	20.3.	17:15	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
		20:15	Der grosse Kater
So	21.3.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
		19:00	Der grosse Kater
Fr	26.3.	20:15	A Serious Man
Sa	27.3.	17:15	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
		20:15	Der grosse Kater
So	28.3.	15:00	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen
		19:00	A Serious Man
Di	30.3.	14:15	Ein Schweizer namens Nötzli

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.- ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.- ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.- 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
	Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 11. März 2010, Redaktionsschluss ist am **Montag, 8. März 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

www.wald-ar.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 25. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 26. Feb.	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, Pausenhalle Schulhaus	Gemeinderat Wald AR
Fr. 26. Feb.	Jugendraum geöffnet	18.30 – 22.30, MZA	Gruppe „Jugend in Wald“
So. 28. Feb.	Volley-Dorfplauschturnier	11 – 18 Uhr, MZA	Volleyballclub Wald
Do. 04. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 05. März	Jugendraum geöffnet	18.30 – 22.30, MZA	Gruppe „Jugend in Wald“
Fr. 05. März	Freundschaftsschiessen	Obereg	Zimmerschützen
Sa. 06. März	Die Mammutjäger (szenische Lesung Alpensagen aus der Schweiz)	20 Uhr, MZA	Kulturkommission
Do. 11. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 11. März	Training Verbandsschiessen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 12. März	Jugendraum geöffnet	18.30 – 22.30, MZA	Gruppe „Jugend in Wald“
Sa. 13. März	Verbandsschiessen	Gemeindezentrum Rehetobel	Zimmerschützen

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Lagerkartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. Ostereier 50 Rappen/Stück, XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möcki, Hamburger. Hausgemachte Blut und Leberwürste am 25. - 27. Februar 2010	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Kultur-Kommission 9044 Wald / AR

Theaterabend in Wald AR

06. März 2010 um 20:00 Uhr in der Mehrzweckanlage Wald AR

Theater

Lesung

Klangkünstler

„Leseratten & Ohrwürmer“

präsentiert: lustig, lebhaft und dynamisch

Alpensagen aus der Schweiz

Erich Furrer bekannt als „Mammutjäger“

Beat Weyenet

Stein- u. Holzinstrumente

Elias Menzi

Hackbrett

Gönnen Sie sich einen lustigen Abend und lassen Sie sich ab 18 Uhr vorab kulinarisch aus Hampis Küche verwöhnen.

Eintritt: Fr. 35.00 inkl. Abendessen / Fr. 25.00 ohne Essen

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren: Fr. 25.00 / ohne Essen Fr. 15.00

Reservation Gemeindekanzlei: 071 877 31 08 oder Abendkasse

Die Kulturkommission Wald

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 11. März 2010

Nr. 05 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

An der **Öffentlichen Versammlung vom 26. Februar 2009** orientierte die zuständige Gemeinderätin Marlis Bänziger über die momentane Situation und die Perspektiven der **Schule Wald**. Eine Herausforderung stellen die rückläufigen Schülerzahlen dar. In Wald gehen wir den Trend mit einer flexiblen Schulorganisation an.

Die Präsentation der **Rechnung 2009** stiess auf ein positives Echo. Ein positiver Abschluss und sehr hohe Abschreibungen verbessern die Finanzsituation unserer Gemeinde wiederum. Die Rechnung wird mit dem Bericht der Geschäftsprüfungskommission zusammen publiziert werden und untersteht dann dem fakultativen Referendum.

Eine breitere Diskussion löste die Frage aus, wie es mit der Gemeindeliegenschaft, in welcher der Dorfladen geführt wird, weitergehen soll. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass eine Aussensanierung schon einen sehr hohen Aufwand verursachen würde. Der Gemeinderat schlägt daher vor, die Option eines Neubaus als Gemeindezentrum zu prüfen. In diese Abklärungen sollte auch das bestehende Gemeindehaus einbezogen werden. Vorerst als Vision steht ein **Gemeindezentrum** mit Garagenplätzen, Dorfladen, Gemeindekanzlei und Wohnungen im Raum. Alle Voten der anwesenden Bürgerinnen und Bürger unterstützten die eingehende Prüfung dieser Idee. Voraussichtlich wird der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe bestimmen, die dieses Thema weiter bearbeiten soll.

Schliesslich hat die Versammlung eine **Wahlempfehlung** für die Gemeinderatswahl vom 11. April 2010 für **Simone Brunetta, Vordorf 650** beschlossen. Frau Brunetta ist in Rehetobel aufgewachsen und wohnt seit rund drei Jahren in Wald. Ihre Ausbildung hat sie im Hotelfach und im kaufmännischen Bereich absolviert. Vor ihrer Familienpause war sie im PC-Support der St. Galler Firma ABACUS tätig. Derzeit ist Frau Brunetta in der Schlussphase zur Ausbildung als Tanzpädagogin. Sie ist verheiratet und Mutter von vier Kindern. Frau Simone Brunetta bekundet ein Interesse an der Übernahme des durch den Rücktritt von Irene Reifler frei werdenden Ressorts. Es ist für ein kleines Dorf sehr wichtig, dass sich immer wieder Leute bereit erklären,

sich im Gemeinderat für die Angelegenheiten des Dorfes zu engagieren.

Mit **242 JA - zu 19 NEIN** – Stimmen haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 07. März 2009 dem neuen **Friedhofreglement** sehr deutlich zugestimmt. Vielen Dank.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Einwohnerkontrolle Wald AR Zivilstandsnachrichten

Geburten

Eugster, Annika

geboren am 22. Februar 2010, Sohn des Eugster, Andreas und der Eugster, geb. Vetsch, Judith, wohnhaft in Wald AR

Todesfälle

Reifler, geb. Walser, Martha

gestorben am 25. Februar 2010, in Wald AR, geboren 1961, wohnhaft gewesen in Wald AR

Wenk, Lorenz

gestorben am 4. März 2010, in Heiden AR, geboren 1935, wohnhaft gewesen in Wald AR

Wir gratulieren

Müller-Tobler Albert, Obergaden 157, Wald AR,
recht herzlich zu seinem
102. Geburtstag, den er am **23. März 2010** feiern darf und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Voranzeige

Sonderabfuhr von Eisen- und Metallwaren

Dienstag, 23. März 2010, ab 7.15 Uhr

Passbüro neu im Regierungsgebäude

Am 1. März 2010 trat die revidierte Ausweisgesetzgebung des Bundes in Kraft. Diese führt den biometrischen Pass ein (Pass 10 / E-Pass). Appenzell Ausserrhoden stellt auf den Pass 10 um; die Ausgabe der alten Pässe wird eingestellt. Mit Einführung des neuen Passes geht die Verantwortung für deren Ausstellen vollumfänglich an die Kantone über. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat die Führung des Passbüros ab dem 1. März 2010 der Kantonskanzlei übertragen. Bitte beachten Sie auch die Informationen des Bundes unter www.schweizerpass.ch.

Das Passbüro von Appenzell Ausserrhoden befindet sich neu im Regierungsgebäude in Herisau.

Passbüro
Regierungsgebäude
Obstmarkt 3
9102 Herisau

passbuero@ar.ch
Tel. 071 353 67 87
Fax 071 353 68 64

Wer einen Pass braucht, hat folgende Punkte zu beachten:

Ein sofortiger Wechsel zum neuen Pass ist nicht notwendig. Die heutigen Passmodelle - der Pass 03 und der Pass 06 - behalten ihre Gültigkeit bis zum Ende ihrer Laufzeit. Beachten Sie aber bei Reisen in die USA die Passanforderungen.

Der biometrische Pass (Pass 10) kann online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) beantragt werden. Die Erfassung der biometrischen Daten vor Ort im Passbüro ist in jedem Fall zwingend notwendig. Eine telefonische Voranmeldung (Terminreservierung) wird empfohlen.

Der Pass muss direkt bar oder mie EC-Card/Postcard bezahlt werden. Nach der Produktion wird der Pass mit der Post zugestellt.

Gebühren:

Fr. 60.-* / 5 Jahre für Kinder und Jugendliche bis zum 18. vollendeten Lebensjahr

Fr. 140.-* / 10 Jahre für Erwachsene
*zzgl. Fr. 5.- Portokosten

Identitätskarten

Die Identitätskarte wird während einer maximalen Übergangsfrist von zwei Jahren (bis 2012) weiterhin bei der Wohnsitzgemeinde beantragt.

Gebühren:

Fr. 30.-* für Kinder und Jugendliche bis zum 18. vollendeten Lebensjahr

Fr. 65.-* für Erwachsene
*zzgl. Fr. 5.- Portokosten

Kombiangebot – Ihr Vorteil

Sie beantragen beim Passbüro **gleichzeitig** online oder telefonisch (071 353 67 87) einen **Pass 10 und eine Identitätskarte**. Damit sparen Sie Zeit und Geld, weil für die Beantragung von zwei Ausweisen nur einmal persönlich vorgesprochen werden muss - und Sie für die Identitätskarte nur einen kleinen Aufpreis bezahlen müssen.

Gebühren:

Fr. 68.-* für Kinder und Jugendliche bis zum 18. vollendeten Lebensjahr

Fr. 148.-* für Erwachsene
*zzgl. Fr. 5.- Portokosten

Bauarbeiten 2010 auf der Kantonsstrasse Trogen - Heiden

Die Kantonsstrasse von Trogen Richtung Kaien wird abschnittsweise ausgebaut. In dieser Bausaison wird der Bereich Goldachbrücke - Oberstall erneuert. Die Vorbereitungsarbeiten auf dem 1'020 Meter langen Abschnitt wurden bereits in Angriff genommen. In den folgenden Jahren werden zwei weitere Abschnitte bis zum Ortseingang Wald und zwei Abschnitte zwischen Wald und Kaien instand gestellt.

Die Stützkonstruktionen und der Strassenbelag im Abschnitt Goldachbrücke - Oberstall befinden sich in einem schlechten Zustand und müssen erneuert werden. Die Strasse wird entsprechend ihrer Klassierung auf eine Breite von 6.50 Metern ausgebaut. Ein gefahrenloses Kreuzen von einem Personenwagen mit einem Lastwagen wird dadurch ermöglicht. Wie bei den bereits ausgebauten Abschnitten wird für Radfahrende bergwärts ein 1.2 Meter breiter Radstreifen markiert.

Mit den Bauarbeiten wurde die Arbeitsgemeinschaft Implenia Bau AG / Preisig AG aus Teufen beauftragt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich von März bis November 2010. Da es sich um einen langen Ausbauabschnitt handelt, sind im Frühling 2011 auf dem obersten Streckenbereich noch Restarbeiten vorgesehen. Die Deckschicht wird im Sommer 2011 eingebaut. Auf den unübersichtlichen Streckenabschnitten wird der Verkehr aus Sicherheitsgründen mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch die Baustelle geführt. Durch den Einsatz einer verkehrsunabhängigen Anlage können die Wartezeiten optimiert werden.

Diesen Sommer wird zudem die Deckschicht des Abschnitts Bleiche - Goldachbrücke eingebaut - und damit ein weiteres Teilstück auf der Achse Trogen - Heiden fertig gestellt.

Das Tiefbauamt und die Gemeinden Trogen und Wald bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die Einschränkungen und Behinderungen während der Bauzeit.

PAULUSPFARRE

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 11. März

19.00 Firmabend: Warum firmen lassen?

Freitag, 12. März

18.30 Hauptversammlung vom FCH

4. Fastensonntag

Stoppt den unfairen Handel: Konsequenzen

Kollekte: Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerfragen

Samstag, 13. März

7.00 Meditation/Kontemplation

14.00 JuBla Gruppenstunde

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
Claro- Verkauf und Aktion 160 000 Rosen.
Rosenverkauf nach dem Gottesdienst

Sonntag, 14. März

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Claro- Verkauf und Aktion 160 000 Rosen.
Rosenverkauf nach dem Gottesdienst

Montag, 15. März

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 16. März

8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 17. März

19.00 Passionsgebet im Bendlehn

Freitag, 19. März

19.30 Taufweg: Was will die Bibel sagen?

5. Fastensonntag

Stoppt den unfairen Handel: Das Recht auf Nahrung

Kollekte: Fastenopfer

Samstag, 20. März

Kein „Fiire mit de Chline in der evang. Kirche, Speicher

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Einzige Eucharistiefeier mit Gemeindegesang wegen
Amtseinsetzung am Sonntag in Teufen

Montag, 22. März

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 23. März

8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 24. März

19.00 Passionsgebet in der evang. Kirche, Trogen

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Jesus Christus spricht:

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an
der Welt Ende.“ Matth.28,20

Gottesdienste

Sonntag, 14. März

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Günter Schnöring

Sonntag, 21. März

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Doris Engel Amara

Palmsonntag, 28. März

9.30 Uhr Konfirmation von Kim Höhener, Jan
Schläpfer und Michelle Weibel,
mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Konfirmation

Am Palmsonntag werden Kim Höhener, Michelle Weibel
und Jan Schläpfer konfirmiert.

Anschliessend an den Gottesdienst sind alle zum Apéro
eingeladen.

Ich freue mich, wenn Sie an diesem wichtigen Tag von
Jan, Michelle und Kim mit dabei sind.

Doris Engel Amara

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 25. März, 10 Uhr mit Pfarrer Josef Manser

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag jeweils von 15 Uhr -18 Uhr ist
das Pfarramt offen: Jeder und jede, die wollen, können
unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt

Dorf 24

9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Ursula Mosimann

Ansprechpartner KiVo

071 877 23 70

KiVo Wald

ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher

071 877 23 74

Fahrdienst:

Therese Pecnik

071 877 21 14

SCHÜLERSKIRENNEN WALD

Am Sonntag, den 14. Februar fand das erste Schülerskirennen von Wald am Skilift in Trogen statt. Bei besten Schneeverhältnissen, aber kalten Temperaturen, machten sich 22 Kinder mit ihren Eltern, Geschwistern und Grosseltern auf den Weg nach Trogen. Um 13.30 Uhr wurde in verschiedenen Kategorien gestartet. Insgesamt nahmen 120 Kinder aus den Gemeinden Bühler, Trogen und Wald teil.

Bis zuletzt wurden die Rennfahrerinnen und Rennfahrer lautstark von den Fans am Pistenrand angefeuert.

Bei bester Stimmung und mit grosser Spannung versammelten sich die Wäldler um 16.30 Uhr bei der Festwirtschaft fürs Rangverlesen.

Müde, aber zufrieden und wohlauf, ging es dann wieder in Richtung Wald. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhielten sicher ein Diplom und ein Säckchen Süssigkeiten. Nicht wenige waren jetzt sogar Besitzer einer Medaille.

Den Sponsoren Sylvia und Peter Kaufmann ein herzlicher Dank für die Wienerli, die die Teilnehmer nach dem Rennen erhielten.

Ebenso danken wir den Organisatoren des Rennens, dem Skiclub Gäbris – Trogen und dem Skiclub Bühler, die es uns Wäldlern ermöglichten, am Rennen teilzunehmen.

Kindergarten:

1. Lino Kurz 0:26.46
2. Matthias Hohl 0:28.38

1./2. Klasse Mädchen:

1. Marlen Schulz 0:29.29
2. Noemi Schulz 0:30.84
3. Andrina Hohl 0:31.64

1./2. Klasse Knaben:

1. Nino Welz 0:24.91
2. Silas Bechtiger 0:26.56
3. Andrin Tobler 0:29.42

3./4. Klasse Mädchen:

1. Martina Frommenwiler 1:08.68
2. Mirjam Koller 1:18.39
3. Valerie Schindler 1:22.09
4. Sarina Bechtiger 1:22.64

3./4. Klasse Knaben:

1. Silvio Koster 0:57.01
2. Patrik Tobler 1:00.86
3. Manuel Bänziger 1:01.59
4. Michel Kaufmann 1:12.85
5. Yannis Tobler 1:14.30
6. Roman Widmer 1:15.26
7. Evan Eugster 1:18.40

5./6. Klasse Mädchen

1. Sandra Schulz 1:03.61

5./6. Klasse Knaben

1. Dominic Koster 0:53.50
2. Pascal Kaufmann 1:03.47

Landfrauenverein Wald AR

Kantonaltagung in Teufen

Wie jedes Jahr um diese Zeit besuchen wir die Kantonaltagung der Landfrauen. Dieses Jahr begrüßen uns die Teufener Landfrauen. Sandra Graf wird im Anschluss an die HV aus ihrem Leben als Rollstuhl – Rennfahrerin erzählen.

Wann: **Mittwoch, 17. März 2010**
Besammlng: 12.30 Uhr Schulhausplatz
Anmelden: bis 11. März bei Heidi Frischknecht,
 Tel.: 071 / 877 28 06

Konfekt herstellen

Herr Kern zeigt uns beim Herstellen von Konfekt Tipps und Tricks, wie die Leckereien am besten gelingen.

Wann: **Mittwoch, 24. März 2010,**
17.00 bis 19.00 Uhr
Wo: Backstube von Herrn Kern in Rehetobel
Mitnehmen: Kochschürze
Kosten: Fr. 15.- inklusiv selbstgemachtem Gebäck.
Besammlng: 16.40 Uhr Schulhausplatz Wald
Anmelden: bis Freitag, 19. März 2010 bei Marlis Bänziger Tel. 071 / 877 26 80

Frauenzmorgen

„Frauen treffen Frauen“, der Zusammenschluss von fünf Frauenvereinen, laden zum jährlichen Frauenzmorgen ein. Frau Luzia Brand, Hebamme von Liebingen, erzählt auf amüsante und lebendige Art über ihre Tätigkeit als Hebamme.

Wann: **Donnerstag, 25. März 2010,**
8.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Wo: evang. Kirchgemeindehaus Seeblick,
 Trogen
Kosten: ca. Fr. 10.-
Besammlng: 8.10 Uhr Schulhausplatz Wald
Anmelden: bis 22. März 2010 bei
 Marlis Bänziger, Tel. 071 / 877 26 80

Friedensweg am Ostermontag im Appenzeller Vorderland

Im Henry-Dunant-Gedenkjahr 2010 führt die diesjährige Wanderung am Ostermontag, 5. April nach Heiden, wo der Gründer des Internationalen Roten Kreuzes vor 100 Jahren im Bezirkskrankenhaus gestorben ist. Der Friedensweg knüpft an die Tradition der Ostermärsche an. Letztes Jahr im Rheintal nahmen 350 Leute teil. Diesmal führt er zu Stätten im Appenzeller Vorderland, wo bekannte Persönlichkeiten sich gegen Krieg und für Menschen auf der Flucht eingesetzt haben: Flüchtlingspfarrer Paul Vogt, Generalkonsul Carl Lutz, Armeniervater Jakob Künzler, Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz. Die zweieinhalbstündige Wanderung beginnt um 9:45 Uhr bei der Kirche in Walzenhausen, führt über den «Sonneblick» und über Wiesen- und Waldwege nach Wolfhalden, wo eine Gedenktafel für Dunant-Mitarbeiterin Catharina Sturzenegger eingeweiht wird. In Heiden gibt es ein Essen aus der Küche des Durchgangsheimis Wienacht, Begegnungen mit Asylsuchenden und einen Bericht aus Jemen von Martin Amacher, Delegierter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Zum Abschluss um 16:30 Uhr beleuchtet Yvonne Steiner, Theologin und Autorin, beim Dunant-Denkmal die Friedensvisionen des ersten Friedensnobelpreisträgers. Veranstalter sind Amnesty International, Forum sosos, Forum für Friedenserziehung und Schweizerischer Friedensrat. Nähere Informationen: www.sosos.org, info@sosos.org und Tel. 071 790 03 71

KRIEG UND FLUCHT

**FRIEDENSWEG IM
APPENZELER VORDERLAND
IM 100. TODESJAHR VON HENRY DUNANT
OSTERMONTAG 5. APRIL 2010 9:45–17 UHR**

TREFFPUNKT 9:45 Uhr Kirche Walzenhausen.
Erinnerungen an Flüchtlingspfarrer *Paul Vogt*, Generalkonsul *Carl Lutz*, Armeniervater *Jakob Künzler*. Im «Sonneblick» Kaffee/Gipfeli.

WANDERUNG (2 Std) über Wiesen- und Waldwege nach Wolfhalden. Gedanken zu Flüchtlingsmutter *Gertrud Kurz* und Dunant-Mitarbeiterin *Catharina Sturzenegger*. Postauto nach Heiden.

ALTERNATIVE ZUR WANDERUNG Nach dem «Sonneblick» mit Postauto nach Heiden ins Dunant-Museum.

MITTAGESSEN im Kirchgemeindehaus Heiden, Begegnungen mit Asylsuchenden. *Martin Amacher*, Delegierter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz/IKRK, berichtet aus Jemen.

ABSCHLUSS beim Dunant-Denkmal mit *Yvonne Steiner*, Theologin und Autorin, Schwellbrunn. Ende 16:45 Uhr.

WEITERE INFOS www.sosos.org – info@sosos.org – 071 790 03 71

Ueli Frischknecht lichtet

Ueli Frischknecht, seit Ende letzten Jahres Gastkünstler im Atelier der Dr. René und Renia Schlesinger Stiftung im Birli, öffnet mit „Lichten“ am kommenden Samstag, 20. März, ab 12 Uhr die Tür zum Birli. Alle sind herzlich willkommen, die Casa obscura zu entdecken.

Es ist dunkel wie in einem Kuhbauch. Zumindest am Anfang. Ueli Frischknecht präsentiert das Atelierhaus im Birli am Tag der offenen Tür paradoxerweise verschlossen. Die Läden sind heruntergelassen. Dass soll nicht davor abhalten, einzutreten. Im Gegenteil. Im Innern können wundersame Dinge erlebt werden, sobald sich die Augen erst mal an das Dunkle gewöhnt haben. Denn der vermeintliche Kuhbauch ist eine auf das ganze Haus ausgeweitete Urform einer Fotokamera, eine Lochkamera, eine Camera obscura.

Der ausgebildete Zimmermann, Raumgestalter, Möbelbauer und Architekt Ueli Frischknecht hat die Fallläden am Fenster des Hauses solchermassen manipuliert, dass durch feine Löcher Lichtstrahlen in die verschiedenen Zimmer einfallen. Mit den Lichtstrahlen werden nach physikalischen Gesetzmässigkeiten Informationen vom Aussenraum auf Wände im Innern transportiert. Es entsteht ein auf den Kopf gedrehtes Abbild der Situation draussen, der Landschaft, des nachbarlichen Hofes, des kommenden Frühlings, der kommenden und gehenden Menschen; ein Film in Echtzeit zum astronomischen Frühlingsanfang.

So sitzen wir drinnen und gleichzeitig draussen. Drinnen wie draussen gibt es während „Lichten“ Suppe, Käse, Wein und Brot. Die Schlesinger Stiftung freut sich zusammen mit Ueli Frischknecht auf zahlreiche Gäste aus Wald – und auf das „Lichten“ im Birli.

Pfaditrogen Schnuppernachmittag

Bist du gerne Draussen? Erlebst du gerne Abenteuer? Macht es dir Spass mit tollen Leuten Lager zu verbringen?

Dann bist du bei uns in der Pfadi Trogen genau richtig! Wir Wölfe sind eine Gruppe von 1.- 4. Klässlern, die sich jeden Samstag trifft, um gemeinsam tolle Abenteuer etc. zu erleben.

Und, neugierig?

Am **13. März** machen wir einen Schnuppernachmittag.

Wir treffen uns: **14.00 Uhr bei der Pfadihütte Trogen** und verabschieden uns: **16.00 Uhr bei der Pfadihütte Trogen**

Wir würden uns freuen möglichst viele Kinder an unserem Schnuppernachmittag begrüssen zu können!

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, oder besuchen Sie unsere Homepage www.pfaditrogen.ch.

Üses bescht

Daniela Rechsteiner v/o Vongolo
Unt. Neuschwendi 2
9043 Trogen
Tel.: 071 344 21 51
E- Mail: vongolo@pfaditrogen.ch

Samuel Romer v/o Tumult
Berg 6
9043 Trogen
Tel.: 071 344 37 12
E- Mail: tumult@pfaditrogen.ch

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 25. März 2010, Redaktionsschluss ist am **Montag, 22. März 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr,
vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Fehr, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Löwen Rehetobel

WIENER - WOCHEN

12. - 28. März 2010

Auf Ihren Besuch freut sich
 Liselotte Tobler
www.loewen-rehetobel.ch

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Restaurant am Seeli
 Dusadee + Jürg
 9044 Wald

071 / 877 13 55
www.seeli-wald.ch

18. März ab 1930 Uhr
 Thaibuffet auf Reservation

Lassen Sie sich von uns in
 eine andere Welt entführen.

Diverse hausgemachte
 Spezialitäten aus
 Zentralthailand

37.50 CHF pro Pers.

19. März ab 2000 Uhr

„Ä fachi Musig“
 Zäme höckle und
 s' luschtig ha.

Musik mit Beat Brunner
 Handorgel

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 11. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 11. März	Training Verbandsschiessen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 12. März	Jugendraum geöffnet	18.30 – 22.30, MZA	Gruppe „Jugend in Wald“
Sa. 13. März	Verbandsschiessen	Gemeindezentrum Rehetobel	Zimmerschützen
Di. 16. März	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 18. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 19. März	Jugendraum geöffnet	18.30 – 22.30, MZA	Gruppe „Jugend in Wald“
Sa. 20. März	Tag der offenen Tür	ab 12 Uhr, Atelierhaus der Schlesinger Stiftung	Ueli Frischknecht c/o Schlesinger Stiftung, Birli 89
Di. 23. März	Alteisensammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald AR
Do. 25. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 26. März	Jugendraum geöffnet	18.30 – 22.30, MZA	Gruppe „Jugend in Wald“
Sa. 27. März	Absenden	Rest. Linde	Zimmerschützen

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Lagerkartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. Ostereier 50 Rappen/Stück, XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möcki, Hamburger.	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Neuheit von Panasonic Blu-Ray Rekorder

- HD-Aufzeichnung auf Blu-Ray Disc und Festplatte
- Twin HDTV Satellitentuner
- 250GB Disk (DMR-BS750)
- 500GB Disk (DMR-BS850)
- HDMI 1080p Anschluss
- USB Anschluss
- Zwei CI-Slots
- B x H x T 43 x 6.6 x 23.9cm

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Malatelier

**MuKi-Malen VaKi-Malen
ein Angebot aus dem Malatelier**

**Mit Mami oder Papi malend
ein Bild gestalten,
aus Freude am Spiel mit Farben.**

**Samstag, 27. März, 9.00 – 11.30,
im Malraum (UG Kindergarten)
Kosten pro Tandem: 45.-
inkl. Material
Platz für max. 4 Tandems.**

**Weitere Infos und Anmeldung
Ruth Freund
Tel. 071/ 877 34 50**

**Wir beraten Sie
kompetent**

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 25. März 2010

Nr. 06 • 19. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilung des Gemeindepräsidenten

Unser Dorf lebt stark von den Anlässen, die immer wieder Leute zusammenbringen. Als einzige Gemeinde führen wir in Wald eine Ostermontagsfeier durch. Dies gelingt dank grossem Engagement von Kindern, Erwachsenen und Vereinen. In diesem Jahr haben sich eine Gruppe von Kindern ein ganzes Wochenende lang in der MZA auf die Feier vorbereitet. Ich freue mich sehr, viele Wäldlerinnen und Wäldler, aber auch viele Gäste in der Kirche zur Feier und in der MZA zu G'hacketem und Hörnli willkommen heissen zu dürfen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

IPV Prämienvorbereitung in der Krankenversicherung für das Jahr 2010

Wir möchten Sie nochmals daran erinnern, dass die Antragsformulare bis **spätestens 31. März 2010 eingereicht werden müssen**. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienvorbereitung erlischt.

Personen, welche nicht automatisch einen Antrag zugestellt bekommen, können ein Formular bei der AHV-Gemeindezweigstelle beziehen oder auf der Website herunterladen: www.ahv-iv-ar.ch.

AHV-Gemeindezweigstelle Wald AR

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Ostern 2010

Gründonnerstag, 1.4.2010:

- Normale Öffnungszeiten (bis 11.30 Uhr)

Karfreitag, 2.4.2010– Ostermontag, 5.04.2010:

- Pikettdienst durch Karin Meier-Schmid,
Tel. P 071 888 62 39 / N 079 695 38 38

Gemeindekanzlei Wald AR

Ostermontagsfeier 2010 >>>> Einladung <<<<<

Wie jedes Jahr hat sich wieder eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern etwas Originelles für die Ostermontagsfeier einfallen lassen.

Laura, Tessa, Nathan, Nina, Kim, Sandra, Svenja, Livia und nochmals Nina haben sich zusammen mit Andrea und Angela an einem Wochenende mit Übernachtung in der MZA eine eigene Ostergeschichte ausgedacht. Diese Geschichte werden sie mit einem Schattenspiel in der Kirche präsentieren.

Die musikalische Gestaltung liegt in diesem Jahr gänzlich bei der Jugendmusik Rehetobel. Sie werden den Umzug ab Pausenplatz bis zur Kirche begleiten. In der Kirche sind sie für musikalische Beiträge besorgt und sie werden uns am Mittag bei G'hackets und Hörnli in der MZA unterhalten. Schon jetzt ein grosser Dank für das Engagement!

In der Kirche wird Frau Doris Engel, unsere Pfarrerin durch die Ostermontagsfeier führen, die um 10.30 Uhr beginnen wird.

Am Ostermontag ist die Besammlung um 10.00 Uhr auf dem Pausenplatz.

Um 10.10 Uhr wird sich der Umzug in Richtung Kirche in Bewegung setzen.

Einwohnerkontrolle Wald AR Zivilstandsnachrichten

Geburten (Korrektur)

Eugster, Annika

geboren am 22. Februar 2010, Tochter des Eugster, Andreas und der Eugster, geb. Vetsch, Judith, wohnhaft in Wald AR

Todesfälle

Sonderegger geb. Altherr, Hedwig

gestorben am 11. März 2010, in Wald AR, geboren 1924, wohnhaft gewesen in Wald AR

Wir gratulieren

Lüthi-Widmer Heidi, Obergaden 157, Wald AR, recht herzlich zu ihrem

94. Geburtstag, den sie am 31. März 2010 feiern darf und wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Donnerstag, 25. März

8.30 Frauezmorge im Kirchgemeindehaus
Seeblick in Trogen
„Hebamme im Wandel der Zeit“

10.00 Eucharistiefeier im Altersheim Obergaden in Wald
10.00 Andacht mit Susanne Schewe im Alterszentrum Hof

Freitag, 26. März

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
9.30 Chängouru Spieltreff im evang. Kirchgemeindehaus
9.30 Eucharistiefeier im Altersheim Boden
mit Susanne Schewe
19.30 Firmweg: Wir gestalten eine Palme

Palmsonntag

Kollekte: Fastenopfer

Samstag, 27. März

7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 **Palmweihe vor der Kirche**
Eucharistiefeier zum Palmsonntag
mit Gemeindegesang

Sonntag, 28. März

10.00 Palmweihe vor der Kirche Eucharistiefeier
zum Palmsonntag mit Gemeindegesang
Öffentliches Ja unserer Firmjugendlichen
(Kinderhort)

Mittwoch, 31. März

15.00 Fiire mit de Chline in der evang. Kirche Speicher

Baustelle Vordorf

Aufgrund der Bauarbeiten auf Parzelle Nr. 737 (Verlängerung Strasse) ist ein Teilstück des darauf verlaufenden Fussweges aus Sicherheitsgründen für circa 4 Wochen gesperrt. Die Anwohner werden gebeten den öffentlichen Fussweg auf Parzelle Nr. 673 zu benutzen (Mehrfamilienhaus Vordorf 653).

Zu Ihrer eigenen Sicherheit weisen wir darauf hin, dass das Betreten der Baustelle zu unterlassen ist. Jegliche Haftung wird abgelehnt.

Die Baukommission

Die **nächste Wanze** erscheint am Freitag, 9. April 2010, Redaktionsschluss ist am **Dienstag, 6. April 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Hoher Donnerstag 1. April

19.30 Eucharistiefeier zum Andenken an
das Abendmahl Jesu
mit anschliessender Agape im Foyer
Gelegenheit zur Anbetung im Meditationsraum

Karfreitag, 2. April

Kollekte: Für die Christen im Heiligen Land

13.30-14.15 Gelegenheit zum Beichtgespräch

15.00 Familiengottesdienst zum Karfreitag
Anschliessend Gelegenheit zum Beichtgespräch

Hochfest der Auferstehung Jesu Christi Ostern

Kollekte: Amnesty International

Samstag, 3. April

15.30-16.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

20.30 Feier der Osternacht

Wortgottesfeier – Lichtfeier – Osterlob –
Tauferneuerung – Eucharistiefeier
Anschliessend teilen wir die Osterfreude beim
Eiertütschen und dem Oster-Apero im Foyer.
Musikbegleitung: Gospelchor Appenzeller Mittelland

Sonntag, 4. April

10.00 **Feierlicher Ostergottesdienst (Kinderhort)**
Musikalische Begleitung: Erich Scheible

Montag, 5. April

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang und Taufe

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn errettet wird. Joh 3,17

Gottesdienste

Palmsonntag, 28. März

9.30 Uhr Konfirmation von Kim Höhener, Jan Schläpfer und Michelle Weibel, mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Karfreitag, 2. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Doris Engel Amara

Ostersonntag, 4. April

6.00 Uhr Ostergottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Doris Engel Amara
anschliessend Zmoge im Rest. Linde

Ostermontag, 5. April

10.10 Uhr Ostermontagsfeier mit Angela Egli, Andrea Sutter, Pfrn. Doris Engel Amara und Vorbereitungsgruppe. Es wirkt die Jugendmusik Rehetobel mit. Anschliessend Mittagessen in der Mehrzweckanlage.

Konfirmation

Am Palmsonntag werden Kim Höhener, Michelle Weibel und Jan Schläpfer konfirmiert.

Anschliessend an den Gottesdienst sind alle zum Apéro eingeladen.

Ich freue mich, wenn Sie an diesem wichtigen Tag von Jan, Michelle und Kim mit dabei sind.

Doris Engel Amara

Andachten im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 25. März, 10 Uhr mit Pfarrer Josef Manser
Gründonnerstag, 1. April, 10 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag jeweils von 15 Uhr -18 Uhr ist das Pfarramt offen: Jeder und jede, die wollen, können unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen. Am Dienstagnachmittag nach Ostern, 6. April, bleibt das Pfarramt ausnahmsweise geschlossen.

Ordentliche Kirchgemeindeversammlung vom 25. April 2010

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmzählerinnen oder Stimmzählern
3. Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26. April 2009
4. Protokoll der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 31. Jan. 2010
5. Jahresbericht der Koordinatorin
6. Rechnung 2009
7. Revisorenbericht
8. Budget 2010
9. Genehmigung von 2 Ergänzungen ins Kirchgemeindefreglement Art. 16 Abs2 u. Art.24 Abs 2
10. Gesamterneuerungswahlen 5 Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft
11. Wahl eines Präsidenten oder einer Präsidentin
12. Wahl der Kassiererin
13. Wahl der 3 Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission
14. Wahl der Synodalen
15. Mitteilungen zu Stand neue Orgel / Ausflug
16. Varia und Wünsche

Die Unterlagen werden fristgerecht verschickt. Bei Fragen können sie sich an Brigitte Steffen, Tel. 071 877 26 01 wenden.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24
9044 Wald
engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Brigitte Steffen
Ansprechpartnerin KiVo

071 877 26 01

KiVo Wald

ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher

071 877 23 74

Fahrdienst:

Therese Pecnik

071 877 21 14

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12 Uhr, vor Erscheinungstag
Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR

Die Rolle der Eltern in der Suchtprävention

Eine Veranstaltung der Primarschule Wald in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden

Sehr geehrte Eltern

Die Zahl der jugendlichen Alkohol- und Tabakkonsument/innen ist erschreckend hoch. Auch hier in Wald. Wir Lehrpersonen der Primarschule machen uns immer wieder Gedanken, wie es möglich ist, Prävention in Wald zu betreiben, damit unsere Jugendlichen gesund und möglichst ohne Alkohol- und Drogenexzesse aufwachsen. Aber natürlich funktioniert das nur, wenn wir und die Eltern gemeinsam an einem Strick und möglichst in die gleiche Richtung ziehen. Im Gespräch mit Herrn Damian Caluori, dem Leiter der Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden, haben wir uns entschlossen, deshalb auch Sie als Eltern zum Thema „SUCHT“ anzusprechen.

Wir Lehrpersonen und die Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden laden Sie deshalb zu einer Elternveranstaltung ein.

Es werden verschiedene Themen der Suchtprävention aufgegriffen:

- | | |
|---|---|
| ⇒ Eigenes Konsumverhalten | ⇒ Suchtprävention in der Familie |
| ⇒ Zahlen und Fakten | - Grenzen setzen |
| ⇒ Was ist Genuss, was ist Sucht? | - Am gleichen Strick ziehen |
| ⇒ Zusammenarbeit von Eltern und Schule | - Vorbildfunktionen, Werte und Normen |

Herr Damian Caluori, Leiter der Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden, stellt sich aber auch gerne für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.

Bitte reservieren Sie sich folgenden Termin:

Datum/Zeit: Donnerstag, 6. Mai 2010, 20.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr
Ort: Primarschule Wald (Bühne)

Damit wir uns gut organisieren können, bitten wir Sie, sich mit dem untenstehenden Talon bis Freitag, 26. März '10 an- oder abzumelden. Talon bitte auf der Gemeinde Wald abgeben.

Wir freuen uns, mit Ihnen zu einem überaus wichtigen Thema einen interessanten Abend verbringen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Lehrerteam Primarschule Wald

An- bzw. Abmeldung für Elternveranstaltung vom Donnerstag, 6. Mai 2010, 20 Uhr bis 21.30 Uhr

Name:

Ja, ich/wir komme(n) sehr gerne zur Veranstaltung vom 6. Mai 2010
Anzahl Personen?

Nein, wir können leider nicht kommen.

Bemerkungen:

Theater

Am Samstag, 6. März, durften wir einen währschaften Aelperznacht mit Chähörnli, Oepfelschnitz und Söd-wörscht (von Hand gemacht wie früher), wie immer meisterhaft gekocht von Hampi vom Schäfli und seinem Küchenteam, geniessen. Die rund 80 Zuschauerinnen und Zuschauer in der MZA Wald wurden danach in die düstere, mysteriöse, zuweilen auch humoristisch skurile Welt von Schweizer Alpensagen entführt.

Erich Furrer (Schauspieler) und die beiden Musiker Beat Weyeneth (Stein- u. Holzinstrumente) und Elias Menzi am Hackbrett verliehen den robusten Figuren und Gegendern eindrücklich Stimme und Stimmung. Virtuoso spielte Erich Furrer mit grossem stimmlichem und körperlichen Einsatz vom Geissekäslibrauenden Schlafzaubernden Mannli bis zum vierschrotigen Bärner Oberländer Schwinger. Alle wunderliche Figuren, welche sich in diesen Sagen herumtollen.

Heimelig und geheimnisvoll erklangen sowohl traditionelle Weisen und improvisierte Klänge, die Elias Menzi dem Hackbrett entlockte. Die spektakulären hängenden, liegenden und kunstvoll geschliffenen Steine überraschten mit feinen, tiefen und dichten Klängen von reichem Ober- und Untertonspektrum. Eine Entdeckung war das aus dem osteuropäischen Raum stammende Taragot, ein dem Sopran-Saxophon ähnliches Blasinstrument aus Holz, mit dem Beat Weyeneth süsse, magische Klänge erzeugte. Man hätte eine Stecknadel fallen hören, so gespannt lauschte das faszinierte Publikum den urchigen Geschichten.

Nicht weniger urchig war das Wetter, durch welches sich die wackeren Besucherinnen und Besucher zur Veranstaltung und nach der Vorstellung wieder nachhause kämpfen mussten, letzteres erfüllt von allerlei launigen Sagenfiguren aus allen Teilen der Schweiz.

Begeistert applaudierte das Publikum den drei Künstlern und manch einer fragte nach der Fortsetzung. Die Reihe "Leseratten und Ohrwürmer", von Erich Furrer und Christina Kalberer-Furrer (Beleuchtung/Ton) vor ein paar Jahren ins Leben gerufen, hätte ja vielleicht noch einiges, was den "Wäldlern" gefallen könnte.... Ein Abend wohl wert, sich mit der Natur anzulegen!

(Bericht von Ursula Oelke)

Zimmerschützen in Hochform!

Am Samstag, 13. März 2010 fand in Rehetobel das 89. Verbandsschiessen statt, welches durch die Zimmerschützen Rehetobel-Dorf organisiert wurde. Insgesamt beteiligten sich 16 Sektionen mit 213 Schützen am Wettkampf. Die Zimmerschützen Wald nahmen wie gewohnt mit allen Schützen teil. Geschossen wurden 6 Schuss auf eine 21er Scheibe. Das Maximum lag somit bei 126 Punkten. Das Maximum wurde von keinem Schützen erreicht. Das höchste Einzelresultat lag bei 125 Punkten und wurde nur durch drei Schützen erreicht.

Zu unserer Freude war dies auch zwei Wäldler Zimmerschützen (Stefan Knöfler und Adrian Blöchliger) gelungen. Aber auch die anderen Resultate von uns konnten sich sehen lassen. Wir waren darum zuversichtlich, mindestens im vorderen Drittel mitzumischen. Gespannt sahen wir dem Absenden entgegen, welches am gleichen Abend um 20.00 Uhr stattfand.

Der Tagessieg ging aufgrund des höheren Alters an Elmar Alder (Walzenhausen), gefolgt von Stefan und Adrian! Dann folgte die Sektionsrangliste und es wurde spannend wie in einem Thriller. Auf Rang 5 der Sektionsrangliste lag Obereggen mit einem Sektionsdurchschnitt von 122.545 Punkten. Ein Freudengeschrei ging bei uns los. Endlich einmal Obereggen geschlagen zu haben, das war einfach Mega. Somit würden wir auf Platz vier liegen. Oder etwa nicht? Rang vier wurde aber an Eschenmoos (122.556) vergeben. Somit freuten wir uns wie kleine Kinder auf den dritten Rang. Aber hoppla, der ging an Heiden (122.778). Riesenfreude! So weit vorne lagen wir noch nie. Rang zwei, einfach Doppelmega. Als dieser Rang an Wolfhalden-Tanne (122.889) ging, klappte uns allen der Kiefer runter und wir schauten uns gegenseitig verdutzt an. Vor lauter Überraschung, Freude und Stolz vergassen wir im ersten Moment zu jubeln. Wir hatten das Verbandsschiessen 2010 mit einem Sektionsdurchschnitt von 123.100 Punkten gewonnen und durften den Wanderpreis (Walliserkanne) mit nach Hause nehmen. Dies vermutlich zum ersten Mal, seit das Verbandsschiessen durchgeführt wird.

Unseren Sieg werden wir am Absenden, welches am Samstag, 27. März 2010 in der Linde stattfinden wird, gebührend feiern.

 Samariterverein Wald AR

Spende Blut - Rette Leben

Der Samariterverein Wald führt auch dieses Jahr gemeinsam mit dem Blutspendedienst des Kantonsspitals Heiden eine Blutspendeaktion durch. Da die Haltbarkeit begrenzt und der Bedarf gross ist, sind wir immer wieder auf solche Spenden angewiesen. Herzlich eingeladen sind dazu alle Personen ab 18 Jahren am

Mittwoch 31.03.2010
18.00 Uhr – 20.00 Uhr
in der MZA Wald

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Wir freuen uns auf Sie!

Samariterverein Wald

Goldmedaille für Malva Unseld

Gleich bei ihrem ersten Wettkampf im K4 siegte Malva Unseld Geräte-riege Rehetobel vor ihrer Teamkollegin. Beim Gerätewettkampf im Schönengrund vom 6./7. März 2010 zeigte Malva eine sehr starke Leistung an allen vier Geräten und wurde verdientermassen Siegerin.

Liebe WäldlerInnen

Waren Sie auch schon einmal in einer Situation, wo Sie Hilfe leisten mussten?
Vielleicht bei Ihren Kindern, Enkeln oder Nachbarn?
Wussten Sie was zu tun war?

Im Samariterverein Wald lernen wir, wie in verschiedenen Notlagen richtig Hilfe geleistet werden kann. Sei dies im Haushalt mit Kindern, auf der Strasse bei Unfällen, bei Brandfällen, beim Grümpelturnier oder anderen sportlichen Veranstaltungen.

Weitere Anlässe auf dem Jahresprogramm sind die Unterstützung bei der Blutspendeaktion im Frühling, der Familiensonntag, der jährliche Vortrag und der Chlauhöck.

Unser Jahresprogramm kann auf der Internetseite www.sam-w.fwwr.ch angesehen werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Gerne steht Ihnen unser Präsident Gallus Seitz 071 877 27 79 für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Wir freuen uns über Neumitglieder!

Samariterverein Wald

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT SEELI, WALD

DONNERSTAG, 8. APRIL 2010

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 19.00 für das Menü

**Anmelden bei Ruth Weissenbach
Telefon 071 877 19 36**

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

Osterhas, Osterhas, leg du mir es Ei is Gras.

Findest du die 20 versteckten Ostereier?

Viel Spass beim Suchen wünschen

die Kindergärtler

Restaurant am Seeli
Dusadee + Jürg
9044 Wald

071 / 877 13 55
www.seeli-wald.ch

Juhui wir sind wieder Gesund.

Wir freuen uns wieder ab dem 26. März Freitag für Euch da zu sein.

Natürlich möchten wir das verpasste mit Euch nachholen.

Am Samstag 3. April findet das verschobene Thaibuffet auf Resevation statt. Es sind noch Plätze frei, 37.50 p.Pers

Es würde uns freuen Euch bewirten zu dürfen.

Euer Seeliteam

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

Appenzell Ausserrhoden engagiert sich für psychisches
Gesundsein und macht Depression zum Thema.

Interessiert?

www.buendnis-depression.ar.ch

Ausserrhoder
Bündnis
gegen

DEPRESSION

Öffentliche Veranstaltung zum Thema Alzheimer

Das Betreuungs-Zentrum Heiden lädt am 6. Mai zu einem abwechslungsreichen Informationsabend ein mit Vorträgen von Dr. med. M. Padrutt, Präsidentin der Alzheimer-Vereinigung Sektion St. Gallen/Appenzell und Dr. med. T. Langer, Hausarzt, Wolfhalden. Durch den Abend führt der Clown Marcel Briand. Pro Senectute AR und Spitex Vorderland sind mit einem Info-Stand vertreten. Die Veranstaltung findet im Restaurant Krone, Wolfhalden, statt und beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die vier Partner-Organisationen freuen sich auf regen Besuch.

Öffnungszeiten

**Dienstag-Samstag ab 18.00h,
Freitag und Samstag auch am Mittag,
Sonntag auf Anfrage ab 10 Personen**

**Samstag 24. April 2010 Sushi-night ab 18.00h/ich
freue mich auf Ihre Reservation**

**Im Mai wieder die beliebten Gerichte mit Schweizer
Spargel, dem Grünen und der Weissen**

www.poscht.ch/albert.gmuender@poscht.ch
Tel.071/870 06 88 oder 078/617 61 97

Wir lassen Ihren Cappuccino schäumen.

Elektrogeräte für Küche und Bad finden Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, **24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30**

Neuheit von Panasonic Blu-Ray Rekorder

- HD-Aufzeichnung auf Blu-Ray Disc und Festplatte
- Twin HDTV Satellitentuner
- 250GB Disk (DMR-BS750)
- 500GB Disk (DMR-BS850)
- HDMI 1080p Anschluss
- USB Anschluss
- Zwei CI-Slots
- B x H x T 43 x 6.6 x 23.9cm

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Landsgemeinde Ausserrhoden: Chancen erkennen

Das Komitee für die Wiedereinführung der Landsgemeinde ist nicht überrascht vom klaren Verdikt des Kantonsrates, nur enttäuscht. Es zeigt sich erneut, dass dem kantonalen Parlament seine neue Rolle gefällt und es auf seinen erweiterten Handlungsspielraum nicht mehr verzichten will, den es durch die Abschaffung der Landsgemeinde gewonnen hat. Gleiches gilt für die politischen Parteien, die in einer Landsgemeinde-demokratie weniger Gewicht hätten und deshalb nicht interessiert sind an der in Ausserrhoden bewährten und direktesten Form der Demokratie.

Das Komitee ist nach wie vor überzeugt, dass die Initiative zur Wiedereinführung der Landsgemeinde das Tor aufstossen kann zu einer grundlegenden Erneuerung in Appenzell Ausserrhoden, zu einer Modernisierung, die auf Traditionen baut. Es vertraut nun auf die Bürgerinnen und Bürger, die sich in Ausserrhoden auch in der Vergangenheit nicht immer nach Parteiparolen und Parlamentsempfehlungen richteten und Chancen oft früher erkannten als die offizielle Politik.

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
 Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
 www.ewheiden.ch

AUSSER-RHODEN **JA**
 ZUR LANDS-GEMEINDE

Komitee Initiative für die Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden • www.landsgemeinde-ar.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 25. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 26. März	Jugendraum geöffnet	18.30 – 22.30, MZA	Gruppe „Jugend in Wald“
Sa. 27. März	Einweihung Wintergarten	14 – 17 Uhr, Altersheim Obergaden	Altersheim Obergaden
Sa. 27. März	Absenden	18.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 01. April	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Di. 20. April	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
So. 02. Mai	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 06. Mai	Altpapiersammlung	ab 8 Uhr	Schule Wald AR
Do. 06. Mai	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Lagerkartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. Ostereier 50 Rappen/Stück, XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möcki, Hamburger.	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Liebe Angehörige, Handwerker und Freunde vom Obergaden

Unser Wintergarten ist fertig. Bereits seit Weihnachten dürfen wir ihn benützen. Wir geniessen den Platz, das Licht, die Aussicht, die Schneestürme, die vor unseren Fenstern toben.

Bis Ende März sollten auch die letzten Arbeiten beendet sein. **Wir möchten Sie gerne einladen, mit uns diesen Moment zu feiern.**

Am Samstag, 27. März, zwischen 14.00 und 17.00 Uhr wollen wir gluschtige Sachen und fröhliche Musik geniessen.

Kommen Sie doch auch vorbei, wir freuen uns auf Sie

Die Pensionäre,
die Mitglieder der Altersheimkommission
und das Obergadenteam

April. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	2.4.	20:15	Up in the Air
Sa	3.4.	17:15	Die Frau mit den 5 Elefanten
		20:15	Up in the Air
Mo	5.4.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
		19:15	Die Frau mit den 5 Elefanten
Fr	9.4.	20:15	Up in the Air
Sa	10.4.	17:15	Die Frau mit den 5 Elefanten
		20:15	Sherlock Holmes
So	11.4.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
		19:15	Sherlock Holmes
Di	13.4.	14:15	Kinomol: Sister Act
Fr	16.4.	20:15	Sherlock Holmes
Sa	17.4.	17:15	Küss den Frosch
		20:15	Nine
So	18.4.	11.00	Bödälä (Matinée mit Gitta Gsell)
		15:00	Küss den Frosch
		19:15	Nine
Mo	19.4.	20:15	Bödälä
Di	20.4.	20:15	Bödälä
Mi	21.4.	20:15	Cinéclub: Madeinusa
Do	22.4.	20:15	Palliative Care: Marias letzte Reise
Fr	23.4.	20:15	Nine
Sa	24.4.	17:15	Bödälä
		20:15	A Single Man
So	25.4.	15:00	Küss den Frosch
		19:15	A Single Man
Mo	26.4.	20:15	Bödälä
Di	27.4.	14:15	Kinomol: Pauline et Paulette
		20:15	Bödälä
Mi	28.4.	14:15	KinoKLAPP: Das Auge des Adlers
Fr	30.4.	20:15	An Education
Sa	1.5.	17:15	An Education
		20:15	A Single Man
So	2.5.	15:00	Küss den Frosch
		19:15	A Single Man

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 9. April 2010

Nr. 7 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilung des Gemeindepräsidenten

Nach der gelungenen Ostermontagsfeier 2010 gilt es nun noch allen Beteiligten herzlich zu danken. Nebst den Kindern kommt der Jugendmusik Rehetobel ein besonderer Dank zu. Sie hat eine ganze Reihe von Programmteilen mit Bravour gestaltet. Alle, die dabei waren, wissen nun nach dem Schattentheater der Kinder auch, wie und wo die Hühner lernen, farbige Ostereier zu legen! Die goldenen Eier, die die Festwirtschaft mit G'hackets und Hörnli in der MZA hervorgebracht hat, kommen der engagierten Damenriege und dem neuen Jugendraum Wald zugute.

Arbeitsgruppe „Dorfzentrum“

Wie an der Öffentlichen Versammlung vom 26. Februar 2010 in Aussicht gestellt, ruft der Gemeinderat alle Interessierten auf, die sich in einer Arbeitsgruppe zum Thema „Dorfzentrum“ engagieren möchten.

Die Idee, die SPAR – Liegenschaft, die sich in Gemeindebesitz befindet, eventuell durch einen Neubau zu ersetzen, statt aufwändig zu sanieren, ist im Gemeinderat aufgetaucht, als die hohen Kosten für eine Fassadensanierung erkennbar wurden. Offen sind die Fragen, was alles in einem neuen Gebäude untergebracht werden könnte (Laden / Garagen / Gemeindeganzlei / Wohnungen / etc.) und ob die Liegenschaft „Gemeindeganzlei“ auch in die Planung einbezogen werden soll.

Die Arbeitsgruppe wird von Gemeinderat Bruno Mathis geleitet werden und ihre Arbeit in enger Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat leisten. Vorgesehen ist, dass die Planung rollend stattfinden wird. Dies bedeutet, dass Ergebnisse und Vorschläge immer wieder in den Gemeinderat eingebracht werden und dieser dann über das weitere Vorgehen entscheidet. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis zum 16. April auf der Kanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 23. März 2010 die

Jahresrechnung 2009

genehmigt.

Die Jahresrechnung untersteht nach Art. 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist beginnt am 9. April 2010 und dauert 30 Tage.

Die Jahresrechnung 2009 liegt in gekürzter Form dieser WANZE bei. Weitere Exemplare und die detaillierten Ergebnisse und Zahlen können kostenlos bei der Gemeindeverwaltung Wald abgeholt, telefonisch bestellt (Tel. 071 877 31 08) oder im Internet unter www.wald-ar.ch abgerufen werden.

Wald, 9. April 2010

Gemeinderat Wald

Wir gratulieren

Hans Hohl-Schläpfer, Unterdorf 7, Wald AR, recht herzlich zu seinem **85. Geburtstag**, den er am 9. April 2010 feiern darf

und

Hans Tobler-Lutz, Dorf 41, Wald AR, recht herzlich zu seinem **85. Geburtstag**, den er am 15. April 2010 feiern darf.

Wir wünschen den Beiden für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

2. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Kinder- und Jugendhilfe, St. Gallen

Samstag, 10. April

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 11. April

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 12. April

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 13. April

- 8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 14. April

- 8.30 **Zmorge 60+** der FCH lädt ein und Rita Neff erzählt von Kenia

3. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Salesianum, Freiburg

Samstag, 17. April

- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 18. April

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 19. April

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche
- 19.30 Firmvorbereitung

Dienstag, 20. April

- 8.00 Eucharistiefeier

Evangelische Kirche Wald Kirchzettel

Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben.“ Joh 8,12

Gottesdienste

Sonntag, 11. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Gerald Rether

Sonntag, 18. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Bernhard Brassel

Sonntag, 25. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara, anschliessend Kirchgemeindeversammlung

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag jeweils von 15 Uhr -18 Uhr ist das Pfarramt offen: Jeder und jede, die wollen, können unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen.

Sommerlager für Kinder von 7 bis 12 Jahren

Die Kantonalkirche bieder Appenzell führt vom 3.-10 Juli wieder ein Sommerlager für Kinder durch. Das Lager findet in Graubünden statt. Die Kosten sind 200.- pro Kind, Reduktion möglich. Prospekte liegen in der Kirche auf und können im Pfarramt bezogen werden.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt Dorf 24 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Brigitte Steffen Ansprechpartnerin KiVo	071 877 26 01
KiVo Wald	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 22. April 2010, Redaktionsschluss ist am **Montag, 19. April 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Ostermontagsfeier

Wie jedes Jahr fand am Montag 5. April in der Kirche die Ostermontagsfeier statt.

Jung und Alt trafen sich um 10.00 Uhr auf dem Schulhausplatz um gemeinsam mit der Jugendmusik Rehetobel zur Kirche zu gehen.

Kinder aus Wald führten unter der Leitung von Angela Egli und Andrea Sutter ein Schattentheater vor.

Anschließend marschierten alle zusammen wieder in die Kirche und liessen sich da vom Jugendtreffteam und dem DTV mit Gehacktem und Hörnli verwöhnen.

In der Kirche hörten wir eine Predigt von Frau Pfr. Engel umrahmt von der Jugendmusik.

Die Jugendmusik unterhielt uns auch dabei mit Ihrer wunderbaren Musik und wir konnten den schönen Tag bei Kaffee und Kuchen ausklingen lassen.

Liebe Ostermontagsfeier-Besucher

Wald ist traditionsgemäss die einzige Gemeinde, die noch die Ostermontagsfeier im Kanton Appenzell AR feiert. Als Befürworter möchten wir diesen Brauch weiter pflegen. Wir möchten dieser Gruppe, die sich bis heute freiwillig zur Verfügung gestellt hat, für diese Arbeit recht herzlich danken.

Emma und Hans Hohl-Schläpfer

Wintergarten fröhlich eingeweiht

Es waren rund achtzig Personen, die am Samstagnachmittag, 27. März 2010, im Altersheim Obergaden zusammen kamen, um im eben fertig gestellten Wintergarten die heimelige und gemütliche Atmosphäre dieses pfiffigen Anbaus zu geniessen. Die Pensionäre, die Mitglieder der Altersheimkommission und das Obergadenteam hatten Angehörige, Handwerker und Freunde vom Obergaden dazu eingeladen. Bereits um 14 Uhr herrschte hinter den dicken Glaswänden fröhliches Fabulieren und Schnabulieren. Man traf Bekannte, Freunde, Kollegen die genauso zum Gespräch animierten wie das prächtige, mit Leckerbissen vollbeladene Buffet zum reichlichen Zugreifen verführte. Musikalisch untermalt wurde die Feier durch Flurin Rade mit seiner Handharmonika.

Dankadressen

Bei ihrer Begrüssung bedankte sich Irène Reifler, Präsidentin der Altersheimkommission in erster Linie bei der Bevölkerung, die mit ihrem klaren JA dem Bau des Wohnwintergartens überhaupt erst zugestimmt hat. Weitere Lobadressen richtete die Präsidentin an Architekt Aldo Hartmann, an den zuständigen Gemeinderat Bruno Mathis, an die Handwerker und an das Altersheimteam, das auch in schwierigen Situationen immer wieder für gute Stimmung sorgte. Ein besonderer Dank gilt aber auch den Pensionären, die viel Verständnis aufbrachten.

Reibungsloser Ablauf

Heimleiterin Brigitte Künzler lobte ebenfalls das gute Einvernehmen zwischen allen Beteiligten. Vor allem das Reinigungspersonal und die „Waschfrauen“ haben viel mehr leisten müssen als in normalen Zeiten, betonte die Chefin und bat alle Gäste, sich durch einen

Rundgang durchs ganze Haus einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Der Dank des Architekten umfasste ebenfalls alle, die innen und aussen mitgewirkt hatten, und um einen reibungslosen Ablauf des Projektes „Wohnwintergarten Altersheim Obergaden“ bemüht waren.

4-Sterne Buffet

Dann aber hiess es „Bühne frei“ zum Buffet, das unter der Last von vielseitigen und herrlich drapierten Leckereien fast zusammenbrach. Es wurde gegessen und getrunken-vielfach alkoholfrei-, bewundert und beurteilt, gelobt und – kaum etwas kritisiert. Man stand und sass zusammen, genoss das Wintergartengefühl, die immer wieder zwischen den Wolken hervorlugende Sonne und die prächtige Aussicht. Man kannte sich untereinander, sprach über eigene Freuden und Sorgen, der ganze Nachmittag entwickelte sich stetig zu einem grossen Obergaden-Familientreffen. Im Wohnwintergarten als Treffpunkt für Alt und Jung – und so sollte dies auch künftig verstanden werden.

Feldschützengesellschaft Wald / AR

JAHRESPROGRAMM 2010

Sa	10. April	14.00 – 18.00	1. Standübung
Fr	23. April	18.00 – 20.00	Bundesübung / gleichzeitig
			2. Standübung
Fr	23. April	17.00 – 20.00	Kornbergschiessen (Vorschiessen)
Fr/Sa	30. April / 01. Mai		Kornbergschiessen in Altstätten
Sa	01. Mai	13.30 – 19.00	Fusionsschiessen in St. Gallen
Fr	07. Mai	18.00 – 20.00	3. Standübung
Sa	22. Mai	14.00 – 16.00	4. Standübung
Sa	22. Mai	16.00 – 18.00	Bundesübung
Fr	28. Mai	18.00 – 20.00	Vorschiessen Feldschiessen in Reute
Fr	04. Juni	18.00 – 20.00	Feldschiessen in Reute
Sa	05. Juni	13.30 – 17.30	Feldschiessen in Reute
Fr	18. Juni	18.00 – 20.00	5. Standübung
Fr - So	25.- 27. Juni		Vögelinseggschiessen
			Eidg. Schützenfest in Aarau
Sa	07. August	16.00 – 18.00	6. Standübung
Sa	21. August	14.00 – 16.00	7. Standübung
Sa	21. August	16.00 – 18.00	letzte Bundesübung
Fr	03. September	18.00 – 20.00	8. Standübung
Sa	04. September		Jubiläumsschiessen Oberriet
Fr	17. September	18.00 – 20.00	9. Standübung / gleichzeitig
			Vorschiessen Endschiessen
Sa	18. September		Cupfinal in Gais
Sa	02. Oktober	13.00 – 17.00	Endschiessen für alle
Sa	13. November	19.30	Absenden

An die Bundesübung mitnehmen:

- Aufforderungsschreiben der Militärdirektion (**ganzes** A4 Blatt mit den Klebeetiketten)
- das Dienstbüchlein
- den militärischen Leistungsausweis oder das Schiessbüchlein
- die persönliche Dienstwaffe mit Putzzeug
- den persönlichen Gehörschutz
- Ausweis (für die Identifikation)

Feldschiessen:

- Munition und Standblatt sind an der Standblattausgabe erhältlich.

Wir wünschen allen "guät Schuss"!

Landfrauenverein Wald AR

Frühlingsversammlung

Herzlich laden wir alle Landfrauen zu unserer Frühlingsversammlung ein. In einem ersten Teil werden wir fürs kommende Vereinsjahr Kursideen sammeln. Anschliessend versuchen wir unser Glück im beliebten Lottospiel.

Wann: Dienstag, 27. April 2010, 20.00 Uhr
Wo: Restaurant Krone, Wald
Mitnehmen: Jede Frau nimmt einen Preis fürs Lotto im Wert von Fr. 5.- bis 10.- mit.
Anmelden: Bis Samstag, 24. April 2010 bei Heidi Frischknecht, Tel.: 071 877 28 06

HV der Trachtenvereinigung 13. Mai 2010

Bitte vormerken:

Am Auffahrtssonntag, den 13. Mai, werden die Gäste der HV der Trachtenvereinigung bei uns in Wald begrüsst und von uns Landfrauen bewirtet. Der Vorstand ist froh um Mithilfe beim Kuchen backen oder Service. Genauere Informationen folgen in der nächsten Wanze.

Öffentliche Informationsveranstaltung der Flurgrossenschaft Ebni - Birli

Wann: Montag, 19. April 2010, 20.00 Uhr
Wo: Bühne Mehrzweckhalle Wald
Thema: Erneuerung Statuten und Perimeter
Bemerkungen: Der Vorstand hofft auf zahlreiches Erscheinen der Mitglieder der FG Ebni - Birli. Die interessierte Dorfbewölkerung ist ebenfalls willkommen.

Gesucht ab Sommerferien 2010

Muki-Leiterin

Interessentinnen melden sich bitte bei:

Patricia Schulz, Tel. 071 877 39 89
E-Mail: patricia.schulz-eb@bluewin.ch

Gesucht

Einfache Ferien-Hütte im Grünen

Für Ganzjahresmiete

Ohne Komfort, mit Quelle, Brunnen oder Bach
Auch ohne Strom und Zufahrtsstrasse

Tel. 071 891 10 27

Vortrag „The Lazy Gardener“ mit Remo Vetter

Aktiv in Heiden lädt am Donnerstag, 22. April 2010, um 19.30 Uhr ins evang. Kirchgemeindehaus Heiden zum Vortrag „The Lazy Gardener“ - Wie man sein Glück im Garten findet - mit Gartenphilosoph Remo Vetter aus Teufen ein. Eintritt Fr. 10.-

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse Gemeindkanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Fehr, Wald AR
Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Tschütteler !

Jeden Montagabend um 19 Uhr sind Fussballbegeisterte jeden Alters zum Tschütten in der MZA eingeladen.

SPITEX Speicher-Trogen-Wald

Steigende Nachfrage

Am 27. März konnte im Restaurant Krone Trogen die Präsidentin Béatrice Bättig 45 Mitglieder und rund ein Dutzend Gäste zur 11. Hauptversammlung des Spitex-Vereins begrüßen.

Einmal mehr berichtete sie von steigender Nachfrage nach ambulanten Pflegeleistungen auf Grund der demografischen Entwicklung in der Bevölkerung und der Tendenz, länger im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung zu bleiben. Die geplante Einführung der Fallpauschale in den Spitälern werde dazu führen, dass Patientinnen und Patienten früher nach Hause entlassen und deshalb länger Spitexleistungen beanspruchen werden. Die Präsidentin freut sich, dass die Beurteilung unserer Spitex-Organisation durch die Kantonale Spitex-Aufsicht sehr positiv ausgefallen ist. In diesem Zusammenhang gratuliert sie unserer Spitex-Stellenleiterin, Frau Susanne Schäfer, zum Masterabschluss „Management sozialer Dienstleistungen“. Sie hat sich berufsbegleitend an der FHS St. Gallen, Hochschule für angewandte Wissenschaften, während vier Jahren weitergebildet.

Aus dem Bericht von Susanne Schäfer war zu erfahren, dass die Einführung des Abenddienstes, d.h. die Ausweitung des Spitex-Angebotes bis 21 Uhr schon von Beginn weg sehr geschätzt wurde. Mit der zunehmenden Nachfrage nach Spitexleistungen (+20% gegenüber 2008) musste auch der Personalbestand angepasst werden. Nicht zuletzt weil die Personalrekrutierung schwieriger wird, hat man sich entschlossen, einen zweiten Ausbildungsplatz für eine Fachangestellte Gesundheit (FAGE) zu schaffen, um damit einen Beitrag zu leisten, auch zukünftig genügend Fachkräfte für die Spitex zu haben.

Massive Zunahmen verzeichnen auch der Mahlzeiten-dienst (+23%) und der Rotkreuzfahrdienst (+29%). Die Kassierin, Frau Karin Fässler, konnte von einem erfreulichen Abschluss mit positivem Ergebnis berichten. Im 2009 konnte ein neuer Finanzierungsmodus eingeführt werden. Die Gemeindebeiträge werden neu nicht mehr erst im Nachhinein beglichen. Durch diese Änderung können künftig Liquiditätsengpässe vermieden werden.

Aus dem Spitex-Vorstand wurde Frau Erika Girardet, Vertreterin des Gemeinderates Wald, mit herzlichem Dank für ihre engagierte Mitarbeit verabschiedet. Der Gemeinderat Wald wird im Juni ihre Nachfolge regeln. Nach der Kaffee-Kuchen-Pause referierte Dr. E. Pavesi, Oberarzt am Psychiatrischen Zentrum Herisau, über das Thema „Depressionen im Alter“.

Da Depressionen viele Gesichter haben und oft überraschend auftreten, sind sie auch für nahe stehende Mitmenschen oft schwer verstehbar. Gerade wegen der Gefahr eines Suizides ist es aber wichtig, diese Erkrankung ernst zu nehmen und depressive Menschen aktiv zu begleiten und auf die vielfältigen Symptome zu achten. Nach Aussage von Herrn Pavesi ist man mit ärztlicher Unterstützung nicht hilflos, da Depressionen behandelbar sind, nicht zuletzt Dank wirkungsvoller Medikamente.

So individuell wie Ihr Traum vom Eigenheim: unsere Beratung.

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute noch mit uns.
www.raiffeisen.ch/heiden

Raiffeisenbank Heiden
 Werdstrasse 1, 9410 Heiden
 Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
 Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

5 Jahre Garantie geschenkt

Panasonic TX-L37GW10

- 94cm LCD-Fernseher
- eingebauter HD Satreceiver
- 100Hz Full-HD
- Stromsparmodus ECO Link
- Kontrastverhältnis 50 000 : 1
- B x H x T 89.4 x 61 x 9.9cm

Barpreis Fr. 1599.

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

BETREUUNGS-ZENTRUM HEIDEN

REGIONALES PFLEGEHHEIM

Nostalgischer Sonntag

im Betreuungs-Zentrum Heiden

am 11. April 2010 von 10.00 – 16.00 Uhr

Mit:

Duo Messer und Gabel
 bekannt aus Funk und Fernsehen

Biedermeierbesuch
 alttümliches Stübli
 nostalgisch gekleidetes Personal
 alte Motorräder
 Musik aus der Juke-Box
 Gerstensuppe nach Grossmutterart
 Kaffee und Kuchen zu Preisen wie anno dazumal
 frischen Waffeln
 und mehr!...

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Wir freuen uns auf Sie!
 Leitung und Personal Betreuungs-Zentrum Heiden

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
 Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Steuererklärung 2009

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
 (Kosten nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail
 oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Gemeinsame Medienmitteilung der
Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Obereggl Al, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden

Anregungen für den neuen Fahrplan der Postautos

Seit Dezember 2009 ist der neue Postautofahrplan in Kraft. Dieser hat verschiedene Verbesserungen und allgemein mehr Postautokurse für die Benutzerinnen und Benutzer im Appenzeller Vorderland gebracht. „Endlich kann ich mit dem Postauto zur Arbeit fahren und habe keine langen Wartezeiten mehr. ... „Das gibt es doch nicht, bis jetzt hatte ich immer super Anschlüsse und jetzt dieser neue Fahrplan, kein Anschluss mehr und lange Wartezeiten!“ Solche und ähnliche Reaktionen über den neuen Postautofahrplan mussten wir dennoch entgegennehmen. Fazit: Bei jedem Fahrplanwechsel gibt es „Gewinner“ und „Verlierer“.

Bitte helfen sie mit beim neuen Fahrplan!

Kaum ist der jetzt gültige Fahrplan eingeführt, beginnt schon die Planung des neuen Fahrplans, gültig ab 12.12.2010. Damit die Vorderländer Gemeinden ihre Bedürfnisse gegenüber dem Kanton als Besteller der Leistungen schon in der Planung einbringen können, bitten sie die Bevölkerung um Mithilfe. Anregungen zum Fahrplan im Besonderen oder zum öffentlichen Verkehr im Einzelnen sind an die Gemeindekanzlei der Vorderländer Wohngemeinde erbeten. In der Folge werden alle Ideen und Anregungen gesammelt, geprüft und als Gesamtpaket bei den zuständigen Stellen eingebracht. Den Vorderländer Gemeinden ist es ein Bedürfnis, möglichst gute öffentliche Verkehrsverbindungen als wichtigen Beitrag zur Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern.

Mit den neuen Zonenbilletten können Sie in den gelösten Zonen eine unbeschränkte Anzahl Fahrten mit Bahn und Bus während der zeitlichen Gültigkeit unternehmen. Die Tageskarte ist das geeignete Billett für Hin- und Rückfahrt und ist je nach gewünschter Verbindung ab 1–10 Zonen erhältlich.

Ein Billett
für alles

Spartipp
 Mit einer Mehrfahrtenkarte (6 Einzelbillette auf Entwerterbillett) oder einer Multi-Tageskarte (6 Tageskarten auf Entwerterbillett) profitieren Sie von 8% Rabatt.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Mo. 19. April	Informationsveranstaltung, Statuten – und Perimeterentwurf	20 Uhr, Bühne MZA	FG Ebni-Birli
Di. 20. April	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
So. 02. Mai	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 06. Mai	Altpapiersammlung	ab 8 Uhr	Schule Wald AR
Do. 06. Mai	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 08. Mai	Dance Day	ab 13 Uhr, MZA	Street Dancers Wald
Di. 18. Mai	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Lagergemüse, Lagerkartoffeln, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möcki, Hamburger.	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Gesuchsteller/in	Aebi Peter Loch 211, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Aebi Pascale Loch 211, 9044 Wald AR
Projektverfasser/in	Aebi Eva Loch 211, 9044 Wald AR
Baulage	Rütiweid Parz. Nr. 807, Assek. Nr. 215
Zone	L (Landwirtschaftszone) Landschaftsschutzzone
Bauprojekt denänderungen	Sanierung Fassaden Fassa-
Einsprachefrist	Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 09. April 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Wald, 06. April 2010	Die Baukommission

April. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	2.4.	20:15	Up in the Air
Sa	3.4.	17:15	Die Frau mit den 5 Elefanten
		20:15	Up in the Air
Mo	5.4.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
		19:15	Die Frau mit den 5 Elefanten
Fr	9.4.	20:15	Up in the Air
Sa	10.4.	17:15	Die Frau mit den 5 Elefanten
		20:15	Sherlock Holmes
So	11.4.	15:00	Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus
		19:15	Sherlock Holmes
Di	13.4.	14:15	Kinomol: Sister Act
Fr	16.4.	20:15	Sherlock Holmes
Sa	17.4.	17:15	Küss den Frosch
		20:15	Nine
So	18.4.	11:00	Bödälä (Matinée mit Gitta Gsell)
		15:00	Küss den Frosch
		19:15	Nine
Mo	19.4.	20:15	Bödälä
Di	20.4.	20:15	Bödälä
Mi	21.4.	20:15	Cinéclub: Madeinusa
Do	22.4.	20:15	Palliative Care: Marias letzte Reise
Fr	23.4.	20:15	Nine
Sa	24.4.	17:15	Bödälä
		20:15	A Single Man
So	25.4.	15:00	Küss den Frosch
		19:15	A Single Man
Mo	26.4.	20:15	Bödälä
Di	27.4.	14:15	Kinomol: Pauline et Paulette
		20:15	Bödälä
Mi	28.4.	14:15	KinoKLAPP: Das Auge des Adlers
Fr	30.4.	20:15	An Education
Sa	1.5.	17:15	An Education
		20:15	A Single Man
So	2.5.	15:00	Küss den Frosch
		19:15	A Single Man

Gemeinde Wald AR

Jahresrechnung 2009 Zusammenzug

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zur Rechnung	Seite 2
Bericht Geschäftsprüfungskommission	Seite 3
Laufende Rechnung	Seite 4
Investitionsrechnung	Seite 5
Bestandesrechnung	Seite 6
Verwaltungsvermögen	Seite 7
Grafiken	Seite 8

Kommentar zur Rechnung 2009

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 23. März 2010 die Jahresrechnung 2009 verabschiedet. Gemäss Art. 7 der Gemeindeordnung wird sie dem fakultativen Referendum unterstellt, die Frist von 30 Tagen beginnt am 9. April 2010 zu laufen.

LAUFENDE RECHNUNG

Die Rechnung 2009 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 4'027.93 ab. Dieses Ergebnis steht in einem vertretbaren Zusammenhang zu den budgetierten Fr. 14'100. Den Ausgaben im Gesamtumfang von Fr. 5'000'178.97 stehen Einnahmen im Gesamtumfang von Fr. 5'004'206.90 gegenüber. Damit können wir bereits zum siebten Mal in Folge einen positiven Rechnungsabschluss verzeichnen.

Insgesamt konnte das Budget gut eingehalten werden. Kommentare zu einzelnen Positionen:

1110 Passivzinsen

Seit Jahren schlägt sich die stark reduzierte Verschuldung in einem Rückgang der Passivzinsen nieder. 2008 beliefen sich die Passivzinsen Fr. 37'537.93. Im Jahre 2009 beträgt der Aufwand nur noch Fr. 18'955.15.

1120 Finanzausgleich

Mit Fr. 769'200 übersteigen die Zahlungen aus dem kantonalen Finanzausgleich das Budget um Fr. 19'200.

1130 Abschreibungen

Wie seit Jahren praktiziert, schreiben wir in Wald auf dem Verwaltungsvermögen möglichst viel ab. Damit können Schulden reduziert werden und der künftige Abschreibungsbedarf wird verkleinert. Auch 2009 waren wir in der komfortablen Lage, sämtliche Investitionen direkt abschreiben zu können und zudem konnte noch der Buchwert auf der MZA um Fr. 100'000 verkleinert werden. Mit beachtlichen Fr. 569'980.37 bewegen sich die, gemäss Beschluss des Gemeinderates

vom 16. Februar 2010 getätigten Abschreibungen um Fr. 319'980.37 über dem Budget von Fr. 250'000.

1200 Steuern

Trotz der geringen Steuersenkung auf 4.5 konnten die budgetierten Gesamterträge von Fr. 2'035'000 mit Fr. 2'238'712.63 um Fr. 203'712.63 übertroffen werden. Die natürlichen Personen tragen an die Gesamtsteuererträge der Gemeinde 88.5%, die juristischen Personen 2.0% und die Separatsteuern 9.5% bei.

1300 Schule

Mit 39.5% des Gesamtaufwandes der Gemeinde verdient das Schulressort eine besondere Beachtung. Der mit Fr. 1'553'449.11 um Fr. 37'150.89 unter Budget liegende Nettoaufwand kann als sehr erfreulich bezeichnet werden und zeugt von grosser Budgetdisziplin.

1400 Hochbau

Der im Vergleich zum Budget von Fr. 72'000 mit Fr. 140'500.75 hoch ausfallende Nettoaufwand ist darauf zurückzuführen, dass Aufwendungen von Fr. 60'269.90 für die Sanierung des Altersheims als Investitionen budgetiert waren, der Gemeinderat aber diese dann auf Vorschlag der GPK dem baulichen Unterhalt zugewiesen hat.

1500 Tiefbau

Nicht immer hält sich das Wetter an die Budgetvorgaben. Geplanten Ausgaben für die Schneeräumung von Fr. 50'000 stehen in der Rechnung 2009 Fr. 92'536.75 gegenüber. Der Nettoaufwand im Tiefbau beläuft sich vor allem aus diesem Grund auf Fr. 72'362.35 statt der budgetierten Fr. 24'400.

1600 Umweltschutz

Dieses Konto wird als Spezialfinanzierung geführt, was bedeutet, dass mit den Gebühren sämtliche Aufwendungen gedeckt werden müssen. Dies ist dank der um zirka Fr. 20'000 höheren Erträgen gut gelungen. Bei den Gewässerschutzanlagen konnten Fr. 5'982.82 zurückgestellt werden, während bei den Umwelt-

schutzaufgaben Fr. 567.30 den Rückstellungen entnommen werden mussten.

1700 Soziales

Im Bereich der Öffentlichen Fürsorge sind Budgets oft Glücksache. Die Ausgaben können durch die Gemeinde nur unwesentlich beeinflusst werden, da es sich hier um gebundene Ausgaben handelt. Dankbar nehmen wir zur Kenntnis, dass der Nettoaufwand in der Öffentlichen Fürsorge mit Fr. 108'425.19 deutlich unter den budgetierten Fr. 180'900 liegt. Im Bereich des Asyl- und Flüchtlingswesens weist die Rechnung statt der budgetierten Fr. 14'200 nur einen Nettoaufwand von Fr. 1'386.80 aus. Dies ist auf die Rückerstattungen von Bund und Kanton für die im Ort betreuten Asylsuchenden zurückzuführen. Schliesslich schloss das Altersheim Obergaden sehr positiv ab. Bei unentgeltlich zur Verfügung gestellten Räumen muss das Altersheim seine übrigen Kosten mit den Erträgen decken. Dies ist dank guter Auslastung und kostenbewusster Betriebsführung gut gelungen und es konnten sogar Fr. 22'528.60 in den Altersheimfonds eingelegt werden, der als Schwankungsreserve dient.

2400 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung wird als Spezialfinanzierung geführt. Dank guter Erträge und einem Bezug aus den Rückstellungen von Fr. 13'362.95 konnte die neu installierte Steuerung in der Waldebni, die im Budget 2008 genehmigt worden war, mit Kosten von Fr. 35'644.35 direkt bezahlt werden.

BESTANDESRECHNUNG

Die Ergebnisse der laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung spiegeln sich in der Bestandesrechnung. Der Endjahressaldo beim Eigenkapital erhöhte sich durch den Gewinnvorschlag unwesentlich auf neu Fr. 351'936.72.

Während sich das Finanzvermögen um Fr. 147'745.84 erhöht hat, ist es gelungen, das Verwaltungsvermögen trotz Investitionen um Fr. 100'000 auf nun noch Fr. 1'281'004 zu verringern. Da es sich beim Verwaltungs-

vermögen um nicht veräusserbare Werte handelt, strebt der Gemeinderat einen möglichst tiefen Stand an.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Ziele, die wir uns als Gemeinde gesetzt haben, nämlich haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, vorsichtiges Investieren, grösstmöglicher Schuldenabbau und eine weitere, bescheidene Steuerfussenkung, konnten im Rechnungsjahr 2009 alle erreicht werden.

Die hohen ausserordentlichen Abschreibungen versetzen uns wiederum in eine günstigere Lage, künftigen Herausforderungen besser begegnen zu können.

An der Öffentlichen Versammlung vom 26. Februar 2010 hat der Gemeinderat interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern die Rechnung bereits präsentiert.

GEMEINDERAT WALD AR
Jakob Egli
Ressort Finanzen

Bericht und Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Wald zum Rechnungsabschluss 2009

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Am 16. September 2009 und am 2. März 2010 haben wir die Geschäftstätigkeiten unserer Gemeinde geprüft. Dank den stabilen Steuereinnahmen und dem haushälterischen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln konnten auch dieses Jahr die getätigten Investitionen vollständig abgeschrieben werden. Wir stellen fest, dass die Buchhaltung sowie die gesamte Geschäftsführung korrekt und mit Vorsicht und Umsicht

geführt wird. Anlässlich unserer Teilnahme an Gemeinderats- und Kommissionssitzungen konnten wir grundsätzlich gut geleitete und sachliche Kommissionsarbeit feststellen.

Aufgrund unserer Prüfungshandlungen haben wir festgestellt, dass:

- die auf den 31. Dezember 2009 abgeschlossene Gemeinderechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt
- die Gemeindebuchhaltung entsprechend dem Finanzhaushaltsgesetz ordnungsgemäss geführt wird
- bei der Darstellung der Vermögenslage sowie des Jahresergebnisses die allgemein gültigen Bewertungsgrundsätze eingehalten sind.
- der Gemeinderat bemüht ist, die bestehenden Differenzen im Gemeinderat zu lösen und die anstehenden Sachgeschäfte zum Wohle der Bevölkerung auszuführen.

Aufgrund dieser Ergebnisse beantragen wir Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die Jahresrechnung 2009 zu genehmigen und somit dem Gemeinderat, den Kommissionen und den Mitarbeitern der Verwaltung Entlastung zu erteilen.

Dem Gemeindepräsident, den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, den Kommissionsmitgliedern sowie den Gemeindeangestellten danken wir bestens für den geleisteten Arbeitseinsatz.

Wald, 15. März 2010

Geschäftsprüfungskommission
der Gemeinde Wald

Urs Fässler, Thomas Blatter, Marc Rittmeyer

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 23. März 2010 die

Jahresrechnung 2009

genehmigt.

Die Jahresrechnung untersteht nach Art. 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist beginnt am 9. April 2010 und dauert 30 Tage.

Die Jahresrechnung 2009 liegt in gekürzter Form dieser WANZE bei. Weitere Exemplare und die detaillierten Ergebnisse und Zahlen können kostenlos bei der Gemeindeverwaltung Wald abgeholt, telefonisch bestellt (Tel. 071 877 31 08) oder im Internet unter www.wald-ar.ch abgerufen werden.

Wald, 9. April 2010

Gemeinderat Wald

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	LAUFENDE RECHNUNG	5'000'178.97	5'004'206.90	4'508'600	4'522'700	4'917'633.91	4'961'452.70
	Nettoertrag	4'027.93		14'100		43'818.79	
10	ALLGEMEINE VERWALTUNG	334'382.23	46'531.48	334'600	53'200	317'084.84	48'157.39
	Nettoaufwand		287'850.75		281'400		268'927.45
11	FINANZEN	697'234.82	977'479.57	400'200	891'200	872'175.68	977'255.07
	Nettoertrag	280'244.75		491'000		105'079.39	
12	STEUERN	772.00	2'239'484.63	0	2'035'000	234.00	2'314'375.29
	Nettoertrag	2'238'712.63		2'035'000		2'314'141.29	
13	SCHULE	1'973'449.76	420'000.65	1'946'300	355'700	1'895'628.53	367'760.05
	Nettoaufwand		1'553'449.11		1'590'600		1'527'868.48
14	HOCHBAU/ORTSPLANUNG	177'864.65	37'363.90	116'900	44'900	86'376.46	28'406.65
	Nettoaufwand		140'500.75		72'000		57'969.81
15	TIEFBAU	157'645.25	85'282.90	105'300	80'900	106'120.60	78'694.50
	Nettoaufwand		72'362.35		24'400		27'426.10
16	UMWELTSCHUTZ	211'801.63	211'801.63	190'500	190'500	191'382.10	191'382.10
17	SOZIALES	1'021'847.09	654'752.90	1'061'600	612'000	1'066'721.65	646'615.95
	Nettoaufwand		367'094.19		449'600		420'105.70
18	GESUNDHEIT	22'289.55	0.00	18'400	0	16'831.20	0.00
	Nettoaufwand		22'289.55		18'400		16'831.20
19	FRIEDHOF, BESTATTUNGEN	26'294.60	3'650.00	17'400	2'500	13'589.60	3'200.00
	Nettoaufwand		22'644.60		14'900		10'389.60
20	FEUERSCHUTZ/FEUERWEHR	67'997.55	67'997.55	58'000	58'000	58'518.85	58'518.85
21	ZIVILSCHUTZ/MILITÄR	10'445.10	0.00	9'800	0	10'086.90	0.00
	Nettoaufwand		10'445.10		9'800		10'086.90

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	FORST- UND LANDWIRTSCHAFT	52'535.14	47'700.54	35'200	30'600	63'068.00	58'661.75
	Nettoaufwand		4'834.60		4'600		4'406.25
23	HANDEL, GEWERBE, VERKEHR	61'641.95	28'183.50	66'600	20'400	52'776.05	21'385.65
	Nettoaufwand		33'458.45		46'200		31'390.40
24	WASSERVERSORGUNG	183'977.65	183'977.65	147'800	147'800	167'039.45	167'039.45

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	496'478.62	26'498.25	434'000	0	516'852.30	59'768.40
	Nettoaussgaben		469'980.37		434'000		457'083.90
300	HOCHBAUTEN	319'852.30	0.00	350'000	0	169'238.55	0.00
	Nettoaussgaben		319'852.30		350'000		169'238.55
301	TIEFBAUTEN	0.00	0.00	0	0	60'512.75	0.00
	Nettoaussgaben						60'512.75
302	GEWÄSSERSCHUTZ	95'990.72	26'498.25	50'000	0	239'639.00	59'768.40
	Nettoaussgaben		69'492.47		50'000		179'870.60
303	SACHGÜTER	71'119.95	0.00	27'000	0	40'082.00	0.00
	Nettoaussgaben		71'119.95		27'000		40'082.00
304	INVESTITIONSBEITRÄGE	9'515.65	0.00	7'000	0	7'380.00	0.00
	Nettoaussgaben		9'515.65		7'000		7'380.00

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bestand am 31.12.2009		Bestand am 01.01.2009		Veränderung
1	A K T I V E N	2'944'186.52	100.00%	2'896'440.68	100.00%	47'745.84
10	FINANZVERMÖGEN	1'663'182.52	56.49%	1'515'436.68	52.32%	147'745.84
100	Flüssige Mittel	220'920.39	7.50%	-186'812.40	-6.45%	407'732.79
101	Guthaben	481'739.13	16.36%	802'554.08	27.71%	-320'814.95
102	Anlagen	891'085.00	30.27%	897'085.00	30.97%	-6'000.00
103	Transitorische Aktiven	69'438.00	2.36%	2'610.00	0.09%	66'828.00
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'281'004.00	43.51%	1'381'004.00	47.68%	-100'000.00
114	Sachgüter	1'281'004.00	43.51%	1'381'004.00	47.68%	-100'000.00
2	P A S S I V E N	2'944'186.52	100.00%	2'896'440.68	100.00%	47'745.84
20	FREMDKAPITAL	2'519'456.00	85.57%	2'477'856.84	85.55%	41'599.16
200	Laufende Verpflichtungen	633'650.89	21.52%	933'046.39	32.21%	-299'395.50
201	Kurzfristige Schulden	400'000.00	13.59%	600'000.00	20.72%	-200'000.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	926'000.00	31.45%	405'000.00	13.98%	521'000.00
203	Verpfl. für Sonderrechnungen	478'665.51	16.26%	475'328.05	16.41%	3'337.46
204	Rückstellungen	50'833.00	1.73%	57'041.60	1.97%	-6'208.60
205	Transitorische Passiven	30'306.60	1.03%	7'440.80	0.26%	22'865.80
21	SPEZIALFINANZIERUNGEN	72'793.80	2.47%	70'675.05	2.44%	2'118.75
218	Verpfl. Spezialfinanzierungen	72'793.80	2.47%	70'675.05	2.44%	2'118.75
22	EIGENKAPITAL	351'936.72	11.95%	347'908.79	12.01%	4'027.93
229	Kapital	351'936.72	11.95%	347'908.79	12.01%	4'027.93

Gemeinde Wald

Verwaltungsvermögen 2009

	Bestand 01.01.2009	Nettoinvestitionen 2009	Bestand vor Abschreibungen	Abschreibungen 2009	Bestand 31.12.2009
Hochbau					
MZA/Kindergarten	1'350'000.00		1'350'000.00	100'000.00	1'250'000.00
Altersheim Obergaden	0.00	319'852.30	319'852.30	319'852.30	0.00
Sanierung Schiessanlage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sportplatz	0.00		0.00	0.00	0.00
Total Hochbau	1'350'000.00	319'852.30	1'669'852.30	419'852.30	1'250'000.00
Tiefbau					
Sportplatzsanierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pausenplatz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wohnbauförderung in Berggebieten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tiefbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gewässerschutz					
ARA Trogen-Wald	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Gemeindekanalisation	0.00	-24'268.00	-24'268.00	-24'268.00	0.00
Entwässerung Oberdorf-Vordorf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Generelles Entwässerungsprojekt	0.00	93'760.47	93'760.47	93'760.47	0.00
Pumpwerk Hofguet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gewässerschutz	1.00	69'492.47	69'493.47	69'492.47	1.00
Wasserversorgung	1.00	35'644.35	35'645.35	35'644.35	1.00
Sachgüter					
Fahrzeuge/Maschinen	1.00	11'931.60	11'932.60	11'931.60	1.00
Heizanlage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDV Gemeinde / GIS	0.00	23'544.00	23'544.00	23'544.00	0.00
Grundstücke	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Total Sachgüter	2.00	35'475.60	35'477.60	35'475.60	2.00
Investitionsbeiträge					
Kurve Gruenholz	31'000.00	0.00	31'000.00	0.00	31'000.00
Steinbogenbrücke Wasserbau	0.00	9'515.65	9'515.65	9'515.65	0.00
Total Sachgüter	31'000.00	9'515.65	40'515.65	9'515.65	31'000.00
TOTAL	1'381'004.00	469'980.37	1'850'984.37	569'980.37	1'281'004.00

Gemeindesteuerfuss

Jahre	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Kant. Mittel
Einheiten	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.14

■ Rechnung ■ Budget ■ Kant. Mittel

Passivzinsen

Jahre	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Einheit in TFr.	140	120	102	87	58	60	38	19

■ Saldo

Abschreibungen

Jahre	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Einheit in TFr.	323	772	957	412	345	1'356	707	570

■ Saldo

Bruttoverschuldung (BV) /Nettoverschuldung (NV) Nettoverschuldung pro Einwohner (NV/Einwohner)

Jahre	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Einheit in TFr.	4215	4155	3804	3887	2478	2519
Einheit in TFr.	2276	2220	2005	1264	962	856
Einheit in Fr.	2569	2511	2299	1425	1109	1003

■ BV ■ NV ■ NV pro Einw.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 22. April 2010

Nr. 8 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilung des Gemeindepräsidenten

Nach der erfreulich klaren Wahl von Simone Brunetta ist der Gemeinderat Wald nun wieder komplett. Eine herzliche Gratulation an Simone Brunetta. Der Gemeinderat wird nun schon an der Sitzung im April die Schlegelwahl, das heisst die Ressortzuteilung, vornehmen können.

Mit dem angeschobenen Projekt „Dorfzentrum“ wird eine deutliche Qualitätssteigerung in der Infrastruktur unseres Dorfes angestrebt. Der in der ersten Phase beigezogene Architekt Heiri Rutz hat Möglichkeiten aufgezeigt, wie das Areal Spar / Gemeindehaus neu bebaut werden könnte. Die Arbeitsgruppe, die für Interessierte offen steht, wird nun das weitere Vorgehen diskutieren und dem Gemeinderat Vorschläge unterbreiten. Für die im Spar seit dem Auszug von Familie Kaufmann leer stehende Wohnung konnte eine Zwischennutzung mit dem Verein Chupferhammer gefunden werden. In den Räumlichkeiten wird eine neue Wohngruppe für Menschen mit Behinderung aufgebaut werden.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Rücktritte aus Kommissionen

Innert der Frist bis 31.3.2010 sind folgende Rücktritte eingereicht worden:

- Roland Büchel, Farenchwendi, Abstimmungsbüro
- Rosy Zeiter, Allee, Kulturkommission
- Ursula Schmid, Vordorf, Beirätin Oberstufe Trogen
- Edith Beeler, Dorf, Kulturkommission
- Urs Rennhard, Ebni, Altersheimkommission

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Démarais, Sophia Émilie

geboren am 4. April 2010, Tochter des Démarais, Pascal und der Démarais, geb. Stickel, Annette, wohnhaft in Wald AR

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 6. Mai 2010, Redaktionsschluss ist am **Montag, 3. Mai 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Der Frühling ist da und die Wandersaison beginnt, deshalb wollen wir unseren Waggelweg überarbeiten. Wer neu, weiterhin oder nicht mehr mitmachen möchte, soll sich doch bitte auf der Gemeindekanzlei melden. Wir werden dann in einer Sitzung alles besprechen und neu überarbeiten.
Herzlichen Dank.

Severina Lanter

Altpapiersammlung

Donnerstag, 6. Mai 2010, ab 08.00 Uhr

durch die 5. und 6. Klasse Wald

Die Abnehmer des Altpapiers machen nur noch einen Preisunterschied zwischen Karton und Papier.

Das heisst für Sie: Das Altpapier muss nicht mehr nach Mischpapier (Illustrierte, Prospekte) und reinem Zeitungspapier sortiert werden.

Falls Ihr Papier bis 14.30 Uhr nicht abgeholt wurde, telefonieren Sie bitte auf die Nummer 071 877 23 22.

Baustelle Vordorf, Parzelle 737

Leider konnten die Bauarbeiten auf Parzelle 737 aufgrund Schlechtwetter nicht wie geplant ausgeführt werden. Aus diesem Grund bleibt das Teilstück des darauf verlaufenden Fussweges aus Sicherheitsgründen für circa weitere 3 Wochen gesperrt. Die Anwohner werden gebeten weiterhin den öffentlichen Fussweg auf Parzelle Nr. 673 zu benutzen (Mehrfamilienhaus Vordorf 653). Zu Ihrer eigenen Sicherheit weisen wir darauf hin, dass das Betreten der Baustelle zu unterlassen ist. Jegliche Haftung wird abgelehnt.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Die Baukommission

Gesuchsteller/in Altherr Elfriede
Neuret 234, 9044 Wald AR

Eigentümer/in Dito Gesuchstellerin

Projektverfasser/in Handwerkergruppe Trogen GmbH
Schurtanne 1, 9043 Trogen AR

Baulage Nüret
Parz. Nr. 285, Assek. Nr. 234

Zone L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Wohnungseinbau in Stallteil,
Fenster- und Dachflächenfenster-
einbau, Sonnenkollektoren,
Wärmepumpe

Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 23. April 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 19. April 2010 Die Baukommission

Gesuchsteller/in Hohl-Höhener Hans und Irene
Falkenhorst 161, 9044 Wald AR

Eigentümer/in Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in Krämer AG, Martinsbrugg-
Strasse 65, 9016 St. Gallen

Baulage Falkenhorst
Parz. Nr. 415, Assek. Nr. ---

Zone L (Landwirtschaftszone)
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Belagseinbau auf Hofzufahrt
und Vorplatz

Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 23. April 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 19. April 2010 Die Baukommission

Gesuchsteller/in Kelemen Marcel, Schwarz Mirjam
Weidstrasse 32, 9410 Heiden AR

Eigentümer/in Dito Gesuchsteller

Projektverfasser/in Baldauf Peter
Vordorf 557, 9044 Wald AR

Baulage Obergaden
Parz. Nr. 283, Assek. Nr. 436

Zone L (Landwirtschaftszone)

Bauprojekt Wohnhaus-Umbau / Sanierung,
Fassadensanierung

Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 23. April 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 19. April 2010 Die Baukommission

Wird Ihnen die Arbeit im Haushalt zu viel?
Fühlen Sie sich allein?
Gönnen Sie sich doch einen Aufenthalt bei uns.

**Im Obergaden haben wir 2 schöne, heimelige,
sonnige Zimmer mit eigenem WC frei.**

Schnuppern Sie doch einmal bei uns. Sie werden
in einem familiären Rahmen von kompetenten
Mitarbeiterinnen Tag und Nacht begleitet.

Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie

Tel. 071 877 12 34

Brigitte Künzler / Karin Müller
Heimleiterin / Pflegedienstleiterin

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

Freitag, 23. April

- 8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
19.30 Taufweg

4. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Die dargebotene Hand/Telefonseelsorge

Samstag, 24. April

- 7.00 Meditation/Kontemplation
14.00 Jubla: Kinderspiele
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 25. April

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
Anschliessend **Kirchgemeindeversammlung**
(Kinderhort)
19.00 Eucharistiefeier auch in Gais

Montag, 26. April

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 27. April

- 8.00 Eucharistiefeier

Freitag, 30. April

- 9.30 Andacht im Altersheim Boden mit Sigrun Holz
19.00 Familienfeier mit der Stillen Ersten
Kommunion

5. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Kinderspitex

Samstag, 1. Mai

- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 2. Mai

- 9.30 Besammlung der Erstkommunikanten
10.00 Feierlicher Gottesdienst zum Weissen Sonntag

Montag, 3. Mai

- 16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 4. Mai

- 8.00 Eucharistiefeier

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Jesus Christus ermutigt uns: „Bittet, und Gott wird euch geben, sucht, und ihr werdet finden, klopft an, und ihr werdet eingelassen.“ Matth. 7,7

Gottesdienste

Sonntag, 25. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara
anschliessend Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 2. Mai

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Hans-Ulrich Müller

Sonntag, 9. Mai

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag jeweils von 15 -18 Uhr ist das Pfarramt offen: Jeder und jede, die wollen, können unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen.

Sommerlager für Jugendliche

Die Kantonalkirche führt vom 12.-17. Juli ein Sommerlager für Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren durch. Das Lager bietet Aktivitäten wie Klettern, Mountain Bike- und Kanutouren an. Informationen und Anmeldung bis 7. Juni bei Remo Schweizer, Jugendarbeiter in der Kirchgemeinde Herisau, Poststr.14, 9100 Herisau, Tel. 071 325 51 21, remo.schweizer@ref-herisau.ch. Flyers liegen in der Kirche auf oder sind beim Pfarramt erhältlich.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24
9044 Wald
engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Ursula Mosimann
Ansprechpartnerin KiVo

071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft

ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher

071 877 23 74

Fahrdienst:

Therese Pecnik

071 877 21 14

Impressum

Erscheinungstag: alle 14 Tage, jeweils donnerstags

Redaktionsschluss: Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Inserate bitte druckfertig abliefern

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-

½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-

¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-

1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage:

420 Exemplare;

geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck: Druckerei Fehr, Wald AR

Abo-Preise: Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

„Ineluege“ in die Sekundarschule Trogen / Rehetobel / Wald

Unter dem Motto „offene Schulen in Appenzell Ausserrhoden“ findet vom 3. – 8. Mai 2010 im ganzen Kanton eine Aktionswoche statt, in der die Volksschulen ihren Alltag präsentieren.

Was ist Schule heute? Wie hat sie sich verändert? Was ist gleich geblieben? Überzeugen Sie sich selbst: Besuchen sie die Sekundarschule in Trogen und machen Sie sich ein Bild einer modernen Schule.

Mit einem Spezialstundenplan sind unsere Türen an folgenden Tagen geöffnet:

Montag, 3. Mai 2010	3. Sek. 7.40 – 14.20 & 18.00 – 21.00 Uhr
Dienstag, 4. Mai 2010	1. Sek. 7.40 – 14.20 & 18.00 – 21.00 Uhr
Donnerstag, 6. Mai 2010	2. Sek. 7.40 – 14.20 & 18.00 – 21.00 Uhr

Wir freuen uns über Besuche aus der ganzen Bevölkerung. Damit alle die Möglichkeit haben bei uns „Ineluege“, bieten wir jeweils auch am Abend ein vielfältiges Unterrichts- und Begegnungs - Programm.

Den detaillierten Stundenplan mit Anmeldetalon finden Sie auf der Homepage der Kantonsschule Trogen www.kst.ch in der Rubrik „News“.

Das Team der Sekundarschule Trogen

Gewerbeverein neu mit Gwerbler-Stamm

Zur diesjährigen Hauptversammlung des Gewerbevereins Wald trafen sich die Mitglieder in der Krone Wald. Nachdem die üblichen Traktanden ohne grössere Diskussionen abgehandelt wurden gab vor allem die momentane Situation des Vereins zu reden. Aufgrund dem mangelndem Interesse an den Aktivitäten wurde rege darüber diskutiert, ob der Gewerbeverein auch in Zukunft fortbestehen soll.

Nach zahlreichen Voten einigten sich die anwesenden Mitglieder auf eine Vorwärtsstrategie. Um dem in den vergangenen Jahren etwas trägen Verein neues Leben einzuhauchen findet ab sofort jeden 1. Donnerstag im Monat ab 19.00 Uhr ein Gwerbler-Stamm statt. Dieser Stamm findet vorderhand im Restaurant Schäfli statt. Alle Gwerbler sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen. Sei es bei einem Drink, einer gemütlichen Plauderei oder einer interessanten Diskussion. Ziel ist es so den Gewerbeverein zu aktivieren, Wünsche, Anregungen und Aktuelles zu erfahren und zu diskutieren.

Der 1. Gwerbler-Stamm findet am Donnerstag 6. Mai ab 19.00 Uhr im Restaurant Schäfli statt.

Der Vorstand freut sich auf eine rege Teilnahme. Gwerbler die noch nicht Mitglied im Gewerbeverein Wald sind dürfen diese Anlässe gerne nutzen um unverbindlich reinzuschnuppern.

Frühlings- Ausstellung

Entdecken Sie die VW, Audi und Seat-Modellpalette und lassen Sie sich von unseren Highlights hinreissen

Samstag und Sonntag 1. / 2. Mai 2010
10.00 Uhr - 17.00 Uhr

Am Sonntag präsentiert Ihnen Maria Breu die aktuelle Pierre Lang Schmuck-Kollektion. Und die Buuremusig Wolfhalden sorgt ab 11.30 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert für Unterhaltung.

Gerbestrasse 8, 9410 Heiden
www.city-garage.ch

Öffentliche Veranstaltung zum Thema Alzheimer

Das Betreuungs-Zentrum Heiden lädt am 6. Mai zu einem abwechslungsreichen Informationsabend ein mit Vorträgen von Dr. med. M. Padrutt, Präsidentin der Alzheimer-Vereinigung Sektion St. Gallen/Appenzell und Dr. med. T. Langer, Hausarzt, Wolfhalden. Durch den Abend führt der Clown Marcel Briand. Pro Senectute AR und Spitex Vorderland sind mit einem Info-Stand vertreten. Die Veranstaltung findet im Restaurant Krone, Wolfhalden, statt und beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die vier Partner-Organisationen freuen sich auf regen Besuch.

VBC Wald

Freude am Spiel

Volley-News

Es ist an der Zeit, dass der VBC Wald sich wieder einmal meldet. Mit neun Spielerinnen haben wir die Wintermeisterschaft 2009/2010 bestritten und konnten uns auf dem vierten Schlussrang plazieren. Oft waren die Spiele ausgeglichen und wir mussten über fünf Sätze spielen und genauso oft haben wir trotz Punktführung die Sätze abgeben müssen und die Spiele verloren. Jetzt haben wir bis ca. Ende August 2010 Meisterschaftspause und nutzen die Zeit, uns auf die neue Saison vorzubereiten. Wir haben auch an verschiedenen auswärtigen Turnieren teilgenommen und dort um Punkte gekämpft.

Am 28. Februar 2010 führten wir unser Dorfplauschturnier durch. Fünf Mannschaften kämpften um den Sieg. Schlussendlich lagen die Mannschaften vom TV Wald und vom Männersportverein Wald nach spannenden Volleyballspielen punktgleich an der Spitze. In den Glücksspielen hatte das TV-Team die Nase vorn und holte sich so den Turniersieg. An dieser Stelle nochmals herzliche Gratulation und auch herzlichen Dank allen Spielern und Spielerinnen. Die Spiele waren spannend, die Stimmung gut und die Pasta hat hoffentlich allen geschmeckt.

Wie jedes Jahr gelangen wir mit der Bitte an Sie, uns mit einem finanziellen Zustupf zu unterstützen. Mit Ihrer Mithilfe können wir unsere Junioren und Juniorinnen aktiv fördern. Auch ermöglichen Sie es uns, die ATV-Meisterschaft mit zu bestreiten und an anderen auswärtigen Turnieren teilzunehmen und so unsere Spielpraxis zu trainieren. Dies ist besonders wichtig, weil wir einfach zu wenig Aktive sind, um unser Stellungsspiel in den normalen Trainingsstunden üben zu können. Wir danken Ihnen deshalb heute schon dafür, dass Sie uns mit dem Einzahlen des

Passivbeitrags von Fr. 20.- unterstützen.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, alle ballsportbegeisterten Frauen anzusprechen:

Kommt doch einfach mal in ein Schnuppertraining. Wir trainieren jeweils

am Donnerstag, von 20.30 Uhr – ca. 22.00 Uhr.

Marlis Bänziger leitet die Trainings und egal, ob Anfängerin, bereits Fortgeschrittene oder gar schon beinahe Profi, Marlis findet für jede Spielerin die richtigen Übungen. Wir würden uns freuen, wenn die eine oder andere Spielerin bei uns reinschauen (und auch mitmachen) würde. Gerne beantwortet Marlis auch Fragen rund ums Training oder unseren Verein (Tel. 071 877 26 80).

Allen Wanzen-Lesern und Wanzen-Leserinnen alles Gute und hoffen natürlich, dass wir auch in der kommenden Saison wieder Zuschauer bei unseren Heimspielen haben werden.

VBC Wald, Helga Höhener

Hallo Biker-Freunde

Es ist wieder soweit; die Biker-Saison hat begonnen. Wir laden alle Biker, ob Mann ob Frau, ob gut oder weniger gut,

jeden Donnerstag zum Biker-Treff ein.

Die Tour wird jeweils nach dem Fitnessstand und den Bedürfnissen der Anwesenden gestaltet. Besammlung jeweils um 19.00h auf dem Schulhausplatz Wald.

Der erste Bike-Treff findet zum ersten Mal am 6.Mai 2010 statt.

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung

MSV Wald AR
Goar Gähler Tel. 071 877 16 33

Landfrauenverein Wald AR

Frühlingsversammlung Di 27.04

Herzlich laden wir alle Landfrauen zu unserer Frühlingsversammlung ein. In einem ersten Teil werden wir fürs kommende Vereinsjahr Kursideen sammeln. Anschliessend versuchen wir unser Glück im beliebten Lottospiel.

- Wann:** **Dienstag, 27. April 2010, 20.00 Uhr**
Wo: Restaurant Krone, Wald
Mitnehmen: Jede Frau nimmt einen Preis fürs Lotto im Wert von Fr. 5.- bis 10.- mit.
Anmelden: bis **Samstag, 24.04.10** bei Heidi Frischknecht Tel.: 071 / 877 28 06

Botanischer Garten Mo 10.05

Unter fachkundiger Führung streifen wir durch den botanischen Garten und lassen uns in die vielen Besonderheiten der Pflanzenvielfalt einführen.

- Wann:** **Montag, 10. Mai 2010**
Besammlung: 18.50 Uhr auf dem Schulhausplatz in Wald
Kosten: Die Kosten von Fr. 100.- für die Führung werden auf die Teilnehmerinnen aufgeteilt.
Anmelden: bis **Donnerstag, 29. April 2010** bei Marlis Bänziger (071 / 877 26 80)

HV der Trachtenvereinigung Do 13.05 Mithilfe gesucht!!!

Die Trachtenvereinigung von AR hält bei uns in der MZA ihre Hauptversammlung ab. Wir Landfrauen sorgen fürs leibliche Wohl der zu erwartenden 120 bis 150 Gäste. Dazu benötigen wir Frauen, die den Vorstand bei der Arbeit unterstützen.

- Wann:** **Donnerstag, 13. Mai 2010 (Auffahrt!)**
Wo: MZA Wald
Zeit: **12.45 bis ca. 17.00 Uhr**

Folgende Arbeiten fallen an:

- Fürs Kuchenbuffet benötigen wir **20 bis 25 Torten oder Kuchen**
- Frauen, die das **Kuchen- und Getränkebuffet bedienen.**
- Frauen im **Service** (nur Getränke) und in der Küche.

Anmeldungen für die Mithilfe am Nachmittag und / oder das Backen von Torten oder Kuchen nimmt Heidi Frischknecht (Tel: 071 / 877 28 06) gerne möglichst

Im Altersheim Obergaden Wald AR

Musikalische Umrahmung:

- **Querflöte: Erich Scheibli**
- **Hackbrett: Roland Büchel**

Öffnungszeiten der Ausstellung:

- **Täglich 10:00-18:30 Uhr**

Bilderausstellung

Von Brigitta Meili

Zu meiner Person.

Ich, Brigitta Meili, bin am 12.06.66 geboren und im Thurgau aufgewachsen.

Schon als Kind habe ich sehr gerne gemalt und von Bilderbüchern abgezeichnet. Später, in meiner Pflege - Praktikumszeit erstellte ich auf Packpapier Kohlenzeichnungen. So entstanden Ausschnitte der Weihnachtsgeschichte, die ich im Pflegeheim Gossau aufhängen durfte.

Im Laufe der Jahre malte ich mal mehr, mal weniger, doch nie liess mich dieses Hobby ganz los. Ich würde sagen, dass ich mich autodidaktisch weiterbildete. Ausserdem bestärkten mich die Echos von meinen Freunden mit dem Malen weiterzufahren. Gerne male ich Sujets von Fotos die mich ansprechen und ändere diese ab. Ausserdem fasziniert mich das Spiel von Licht und Schatten. Manchmal bestehen meine Bilder nur aus einer Farbe und dann wieder sind sie sehr bunt gestaltet. In letzter Zeit male ich oft mit Pastellkreiden. Die Farben ineinander verreiben und somit das Papier mit den Händen zu „behandeln“, entspricht mir sehr.

Nebst dem Malen, gehe ich sehr gerne auf Bergwanderungen und spiele im Liechtensteinischen Panflötenchor mit. Vor ein paar Jahren kam die Anfrage, doch mal die gemalten Bilder auszustellen. Diese Anfrage stiess bei mir zuerst auf Widerstand und grossen Zweifel. Inzwischen stehe ich zu meinen „Werken“ und fühle mich geehrt, meine aller erste öffentliche Ausstellung im Altersheim Wald durchzuführen. Da ich selber in einem Altersheim als Pflegefachfrau arbeite, ist mir dieses Umfeld sehr vertraut.

Ein herzliches Dankeschön, an Irene Reifler, die mir eine solche Möglichkeit verschaffte und all meinen Freunden und Bekannten die mich auf verschiedene Art und Weise auf meinem Lebensweg unterstützten.

Dance Day in Wald AR

Samstag, 8. Mai 2010

In der Mehrzweckanlage

Programm:

-Kreativ Dance	4-6 Jahre	13.00- 13.45 Uhr	8.00 CHF pro Kind
-Kids Dance	7-9 Jahre	14.00- 14.45 Uhr	8.00 CHF pro Kind
-Teens Move	10-12 Jahre	15.00- 15.45 Uhr	8.00 CHF pro Kind
-Hip Hop	13-16 Jahre	16.00- 16.45 Uhr	8.00 CHF pro Kind

Showeinlage der Hip Hop Group AJ Dancepower Wald

-Jazz Funk	Erwachsene ab 17 Jahre	17.00- 18.00 Uhr	10.00 CHF/Person
------------	------------------------	------------------	------------------

Showeinlage Street Dancers Wald

-Salsa Bachata		18.15- 19.15 Uhr	15.00 CHF/Paar
-Disco Fox		19.30- 20.30 Uhr	15.00 CHF/Paar

Ab 20.30 Uhr Barbetrieb und "let's dance"

Great Music aus den **70er**, bis **2010** querfeld ein mit **DJ JAN** !

Eintritt Abendkasse 12.00 CHF/Person
Kursbesucher gratis

Zwischen 22.00 und 23.30 Uhr Show-Block's mit:
Street Dancers Wald
Latin Fit Gruppe Widnau
Jessie und Simi
Angelo und Partnerin

Tanzlehrer:

Kiddi-Dance, Hip Hop und Jazz Funk werden von **Jessica Cannistraci** und **Simone Brunetta** unterrichtet
Salsa, und **Disco Fox** unterrichtet **Angelo Cannistraci mit Partnerin Weltmeister 2003 in Disco Swing**

Anmeldung für die Kurse:

Simone Brunetta Mobil 078 888 03 66 oder simi_nicole@hotmail.com

(Kleine Änderungen vorbehalten)

150 Jahre
Appenzellischer Turnverband

ATV-Jubiläums-Olympiaden

Sa, 8. Mai 2010

in 9 Dörfern in AR und AI

Angebot: Sportlicher Plauschwettkampf an verschiedenen Posten.
Kategorien: Kids; Teens; Powers; Family

Sport bewegt... Sport belebt!

Sie sind herzlich eingeladen!
Teilnahme kostenlos

Infos: www.app-tv.ch

Appenzeller Medienhaus COOL & CLEAN SWISSLOS UBS

Der Appenzellische Turnverband feiert sein Jubiläumsjahr...

...ATV Jubiläums-Olympiade am 8. Mai 2010 in neun Gemeinden im ganzen Appenzellerland

Der Appenzellische Turnverband feiert in diesem Jahr 150 Jahre Turnen im Appenzellerland. Unter dem Motto „Turnvereine bewegen alle“ findet am **8. Mai 2010** in neun Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden die **ATV Jubiläums-Olympiade** statt. Folgende Gemeinden laden zu diesem Event ein, an welchem die sportlichsten Appenzeller auserkoren werden: **Gonten, Lutzenberg, Rehetobel, Schöngrund, Stein, Teufen, Trogen, Waldstatt und Urnäsch**. Mit diesem Jubiläumsanlass leistet der Appenzellische Turnverband für die gesamte Appenzeller Bevölkerung einen aktiven Beitrag zur Gesundheitsförderung und Prävention. Die **4er-Teams** in den Kategorien „**Kids**“ (bis 10 Jahre), „**Teens**“ (11 bis 16 Jahre), „**Powers**“ (ab 17 Jahren) und „**Family**“ (mind. eine erwachsene Person) absolvieren ein attraktives Bewegungsprogramm, welches aus sieben Posten mit einem Mix aus Plausch und Wettkampf besteht. In folgenden Disziplinen können Punkte gesammelt werden: „**Telifo Killer**“ (Handy versenken), „**Lochball**“ (Unihockeygolf), „**Trompfsteche**“ (Jasskarten-Dart), „**Gottere Chegle**“ (Frisbee-Kegeln), „**Sackjocke**“ (Sackgumpen), „**Glücksrally**“ (Würfeln und Kickboard fahren) und „**UBS Goldtransport**“ (Tennisbälle werfen). Mit dem „**Gfellbueb**“ (Joker) kann an einem zum vornherein bestimmten Posten sogar doppelt gepunktet werden. Die Disziplinen, bei welchen der Spass sicher nicht zu kurz kommt, sind für **alle Altersgruppen, Sportler und Nichtsportler** gestaltet.

Die Teilnahme ist für alle kostenlos und leicht zu absolvieren. Nebst Glück und Fitness geht es vor allem um Spass und vielseitige Begegnungen. Die besten drei Gruppen jeder Kategorie in jedem Dorf gewinnen einen Preis. Wir hoffen, dass sich am 8. Mai 2010 möglichst die ganze Appenzeller Bevölkerung aktiv bewegt und möglichst viele Personen am Plauschwettkampf in einem der neun Austragungsorte teilnehmen. In allen teilnehmenden Dörfern wird mit einer Festwirtschaft für das leibliche Wohl gesorgt sein, hat doch dieser Anlass auch einen wichtigen sozialen Aspekt. Von fast allen Organisatoren wird auch ein tolles Rahmenprogramm - zum Teil mit Musik und Barbetrieb - angeboten.

Detaillierte Informationen sind auf der Homepage des Appenzellischen Turnverbandes unter www.app-tv.ch ersichtlich. Sie brauchen nur auf den Austragungsort zu klicken und schon erscheint ein Flyer mit den genauen Infos. Wir heissen Sie heute schon recht herzlich willkommen an der **ATV Jubiläums-Olympiade 2010**.

Mai. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental Schulhausstrasse 9 CH-9410 Heiden Telefon 071 891 36 36 www.kino-heiden.ch	
Fr	30.5. 20:15 An Education
Sa	1.5. 17:15 An Education 20:15 A Single Man
So	2.5. 15:00 Küss den Frosch 19:15 A Single Man
Mi	5.5. 20:15 Cinéclub: Saint Jacques... la mecque
Fr	7.5. 20:15 Invictus
Sa	8.5. 17:15 Henry Dunant – Das Rot auf dem Kreuz 20:15 Henry Dunant – Das Rot auf dem Kreuz
So	9.5. 15:00 Drachenzähmen leicht gemacht 19:15 An Education
Mi	12.5. 14:15 KinoKLAPP: Überraschungsfilm
Fr	14.5. 20:15 Zwerge sprengen
Sa	15.5. 17:15 Unsere Ozeane 20:15 Invictus
So	16.5. 15:00 Drachenzähmen leicht gemacht 19:15 Invictus
Fr	21.5. 20:15 Remember me
Sa	22.5. 17:15 Unsere Ozeane 20:15 Zwerge sprengen
So	23.5. 15:00 Drachenzähmen leicht gemacht 19:15 Zwerge sprengen
Mo	24.5. 15:00 Unsere Ozeane 20:15 Remember me
Fr	28.5. 20:15 Precious
Sa	29.5. 17:15 Plastic Planet 20:15 Remember me
So	30.5. 15:00 Drachenzähmen leicht gemacht 19:15 Precious

Wir dressieren Ihren Kabelsalat.

Ihr Partner für Elektro-Installationen,
Telekommunikation,
EDV-Netzwerke und Reparaturen.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

5 Jahre Garantie geschenkt

Panasonic TX-L37GW10

- 94cm LCD-Fernseher
- eingebauter HD Satreceiver
- 100Hz Full-HD
- Stromsparmmodus ECO Link
- Kontrastverhältnis 50 000 : 1
- B x H x T 89.4 x 61 x 9.9cm

Barpreis Fr. 1599.

expert **Buschor+Dahinden**

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

**AUSSER-
RHODEN** **JA**
ZUR LANDS-
GEMEINDE

Komitee Initiative für die Wiedereinführung der Landsgemeinde im
Kanton Appenzell Ausserrhoden • www.landsgemeinde-ar.ch

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Praxis

Dr. med. H. P. Sonderegger
Trogen
geschlossen

vom Donnerstag, 13.05.2010
bis und mit
Pfingstmontag, 24.05.2010

Vertretung

Dr. med. M. Schiltknecht, Dorf 2,
9042 Speicher, Tel. 071-344 33 11

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
So. 02. Mai	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 06. Mai	Altpapiersammlung	ab 8 Uhr	Schule Wald AR
Do. 06. Mai	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 06. Mai	Gwerbler-Stamm	Ab 19 Uhr, Rest. Schäfli, Wald	Gewerbeverein
Sa. 08. Mai	Dance Day	ab 13 Uhr, MZA	Street Dancers Wald
Di. 18. Mai	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 03. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 03. Juni	Gwerbler-Stamm	Ab 19 Uhr, Rest. Schäfli, Wald	Gewerbeverein
So. 06. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Di. 15. Juni	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Nüsslisalat, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möcki, Hamburger.	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

DUNANT 2010
HEIDEN

8. Mai 2010 Geburtstagsfeier Henry Dunant

Grüezi

Der Verein Dunant-Jahr 2010 lädt Sie herzlich zur Auftaktveranstaltung und Geburtstagsfeier von Henry Dunant ein. **Die Feier beginnt am Samstag, 8. Mai 2010 ab 10.00 Uhr und dauert bis in die Abendstunden hinein. Es wird für die ganze Familie – von Jung bis Alt – etwas geboten.**

Lassen Sie sich überraschen, wie die Themen: Henry Dunant, Humanität, Solidarität und Zivilcourage von Hädler Schulkindern aller Altersstufen spielerisch oder anregend interpretiert und aufgeführt werden! Der Festakt um 11.30 Uhr im Kursaal Heiden wird eröffnet durch Gemeindepräsident Norbert Näf und Landammann Jakob Brunnschweiler. Die Festrede wird von Dr. Jakob Kellenberger, Präsident des IKRK gehalten.

Das Detailprogramm finden Sie auf www.dunant2010.ch oder Sie können in Ihrer Gemeinde den offiziellen Programmflyer mit nach Hause nehmen.

Der Verein Dunant-Jahr 2010 und die Schülerinnen und Schüler aus Heiden freuen sich sehr auf Ihren Besuch in Heiden am 8. Mai 2010. Wir wünschen viel Vergnügen!

Steuererklärung 2009

**Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)**

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail
oder via Homepage.

**HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel**

Tel. 071/877 30 03

roger@felixwenk.ch

<http://www.felixwenk.ch>

WÄLDLER WANZEIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 6. Mai 2010

Nr. 9 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Wie in einem Wald, vollziehen sich auch in unserem Dorf gleichzeitig Prozesse des Wachsens, des Erhaltens und des Vergehens. Es sieht momentan so aus, als wären die Jahre für die alte SPAR Liegenschaft, vielleicht auch für das Gemeindehaus, gezählt. An ihrer Stelle könnte ein funktionales, energetisch zeitgemässes und schönes neues **Dorfzentrum** entstehen. Abklärungen laufen zurzeit auf verschiedenen Ebenen. Die vom Gemeinderat initiierte Arbeitsgruppe steht Interessierten noch offen.

Da Familie Kaufmann aus der SPAR Liegenschaft in die alte Post umgezogen ist, steht die Wohnung über dem Dorfladen leer. Der Gemeinderat hat beschlossen, die **SPAR - Wohnung** instand zu stellen und an den Verein Chupferhammer zu vermieten. Der Chupferhammer ist eine Institution der Behindertenhilfe, die den vier Kantonen AR, SG, TG und ZH insgesamt zehn Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung betreibt, drei davon im Kanton Appenzel Ausserrhoden. Zur Institution gehört auch eine geschützte Werkstatt in Ebnat – Kappel. Interessierte verweise ich auf www.chupferhammer.ch. Ich bin Geschäftsführer dieser Institution. Aus Sicht des Gemeinderates und der Institution bestehen überlappende Interessen. Die Gemeinde und der SPAR sind einerseits an einer Übergangsnutzung vital interessiert. Für den Chupferhammer andererseits ist die Wohnung gut geeignet, um eine neue Wohngruppe aufzubauen. Um mir persönlich Interessenskonflikte zu ersparen, übernehme ich im Gemeinderat der zuständige Ressortchef Bruno Mathis und im Chupferhammer die Bereichsleiterin Wohnen die Verantwortung für die Mietsache SPAR – Wohnung. Mit der Wohngruppe möchte der Chupferhammer, wenn immer möglich, langfristig im Dorf Wald bleiben.

In verschiedenen Gremien, in politischen Diskussionen und in der Wissenschaft ist das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer immer wieder ein kontrovers diskutiertes Thema. An den in der Gemeinde Wald in den letzten zehn Jahren gemachten Erfahrungen war jüngst wieder eine Studentin im Rahmen einer Seminararbeit an der Hochschule in St. Gallen interessiert. Mit ihrem Einverständnis haben wir die Arbeit von Melanie Rüdin, „**Die politischen Rechte der Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz**“ auf unserer Homepage aufgeschaltet. Ein Exemplar kann Interessierten auch auf der Gemeinde ausgeliehen werden.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Häckseltour Montag, 17.5.2010

Anmeldungen

für die Häckseltour nimmt die Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08 oder "karin.meier@wald.ar.ch" bis Montag, 17. Mai 2010, 11.30 Uhr gerne entgegen. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Das Häckselgut wird am **Montagnachmittag 17.5.2010** zusammengeführt und mengenmässig eingeschätzt. Am Dienstag, 18.5.2010 erfolgt die Häckselung an einem zentralen Platz.

Kosten

Es wird ein Grundtarif von Fr. 25.00 + ein mengenabhängiger Tarif nach Haufengrösse in Rechnung gestellt.

Bitte beachten: Die Äste dürfen eine Dicke von maximal 10 cm (ohne Astgabeln) aufweisen. Das Häckselgut muss sauber aufgeschichtet an der Strasse gelagert sein.

Bitte fügen sie den Stauden keine Gartenabfälle zu, diese können nicht gehäckselt werden.

Gemeinde Wald AR

GEMEINDE WALD AR

Besichtigung SPAR-Liegenschaft

Samstag, 15. Mai 2010 von 09.00 – 11.00 Uhr

Wir bieten der Bevölkerung die Möglichkeit, die SPAR-Liegenschaft zu besichtigen.

Einerseits können Sie sich, im Hinblick auf die Diskussion Abbruch oder Renovation des SPAR-Gebäudes, ein Bild vom baulichen Zustand der Gesamtliegenschaft machen. Andererseits zeigen wir Ihnen die Wohnung, welche nun renoviert und ab 1.6.2010 an den Verein Chupferhammer vermietet wird.

In der Wohnung steht Ihnen das Leitungspaar der WG Wald für Auskünfte zur Konzeption und Organisation des Chupferhammers zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie.

Gemeinde Wald AR

GEMEINDE WALD AR

Aus den Gemeinderatssitzungen vom 23. 3.2010 und 20.4.2010

Schiessplan Feldschützen 2010

Der Gemeinderat hat den Schiessplan 2010 der Feldschützen genehmigt.

Jahresrechnung 2009, Zivilstandsamt Appenzeller Vorderland

Der Gemeinderat hat von der Rechnung Kenntnis genommen. Diese schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 90'304.87, budgetiert war ein solcher von CHF 93719.90.

Der Kostenanteil für die Gemeinde Wald beträgt CHF 8'435.00, budgetiert waren CHF 8'500.

Jahresrechnung 2009, Musikschule Appenzeller Vorderland

Der Rat hat die Jahresrechnung 2009 genehmigt. Für die Gemeinde Wald resultiert ein Aufwand von CHF 45'256.80, budgetiert waren CHF 50'000.

Friedhof-Fonds

Der Gemeinderat hat vor einigen Jahren die individuellen Grabunterhaltskonti aufgehoben. Aus diesen Konti sind noch Gelder vorhanden, die nicht gebraucht und/oder von den Angehörigen nicht zurückgefordert worden sind. Nach Beschluss des Gemeinderates sollen diese Gelder nun in einen Friedhof-Fonds gelegt werden. Dieser bezweckt den Unterhalt der von der Gemeinde zu pflegenden Gräbern und der Friedhofanlage. Das Fonds-Reglement tritt auf den 1.6.2010 in Kraft.

Ressort „Personalwesen“

Der Gemeinderat hat zugestimmt, ein Ressort „Personalwesen“ zu schaffen. Dieses neue Ressort wird dem Gemeindepräsidium zugeteilt.

Schule Wald

Auf das Schuljahresende 2010 verlassen uns die beiden Primarlehrerinnen, Yvonne Frick (nach 6 Jahren) und Josy Peterer (nach 7 ½ Jahren). Aufgrund der geplanten Schulorganisation werden die Pensen auf die verbleibenden Lehrpersonen aufgeteilt.

Optimierung Briefeinwürfe

Die Post wird im Zuge der Optimierung und Erneuerung von Briefeinwürfen den Standort Seeli aufheben. Die Briefeinwürfe Birli und Vordorf werden durch einen gemeinsamen Briefeinwurf bei der Postautohaltestelle Hopsbermoos ersetzt. Der Standort der Briefeinwürfe Unterdorf und SPAR bleibt unverändert.

Vermietung SPAR-Wohnung

Einerseits ist die Gemeinde an einer Vermietung der leerstehenden Wohnung und Belegung der Liegenschaft interessiert. Andererseits hat der Verein Chupferhammer, eine Institution der Behindertenhilfe, Interesse bekundet, die SPAR-Wohnung zu mieten. Die Wohnung wird nach den Bedürfnissen der Mieter in Stand gestellt und für eine Mindestdauer von 2 Jahren zu einem Mietpreis von CHF 1'900/Mt. exkl. NK vermietet. Damit sind die Kosten für die Sanierung der Wohnung gedeckt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den nachstehenden Mitteilungen des Gemeindepräsidenten.

Schlegelwahlen

Da die neu gewählte Gemeinderätin, Simone Brunetta, an der Mai-Sitzung in den Ferien weilt, sind die Schlegelwahlen bereits durchgeführt worden. Frau Brunetta hat weitgehend die Ressorts und Aufgaben der abtretenden Gemeinderätin, Irene Reifler, übernommen.

Ressortverteilung ab 1. Juni 2010

Jakob Egli alle bisherigen und das neugeschaffene Ressort „Personalwesen“.

Bruno Mathis alle bisherigen, er hat neu das Vizepräsidium des Gemeinderates inne.

Roland Gartmann alle bisherigen

Marlis Bänziger alle bisherigen und Delegierte des SPI-TEX-Verein Speicher-Trogen-Wald und des Spitex Kantonalverband AR

Sevarina Lanter alle bisherigen

Yvonne Ziegler ohne Ressort, sie ist zuständig für das Gesundheitswesen und die Gleichstellung von Mann und Frau.

Simone Brunetta Altersheim, Altersheimkommission, Vormundschaftskommission, Vizepräsidium Sozialhilfe- und Asylkommission

Neue Kommissionsmitglieder

Abstimmungsbüro	Yvonne Ziegler
Altersheimkommission	Irene Reifler
Kulturkommission	Rachel Abate
Elternbeirat Oberstufe	Thomas Blatter

Einzelne neue Delegierte entnehmen Sie bitte dem neuen Behördenverzeichnis oder fragen bei Bedarf bei der Gemeindeverwaltung an.

Feuerwehr-Zweckverband Wald-Rehetobel

Die Gemeinderäte Wald und Rehetobel haben einer kleinen Vertragsänderung zugestimmt. Neu wird der Sitz des Zweckverbandes in der jeweiligen Gemeinde des Präsidiums sein. Damit einhergehend, analog des Verbandssitzes, wird die Buchhaltung, rückwirkend ab 1.1.2010, in Wald geführt werden.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Ferienplan Schuljahr 2010/11 und 2011/12

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Sommerferien 2010	Sa. 03. Juli 2010	So. 08. August 2010
Herbstferien 2010	Sa. 02. Oktober 2010	So. 24. Oktober 2010
Weihnachtsferien 2010/11	Fr. 24. Dezember 2010	So. 02. Januar 2011
Sportferien 2011	Sa. 29. Januar 2011	So. 06. Februar 2011
Frühlingsferien 2011	Sa. 09. April 2011	Mo. 25. April 2011 (Ostermontag)
Sommerferien 2011	Sa. 09. Juli 2011	So. 14. August 2011
Herbstferien 2011	Sa. 01. Oktober 2011	So. 23. Oktober 2011
Weihnachtsferien 2011/12	Sa. 24. Dezember 2011	So. 02. Januar 2012
Sportferien 2012	Sa. 28. Januar 2012	So. 05. Februar 2012
Frühlingsferien 2012	Fr. 06. April 2012	So. 22. April 2012
Sommerferien 2012	Sa. 07. Juli 2012	So. 12. August 2012

Schulfrei in unserer Gemeinde sind zusätzlich:

Freitag nach Auffahrt	Fr. 14. Mai 2010	Freitag nach Auffahrt	Fr. 03. Juni 2011
Fronleichnam u. Freitag	Do. 03. Juni / Fr. 04. Juni 2010	Fronleichnam u. Freitag	Do. 23. Juni / Fr. 24. Juni 2011
Viehschau / Jahrmarkt	Fr. 24. September 2010	Viehschau	Fr. 23. September 2011
Stufenkonferenz	Mo. 01. November 2010	Jahrmarkt	Fr. 30. September 2011
		Stufenkonferenz	Di. 01. November 2011
Wald, 22. April 2010			

SCHULE WALD

Herzliche Einladung an alle Interessierten:

Donnerstag, 6. Mai 2010: 19.00 Uhr **Film „Klein, aber klug! Lehren und Lernen in Appenzell Ausserrhoder Schulen“**
in der Pausenhalle (vor dem Vortrag auf der Bühne)

20.00 Uhr **„Die Rolle der Eltern in der Suchtprävention“ mit Damian Caluori**
Bühne MZA Wald

Themen: Was ist Genuss, was Sucht? Eigenes Konsumverhalten?
Suchtprävention in der Familie; Zahlen und Fakten

Schulleiterin Astrid Gygax, Schulpräsidentin Marlis Bänziger und Lehrpersonen der Schule Wald

GEMEINDE WALD AR

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Auffahrt und Pfingsten 2010

Donnerstag, 13. Mai 2010 (Auffahrt): geschlossen
Freitag, 14. Mai 2010: geschlossen

Montag, 24. Mai 2010 (Pfingstmontag): geschlossen

Pikettdienst bei Todesfällen durch Karin Meier
Tel. 071 888 62 39 / Natel 079 695 38 38

Handänderungen Januar - März 2010

Maddalena Anna, Wald (Erwerb 29.08.1994, 15.06.1998) an Kelemen Marcel, Heiden, und Schwarz Mirjam, Heiden, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 283, 404 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 436, Obergaden

Erbengemeinschaft Rudolf Höhener (Erwerb 10.06.1959, 27.04.1976) an Höhener Katharina, Wald, Liegenschaft Nr. 421, 526 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 445, Säge, Liegenschaft Nr. 428, 4'368 m² Grundstückfläche, Säge, und Liegenschaft Nr. 435, 15'924 m² Grundstückfläche, Säge

Erbengemeinschaft Aberhalden Rosam (Erwerb 08.02.2001) an Giezendanner Roland, Trogen, Liegenschaft Nr. 436, 24'706 m² Grundstückfläche, Betriebsgebäude Nr. 468, Büchler, Liegenschaft Nr. 444, 57'707 m² Grundstückfläche, Rütliweid, und Liegenschaft Nr. 450, 19'318 m² Grundstückfläche, Stadel Nr. 465, Loch

Erbengemeinschaft Aberhalden Rosam (Erwerb 08.02.2001) an Aebi Pascale, Wald, Liegenschaft Nr. 807, 1'493 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 215, Rütliweid

Erbengemeinschaft Aberhalden Rosam (Erwerb 08.02.2001) an Sprecher Christian, Wald, Liegenschaft Nr. 327, 57'573 m² Grundstückfläche, Hofgut, und Liegenschaft Nr. 429, 6'486 m² Grundstückfläche, Säge

Erbengemeinschaft Aberhalden Rosam (Erwerb 08.02.2001) an Giezendanner Willi, Wald, Liegenschaft Nr. 335, 2'424 m² Grundstückfläche, Holderegg, und Liegenschaft Nr. 341, 2'903 m² Grundstückfläche, Holderegg

Laich Milena, Wald (Erwerb 24.11.2006) an Laich Hansruedi, Wald, ½ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 785, 1'137 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 290, Fahrenschwendi

Gesuchsteller/in	Schibler Sara Werdenweg 4, 9053 Teufen AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchstellerin
Projektverfasser/in	Leuzinger Generalbau Via Cuschas 6, 713 Domat/Ems
Baulage	Allee Parz. Nr. 760, Assek. Nr. (neu)
Zone	Zonenplan W2, Quartierplan Allee mit Sonderbauvorschriften
Bauprojekt	Neubau Wohnhaus mit Einlieger- wohnung und Garage

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 07. Mai 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 03. Mai 2010

Die Baukommission

Gesuchsteller/in	Artmann Siegfried Stettbachstr. 127b, 8051 Zürich
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller
Projektverfasser/in	Höhener Wald AG Säge 556, 9044 Wald AR
Baulage	Spitz Parz. Nr. 229 Assek. Nr. 151
Zone	L (Landwirtschaftszone) Landschaftsschutzzone
Bauprojekt	Fassaden-Sanierung/-Aenderung

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 07. Mai 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 03. Mai 2010

Die Baukommission

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Gott, die Quelle aller Hoffnung, erfülle euch in eurem Vertrauen mit aller Freude und Frieden, dass ihr von Hoffnung überfließt durch das Wirken der Heiligen Geistkraft. Röm. 15,13

Gottesdienste

Sonntag, 9. Mai
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Auffahrt, Donnerstag, 13. Mai
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 16. Mai
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Gerald Rether

Pfingstsonntag, 23. Mai
9.30 Uhr Pfingstgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag jeweils von 15 -18 Uhr ist das Pfarramt offen: Jeder und jede, die wollen, können unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen.

Vortrag und Diskussion

„Globale Solidarität oder Eigennutz“

Der zwiespältige Weg der Schweiz zwischen Entwicklungshilfe und Aussenwirtschaft

Referent: Peter Niggli, Geschäftsleiter Alliance Süd
Donnerstag, 20. Mai, 19.30-21.45 Uhr, Kantonsschule Trogen, Arche

Die Veranstaltung wird von der Kantonalkirche mitorganisiert. Flyers liegen in der Kirche auf und sind beim Pfarramt und unter www.ref-arai.ch/Veranstaltungen erhältlich.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24
9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann
Ansprechpartnerin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Kirchgemeindeversammlung vom 25. April 2010 der evangelisch-reformierten Kirche Wald

Die Kirchgemeindemitglieder haben die Jahresrechnung 2009 mit einem Gewinn von Fr. 915.26 und den Voranschlag 2010 mit einem budgetierten Verlust von Fr. 10'960.- einstimmig angenommen und der Kirchenvorsteherschaft Entlastung erteilt.

Für die Gesamterneuerungswahlen der Kirchenvorsteherschaft, der Geschäftsprüfungskommission und der Synodalen lagen keine Rücktritte vor und alle Personen wurden bestätigt.

Kirchenvorsteherschaft und deren Aufgaben:

Angela Egli zuständig für Religionsunterricht
Therese Pecnik für die Seniorinnen und Senioren und den Orgelumbau
Olivier Flückiger für das Aktuariat
Brigitte Steffen für die Kasse
Ursula Mosimann für das Präsidium (Wahl an der Versammlung)

Geschäftsprüfungskommission:

Lina Graf
Willi Steiger;
Hans Hohl-Preisig

Synodale:

Monika Solenthaler
Beat Mosimann

Zum Stand über die Beschaffung der neuen Orgel für die Kirche wurde informiert, dass diese bei der Firma Metzler im Bau ist. Im Laufe dieses Sommers wird die alte Orgel ausgebaut werden, um der neuen Platz zu machen. Die Kirchenvorsteherschaft wird nach den Sommerferien, zusammen mit interessierten Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern, einen Ausflug in die Orgelwerkstatt organisieren.

Allen Mitarbeitenden, freiwilligen Helferinnen und Helfern der Kirchgemeinde, welche im Jahr 2009 ausgeschieden sind, so wie denjenigen, die derzeit mithelfen, wurde herzlich gedankt.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 20. Mai 2010, Redaktionsschluss ist am **Montag, 17. Mai 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

Freitag, 7. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Frauechreis lädt zum Grillkurs in der Dorfmetzg ein.
Anmeldung bei Frau Doris Schnider

6. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Muttertagsopfer: Pro Filia und Mütter in Not

Samstag, 8. Mai

7.00 Meditation/Kontemplation

Jubla night

17.30 Eucharistiefeier auch in Bühler

Sonntag, 9. Mai

10.00 Wortgottesfeier zum Muttertag mit Pfarreirat
(Kinderhort)

10.00 Eucharistiefeier auch in Teufen

Montag, 10. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Frauechreis Maiandacht - einmal anders!
ab Bendlehn nach Grub (Kapelle Fünfländerblick)

19.30 Firmabend: Heiliger Geist

Christi Himmelfahrt

Kollekte: tut

Mittwoch, 12. Mai

19.00 Eucharistiefeier auch in Bühler

Donnerstag, 13. Mai

10.00 Eucharistiefeier

Freitag, 14. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

7. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: „tut“ Kinderzeitschrift

Samstag, 15. Mai

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 16. Mai

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 17. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 18. Mai

8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 19. Mai

15.30 Chängouru: Kasperltheater (Kinder ab 4 Jahren)
im Bendlehn

Kino-Abend

Im Jugendraum Wald!!!

Wann? Am 7. Mai 2010

Der Film beginnt um 20.15 Uhr
(es gelten die regulären Öffnungszeiten)

STOMP THE YARD

(freigegeben ab 12 Jahren)

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen...

Eure Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

(bei Fragen oder Unklarheiten 078 888 03 66, S. Brunetta)

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr.112.- ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr.56.- ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr.28.- 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr.14.- Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck und Ausrüstung	Daniel Fehr, Säge 173, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Dance Day in Wald AR

Samstag, 8. Mai 2010

In der Mehrzweckanlage

Programm:

-Kreativ Dance	4-6 Jahre	13.00- 13.45 Uhr	8.00 CHF pro Kind
-Kids Dance	7-9 Jahre	14.00- 14.45 Uhr	8.00 CHF pro Kind
-Teens Move	10-12 Jahre	15.00- 15.45 Uhr	8.00 CHF pro Kind
-Hip Hop	13-16 Jahre	16.00- 16.45 Uhr	8.00 CHF pro Kind

Showeinlage der Hip Hop Group AJ Dancepower Wald

-Jazz Funk	Erwachsene ab 17 Jahre	17.00- 18.00 Uhr	10.00 CHF/Person
------------	------------------------	------------------	------------------

Showeinlage Street Dancers Wald

-Salsa Bachata		18.15- 19.15 Uhr	15.00 CHF/Paar
-Disco Fox		19.30- 20.30 Uhr	15.00 CHF/Paar

Ab 20.30 Uhr Barbetrieb und "let's dance"

Great Music aus den **70er**, bis **2010** querfeld ein mit **DJ JAN**!

Eintritt Abendkasse 12.00 CHF/Person
Kursbesucher gratis

Zwischen 22.00 und 23.30 Uhr Show-Block's mit:
Street Dancers Wald
Latin Fit Gruppe Widnau
Jessie und Simi
Angelo und Partnerin

Tanzlehrer:

Kiddi-Dance, Hip Hop und Jazz Funk werden von **Jessica Cannistraci** und **Simone Brunetta** unterrichtet
Salsa, und Disco Fox unterrichtet **Angelo Cannistraci mit Partnerin Weltmeister 2003 in Disco Swing**

Anmeldung für die Kurse:

Simone Brunetta Mobil 078 888 03 66 oder simi_nicole@hotmail.com

(Kleine Änderungen vorbehalten)

Brigitta Meili - Erste Ausstellung

Schon als Kind habe sie gerne gemalt und gezeichnet, Bilderbücher

als Vorlage genommen, erzählt Brigitta Meili, geboren 1966, im Thurgau aufgewachsen und beruflich als Pflegefachfrau tätig. Wie weit sie es mit ihrem Hobby, Zeichnen und Malen in den verschiedensten Techniken gebracht hat, zeigt nun die Ausstellung ihrer Bilder, zu deren Vernissage es rund 60 Interessenten, Verwandte und Freunde ins Altersheim Obergaden in Wald AR gezogen hat.

Vielfalt

Brigitta Meili unternimmt gerne Bergwanderungen und spielt im Liechtensteinischen Panflötenchor mit. Und so vielseitig wie sie selbst, so vielfältig ist auch ihr künstlerisches Schaffen. Neben Sujets aus der Natur entnimmt sie Motive von Postkarten, die sie verändert, vom Spiel mit Licht und Schatten ist sie ebenso fasziniert wie von Aquarellmalerei oder der Arbeit mit Kreide. „In letzter Zeit male ich oft mit Pastell-Kreide. Die Farben ineinander verreiben und somit das Papier mit den Händen zu behandeln, entspricht mir sehr“, schwärmt Brigitta Meili mit spürbarem Spass an der Freude.

Die Bilder

Manche Bilder sind einfarbig, wirken aber genau so lebendig wie andere, die in bunter Farbenpracht erstrahlen. Ob ein schwarzes Kätzchen vor grauer Hausfassade auf ebenem grauem Kopfsteinpflaster wartet, oder ob die bunt schillernde Prachtvilla, deren farbenfrohe Umgebung sich im Wasser spiegelt, immer kommen viel Pfiff und spannende Elemente beim Betrachten zum Ausdruck. An der Vernissage hatten selbst Kinder Spass an den Nebelschwaden, die ein Haus einhüllen oder am Segelschiff, das in Form eines Dreiteilers von Wolken und Möwen begleitet, am Ufer vorbeizieht.

Treffpunkt

Musikalisch begleitet wurde die Vernissage durch Erich Scheubli, Querflöte und Roland Büchel, Hackbrett. Die beiden Spieler wählten dazu eine Mischung aus jüdischer Tradition des Ostens mit bekannten Torantella-Weisen und sorgten auch hier wieder für eine zusätzliche bunte Heiterkeit. Ort des Geschehens war der neue Wintergarten und auch hier zeigte sich einmal mehr wie ideal sich dieser als Treffpunkt zwischen Heimbewohnern und Gästen von Aussen eignet.

135. Hauptversammlung der MGW

Der Präsident Peter Graf begrüsst die Musikgesellschaft Wald zur 135. Hauptversammlung im Restaurant Seeli. Da wir letztes Jahr weder Proben noch Konzerte durchgeführt haben, verlief die Versammlung sehr schnell. Wir beschlossen unseren Status wegen dem Mitgliedermangel weiterhin auf „stillgelegt“ zu halten. Dass heisst, wir absolvieren keine Proben und keine Konzerte. Einzig den Silvesterrundgang versuchen wir, zur Pflege des gesellschaftlichen und Deckung der Unkosten, die jährlich entstehen, durchzuführen. Dies ist aber noch nicht definitiv, wir werden Sie aber darüber informieren.

Mirko Pecnik und Fabian Hohl durften wir für ihre 20 Jährigen Dienste zu Ehrenmitgliedern ernennen. Wir danken ihnen für ihre Arbeit und hoffen, weiterhin auf ihre tatkräftige Mithilfe zählen zu können.

Der Höhepunkt und auch einziger Anlass im letzten Jahr war die Musikreise nach Zermatt. Bruno Rickli und Rene Schmid haben die Reise im Fotoapparat festgehalten und präsentierten ihr Produkt nach der Versammlung. Zur Überraschung überreichte Bruno Rickli der MGW zwei Fotobücher und zwei Foto und Film CD`s damit die Reise nie in Vergessenheit gerät.

Gerne würden wir die MGW wieder neu aufblühen lassen, dafür brauchen wir neue MusikanntenInnen. Helfen Sie mit! Interessierte können sich bei Peter Graf, Tanne melden.

Luzia Durrer

Landfrauenverein Wald AR

HV der Trachtenvereinigung Do 13.05.

Herzlichen Dank allen Frauen, die sich bereits gemeldet haben!!!

Für folgende „Arbeiten“ suchen wir noch weitere gute Feen:

- Fürs Kuchenbuffet benötigen wir noch **7 bis 12 Torten oder Kuchen**
- Für den Service (nur Getränke) brauchen wir noch **eine Frau**.

Wann: Donnerstag, 13. Mai 2010 (Auffahrt!)
Wo: MZA Wald
Zeit: 12.45 bis ca. 17.00 Uhr

Anmeldungen nimmt Heidi Frischknecht (Tel: 071 / 877 28 06) gerne möglichst bald entgegen.

Vorankündigung

Sternwanderung mit den Landfrauen von Rehetobel und Heiden ins Naturfreundehaus Kaien, Rehetobel
am Freitagabend, 11. Juni 2010

Im Zeichen von Henry Dunant: Exklusive Rotkreuz-Innerortstafeln

1910 verstarb Henry Dunant in Heiden. Derzeit steht der hoch über dem Bodensee gelegene Kur- und Ferienort ganz im Zeichen des 100. Todestages des Rotkreuzgründers. Im Laufe des Jahres finden zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. Einzigartig sind dabei die von blau-weiss auf rot-weiss umgestellten Innerortstafeln, die staunen und zur Kamera greifen lassen.

Bild Peter Eggenberger

Musikunterricht auf der Grundstufe

Die Musikschule bietet auch in diesem Jahr wieder verschiedene Kurse für Kinder ab 4 Jahren an. Sie sollen die musikalischen Anlagen im Kind wecken und entwickeln. Auf spielerisch kreative Art kann es mit allen Sinnen die Welt der Musik entdecken.

Ab ins Musigland

Musikalische Früherziehung

Mir fahred mit em Musigschi vo Insle zu Insle und entdecked Kläng, Instrument, Tanz und Rhythmus.

Alter: 2. Kindergarten

Kursorte: Heiden und Walzenhausen

Kosten: Fr. 135.-/Semester

Leitung: Esther Keller (Walzenhausen), Ruth Aemisegger (Heiden)

Von Mäusen, Spatzen und jungen Stimmen Singen im Chor und in Gruppen

Die Freude am Singen im Chor wird geweckt und gefördert. In der Stimmbildung werden Stimme, Haltung und Atmung trainiert.

Singmäuse: ab 5 Jahren

Singspatzen: ab 1. Klasse

Young Voices: ab 5. Klasse

Stimmbildung: ab 2. Klasse

Kursort: Heiden

Kosten: Chor Fr. 50.-; Chor mit Stimmbildung Fr. 220.-/Semester

Leitung: Sylvia Blaser

Tanzen und drehen wie der Wirbelwind Schritte in die Welt des Tanzes, erfinden und choreografieren

Gruppe 1, ab 4 Jahren: Tanz, Spiel und Rhythmus

Gruppe 2, ab 6 Jahren: Grundlagen aus dem zeitgenössischen Tanztraining führen in die Tanzgestaltung; Umgang mit Fantasie und Bewegung

Gruppe 3, ab 8 Jahren: aufbauendes Körpertraining, Arbeit an Körperhaltung und Beweglichkeit, bewusster Umgang mit der eigenen Kreativität, Tänze kreieren und gemeinsam erarbeiten

Kursort: Heiden

Kosten: Fr. 135.-/Semester

Leitung: Gisa Frank

Trommeln für Kinder

Rhythmusgruppe

Für Schüler/innen die nach dem Grundkurs noch kein Instrument erlernen möchten, wird ein Trommelkurs geführt. Mit lustigen Rhythmuspielen, einfachen Beats und jeder Menge Spass lernen die Kinder verschiedene Trommeln kennen und spielen.

Alter: 2. Klasse

Kursort: Heiden (bei genügend Anmeldungen auch in andern Gemeinden)

Kosten: Fr. 135.-/Semester

Leitung: Peter Geng

Drei Wege von Wald ins Goldachtobel:

Einzigartige Romantik im Chastenloch

Das tiefe Tobel der Goldach ist ein romantischer Ort von seltener Einzigartigkeit. Hier befindet sich die nicht minder romantische Wirtschaft „Chastenloch“. Von Wald aus führen die drei Wanderroten via Moos, via Rechberg und via Chrombach-Blatten zum Chastenloch. Von hier aus lassen weiterführende Wege die Gemeinden Trogen und Speicher/Speicherschwendi erreichen.

Peter Eggenberger

Im Chastenloch im Grenzgebiet der Gemeinden Rehetobel, Speicher und Togen münden der Sägli- und Moosbach in den Hauptfluss Goldach. Die rauschenden Bäche werden von einigen Brücken und Stegen überquert, und die vielen Pfade machen das Chastenloch zur eigentlichen Wanderweg-Drehscheibe. Seit eh und je führte Familie Tschopp die zur Gemeinde Rehetobel gehörende Wirtschaft „Chastenoach“, die vor 22 Jahren geschlossen wurde. Das Haus verblieb in Familienbesitz, und nun haben Kurt und Jacqueline Tschopp zur Freude zahlreicher Wander- und Naturfreunde das romantische Wirtshaus wiedereröffnet. Vorgängig erfolgte eine sanfte Renovation, so dass im uralten Gebäude mit seinen heimeligen Stuben problemlos heutige Ansprüche erfüllt werden können.

Das Wirtshaus im romantischen Goldachtobel (zwischen Rehetobel und Speicher/Trogen) ist ausser dienstags wieder täglich ab 9 Uhr geöffnet.

Bild Peter Eggenberger

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

Praxis

Dr. med. H. P. Sonderegger
Trogn
geschlossen

vom Donnerstag, 13.05.2010
bis und mit
Pfungstmontag, 24.05.2010

Vertretung

Dr. med. M. Schiltknecht, Dorf 2,
9042 Speicher, Tel. 071-344 33 11

Zweifamilienhaus an zentraler Lage mit Umschwung

Zu verkaufen in Wald Unterdorf AR,
7½ Zi Haus, Grundstück 580 m²: sonnige
Lage, mit Sicht auf Alpstein, 2 Terrassen,
Garage, Abstellplatz.

Fr. 445.000

Internet: Immodream.ch

Natel 079 710 43 75

Tel. 071 877 26 88 Wald (Fr. – So.)

Tel. 044 940 57 41

*Kleindruckerei
Dani Febr*

Im Rössli, 9044 Wald AR

Tel. 071 877 25 74

druckerei.dani.febr@bluewin.ch

Neuheit bei der Ebni Tankstelle in Wald AR

Wir freuen uns, Ihnen – *als erste Tankstelle im Appenzellerland* – den modernsten Tankautomaten der neusten Generation zur Verfügung stellen zu können.

Die aktuellsten Vorteile für Sie sind:

- Notenannahme bis Fr. 100.-- oder max. 50 Euro
- Wenn der Tank voll ist, **bevor der einbezahlte Notenbetrag aufgebraucht ist**, wird Ihnen automatisch eine Quittung mit Lesestreifen ausgestellt. Diesen halten Sie dann bei der nächsten Tankfüllung ganz einfach über den Leseapparat und somit können Sie das restliche Guthaben beziehen.
- Neu können Sie bei uns auch einen Schlüssel mit einem darauf im voraus bezahlten Betrag beziehen.
- Dieser «Vorzahlsschlüssel» bietet Ihnen die Möglichkeit, danach Ihr Guthaben selber – und zwar direkt über den Automaten – immer wieder aufladen zu können.
- Wir akzeptieren Eurocard, Postcard, Visa, und Mastercard.
- Firmen und Grossbezügem stellen wir – wie bis anhin – Tankschlüssel mit Monatsabrechnung zur Verfügung.

Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Unser Tankstellen-Büro ist jeden Dienstag- und Freitagnachmittag geöffnet; es befindet sich vis-à-vis der Tankstelle (Wenk AG). Sie haben auch die Möglichkeit uns eine Nachricht zu schreiben. Notizkarten und einen Briefkasten haben wir neben dem Tankautomat für Sie bereit gestellt.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Dienstleistung entgegenzukommen und freuen uns, wenn Sie unser Angebot rege nutzen.

Ebni Tankstelle Wald

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 06. Mai	Altpapiersammlung	ab 8 Uhr	Schule Wald AR
Do. 06. Mai	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 06. Mai	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Do. 06. Mai	Film „Klein, aber klug! Lehren und lernen in Appenzell Ausserrhoder Schulen“	19 Uhr, Pausenhalle	Schule Wald
Do. 06. Mai	Gwerbler-Stamm	ab 19 Uhr, Rest. Schäfli, Wald	Gewerbeverein
Do. 06. Mai	Vortrag mit Damian Caluori: „Die Rolle der Eltern in der Suchtprävention“	20 Uhr, Bühne MZA	Schule Wald
Sa. 08. Mai	Dance Day	ab 13 Uhr, MZA	Street Dancers Wald
Mo. 10. Mai	Führung Botanischer Garten, St. Gallen	18.50 Uhr, Schulhausplatz Wald	Landfrauen
Di. 18. Mai	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 20. Mai	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate, Nüsslisalat, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe	Nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möcki, Hamburger.	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto

für Fr. 35.00

einen ganzen Tag lang.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Mit den neuen Zonenbilletten können Sie in den gelösten Zonen eine unbeschränkte Anzahl Fahrten mit Bahn und Bus während der zeitlichen Gültigkeit unternehmen. Die Tageskarte ist das geeignete Billett für Hin- und Rückfahrt und ist je nach gewünschter Verbindung ab 1–10 Zonen erhältlich.

Ein Billett für alles

Spartipp

Mit einer Mehrfahrtenkarte (6 Einzelbillette auf Entwerterbillett) oder einer Multi-Tageskarte (6 Tageskarten auf Entwerterbillett) profitieren Sie von 8% Rabatt.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 20. Mai 2010

Nr. 10 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Am Samstag den 15. Mai 2010 haben eine ganze Reihe interessierter Einwohnerinnen und Einwohner von Wald die Gelegenheit wahrgenommen, sich ein Bild der ab Juni an den Verein Chupferhammer vermieteten Wohnung über dem SPAR zu machen. Bei dieser Gelegenheit konnte auch die gesamte **SPAR - Liegenschaft** besichtigt werden. Der Gemeinderat wird sich nun mit der Frage beschäftigen, wie das Projekt „Dorfzentrum“ professionell aufgestellt und begleitet werden kann. Die vom Gemeinderat initiierte Arbeitsgruppe wird nach den Sommerferien die Arbeit aufnehmen.

Persönlich bin ich sehr auf die Abstimmung über die **Initiative zur Wiedereinführung der Landsgemeinde** gespannt. Auch wenn die Erfolgsaussichten gering sind, befürworte ich die Initiative, weil sich auf kantonaler Ebene ähnliche Fragen stellen wie im Dorf. Wie weit erfahren wir Politik noch als ein konkret gemeinschaftliches, auch mit Traditionen verbundenes Unterfangen oder unterstützen wir die zunehmend abstrakte, anonyme Form der politischen Teilhabe.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR
Zivilstandsnachrichten

Eheschliessungen

Heeb, Jürg und Heeb geb. Inkrawee, Dusadee
Trauung am 10. Mai 2010 in Rehetobel, wohnhaft in Wald AR

SCHULE WALD

Vandalismus auf dem Schulhausareal

In den letzten Wochen wurden auf dem Schulhausareal immer wieder mutwillig Gegenstände und Spielgeräte demoliert.

Vor allem nach den Wochenenden mussten wir Schäden feststellen. So wurden die Sitzflächen zweier Bänke vor der MZA und dem Schulhaus abgebrochen und die Türscheibe des Nebeneingangs ins Schulhaus wurde zerschlagen. Auf dem Sportplatz wurde das Fussballgoal beschädigt. Am Wochenende vom 8./9. Mai wurde der Geländerbalken des Kletterturms gebrochen und der Basketballkorb heruntergerissen.

Da die Leidtragenden die grosse Mehrheit der Kinder und Jugendlichen sind, die sich in der Freizeit korrekt auf dem öffentlichen Areal aufhalten, haben wir die Polizei eingeschaltet und Anzeige erstattet.

Wir sind der Ansicht, die Jugendlichen dürfen sich auf dem Areal treffen, haben sich aber an die geltenden Regeln zu halten.

Wir bitten daher Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vandalismus gemacht haben, sich mit Marlis Bänziger in Verbindung zu setzen (Tel. 071 / 877 26 80).

Schulleiterin Astrid Gygax
Schulpräsidentin Marlis Bänziger

SCHULE WALD

Vergütung Essensentschädigung Schuljahr 2009/2010

Für Oberstufenschüler/Innen der Gemeinde Wald AR richtet die Gemeinde Wald eine Essensentschädigung von Fr. 400.-/Jahr aus. Wir bitten die Eltern der Schüler/Innen, welche im **Schuljahr 2009/2010** die Oberstufe in Trogen (7. bis 9. Schuljahr) besucht haben, den Beitrag auf der Gemeindekanzlei bis **30. Juni 2010** abzuholen.

Ab dem 10. Schuljahr besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung!

Wald, 17. Mai 2010

Information für die Bestellung des Streckenabonnements für den Postautokurs Wald – Trogen – Wald für das Schuljahr 2010/2011

Für die Schüler/Innen der 1.-3. Sekundarklasse in Trogen werden die Kosten für die PostautoAbonnemente von der Gemeinde übernommen.

Vorgehen für die Schüler/Innen, welche bereits Inhaber eines Streckenabonnements sind:

1. **Den vorgedruckten Bestellschein vollständig ausgefüllt bis spätestens 18. Juni 2010 auf der Gemeindeganzlei Wald abgeben.**
2. **Wichtig!!! Bitte unbedingt die Kennziffer auf den Bestellschein notieren. Diese befindet sich auf der Rückseite vom Abo und enthält drei Buchstaben und drei Ziffern!!!**
3. **Die Abos werden den Schüler/Innen direkt zugestellt.**

Vorgehen für die Schüler/Innen, welche das erste Mal ein Streckenabonnement lösen:

1. Den vorgedruckten Bestellschein vollständig und **mit Passfoto** bis **spätestens 18. Juni 2010** auf der **Gemeindeganzlei Wald** abgeben.
Auf Rückseite vom Passfoto unbedingt **Name, Vorname und Geburtsdatum** angeben.
2. Die Abos werden den SchülerInnen direkt zugestellt.

✂-----

Name: Vorname:

Strasse: Nr.:

PLZ: Ort:

Kennziffer:.....

Geburtsdatum:..... Tel. Nr.....

✂-----

Wichtig: Bei Wegzug aus der Gemeinde Wald AR, muss das Abonnement auf der Gemeindeganzlei abgegeben werden. Nicht retournierte Abonnemente werden den Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt.

Bei Fragen gibt Ihnen Lina Graf, Schulsekretariat Wald, Tel. 071 877 29 34, gerne Auskunft.

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 20. Mai

16.30 Hinführung der 4. Klasskinder zum Beichtgespräch

Freitag, 21. Mai

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen

9.30 Chängouru Spieltreff

10.00 Eucharistiefeier im Altersheim Obergaden, Wald

16.30 Rosenkranzgebet

Pfingsten

Kollekte: Frauenhaus St. Gallen

Samstag, 22. Mai

7.00 Meditation/Kontemplation

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 23. Mai

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 24. Mai

10.00 Regionale Eucharistiefeier im Bendlehn zum Pfingstmontag mit Teufen-Bühler-Gais

Donnerstag, 27. Mai

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Alterszentrum Hof

14.00 Maiandacht für SeniorInnen im Bendlehn

16.30 Hinführung der 4. Klasskinder zum Beichtgespräch

Freitag, 28. Mai

9.30 Eucharistiefeier im Altersheim Boden mit Josef Manser

16.30 Rosenkranzgebet

19.30 Taufweg

Dreifaltigkeitstag

Kollekte: Universität Bethlehem

Samstag, 29. Mai

18.30 Feierlicher Firmgottesdienst mit den Firmjugendlichen und der ganzen Gemeinde. Firmung mit Bischof Markus Büchel

Sonntag, 30. Mai

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Taufe und Gemeindegesang (Kinderhort)

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.

1. Brief an Timotheus 1,7

Gottesdienste

Pfingstsonntag, 23. Mai

9.30 Uhr Pfingstgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 30. Mai

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Hans-Ulrich Müller

Sonntag, 6. Juni

9.30 Uhr Festgottesdienst mit Installation von Pfarrerin Doris Engel durch Kirchenrat Fritz Wunderli. Mit Gritta Steingruber an der Orgel und Hans Sturzenegger am Hackbrett. Anschliessend Apéro im Restaurant Linde.

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 20. Mai, 10.00 Uhr mit Pfr. Josef Manser

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag jeweils von 15 -18 Uhr ist das Pfarramt offen: Jeder und jede, die wollen, können unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen.

Ausstellung „Bibel in Bildern“

Aussenseiter-Kunstschaffende erzählen die Bibel 20. Mai bis 4. Juli 2010 im Kloster Maria der Engel in Appenzell, täglich von 14.00-17.00 Uhr geöffnet. Unter den Bildern sind auch Werke von Karl Uelliger vertreten, der eine Zeit lang in Wald gewohnt hat. Die Ausstellung wurde vom Kath. Bibelwerk und dem Bistum St. Gallen organisiert. Flyers liegen in der Kirche auf und sind beim Pfarramt erhältlich.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt

Dorf 24

9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Ursula Mosimann

Ansprechpartnerin KiVo

071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft

ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher

071 877 23 74

Fahrdienst:

Therese Pecnik

071 877 21 14

Wir gratulieren

Lilli Kunz-Bissegger, Spitz 414, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **80. Geburtstag**, den sie am 28. Mai 2010 feiern darf und wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Dance Day in Wald AR

Am Samstag 8.05.2010 veranstaltete die Kulturkommission mit der Tanzschule AJ DancePower aus Widnau erstmals einen Dance Day. Von 13.00 – 17.00 Uhr hatten die 4-16 Jährigen Kids die Möglichkeit bei Simone Brunetta und Jessica Cannistraci bei verschiedenen Kursen Tanzluft zu schnuppern.

Die Hip Hop Group AJ DancePower Wald und Street Dancers Wald begeisterten das Publikum mit sensationellen Showeinlagen.

Weiter ging es mit den stark besuchten Erwachsenen Paartanzkursen Salsa Bachata den die beiden Tanzlehrern Ricci und Evelyn unterrichteten. Wer wollte nicht schon immer mit einem richtigen Profi auf der Tanzfläche stehen? Diese Gelegenheit wurde von verschiedenen Altersklassen genutzt, denn der Weltmeister im Discofox Angelo Cannistraci hatte mit seiner Partnerin Nadia den Kurs Discofox-Swing unterrichtet.

Ab 22.00 Uhr begann der zweite Showblock. Mit vielen verschiedenen Showprogrammen wurde den Zuschauern eine abwechslungsreiche Unterhaltung geboten. Unter anderem mit Angelo und dessen Partnerin Nadia, die ihr Weltmeisterprogramm 2010 vorführten und das Publikum in ihren Bann zogen. Eros alias „Michael Jackson“ zeigte mit Angelo eine sehr gute Darbietung.

Anschließend lockte DJ Jan das Publikum auf die Tanzfläche und gab ihnen die Möglichkeit bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein zu schwingen. Auch wer nicht tanzen wollte kam an der Bar oder im Grillzelt voll und ganz auf seine Kosten.

Gekrönt wurde der sehr erfolgreiche Tag mit einem Heiratsantrag, der unter tobenden Applaus angenommen wurde.

Landfrauenverein Wald AR

Herzlicher Dank!

Die rund 130 Trachtenfrauen und Männer fühlten sich am Auffahrtssonntag an ihrer Hauptversammlung bei uns in Wald sichtlich wohl.

Der Vorstand der Landfrauen Wald dankt allen, die zum Gelingen des Anlasses beigetragen haben.

- Hans Hohl und Dani Kern für den Verkehrsdienst und die Dekorationen auf der Bühne.
- Der Gemeinde Wald für den gespendeten Kaffee und fürs zur Verfügung stellen der MZA.
- Allen Bäckerinnen für das vielseitige Torten- und Kuchenbuffet.
- Allen Landfrauen im Service, hinter dem Buffet und in der Küche.

Es isch e gfreuti Sach gse!!!

Sternwanderung

Zusammen mit den Landfrauen aus Rehetobel und Heiden treffen wir aus Anlass des 75jährigen Bestehens unseres Vereins im Naturfreundehaus Kaien in Rehetobel zu einem gemütlichen Zusammensein. Dies, nachdem alle drei Vereine von ihren Dörfern aus den Weg unter die Füße genommen haben.

Wann: Freitag, 11. Juni 010

Besammlung: Je nach Witterung:
Schulhausplatz Wald 18.45 Uhr oder
Parkplatz Scheidweg 19.15 Uhr

Mitnehmen: Je nach Lust etwas zum „brötle“, eine Feuerstelle steht zur Verfügung. Getränke und Dessert können gekauft werden.

Anmelden: Bis Montag, 7. Juni bei Heidi Frischknecht (Tel.: 071 / 877 28 06)

Wir organisieren einen Fahrdienst für jene, die den Weg nicht zu Fuss machen können.

Haushaltsservice

Für die Gemeinden **Teufen, Speicher, Trogen und Heiden** werden noch Mitarbeiterinnen für den „Haushaltsservice“ gesucht. Interessierte melden sich unter Tel: 071 / 367 14 50 oder info@haushaltsservice-ar.ch

Drei Medaillen für das Geräteturnen Wald

An den diesjährigen Frühlingsmeisterschaften im Geräteturnen, vom 1. und 2. Mai in Heiden, konnten die Wäldler Geräteturner drei Medaillen und zwei Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Bei den Jüngsten schaffte Silvio Sturzenegger den ersten Platz. Dank seinen solid geturnten Übungen (Boden 9.35, Barren 9.50, Sprung 9.20, Reck 9.50) durfte er die Goldmedaille mit einem Vorsprung von 0.35 Punkten auf den Zweitplatzierten in Empfang nehmen. Ebenfalls in der Kategorie 1 holte Marlen Schulz bei den Mädchen, mit dem 7. Rang, eine Auszeichnung.

Im K2 gewann Luca Blatter die Bronzemedaille. Mit den Noten 8.75 am Boden, 9.10 am Barren, 8.65 am Sprung und 8.95 am Reck konnte er sich diesen Podestplatz sichern. Ebenfalls eine Bronzemedaille erturnte sich Damian Bänziger im K3. Er zeigte fünf konstant geturnte Übungen und wurde mit folgenden Noten belohnt: Boden 8.65, Schaukelring 9.05, Sprung 8.80, Barren 8.90 und Reck 8.75. Bei den Mädchen in der Kategorie 3 kam Sandra Schulz auf den 15. Schlussrang, was ihr eine Auszeichnung bescherte.

Silvio Sturzenegger (Gold K1), Luca Blatter (Bronze K2), Damian Bänziger (Bronze K3)

gemischter chorwald

HERZLICHE EINLADUNG

Matinée zum Sommeranfang

Sonntag, 20. Juni 2010, 10.45 Uhr, Kirche Wald AR

Mit Liedern aus dem Programm für eine Reise nach Kroatien, in die Heimat von Mitsänger Slavko Pečnik

Anschliessend Apéro

Leitung: Jürg Surber

In Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde Wald AR
www.chorwald.ch

Programm und weitere Informationen in der nächsten WANZE

Gesucht ab Sommerferien 2010

Muki-Leiterin

Interessentinnen melden sich bitte bei:

Patricia Schulz, Tel. 071 877 39 89

E-Mail: patricia.schulz-eb@bluewin.ch

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag

Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern.

Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR

Druck Druckerei Fehr, Wald AR

Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Gesucht

Einfache Ferien-Hütte im Grünen

Für Ganzjahresmiete

Ohne Komfort, mit Quelle, Brunnen oder Bach
Auch ohne Strom und Zufahrtsstrasse

Tel. 071 891 10 27

Pflanzenverkauf

Aus eigener Produktion von

Blumen Dietz

Freitag, 21. Mai

vis-à-vis Schäfli Wald

8.00-11.45 und 13.45-17.30

Verschiebedatum bei schlechter
Witterung: Sa, 22.5. 8.30-12 Uhr

Tel: 071 891 12 19

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

**AUSSER-
RHODEN** **JA**
ZUR LANDS-
GEMEINDE

Komitee Initiative für die Wiedereinführung der Landsgemeinde im
Kanton Appenzell Auser rhoden • www.landsgemeinde-ar.ch

Mit den Raiffeisen-Kreditkarten steht Ihnen die Welt offen.

Mit der MasterCard oder Visa Card von Raiffeisen können Sie weltweit bargeldlos bezahlen. Ausserdem profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen.
www.raiffeisen.ch/karten

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in
Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Alles für den Strom.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

120 Jahre Firmentreue: Jubilare der Firma WALSER+CO. AG

René Kunz 25 Jahre, Daniel Welz 25 Jahre, Ivanka Dujakovic 10 Jahre, Geschäftsleiter Fredy Walser, Luigi Tosca 20 Jahre, Roland Egger 20 Jahre (auf dem Bild fehlt Zlatko Corluka 20 Jahre)

Diese stolzen Zahlen durfte Fredy Walser, Geschäftsleiter der Firma WALSER+CO.AG, anlässlich des Betriebsessens verkünden.

Die sechs Jubilare, welche zusammengezählt während mehr als einem Jahrhundert in der Firma WALSER+CO.AG ihren Einsatz geleistet haben, sind in der Firma an den unterschiedlichsten Bereichen anzutreffen. Diese erfreuliche, breit gefächerte Beständigkeit kommt allen zugute, da auf die langjährige Erfahrung dieser Mitarbeiter gerne zurückgegriffen wird.

Insgesamt 10 Jahre leistet Ivanka Dujakovic nun schon ihren Dienst als Reinigungskraft, eine Arbeit die oft im Verborgenen geschieht, aber von allen Mitarbeitern sehr geschätzt wird. Sie mag ihre Arbeit und fühlt sich wohl im Arbeitsklima der Firma WALSER+CO.AG.

Auch Roland Egger ist einer, der seit seinem Eintritt in die Firma seinem Posten treu geblieben ist und nun seit 20 Jahren im Versand arbeitet. Gleich schon zu Beginn, nach einer kurzen Einarbeitungszeit, wurde ihm die Leitung dieser Abteilung übertragen. Doch er ist nicht nur für den reibungslosen Ablauf der Logistik verantwortlich, er bewirtschaftet zudem auch noch das Lager und kennt alle Artikel genau, die im Landwirtschaftsbereich vertrieben werden.

Luigi Tosca, auch seit 20 Jahren ein Teil der Belegschaft, erinnert sich, dass er damals als Abkanter in die Firma gekommen war, obwohl er im Umgang mit Blech sehr wenig Erfahrung mitbringen konnte. Heute darf er die Abteilung „Trennen/Umformen“ leiten, eine Bestätigung seines persönlichen Ehrgeizes und Einsatzes.

Die aussergewöhnliche Leistung, ein Vierteljahrhundert lang dem gleichen Arbeitgeber seinen Einsatz zu brin-

gen hat René Kunz geschafft. Als Leiter der „Entwicklung/Konstruktion“ koordiniert und überwacht er alle Aufgaben, die im Technischen Büro anfallen. Zusätzlich zu den Aufgaben des Tagesgeschäfts hat er sich auch um die Ausbildung der Lehrlinge gekümmert. In diesen 25 Jahren konnte er eine rasante Entwicklung der Technologie miterleben. Hat er doch zu Anfang noch von Hand die Zeichnungen auf dem Reisbrett erstellt, sind heute die Arbeitsplätze mit 3d-Zeichnungssoftware ausgestattet und das Arbeitsgerät ist nicht mehr der Zeichnungsstift sondern der PC.

Ebenfalls auf ein Vierteljahrhundert bei WALSER+CO.AG kommt Daniel Welz. Im Frühjahr 1982 begann er die vierjährige Lehre als Konstruktions Schlosser. Weitere drei Jahre arbeitete Daniel Welz als Schlosser in der Firma bevor er einen zweijährigen Abstecher als Metallbauer im Toggenburg machte. Er nahm dann aber das Angebot der Firma WALSER+CO.AG an, den Bereich Qualitätssicherung für die Fertigung aufzubauen. Weitere Nebenaufgaben, wie zum Beispiel die Lehrlingsausbildung für die Anlagen- und Apparatebauer wurden ihm übertragen. Seit Herbst 2007 hat Daniel Welz die neugeschaffene Stelle Leitung Produktion der Metalltechnik inne.

Während 20 Jahren arbeitet Zlatko Corluka bei der WALSER+CO.AG in der Produktion der HEIZ-Technik.

So unterschiedlich die Aufgaben der Jubilare auch sein mögen, sind ihnen doch allen ihre Beständigkeit, ihr Engagement und ihre Firmentreue gemeinsam.

Astrid Steinbacher

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 20. Mai	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Do. 27. Mai	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Do. 03. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 03. Juni	Gwerbler-Stamm	ab 19 Uhr, Rest. Schäfli, Wald	Gewerbeverein
So. 06. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 10. Juni	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Di. 15. Juni	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 17. Juni	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate und Gemüse, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe, Eier	Sa. 8.30 – 11 Uhr, im Hoflädeli oder nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möcki, Hamburger.	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Juni. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr 4.6. 20:15	Kinoteens: Mit dir an meiner Seite (The Last Song)	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa 5.6. 17:15	Plastic Planet	Ab 12 Jahren	Deutsch
	20:15 Precious	Ab 14 Jahren	E/d/f
So 6.6. 15:00	Teufelskicker	Ab 8 Jahren	Deutsch
	19:15 Plastic Planet	Ab 12 Jahren	Deutsch
Fr 11.6. 20:15	Mit dir an meiner Seite	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa 12.6. 17:15	Teufelskicker	Ab 8 Jahren	Deutsch
	20:15 Mit dir an meiner Seite	Ab 12 Jahren	Deutsch
So 13.6. 15:00	Teufelskicker	Ab 8 Jahren	Deutsch
	19:15 The Two Horses of Genghis Khan	Ab 10 Jahren	0/d/f
Fr 18.6. 20:15	WWF: Home	Ab 8 Jahren	Deutsch
Sa 19.6. 17:30	GV Kino Rosental	für Mitglieder	
	20:15 Goodbye Solo	Ab 14 Jahren	E/d/f
So 20.6. 15:00	Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall	Ab 8 Jahren	Deutsch
	19:15 The Two Horses of Genghis Khan	Ab 10 Jahren	0/d/f
Fr 25.6. 19:00	HV Cinéclub Rosental	für Mitglieder	
	20:15 The Two Horses of Genghis Khan	Ab 10 Jahren	0/d/f
Sa 26.6. 17:15	Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall	Ab 8 Jahren	Deutsch
	20:15 Goodbye Solo	Ab 14 Jahren	E/d/f
So 27.6. 15:00	Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall	Ab 8 Jahren	Deutsch
	19:15 Goodbye Solo	Ab 14 Jahren	E/d/f
Fr 30.7. 20:15	Jugendcamp Dunant-Jahr 2010: War Photographer	Ab 16 Jahren	E/d/f

Wald

Im Dorf 710

Zu vermieten in gepflegter Liegenschaft, moderne Wohnung mit Parkettbodenbeläge, Lift im Hause

3 ½ Zimmer Wohnung im 1. OG

Fr. 1'250.-- inkl. HK/NK

Bezug per 1. August 2010 o.n.V.

**Vergünstigung für
AHV- oder IV- Rentner:
Mietzins Fr. 1'150.-- inkl. HK/NK**

Besichtigung durch Hauswartin
Frau C. Koster Tel. 071 877 28 83

9215 Schönenberg, Tel. 071 644 90 80
BATAG TREUHAND AG

www.batag.ch

Die nächste **Wanze** erscheint am Donnerstag, 3. Juni 2010, Redaktionsschluss ist am **Montag, 31. Mai 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 3. Juni 2010

Nr. 11 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 18. Mai 2010

Bauabrechnung Wintergarten Altersheim Obergaden

Die Arbeiten am Wintergarten sind abgeschlossen. Der Rat konnte von einer Bauabrechnung mit Gesamtkosten von CHF 354'784.75 Kenntnis nehmen. Budgetiert war der Wintergarten mit CHF 360'000.

Bauabrechnung Fassadensanierung Altersheim Obergaden

Auch die Arbeiten an der Fassade sind abgeschlossen und konnten mit Gesamtkosten von CHF 102'528.50, budgetiert waren CHF 113'000, innerhalb des Budgets abgerechnet werden.

Nachtragskredit für Verbindungstüre im Schulhaus

Für die Verbindung zweier Schulzimmer hat der Gemeinderat einen Nachtragskredit für eine Schiebetüre, mit einem Kostendach von CHF 7'000, gesprochen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Am vergangenen Wochenende hat der Gemeinderat seine, von Roland Gartmann umsichtig geplante, traditionelle **Gemeinderatsreise ins Puschlav** gemacht. Als kleine Kompensation für Entbehrungen unter dem Jahr werden jeweils auch die Partnerinnen und Partner eingeladen. Zum Abschluss wurde der langjährigen Gemeinderätin **Irène Reifler** für ihr engagiertes Mittun auch im Namen der Bevölkerung herzlich gedankt und nebst Blumen auch ein kleines Abschiedsgeschenk überreicht.

Technische Kommission: Der **Wanderweg Wanne – Wannlöchli – Nord** ist vom Zivilschutz Appenzell Ausserrhoden, unter der Leitung von Meinrad Bamert, in Stand gestellt worden. Wir bedanken uns bestens für die Unterstützung des Zivilschutzes.

Ebenso wurde der **Weg entlang des Badeweiher bis zum Töbeli** wieder in Stand gesetzt. Heinrich Walser und Köbi Fehner haben sich dabei in verdankenswerter Weise engagiert.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Lässer, Alfred und Lässer geb. Egli Silvia Annemarie, Trauung am 21. Mai 2010 in Rorschach, wohnhaft in Wald AR

Zeitzeugnisse gesucht – Einladung zum Mitmachttag

Mit Blick auf die 500jährige Mitgliedschaft beider Appenzell in der Eidgenossenschaft entsteht auf 2013 eine „Appenzeller Geschichte in Zeitzeugnissen“. Für dieses Jubiläumsprojekt werden Erinnerungsstücke und dazu gehörige Geschichte(n) gesucht. Zusammen mit ab 1513 entstandenen Objekten und Dokumenten aus Archiven, Bibliotheken und Museen bilden private Zeitzeugnisse den Rohstoff für das Internet- und Buchprojekt. Interessierte sind eingeladen, private Zeitzeugnisse zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören Schriftstücke, Fotos, Ausbildungendiplome, Schmalfilme oder Sammlungsstücke. Die Kantonsbibliotheken und die Staatsarchive beider Appenzell laden zum Mitmachttag ein. Er findet am Samstag, 26. Juni 2010 von 10 bis 15 Uhr in Trogen, Herisau und Appenzell statt. Nähere Infos gibt die Webseite www.zeitzeugnisse.ch

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Montag, 26. Juli 2010 bis Sonntag, 08. August 2010 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Ab Montag, 09. August 2010 bin ich gerne wieder für Sie da.

Ebenfalls bleibt das Bausekretariat am Montag, 12. Juli 2010 geschlossen.

Eine schöne Sommerzeit wünscht Ihnen auch im Namen der Baukommission

Madeleine Kessler, Bausekretariat

SCHULE WALD

Am Wochenende vom 12/13. Juni 2010 stimmen wir über den Beitritt unseres Kantons zum **HarmoS-Konkordat** ab. Die Schulpräsidenten des Kantons AR empfehlen einstimmig den Beitritt.

Was beinhaltet die interkantonale Vereinbarung? Welche Auswirkung hätte ein Beitritt für unsere Schule?
Im folgenden Text sind die wichtigsten Inhaltspunkte zusammengefasst. Ausführlichere Informationen finden Sie auf der Internetseite: www.edk.ch Link: HarmoS oder in den Abstimmungsunterlagen.

Was ist das HarmoS – Konkordat?

HarmoS

- steht für „Harmonisierung der obligatorischen Schule“.
- harmonisiert national die **Dauer**, die **Strukturen** und die **wichtigsten Ziele der Bildungsstufen und deren Übergänge**.
- Im Mai 2006 haben 85% des Stimmvolks dem Ziel, wichtige Eckwerte im Bildungsbereich einheitlich zu regeln, zugestimmt. Gestützt auf den revidierten Bildungsartikel wurde das Konkordat „HarmoS“ formuliert.
- Bis jetzt traten 12 Kantone dem Konkordat bei (rund 67% der Schweizer Bevölkerung), sechs Kantone haben den Beitritt abgelehnt.

Welche wichtigsten Eckwerte werden mit dem HarmoS-Konkordat national harmonisiert?

1. **Kindergarten wird zwei Jahre obligatorisch.** Im Kanton AR besuchen bereits 95% der Kinder den Kindergarten zwei Jahre, 4% ein Jahr, und 1% drei Jahre. Individuelle Gesuche sind weiterhin möglich.
2. **Der Stichtag für das Eintrittsalter in den Kindergarten ist neu der 31. Juli:** Kinder, die vor dem 31. Juli ihren 4. Geburtstag feiern, treten im Herbst desselben Jahres in den Kindergarten. Aktuell ist der Stichtag im Kanton AR der 30. April.
3. **Es gilt ein Kindergarten- und Schulobligatorium von insgesamt 11 Jahren.** Bisher sind es im Kanton AR 9 Jahre. Da bei können individuelle Gesuche weiterhin berücksichtigt werden.
4. **National formulierte Bildungsziele werden übernommen.** Die Kantone verpflichten sich, national definierte Bildungsstandards in den Fachbereichen Schulsprache, Fremdsprache, Mathematik und Naturwissenschaften anzustreben.
5. **Eine 1. Fremdsprache wird spätestens ab dem 3. Schuljahr unterrichtet.** Im Kanton AR wird seit zwei Jahren ab der 3. Klasse Englisch unterrichtet.

6. **Eine 2. Fremdsprache wird spätestens ab dem 5. Schuljahr unterrichtet.** Im Kanton AR wird schon mehrere Jahre ab der 5. Klasse Französisch unterrichtet.
7. Die Unterrichtszeiten auf der Primarschulstufe werden vorzugsweise **in Blockzeiten** organisiert. Im Kanton AR ist dies bereits umgesetzt.
8. Die Schule verpflichtet sich, **bedarfsorientierte Tagesstrukturen** anzubieten. Diese sollen für Eltern kostenpflichtig und fakultativ sein.

Der Kanton AR hat eine fortschrittliche Volksschule und ist bereits jetzt weitgehend kompatibel zum HarmoS-Konkordat.

Welche schulpolitischen Entscheide werden nicht durch HarmoS gemacht?

1. Die Einführung der **Grund – und Basisstufe** ist nicht im HarmoS - Konkordat geregelt. Jeder Kanton entscheidet autonom. Im Kanton AR kann jede Gemeinde die Schulorganisation den lokalen Bedürfnissen anpassen.
2. **Tagesstrukturen:** Bei Entscheiden über Ausbau und Umfang ist jeder Kanton einzeln entscheidungsfähig. Dem Bedarf vor Ort wird Rechnung getragen. Im Kanton AR entscheidet jede Gemeinde bedarfsorientiert über das Angebot.

ÄNDERUNGEN FÜR DIE SCHULE WALD bei einer Annahme: Durch die Verlegung des Stichtages für den Kindergarteneintritt um drei Monate, sind die Jüngsten bis zu drei Monate jünger. In der Schulorganisation (Blockzeiten, Tagesstrukturen, Fremdsprachen) ändert sich nichts, da wir bereits jetzt alle anderen Eckwerte erfüllen.

Viele Jugendliche aus dem Kanton AR, welche eine Berufslehre machen, absolvieren die schulische Ausbildung im Kanton St.Gallen (ist dem HarmoS – Konkordat beigetreten). Es ist daher sinnvoll, wenn in den umliegenden Kantonen gleiche Schulstrukturen gelten und im Wesentlichen die gleichen Inhalte vermittelt werden.

Marlis Bänziger, Schulpräsidentin

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Gott, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer.

Hiob 42,2

Gottesdienste

Sonntag, 6. Juni

9.30 Uhr Festgottesdienst mit Installation von Pfarrerin Doris Engel durch Kirchenrat Fritz Wunderli. Mit Gritta Steingruber an der Orgel und Hans Sturzenegger am Hackbrett. Anschliessend Apéro im Restaurant Linde.

Sonntag, 13. Juni

Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel
Der Familiengottesdienst fällt aus.

Sonntag, 20. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst zum Flüchtlingstag mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsgruppe. Es singt der Gemischte Chor. Anschliessend um 10.45 Uhr Matinée mit dem Gemischten Chor Wald. Für die Matinée siehe separates Inserat.

Weiterbildung Doris Engel

Vom 7.-11. Juni bin ich in einer Weiterbildung. In dringenden Fällen, zum Beispiel bei Beerdigungen, können Sie sich an Pfarrer Gerald Rether, Tel. 071 912 22 52 oder 079 669 16 26 wenden. Ich bin ab Samstag, 12. Juli wieder für Sie erreichbar.

Offenes Pfarramt

Wegen der Weiterbildung ist das Pfarramt am 8. Juni geschlossen. Am Dienstagnachmittag, 15. Juni ist es wieder von 15 -18 Uhr geöffnet.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24
9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann
Ansprechpartnerin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

PAULUSPFARRE

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 3. Juni

16.30 Hinführung der 4. Klasskinder zum Beichtgespräch
19.30 Eucharistiefeier zu Fronleichnam

10. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Hilfe von Kirche zu Kirche (kath. Kirche in Haiti)

Samstag, 5. Juni

7.00 Meditation Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
Anschliessend Abschiedsapéro von Familie Riha

Sonntag, 6. Juni

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 7. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 8. Juni

8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 9. Juni

15.00 Fiire mit de Chline in der evang. Kirche, Trogen

11. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Caritas Lebensmittelladen St. Gallen

Samstag, 12. Juni

17.30 Eucharistiefeier auch in Bühler

Sonntag, 13. Juni

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang mit Stefan Staub und Albin Rutz (Kinderhort)
10.00 Eucharistiefeier auch in Teufen mit Josef Manser

Montag, 14. Juni

13.30 Frauechreis: Besichtigung der Appenzeller Alpenbitter . Abfahrt ab Bendlehn
16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 15. Juni

8.00 Eucharistiefeier

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 17. Juni 2010, Redaktionsschluss ist am **Montag, 14. Juni 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Fussball-Weltmeisterschaft der Schule Wald

Liebe Eltern, liebe Wäldler

Bald ist es soweit und wir werden im Rahmen der Schulschlussfeier unsere eigene Fussball-Weltmeisterschaft durchführen. Wir freuen uns auf diesen Anlass und laden alle Wäldler herzlich ein, bei diesem Ereignis dabei zu sein.

Die Kinder sollten bereits in ihren Tenues erscheinen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass **Noppen- und Stollenschuhe verboten** sind.

Datum:	17. Juni 2010 (ev. 24. Juni)
Treffpunkt für alle Kinder:	10.00 Uhr Schulhausplatz
Spielbeginn:	11.00 Uhr
Rangverlesen Unterstufe:	ca. 15.45 Uhr
Rangverlesen Mittelstufe:	ca. 17.00 Uhr
OK-Team : Siegerteam WM '10 :	17.30 Uhr
Ende der offiziellen Feier:	18.00 Uhr

Die detaillierten Spielzeiten entnehmen Sie dem Spielplan.

Wichtig: Nach dem Rangverlesen (US und MS) sind die Eltern für Ihre Kinder verantwortlich.

Wir bitten Sie, Ihre Kinder **gut gepflegt** an diesen Sportanlass zu schicken und ihnen auch **genügend Getränke, Mittags- und Zwischenverpflegung** mitzugeben. Es besteht die Möglichkeit, Würste, Getränke und Kuchen zu kaufen.

Die Festwirtschaft ist bis 19.00 Uhr geöffnet.

Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen Tag!
Lehrerschaft Wald

Eindrückliche Ausstellung: Gerahmte Kunst der armen Leute

Die Verschönerung von Wohnungen mit Bildern hat eine lange Tradition. In Wald und anderen Gemeinden wohnhafte Kleinbauern, Seidenweber, Tagelöhner und einfache Fabrikarbeiter hatten sich als arme Leute mit gerahmten Drucken zu genügen. Eine Auswahl dieser heute als Kitsch eingestuften Ansichten mit meist vaterländischen Motiven ist derzeit im Museum Wolfhalden ausgestellt.

Peter Eggenberger

„Als Hochzeitsgeschenk erhielten meine Eltern eine sorgfältig eingerahmte, wundervolle Darstellung des Rheinfalls mit dem Schloss Laufen, die wahrscheinlich weniger als zehn Franken gekostet hat. Das Bild hat mich als Kind immer beeindruckt“, erinnert sich eine betagte Besucherin der Ausstellung. Als Verkäufer von Bildern war Glaser Hans Züst in Heiden weitbekannt. „Aus seiner Werkstatt stammen einige der Exponate“, erklärt Ernst Züst als Gründer des Museums Wolfhalden und Verfasser des Buches „Die Geschichte der Gemeinde Wald“. „Beliebt waren etwa die Tellskapelle, das Schloss Chillon am Genfersee, die Montblanc-Kette und der Staubbachfall im Lauterbrunnental.“

Der Rütlichswur aus Ravensburg

Ein heute zweifellos wertvolles Bild aus dem Jahre 1850 zeigt den Schwur der drei Eidgenossen auf dem Rütli. Es stammt aus dem Verlag „Merkel und Tobler“ in Ravensburg. „Wahrscheinlich war Tobler ein ausgewandeter Appenzeller, der seine Verwandten und Bekannten hin und wieder mit Bildern belieferte“, vermutet Ernst Züst. Während und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg kamen zusätzlich Porträts von General Guisan in Mode.

Als Kitsch in Brockenhäusern gelandet

Viele der heute hundert und mehr Jahre alten Bilder wurden später als Kitsch belächelt und landeten in Estriichen und später in Brockenhäusern oder auf Flohmärkten. Gekauft wurden sie meist wegen der kunstvoll verzierten Rahmen. Dank der Sammlung von Ernst Züst konnte die derzeitige Ausstellung realisiert werden, die eindrucklich in die bescheidene Welt unserer Vorfahren entführt.

(Das Museum Wolfhalden ist jeden Sonntag von 10 – 12 Uhr offen. Für Gruppen sind jederzeit Besichtigungen der aktuellen Ausstellung und des Museums möglich. Anmeldungen an Ernst Züst, Tel. 071 891 21 42)

Grümpelturnier Wald 2010 14./15. August 2010

Anmeldung

Mannschaftsname:

Spielführer:

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel. Nr.

Spieler:

Name/Jahrgang 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kategorie: 0 Herren
0 Damen/Sie +ER
0 Schüler bis Jg. 95 und jünger
0 Schülerinnen bis Jg. 95 und jünger

Anmeldung bis 04. Juli 2010 an folgende Adresse.

Christian Knöpfel
Spitz 389
9044 Wald
Tel. Nr. 071 877 24 72
Natel 078 613 04 63

Podestplatz für Malva Unseld

Auch im K4 zeigte Malva Unseld an den sehr gut bestzten Appenzeller Frühlingsmeisterschaften und am Staader-Cup wiederum sehr gute Leistungen. Malva gehört auch im K4 zu den besten Turnerinnen. Am Staader-Cup platzierte sie sich trotz einem groben Fehler am Boden auf den guten 14.Schlussrang.

An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften in Heiden zeigte sie dann eine Topleistung und platzierte sich auf dem hervorragendem 3.Rang gegen sehr starke Konkurrenz.

Auszeichnung für Martina Frommenwiler im K3

Erfreulich auch die Leistung von Martina Frommenwiler im K3. Sie startete das erste Mal für die Geräteriege Rehetobel. Nach einer langen Verletzungspause erturnte sie sich gleich die Auszeichnung 13. Rang.

JUGI WALD

„Dä schnällscht Wäldler“

Am Freitag, 18. Juni 2010

*(bei schlechtem Wetter wird das Verschiebedatum
an der Schule Wald angeschlagen)*

findet „dä schnällscht Wäldler“ statt.

Es sind alle „Wäldler“ Kinder im Alter zwischen

5 und 15 Jahren herzlich dazu eingeladen! Der Wettkampf besteht aus Sprint, Weitsprung und je nach Alter Weitwurf oder Kugelstossen. Besammlung ist um **17.30 Uhr auf dem Sportplatz**, jeder kann sich vor Ort anmelden.

Wir freuen uns auf eine grosse Teilnehmerzahl, und viele unterstützende Eltern!
Bei allfälligen Fragen wendet euch bitte an Luzia Graf 071 888 02 60!

Senioren-Gruppe Wald

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

**RESTAURANT WILDER MANN,
WALD**

DIENSTAG, 8. JUNI 2010

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 19.00 für das Menü

**Anmelden bei Ruth Weissenbach
Telefon 071 877 19 36**

**Wir freuen uns auf einen gemütl-
ichen Mittag**

Landfrauenverein Wald AR

Sternwanderung

Zusammen mit den Landfrauen aus Rehetobel und Heiden treffen wir aus Anlass des 75jährigen Bestehens unseres Vereins im Naturfreundehaus Kaien in Rehetobel zu einem gemütlichen Zusammensein. Dies, nachdem alle drei Vereine von ihren Dörfern aus den Weg unter die Füsse genommen haben.

Wann: Freitag, 11. Juni 010

Besammlung: Je nach Witterung:
Schulhausplatz Wald 18.45 Uhr
oder Parkplatz Scheidweg 19.15 Uhr

Mitnehmen: Je nach Lust **etwas zum „brötle“**,
eine Feuerstelle steht zur Verfügung.
Getränke können gekauft werden,
Dessert wird organisiert.

Anmelden: Bis **Montag, 7. Juni** bei Heidi
Frischknecht (Tel.: 071 / 877 28 06)

Wir organisieren einen Fahrdienst bis Fam. Zähler für jene, die den Weg nicht zu Fuss machen können.

gemischter chorwald

Matinée zum Sommeranfang

Chorkonzert zur Kroatienreise

Sonntag, 20. Juni 2010, 10.45 Uhr, nach der Mitwirkung am Gottesdienst in der **Kirche Wald AR**

Der Gemischte Chor Wald reist Anfang Juli nach Kroatien. Er wird an der Adria, in Novska, dem Heimatort von Mitsänger Slavko Pečnik, und in Zagreb drei Konzerte geben. Nach Konzertreisen in Frankreich und Tschechien wird er ein weiteres Land musikalisch, geographisch und kulturell kennen lernen.

Damit auch Sie in den Genuss unseres Konzertprogramms kommen, laden wir Sie zur Matinée ein.

Anschliessend Apéro

Leitung: Jürg Surber
Solistin: Suzanne Chappuis
Akkordeon: Dani Bösch

In Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde Wald AR
www.chorwald.ch
Eintritt frei, Kollekte

Depression kann jede und jeden treffen.

Depression hat viele Gesichter.

Depression ist behandelbar.

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert. Mehr unter

www.buendnis-depression.ar.ch

Ausserrhoder
Bündnis
gegen
DEPRESSION

Spitex Speicher-Trogen-Wald

Den Alltag meistern – Spitex

Um den Alltag zu meistern benötigen Menschen nicht nur pflegerische Hilfe, sondern auch Hilfe im Haushalt, zum Beispiel Wäschebesorgung, Wohnungsreinigung, Kochen, Einkaufen. Diese Unterstützung hilft betroffenen Menschen ihren Alltag in ihrem gewohnten Umfeld zu bewältigen. Das diesjährige Motto soll den Grundgedanken, mit Hilfe der Spitex den Alltag meistern, ins Zentrum stellen.

Um auf den nationalen Spitetag aufmerksam zu machen, wurde das Brot in Speicher, Trogen und Wald am 8. Mai 2010 im Spitetpapier verpackt verkauft. Allen Läden einen herzlichen Dank, dass Sie diese Aktion unterstützen.

Im 2009 hat die Spitex Speicher-Trogen-Wald 180 Klienten betreut und diese im Bereich Pflege und/oder Hauswirtschaft unterstützt. Bei 180 Klienten sind über 12'000 Arbeitsstunden erbracht worden, davon über 5000 Stunden im hauswirtschaftlichen Bereich.

Diese Zahlen zeigen, dass die Spitex Speicher-Trogen-Wald ein wichtiger Leistungserbringer im Gesundheits- und Sozialsystem für die drei Dörfer Speicher, Trogen und Wald ist.

Frau und Herr Sonderegger aus Speicher sind auf die Unterstützung der Spitex angewiesen. Frau Sonderegger Nina hat sich zu nachfolgendem Interview bereit erklärt:

Aus welchem Grund und wie lange sind Sie schon auf die Hilfe der Spitex angewiesen?

Vor Weihnachten 2003 musste ich mich einer Herzoperation unterziehen. Nach 10 Tagen kam die Frage: „In welches Erholungsheim möchten Sie gehen?“ Ich antwortete: „Ich möchte nach Hause!“ Mein Hausarzt hat mich unaufgefordert bei der Spitex angemeldet. Auf diese Weise lernte ich die Spitex und damit die Haushelferin Frau Rita Mohn kennen. Anfangs war ich skeptisch, andere für mich arbeiten zu lassen. Es macht mir heute noch Mühe auszurufen, während Rita Mohn für mich arbeitet. Aber ich muss lernen mit fortschreitenden Einschränkungen umzugehen und dabei hilft mir Frau Mohn. Mein Mann leidet an Arterienverkalkung. Eine neue Situation. Ein Lernprozess ohne Ende. Aber heute ist heute und morgen ist morgen. Kleine Zeithäppchen bewältigt man besser. Ich bin froh, dass Frau Mohn

auch mit dieser Situation gut zurecht kommt, hilfsbereit ist und zuhört.

In welchen Bereichen sind Sie auf Unterstützung angewiesen?

Frau Mohn macht für mich den Wochenkehr und hilft auch bei der Wäschepflege. Die Unterstützung ist jedoch viel umfassender. Frau Mohn ist für mich eine Vertrauensperson und die Gespräche über Freude, Schmerz und Ängste sind sehr wertvoll.

Was hat bei diesem Spitexeinsatz bei Ihnen persönlich den grössten Eindruck hinterlassen?

Dass mir die gleiche Person über so lange Zeit hilft, ist besonders schön. Ich weiss, dass das nicht überall so ist. Auch mit den Ferienablösungen fanden wir uns gegenseitig schnell zurecht. Ich staune, wie schnell die Mitarbeiterinnen der Spitex einen Haushalt erfassen und herzlich zugreifen.

Die frisch geputzte Wohnung vermittelt mir immer ein Sonntagsgefühl.

Dankbar bin ich für die Spitex im Rücken, im Wissen, jederzeit Hilfe zu bekommen.

Herzlich Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute.

Susanne Schäfer-Thalmann, Spitexleiterin

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

BAUECKE WALD AR Bauanzeigen

Gesuchsteller/in	Fässler-Lenherr Karin und Urs Birli 99, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller
Projektverfasser/in	Schraner & Partner Hauptstrasse 9, 9042 Speicher
Baulage	Birli Parz. Nr. 783, Assek. Nr. 99
Zone	L (Landwirtschaftszone) Landschaftsschutzzone
Bauprojekt	Sanierung Dach und Fassade mit Fensterersatz (Südwest), Einbau Gauben, Sonnenkollektoren

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 04. Juni 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 31. Mai 2010

Die Baukommission

BAUECKE WALD AR Bauanzeigen

Gesuchsteller/in	Lanker Alfred Tanne 184, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Lanker Jakob Tanne 697, 9044 Wald AR
Projektverfasser/in	Handwerkergruppe Trogen GmbH Schurtanne 1, 9043 Trogen AR
Baulage	Tanne Parz. Nr. 404, Assek. Nr. 450
Zone	L (Landwirtschaftszone) Landschaftsschutzzone
Bauprojekt	Anbau Unterstand

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 04. Juni 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 31. Mai 2010

Die Baukommission

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

Herzlich willkommen:

Sonntag 6. Juni 2010 ab 11.00 Uhr

Musik mit Beat Brunner und Köbi Frehner
in der Scheidweghütte (bei guter Witterung)

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do 03. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 03. Juni	Gwerbler-Stamm	ab 19 Uhr, Rest. Schäfli, Wald	Gewerbeverein
So. 06. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 10. Juni	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 11. Juni	Sternwanderung ins Naturfreundehaus	18.45 Uhr, Schulhausplatz Wald	Landfrauen
Di. 15. Juni	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 17. Juni	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
So. 20. Juni	Matinée zum Sommeranfang Chorkonzert zur Kroatienreise	10.45 Uhr, Evang. Kirche Wald AR	Gemischter Chor Wald
Do. 01. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 01. Juli	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Do. 01. Juli	Gwerbler-Stamm	ab 19 Uhr, Rest. Schäfli, Wald	Gewerbeverein
So. 04. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Di. 29. Juli	Alteisensammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald AR

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate und Gemüse, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe, Eier	Sa. 8.30 – 11 Uhr, im Hoflädli oder nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möcki, Hamburger.	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Impressum

Erscheinungstag
alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss
Montag, 12.00 Uhr,
vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 ⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Fehr, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Fussball WM 2010
LIVE!
auf Grossleinwand
11. Juni bis 11. Juli

In unserem gemütlichen
Festzelt mitten im Dorf Trogen
mit Bier und Grill

im Garten des Café
Ruckstuhl Trogen

Es stehen keine zusätzlichen Parkplätze auf dem Dorfplatz zur Verfügung!

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 17. Juni 2010

Nr. 12 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Die Stimmberechtigten von Wald haben am vergangenen Sonntag in den **Abstimmungen** über die Wiedereinführung der Landsgemeinde, die Wahl des Obergerichts und HARMOS doch für spannende Ergebnisse gesorgt. Beim Obergericht wurde beiden Vorlagen zugestimmt, in der Stichfrage dann mit 104 zu 82 Stimmen der Wahl durch die Stimmberechtigten und nicht durch den Kantonsrat zugestimmt. Bei HARMOS ergab sich ein seltenes Unentschieden mit 123 JA zu 123 Nein – Stimmen. Und bei der Abstimmung über die Wiedereinführung der Landsgemeinde stehen den 140 ablehnenden Stimmen doch beachtliche 111 Ja – Stimmen gegenüber, welche kantonal dem höchsten Zustimmungsgrad entsprechen!

In dieser Woche wird sich der Gemeinderat mit der **Finanzplanung 2012 – 2015** befassen. Die Finanzplanung zeigt uns auf, wohin die mit dem Budget 2011 gefällten Entscheide in finanzieller Hinsicht führen werden. Für uns steht im Mittelpunkt, dass wir unsere Aufgaben gut erledigen können, die Infrastruktur in Ordnung halten, keine negativen Abschlüsse machen, möglichst viele Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen tätigen und zudem versuchen, die Steuern, wenn möglich, nochmals moderat zu senken. Dieser, seit Jahren konsequent verfolgten Strategie wird der Gemeinderat wohl treu bleiben. Die absehbaren grösseren finanziellen Herausforderungen bestehen 2011 in der In-Stand-Stellung der gemeindeeigenen Hochbauten, 2012 eventuell im Dorfzentrum und ab 2013 für zwei bis drei Jahre in der Mitfinanzierung der Staatstrassen-Erneuerung zwischen Morgenlicht – Dorfeingang und Dorfausgang - Nasen. Die Finanzplanung ist für den Gemeinderat ein Orientierungsinstrument; entscheidend sind aber ein guter Rechnungsabschluss 2010 und ein seriöses Budget 2011. Daran werden wir hart arbeiten.

Der Gemeinderat wird sich auch mit der **Projektorganisation für das „Dorfzentrum“** befassen. Um dieser komplexen Materie gerecht zu werden, sind wir auf den Beizug eines professionellen Planungsbüros angewiesen. In diesem Auftrag wäre dann die Organisation einer Projektstudie mit entsprechenden Aufwendungen eingeschlossen. Dieses Projekt wird für unser Dorf eine gute Gelegenheit bieten, über die Zukunft unseres Dorfes nachzudenken, zu diskutieren und zu

entscheiden. Schön, einmal nicht aus der Defensive heraus handeln zu müssen, sondern Zukunft bewusst und aktiv gestalten zu können. Ich hoffe auf eine engagierte Beteiligung möglichst vieler Einwohnerinnen und Einwohner.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR
Zivilstandsnachrichten

Geburten

Giezendanner, Lui

geboren am 31. Mai 2010, Sohn des Giezendanner, Roland und der Giezendanner, geb. Raschle, Andrea, wohnhaft in Wald AR

Giezendanner, Timo

geboren am 31. Mai 2010, Sohn des Giezendanner, Roland und der Giezendanner, geb. Raschle, Andrea, wohnhaft in Wald AR

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Montag, 26. Juli 2010 bis Sonntag, 08. August 2010 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Ab Montag, 09. August 2010 bin ich gerne wieder für Sie da.

Ebenfalls bleibt das Bausekretariat am Montag, 12. Juli 2010 geschlossen.

Eine schöne Sommerzeit wünscht Ihnen auch im Namen der Baukommission

Madeleine Kessler, Bausekretariat

Sonderabfuhr von Eisen- und Metallwaren

Dienstag, 29. Juni 2010, ab 7.15 Uhr

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Ich bin dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Weg, den du gehst. Jesaja 48,17

Gottesdienste

Sonntag, 20. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst zum Flüchtlingstag mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsgruppe. Es singt der Gemischte Chor. Anschliessend um 10.45 Uhr Matinée mit dem Gemischten Chor Wald (siehe Inserat vom Gemischten Chor)

Sonntag, 27. Juni

Gottesdienstbesuch in der Kirche in Trogen um 10.00 Uhr, Fahrdienst ab Kirche Wald um 9.30 Uhr

Sonntag, 4. Juli

Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara
Kirchgemeindemitglieder aus Trogen besuchen unseren Gottesdienst.

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 24. Juni, 10 Uhr Andacht mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara

Gemeindeausflug mit Besichtigung der neuen Orgel

Die neue Orgel wird zur Zeit durch die Firma Metzler Orgelbau AG in Dietikon zusammengebaut. Am 25. August haben wir die Möglichkeit sie in der Orgelwerkstatt zu besichtigen und einiges über ihre Konstruktion zu erfahren. Anschliessend sind alle zum Vesper ins Restaurant eingeladen. Alle sind herzlich willkommen, die Kosten werden von der Kirchgemeinde übernommen.

Abfahrt am 25. August: 12.30 Uhr Besammlung bei der Kirche, Abfahrt um 12.45 Uhr

Rückkehr: ca 19.30 Uhr

Anmeldefrist: bis spätestens 11. August an Therese Pecnik, Tel. 071 877 21 14, theresepecnik@yahoo.de

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag von 15-18 Uhr ist das Pfarramt geöffnet. Wer will, kann ohne Anmeldung vorbei kommen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisch-reformiertes Pfarramt
Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

PAULUSPFARRE

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 17. Juni

19.00 Abschlussabend der Firmjünglichen mit Jahrgang 1992

Freitag, 18. Juni

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen

12. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Opfer für die Flüchtlinge der Caritas

Samstag, 19. Juni

7.00 Meditation Kontemplation

14.00 JuBla Gruppenstunde

Sonntag, 20. Juni

10.00 Sonntagsfir als Wortgottesfeier Speicher (Kinderhort)

10.00 Ökumenischer Gottesdienst am Dorfturnier auf dem Sportplatz Buchen.

Montag, 21. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 22. Juni

8.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 24. Juni

10.00 Andacht mit Susanne Schewe im Alterszentrum Hof

14.00 Spielnachmittag im Bendlehn für SeniorInnen

Freitag, 25. Juni

9.30 Eucharistiefeier im Altersheim Boden mit Susanne Schewe

19.30 Taufweg

13. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Peace Camp 2010 (Fernblick Teufen)

Samstag, 26. Juni

17.30 Eucharistiefeier in Bühler mit Josef Manser

Sonntag, 27. Juni

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 **Eucharistiefeier mit Begrüssung von Rosmarie Wiesli, unserer neuen Seelsorgerin und Theologin mit Gemeinde-gesang** (Kinderhort)

19.00 Eucharistiefeier in Gais mit Josef Manser

Montag, 28. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 29. Juni

19.00 **Festlicher Gottesdienst zum Paulusfest**
Anschliessend pfarreifestliches Zusammensein

Neues aus dem Obergaden

Im Mai 2010 feierte Frau Gisela Bianchi, Büel, ihr 10jähriges Arbeitsjubiläum im Obergaden. Wir gratulieren herzlich und danken für ihren Einsatz.

Eine Kollegin hat sich Gedanken gemacht: was es bedeutet, im Obergaden zu arbeiten, Menschen zu betreuen und sie zu pflegen.

Pflege ist:

Im Durchschnitt mit 40 Stundenkilometer zu „laufen“,
aus dem was vorhanden ist, das Beste machen
Blumen ins Wasser stellen,
eine Birne geschenkt bekommen
ein Kissen aufschütteln,
einen Kuss bekommen von einer 81jährigen,
Verbände wechseln,
für Sicherheit sorgen,
an den Feiertagen Nachtwache haben
sich Zeit freischaufeln für ein Gespräch,
erröten in einem Männerzimmer
das Weinen im einen, das Lachen im andern Zimmer,
so tun, als ob man stark ist,
Abschied nehmen,
jemanden in den Arm nehmen
Gespräche mit Besuchern
Dankbarkeit empfangen,
für andere ein Licht sein,
lieben, schmunzeln, weinen
Geduld haben und Geduld empfangen,
zuhören, jassen,
jemandem beim Essen helfen,
schätzen, dass man selber gesund ist,
mobilisieren und aktivieren,
jedem versuchen das zu geben, was er/ sie braucht,
ein Gefühl von Hilflosigkeit haben,
hoffen, dass man das Richtige gesagt hat,
schweigen,
nichts mehr sagen können,
zweifeln und sicher sein,
manchmal Mühe haben mit sich selber,
Mit-gehen und Mit-fühlen,
versuchen nicht mit zu leiden,
dich fragen: „Warum?“
zusammen hoffen, zusammen glauben, beten und danken,
deine Arbeitskolleginnen ermutigen,
probieren sich selber zu bleiben,
auch Fehler zu machen,
die Grenzen des Lebens kennen lernen,
bis zum Ende da zu sein.

Brigitte Künzler, Altersheimleiterin

Feuerbrandsituation im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Der Feuerbrand, eine gefährliche Krankheit des Kernobstes und weiteren Zier- und Wildpflanzen, hatte letztes Jahr nur sehr wenig Schaden angerichtet. Dies ist hauptsächlich auf die ungünstigen klimatischen Bedingungen für das die Krankheit auslösende Bakterium zurückzuführen.

Dieses Jahr waren die Bedingungen für Blüteninfektionen erstmals an den beiden letzten Aprieltagen erfüllt mit sehr hohen Temperaturen und lokalen Niederschlägen am 30. April. Bei Kernobstbäumen im Vorderland, die zu dieser Zeit bereits blühten, muss mit Infektionen gerechnet werden. Eine zweite kritische Phase war während den letzten Maitagen. Im Vorderland war die Kernobstblüte grösstenteils vorüber, nicht so im Hinterland, wo nun ebenfalls Infektionen stattfinden konnten. Die Symptombildung hat sich wegen der starken Abkühlung nach den sommerlichen Temperaturen verzögert. Erste Anzeichen von erfolgten Blüteninfektionen bei Apfelbäumen sind in den nächsten Tagen zu erwarten, bei Birnen ev. lokal bereits sichtbar.

Die Feuerbrandbeauftragten des Kantons AR werden ab Ende Juni unterwegs sein. Systematisch kontrolliert werden die Wirtspflanzen in den angemeldeten Schutzobjekten und den angrenzenden Gebieten.

Falls Sie Feuerbrandsymptome feststellen, ist ein Rückschnitt bei trockenem Wetter zu empfehlen. Für Fragen und Unterlagen zur sachgerechten Sanierung und Entsorgung wenden Sie sich an die Zentralstelle für Pflanzenschutz AR, Tel. 071 353 67 64 oder 071 335 73 13, Email: pflanzenschutz@ar.ch.

Steinobstbäume, die dieses Jahr stark mit Pilzkrankheiten befallen sind, so dass Blütenbüschel und Laub von ganzen Astpartien absterben, können vom Feuerbrand nicht befallen werden.

Jugi Wald

ERFOLGREICHE JUGI AM SPIEL OHNE GRENZEN

Am Sonntagmorgen, 13. Juni 2010, machten sich 29 Jugendriegler und Ihre Leiter auf den Weg nach Gonten. Nach dem wir unseren Platz bezogen und den Pavillon aufgeschlagen hatten, ging es für die älteren Jugendriegler bereits los. Sie starteten mit dem grossen Ziel vor Augen, den Kategoriensieg vom letzten Jahr zu wiederholen. Als erstes Spiel stand die „Schmiesäfebahn“ auf dem Programm, wo sie den Kübel fast bis zum Rande mit Wasser füllten. Somit war der Grundstein für einen erfolgreichen Wettkampf gelegt. In den Spielen „Böchsle“, „Hammerrunde“, „Wurfring“ und „Strauhuffe“ war viel Geschicklichkeit und Ausdauer gefragt. Diese Aufgaben meisterten sie mit Bravour. Als letztes Spiel der Kategorie A war noch die „Füürwehr“ zu absolvieren. Im feucht fröhlichen Spiel zeigten unsere Jugendriegler eine super Leistung und legten eine kaum mehr zu überbietende Marke vor. Ja, mit solchen jungen Wäldlern muss sich die Feuerwehr Wald keine Sorge um den Nachwuchs machen.

Am Nachmittag durften dann endlich auch die Jüngsten der Jugi Wald ihr Bestes zeigen. Leider spielte das Wetter nicht ganz bis zum Schluss mit, und somit mussten unsere zwei Mannschaften die letzten Spiele bei Regen bestreiten. Sie liessen sich auch vom Regen nicht aufhalten, und kämpften in denselben Disziplinen wie die grosse Jugi tapfer um jeden Punkt. Völlig durchnässt und abgekühlt freuten sich unsere Kleinen dann auf die trockenen Kleider.

Nun wurden noch die letzten Soft Ice gekauft und alle warteten gespannt auf das Rangverlesen. Früher als erwartet ging es dann endlich mit der Siegerehrung der Kategorie B los. Wir konnten es kaum fassen als plötzlich „1. Rang Jugi WALD“ aufgerufen wurde. So nun war der erste Kategoriensieg dieser Saison gesichert. Unsere Kleinsten belegten in der gleichen Kategorie den Super 20. Rang von 40 klassierten Gruppen. Nun wartete die Jugendriegler der Kat. A gespannt auf Ihr Resultat. Wie die Kleinen holten sich auch die Grössten den Kategoriensieg. Somit kehrte die Jugi Wald erstmals in der Vereinsgeschichte mit beiden Wanderpreisen vom Spiel ohne Grenzen zurück.

Luzia Graf

JUGI WALD

„Dä schnällscht Wäldler“

Am Freitag, 18. Juni 2010

(bei schlechtem Wetter wird das Verschiebedatum an der Schule Wald angeschlagen)

findet „dä schnällscht Wäldler“ statt.

Es sind alle „Wäldler“ Kinder im Alter zwischen 5 und 15 Jahren herzlich dazu eingeladen! Der Wettkampf besteht aus Sprint, Weitsprung und je nach Alter Weitwurf oder Kugelstossen.

Besammlung ist um **17.30 Uhr auf dem Sportplatz**, jeder kann sich vor Ort anmelden.

Wir freuen uns auf eine grosse Teilnehmerzahl, und viele unterstützende Eltern! Bei allfälligen Fragen wendet euch bitte an Luzia Graf 071 888 02 60!

Grümpelturnier Wald 2010 14./15. August 2010

Anmeldung

Mannschaftsname:

Spielführer:

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel. Nr.

Spieler:

Name/Jahrgang 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

- Kategorie:** Herren
 Damen/Sie +ER
 Schüler bis Jg. 95 und jünger
 Schülerinnen bis Jg. 95 und jünger

Anmeldung bis 04. Juli 2010 an folgende Adresse.

Christian Knöpfel
Spitz 389
9044 Wald
Tel. Nr. 071 877 24 72
Natel 078 613 04 63

gemischter chorwald

Matinée zum Sommeranfang

Chorkonzert zur Kroatienreise

Sonntag, 20. Juni 2010, 10.45 Uhr, nach der Mitwirkung
am Gottesdienst in der Kirche Wald AR

Der Gemischte Chor Wald reist Anfang Juli nach Kroatien. Er wird an der Adria, in Novska, dem Heimatort von Mitsänger Slavko Pečnik, und in Zagreb drei Konzerte geben. Nach Konzertreisen in Frankreich und Tschechien wird er ein weiteres Land musikalisch, geographisch und kulturell kennen lernen.

Damit auch Sie in den Genuss unseres Konzertprogramms kommen, laden wir Sie zur Matinée ein.

Anschliessend Apéro

Leitung: Jürg Surber
Solistin: Suzanne Chappuis
Akkordeon: Dani Bösch

In Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde Wald AR

www.chorwald.ch

Eintritt frei, Kollekte

Mit den neuen Zonenbilletten können Sie in den gelösten Zonen eine unbeschränkte Anzahl Fahrten mit Bahn und Bus während der zeitlichen Gültigkeit unternehmen. Die Tageskarte ist das geeignete Billett für Hin- und Rückfahrt und ist je nach gewünschter Verbindung ab 1-10 Zonen erhältlich.

Ein Billett für alles

Spartipp
Mit einer Mehrfahrtenkarte (6 Einzelbillette auf Entwerterbillett) oder einer Multi-Tageskarte (6 Tageskarten auf Entwerterbillett) profitieren Sie von 8% Rabatt.

22 Stunden auf der Route 22 „Kulturspur Appenzellerland“

Wer möchte nicht einmal seine körperliche aber auch mentale Kondition mit einer Wanderung in der hügeligen grünen Landschaft im Appenzellerland prüfen? Wenn Sie diese Frage mit JA beantworten können, so steht einer Teilnahme an der geführten Wanderung unter dem Titel „Die Route 22 in 22 Stunden“ in der Vollmondnacht am Samstag, 26. Juni 2010 nichts mehr im Wege. Gestartet wird am Samstagmorgen, 26. Juni, frühmorgens um 00.22 Uhr beim Bahnhof in Degersheim und am Samstagabend um 22.22 Uhr wird das Endziel in Rheineck erreicht sein. Organisiert und geführt wird diese Wanderung mit Wanderleitern von der **Vereinigung Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW**. Die effektive Wanderzeit für die 50 km lange Wanderstrecke beträgt 15 Stunden und die restliche Zeit ist für die Verpflegungs-Zwischenhalte im Gasthaus oder aus dem Rucksack gerechnet. Für diese mittelschwere Wanderung - es sind rund 80 Leistungskilometer - ist eine gute Kondition Voraussetzung. Und alle erfolgreichen Teilnehmer erhalten eine schriftliche Bestätigung ihrer Top-Leistung und unter ihnen werden zudem Goldbarren verlost.

Fühlen Sie sich angesprochen zur Teilnahme an dieser speziellen Wanderung, aber trauen sich nicht zu, die ganze Wanderstrecke zu laufen, so ist das kein Problem. Denn der Samstag, 26 Juni 2010, ist von den **„Schweizer Wanderwege“** als „5. Schweizer Wandernacht“ bestimmt worden und so kann auch einmal das Wandern ab Degersheim in den Tag hinein ebenfalls ein besonderes Erlebnis werden. Und am Frühstücksort in Stein kann ausgestiegen oder dann unter dem Motto „So weit die Füsse tragen“ weiter mitgewandert werden. Die Wanderung kann jedoch nicht unterwegs begonnen werden.

Verschiebedatum ist der Samstag, 21. August 2010; Auskunft über die Durchführung gibt am Freitag, 25. Juni 2010 (bzw 20. August) ab 17.00 Uhr die Telefonnummer 1600 unter der Rubrik 3 „Club/Vereine“.

Weitere Informationen und Prospekt sind erhältlich bei Appenzellerland Tourismus AR. Tel. 071 898 33 00 oder www.appenzeller-wanderwege.ch

Sana Sirona

Eröffnung
Gesundheitsraum
Wald AR

Einladung

zur Eröffnung
des Gesundheitsraumes «Sana Sirona»
im Altersheim Obergaden
9044 Wald
26. Juni 2010
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
mit musikalischer Umrahmung
jeweils zur vollen Stunde

Roland Büchel, Klangtherapie, Wald
Monika Solenthaler, Akupressur / Energiearbeit, Wald

Wir versorgen Sie mit Energie.

Ihr Stromlieferant
für Speicher und Trogen.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

Kompetenz vor Ort
www.ewh.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Sommerangebot

Panasonic TX-L32S20

- 82cm 100Hz-Fernseher
- Full HD Bildschirm
- 3 HDMI Anschlüsse
- Stromsparmodus ECO Link
- übersichtliche Bedienung
- Kontrastverhältnis 100 000 : 1
- B x H x T 79 x 55 x 8.3cm

Barpreis Fr. 963.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 17. Juni	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
So. 20. Juni	Matinée zum Sommeranfang Chorkonzert zur Kroatienreise	10.45 Uhr, Evang. Kirche Wald AR	Gemischter Chor Wald
Di. 29. Juni	Alteisensammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald AR
Do. 01. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 01. Juli	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Do. 01. Juli	Gwerbler-Stamm	ab 19 Uhr, Rest. Schäfli, Wald	Gewerbeverein
So. 04. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Di. 29. Juni	Alteisensammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald AR
Di. 20. Juli	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
So. 01. Aug.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do 05. Aug.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 05. Aug.	Gwerbler-Stamm	ab 19 Uhr, Rest. Schäfli, Wald	Gewerbeverein
Di. 17. Aug.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate und Gemüse, Bienenhonig, Konfitüren und Sirupe, Eier	Sa. 8.30 – 11 Uhr, im Hoflädeli oder nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möcki, Hamburger.	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 1. Juli 2010, Redaktionsschluss ist am **Montag, 28. Juni 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Das Kino Rosental macht Sommerpause vom 28. Juni bis und mit 5. August.

Unser übliches Monatsprogramm wird daher am 10. Juni ausbleiben. Wir starten am 6. August in die neue Kinoseason.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
9410 Heiden
071 891 36 36
info@kino-heiden.ch

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss **Montag, 12.00 Uhr**, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise
1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck Druckerei Fehr, Wald AR

Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 1. Juli 2010

Nr. 13 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 15. Juni 2010

Vergabe Projektorganisation Dorfzentrum

Der Gemeinderat beabsichtigt für eine allfällige Realisation des Dorfzentrums einen Studienauftrag zu erteilen. Dafür ist ein Kredit von CHF 145'000 gesprochen worden. Dieser Beschluss wird dem fakultativen Referendum unterstellt. Bei nicht Ergreifen des Referendums innert gegebener Frist wird der Auftrag dem Büro ERR (Eigenmann, Rey, Rietmann), Herisau erteilt werden.

Beitrag aus Theodor Rechsteiner Fonds

René Büttel, Allee 502, hat für den Einbau einer Photovoltaikanlage aus dem Th. Rechsteiner Fonds den Beitrag von CHF 7'000 erhalten. Der Beitrag ist bereits im Dezember 2007 gutgeheissen worden.

Druck WANZE

Herr Dani Fehr hat sich entschieden, kürzer zu treten. Er wird seine Geschäftstätigkeit reduzieren und u.a. den Wäldler Anzeiger (WANZE) nicht mehr drucken. Der Auftrag für die WANZE ist an die Druckerei Traber AG, Unterdorf, vergeben worden.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 15. Juni 2010

einen Kredit für einen Studienauftrag Dorfzentrum in Höhe von Fr. 145'000 genehmigt.

Die Angebote für den Studienauftrag liegen auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.

Der Gemeinderat Wald hat den Beschluss dem fakultativen Referendum unterstellt. Eine Abstimmung über den Kredit findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist beginnt am 2. Juli 2010 und dauert 30 Tage.

Wald, 1. Juli 2010

Gemeinderat Wald

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Das Bemühen, unser kleines Dorf lebenswert zu erhalten, zeigt sich meist in vielen kleinen Aktivitäten. Mit dem **Projekt „Dorfzentrum“** wagen wir uns nun an eine, für unsere Verhältnisse, grössere Nummer. Der bisherige Verlauf der Diskussion lässt sich wie folgt zusammenfassen: Seit Jahren ist sehr vielen Wäldlerinnen und Wäldlern bewusst, dass unser Dorfladen für unsere Gemeinde von zentraler Bedeutung ist. Der bauliche Zustand der Liegenschaft sorgt allerdings seit Jahren für Diskussionen. Vor Jahren fehlte es an den finanziellen Mitteln, da andere Aufgaben als dringlicher beurteilt wurden. Die nun getätigten Abklärungen zu einer Aussensanierung haben sehr hohe Kosten ergeben. In den Diskussionen im Gemeinderat und an der letzten Öffentlichen Versammlung hat sich klar herauskristallisiert, dass auch die Variante Neubau eines Gemeindezentrums mit integrierter Gemeindekanzlei eingehend geprüft werden soll. Der Gemeinderat sieht sich ausser Stande, ein Projekt solcher Komplexität selbst durchzuführen und hat daher entschieden, ein Planungsbüro zu beauftragen, einen Studienauftrag zu organisieren. Die Ideen zur inhaltlichen Ausgestaltung des Auftrages der vom Gemeinderat eingesetzten Arbeitsgruppe sollen laufend einbezogen werden. Die Variante „Studienauftrag“ statt „Wettbewerb“ wurde vom Gemeinderat auch deshalb gewählt, weil gewisse Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Studienaufträge noch gegeben sind. Im Preis von Fr. 145'000 sind nebst den Abgeltungen für die teilnehmenden Architekturbüros auch die Kosten für das Planungsbüro enthalten. Gemäss Gemeindeordnung Art. 7 Abs 3 und Art. 13 Abs. 2 untersteht ein Kredit dieser Grössenordnung dem fakultativen Referendum. Dem Gemeinderat ist sehr wichtig, das Projekt sehr seriös durchzuführen, alle Risiken genau abzuklären und die Meinung der Bevölkerung immer wieder einzubeziehen. Nach Abschluss des Studienauftrages werden die Stimmberechtigten dann in einer Volksabstimmung entscheiden, welchen Weg wir bei der Realisation beschreiten werden.

Mit dem Kanton konnte nach intensiven Verhandlungen für die Führung der **Sekundarschule** der Gemeinden Trogen, Rehetobel und Wald an der Kantonsschule Trogen das **Schulgeld ab Schuljahr 2011 bis zum Vertragsende 2014 auf Fr. 17'750** (bisher Fr. 16'500) festgelegt werden. Dieser Preis, der sich an unseren finanziellen Möglichkeiten orientiert, führt zu einer Reduktion um 20 Jahreslektionen betreffend Selbständiges Lernen, Wahlfächer, Latein, allgemeine Klassenteilung und Sport, sowie zu internen Anpassungen bei Mieten und Abschreibungen.

Lange Jahre nach dem „Grüeziwohl Frau Stirinmaa“ folgt nun das **„Adiöö für dä Wanzemaa“**. Dani Fehr hat die Wanze jahrelang engagiert und liebevoll gedruckt. Dani hat für diesen Auftrag viel Herzblut eingesetzt und wir wünschen ihm daher von Herzen viel Erfüllung in der neu gewonnen Zeit der Unabhängigkeit.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Herzlich lieb habe ich dich, Gott,
meine Stärke.
Psalm 18,2

Gottesdienste

Sonntag, 4. Juli

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara
Kirchgemeindemitglieder aus Trogen besuchen unseren
Gottesdienst.

Sonntag, 11. Juli

Besuch des Gottesdienstes in Trogen um 10.00 Uhr, Fahr-
dienst ab Kirche Wald um 9.30 Uhr

Sonntag, 18. Juli

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara
Kirchgemeindemitglieder aus Trogen besuchen unseren
Gottesdienst

Gemeindeausflug mit Besichtigung der neuen Orgel

Die neue Orgel wird zur Zeit durch die Firma Metzler Orgel-
bau AG in Dietikon zusammengebaut. Am 25. August haben
wir die Möglichkeit sie in der Orgelwerkstatt zu besichtigen
und einiges über ihre Konstruktion zu erfahren. Anschlies-
send sind alle zum Vesper ins Restaurant eingeladen. Alle
sind herzlich willkommen, die Kosten werden von der Kirch-
gemeinde übernommen.

Abfahrt am 25. August: 12.30 Uhr Besammlung bei der
Kirche, Abfahrt um 12.45 Uhr

Rückkehr: ca 19.30 Uhr

Anmeldefrist: bis spätestens 11. August an Therese Pecnik,
Tel. 071 877 21 14, theresepecnik@yahoo.de

Ferien von Pfarrerin Doris Engel

Doris Engel ist vom 5.-17. Juli in den Ferien. Die Stellvertre-
terung hat Pfarrer Gerald Rether übernommen. Er ist unter
Tel. 071 912 22 52 oder 079 669 16 26 erreichbar. Ab Sonn-
tag, 18. Juli ist Doris Engel wieder für Sie erreichbar.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt bleibt während der Schulferien geschlossen.
Doris Engel ist aber vom 19.-31. Juli in Wald am Arbeiten. Sie
können mich in dieser Zeit wie gewohnt erreichen und ich
komme auf Wunsch gerne bei Ihnen vorbei.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin	
Evangelisch-reformiertes Pfarramt	
Dorf 24, 9044 Wald	
engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin	071 877 23 70
Brigitte Steffen, Kassiererin	071 877 26 01
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

PAULUSPFARRE

Speicher Trogen Wald

14. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: MIVA

Samstag, 3. Juli

7.00 Meditation/Kontemplation

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-
Gottesdienst aus.

Sonntag, 4. Juli

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Taufe und Gemeinde-
gesang (Kinderhort)

Montag, 5. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

15. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Spitex Speicher

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-
Gottesdienst aus.

Sonntag, 11. Juli

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
(Kinderhort)

Montag, 12. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag

Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-

½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-

¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-

1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern.

Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR

Druck Druckerei Traber, Wald AR

Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Erscheinungsdatum der Wanze Nr. 14: Donnerstag, 15.
Juli, Redaktionsschluss **Montag, 12. Juli 2010, 12 Uhr** /
Erscheinungsdatum der Wanze Nr. 15: Donnerstag, 12.
August 2010.

WM in Wald mit vielen Zuschauern

Die gut hundert Schulkinder (Kindergarten bis 6.Klasse) fieberten die letzten Wochen in doppelter Hinsicht auf den Start der WM: Dank der Weltmeisterschaft wurden Panini – Bilder getauscht und über die Gewinnchancen der Schweizer Nationalmannschaft spekuliert. Dank der Wäldler Meisterschaft waren die Kinder auch auf dem Fussballplatz aktiv.

Bei idealsten Bedingungen versammelten sich am vergangenen Donnerstagmorgen alle Kinder und mit ihnen mehr als 20 Helfer und Helferinnen mit dem Schulteam auf dem Pausenplatz. Alle Mannschaften, die natürlich im Vorfeld schon einige Trainings absolviert hatten, wurden von Coaches auf den Sportplatz begleitet und dort den ganzen Tag moralisch betreut.

Die beiden Kindergartenklassen überraschten uns zu Beginn mit einem Tanz auf der Spielwiese.

Im Anschluss formierten sich alle Nationen auf dem Rasen, natürlich untermalt mit der Nationalhymne, wie es sich für eine WM gehört.

Und dann konnte es los gehen. Auf drei Feldern wurde um den Ball gekämpft.

Zwischendurch blieb Zeit für Spiele oder für ein kräftiges Zurufen anderer Mannschaften.

In der Festwirtschaft konnten sich die vielen Besucher verpflegen. Neben Würsten vom Grill, gab es auch ein grosses Kuchenbuffet und Getränke.

Die Rangverkündigung wurde mit Spannung mitverfolgt. Es ist toll, wie viele Eltern sich bereit erklärt haben, an diesem Anlass mitzuwirken und einige Stunden für diesen Schulanlass auf dem Sportplatz zu sein.

Im Namen aller Lehrpersonen danke ich allen Beteiligten herzlich: Allen Eltern für die Betreuung einer Mannschaft, allen KuchenbäckerInnen, Sylvia und Peter Kaufmann fürs Grillieren der Würste und für die gesponserten WM Brötchen mit Getränk. Luigi Tosca und Sämi Mutzner für die Schiriarbeit.

Marlis Bänziger, Schulpräsidentin

Rangliste "dä schnällscht Wäldler" 2010

Mädchen Jahrgang 2003 und jünger

Rang	Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
*1	Gähler	Ladina	03	9.58	203	2.40	200	13.80	174	577
2	Gähler	Jasmin	04	10.18	125	1.98	121	8.55	77	323
3	Tinner	Severine	04	10.64	80	2.05	134	10.20	108	322
4	Bommeli	Rebekka	04	11.50	25	2.06	136	5.53	13	174

Mädchen Jahrgang 2001/2002

Rang	Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
*1	Heeb	Leandra	02	9.13	277	3.07	332	18.46	255	864
2	Schulz	Marlen	01	9.38	234	2.46	212	14.35	184	630
*3	Bommeli	Anges	02	9.76	178	2.59	237	15.20	199	614
4	Rutz	Rahel	01	9.47	220	2.25	171	14.34	184	575
5	Hohl	Andrina	02	9.68	189	2.24	170	10.73	118	477
6	Schulz	Noemi	01	9.94	154	2.03	130	12.40	149	433

Mädchen Jahrgang 1999/2000

Rang	Name	Vorname	Jg	60m	Pkt	Weit	Pkt	200gr	Pkt	Total
*1	Bechtiger	Sarina	00	10.00	339	3.03	324	23.30	337	1000
*2	Koller	Mirjam	00	10.09	323	3.03	324	18.67	259	906
3	Schindler	Valerie	00	10.25	295	2.54	227	16.00	213	735

Mädchen Jahrgang 1997/1998

Rang	Name	Vorname	Jg	60m	Pkt	Weit	Pkt	200gr	Pkt	Total
*1	Heeb	Tanja	97	9.21	504	3.75	471	24.87	363	1338
*2	Frommenwiler	Martina	98	9.40	461	3.88	498	23.40	338	1297
*3	Schulz	Sandra	97	9.53	433	3.35	388	23.87	346	1167

Knaben Jahrgang 2003 und jünger

Rang	Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
*1	Kurz	Lino	03	9.13	237	2.95	236	26.20	287	760
*2	Hohl	Dominik	03	8.83	286	2.68	193	23.80	256	735
*3	Tobler	Andrin	03	9.53	180	2.44	157	15.91	151	488
4	Hohl	Mathias	04	9.75	153	2.75	204	11.62	90	447
5	Tinner	Justin	03	10.49	80	2.16	115	12.30	100	295
6	Koller	Jonah	03	11.25	32	2.13	110	12.75	107	249
7	Koller	Manuel	04	12.14	5	1.40	10	12.91	109	124
8	Hohl	Reto	06	14.25	0	1.00	0	6.43	8	8

Knaben Jahrgang 2001/2002

Rang	Name	Vorname	Jg	50m	Pkt	Weit	Pkt	80gr	Pkt	Total
*1	Hohl	Fabian	01	8.54	338	3.00	243	25.40	276	857
*2	Bechtiger	Silas	01	8.85	282	2.85	220	19.80	203	705
3	Tobler	Yannis	01	9.16	232	2.58	178	20.37	211	621
4	Welz	Nino	01	9.28	215	2.62	184	19.97	205	604
5	Russo	Diego	01	8.84	284	1.78	60	21.70	228	572
6	Wenk	Andreas	02	10.00	125	2.20	121	20.17	208	454

Knaben Jahrgang 1999/2000

Rang	Name	Vorname	Jg	60m	Pkt	Weit	Pkt	200gr	Pkt	Total
*1	Bänziger	Manuel	99	9.48	374	3.70	356	34.15	386	1116
*2	Widmer	Roman	99	10.12	268	4.01	407	30.63	343	1018
3	Koster	Silvio	99	10.09	272	3.30	291	34.20	387	950
*4	Fässler	Mathias	00	9.75	326	3.42	311	25.87	282	919
*5	Kurz	Damjan	00	10.21	254	3.74	363	27.32	301	918
*6	Tobler	Patrik	00	9.91	300	3.41	309	27.40	302	911
7	Heeb	Ivan	99	10.10	271	3.65	348	26.03	284	903
8	Eugster	Evan	99	10.12	268	3.43	312	27.51	303	883
9	Blatter	Luca	00	10.44	222	3.25	283	26.45	290	795
10	Hohl	Tobias	99	10.19	257	3.05	251	21.55	226	734
11	Candinas	Rafael	99	11.21	133	3.20	275	20.84	217	625
12	Bommeli	Joel	00	12.26	52	2.50	166	14.48	131	349

Knaben Jahrgang 1997/1998

Rang	Name	Vorname	Jg	60m	Pkt	Weit	Pkt	200gr	Pkt	Total
*1	Blatter	Nino	97	8.72	528	4.20	438	31.22	350	1316
2	Koster	Dominic	98	9.76	325	3.80	372	29.34	326	1023

Knaben Jahrgang 1995/1996

Rang	Name	Vorname	Jg	80m	Pkt	Weit	Pkt	4kg	Pkt	Total
*1	Frehner	Martin	95	10.28	671	4.59	504	8.26	443	1618
*2	Heeb	Roman	95	10.57	611	4.90	556	8.05	430	1597
*3	Blatter	Mathias	95	10.59	617	1.40	475	8.78	475	1567
*4	Bänziger	Damian	96	10.78	570	1.30	402	6.59	339	1311
5	Flückiger	Quentin	96	11.77	398	3.70	356	6.52	334	1088

* qualifiziert für den kantonalen Final

Ausflug Frauenturnen Wald 13./14. Juni 2010

Am Sonntagmorgen besammelten wir uns beim Schulhausplatz Wald. Da Ursi nicht mitkommen konnte, überreichte sie allen 11 Frauen eine Überraschung, vielen Dank!

Nun wurden wir von Niklaus, Goar und Jürg nach Trogen zum Bahnhof gefahren. Mit dem Trognerbähnli fuhren wir nach St. Gallen. Unsere Reiseleiterinnen Sylvia und Claudia hetzten uns schnell auszusteigen und zum Gleis 5 zu eilen. Aha, mit dem Voralpenexpress fahren wir! Kaum im Zug platziert wurden wir mit Gipfeli verwöhnt, gespendet von Käthi. Herzlichen Dank! Dazu ein Schoggistengeli von Ursi und Orangensaft von Sylvia. Ebenfalls ein Dankeschön! Mit Umsteigen kamen wir in Weesen an und stiegen in den Bus nach Amden-Arvenbühl. Hier gab es einen Kaffee-Halt, heisse Schoggi oder Tee. Jetzt ging es bergauf, wir wanderten den Amden-Höhenweg. Wir kamen durch die schönen Fichten- und Bergföhrenwälder, sowie an einer reichen Vielfalt an Alpenblumen in vielen Farben vorbei. Das Wetter war zum Wandern sehr angenehm, nur die Aussicht war leider nicht so, wie wir es uns wünschten. Aber Petrus meinte es gut mit uns, es regnete nicht. Bald war es Zeit zum Picknicken und zum Würste grillieren. Das Kunststück, mit feuchtem Holz ein Feuer zu entfachen, gelang uns tatsächlich. Weiter ging es an noch mehr Alpenblumen vorbei, ja sogar kleine Enziane in voller Pracht bestaunten wir. Auch eine riesige Alpenwiese mit weissem Hahnenfuss erfreute uns. Wir wanderten durchs Mooregebiet mit nationaler Bedeutung, welches mit Legföhren überwachsen ist. Dazwischen immer wieder die schönen gelben Bergrollen. Ein Murmeli piff uns nach, also sind wir noch nicht so alt! Jetzt sahen wir noch kurz die Berge, wenn auch nicht ganz alle. Im in der ganzen Schweiz wegen der Äpler-Chilbi bekannten Strichboden machten wir den Kaffeehalt. Mit dem Sessellift, worauf nicht geschaukelt werden durfte, fuhren wir nach Amden. Ja, so ein Sessellift hat auch seine Tücken! Weiter ging es mit dem

Bus zur Unterkunft. Während der Busfahrt regnete es wie aus Kübeln, es störte uns aber nicht. In Filzbach hiess es aussteigen, und siehe da, es regnete nicht mehr!

Die Jugendherberge, unser Nachtlager, liegt hoch über dem Walensee. Das Nachtessen genossen wir in einem schönen Hotel mit den besten Glacés. Bald war es Zeit, ins Bett zu gehen. Morgens Frühstück 07.00 Uhr, Abfahrt 08.20 Uhr. Mit dem Bus mit Umsteigen Richtung Sernftal. Wir waren gespannt, wohin es wohl geht. Aussteigen in Engi Hinterdorf. Hier erwartete uns Herr Marti. Schade, es regnete, und so stiegen wir mit Schirmen den Berg hoch zum Schieferbergwerk, das jetzt Landes-Plattenbergwerk Engi genannt wird. Der Stollen ist so hoch wie ein Einfamilienhaus. Ein Konzertsaal sowie ein Kirchensaal erwarteten uns im Stollen. Es finden immer wieder Gottesdienste, Hochzeiten und Konzerte im Berg statt. Den Schiefer abzubauen war eine harte Arbeit für wenig Geld. Auch eine Tonbildschau gab es im Berg, die uns viele Informationen vermittelte.

Zum Abschluss zeigte uns Herr Marti das kleine Martinsloch. Herr Marti hat uns den Alltag der Schieferarbeiter sehr lebendig vermittelt, ganz herzlichen Dank. Unten angekommen durften wir etwas aus Schiefer herstellen, Türschilder, Tischdeko, Schmuck etc. Frau Huser war uns dabei behilflich, besten Dank. Mit dem Bus fuhren wir anschliessend zurück nach Weesen. Das Wetter wurde besser, die Sonne zeigte sich sogar. Mit dem Schiff gelangten wir nach Walenstadt. Jetzt sahen wir auch noch die Berge. Mit dem Zug ging es zurück von Walenstadt nach Heerbrugg, mit dem Postauto via Heiden nach Wald. Es waren zwei schöne und interessante Tage mit vielen Erlebnissen und Beiträgen zum Allgemeinwissen.

Danke Sylvia und Claudia für die gute Organisation!

Vreni

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT SEELI, WALD

DONNERSTAG, 8. JULI 2010, 12 Uhr

Kosten: CHF 19.00 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

**S'SCHÖFLI
WALD**

HÄT FERIÄ VOM

3.7. – 8.8.

ALLNÄ Ä SCHÖNI

SUMMERZIIT !!

Neuer Appenzeller Wanderführer: Herrliche Rundwanderung nach Wald

Die eigene Gemeinde und die Region besser kennen lernen... Diesem Wunsch kommt der neue Führer „Wanderparadies Appenzellerland“ entgegen. Mit dem Titel „Kurzer Abstecher vom Vorder- ins Mittelland“ schlägt Autor Marcel Steiner eine nach Wald führende Rundwanderung ab Rehetobel vor.

Peter Eggenberger

Fast alle der 40 vorgeschlagenen Wanderungen sind als Rundrouten mit gleichem Anfangs- und Endpunkt gestaltet. Die Wanderungen erschliessen meist wenig bekannte Landschaften in Ausser- und Innerrhoden, und einige Vorschläge lassen mit dem Alpstein Bekanntschaft schliessen. Sämtliche Wanderungen sind leicht verständlich beschrieben, und Planskizzen, Merkpunkte, Höhenprofil und viele Fotos bilden eine wertvolle Ergänzung. Auch Marschzeit und Schwierigkeitsgrad sowie Hinweise auf den öffentlichen Verkehr, auf Parkplätze und auf Wirtschaften am Weg fehlen nicht.

Via Hofmüli und Birli ins Zentrum von Wald

Die Wanderung beginnt bei der Post Rehetobel und führt via Städeli hinunter zur Hofmüli. Nach der Überquerung des Moosbachs folgt der Aufstieg auf Wäldler Gemeindegebiet hinauf ins Birli und weiter ins Ortszentrum von Wald. Jetzt wird via Chrombach ins Tobel abgestiegen. Hier heisst es links halten und die Goldach überqueren, womit das Mittelland erreicht ist. Nach dem Weiler Brändli gehts hinunter und über die Goldach ins Chastenloch und damit zurück ins Vorderland. Mit dem Weiler Zweibrücken

ist der tiefste Punkt der Wanderung erreicht. Nach dem Aufstieg vorbei an den Weilern Midegg, Neuschwendi und Fernsicht gehts abwärts zurück zum Ausgangspunkt Post Rehetobel.

Selbstverständlich kann diese Rundwanderung auch in Wald begonnen und beendet werden.

(„Wanderparadies Appenzellerland“, 336 Seiten, Taschenbuchformat, Fr. 42.--, erhältlich im Appenzeller Verlag, Herisau, sowie im Buchhandel, an Kiosken und in Verkehrsbüros.)

Im Ortszentrum von Wald sind Wegweiser und Orientierungstafel eine wertvolle Hilfe für Wanderer.

Bild Peter Eggenberger

Einladung zur Neueröffnung

Samstag, 3. Juli 2010 ab 10h mit Snacks und Drinks

Feiern Sie mit mir die Eröffnung, in Heiden, Asylstrasse 28

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

M. Biner
Maeggie's
 Deko & Geschenksideen

Asylstrasse 28
 9410 Heiden
 Mobile 079 933 99 60

Raiffeisenbank Heiden Geschäftsstelle Wald AR

Anna Maddalena
 Leiterin Geschäftsstelle Wald AR

Die Geschäftsstelle Wald AR bleibt vom

17. Juli bis 8. August 2010

ferienhalber geschlossen.

Wir bedienen Sie während dieser Zeit gerne an unserem Hauptsitz in Heiden oder in unserer Geschäftsstelle in Speicher.

Für Bargeldbezüge stehen Ihnen auch unsere Bancomaten in Rehetobel, Heiden, Speicher und Wolfhalden zur Verfügung.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit!

Raiffeisenbank Heiden
 Geschäftsstelle Wald AR
 9044 Wald AR

Telefon 071 877 11 62
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
 Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Sommerangebot

Panasonic TX-L32S20

- 82cm 100Hz-Fernseher
- Full HD Bildschirm
- 3 HDMI Anschlüsse
- Stromsparmmodus ECO Link
- übersichtliche Bedienung
- Kontrastverhältnis 100 000 : 1
- B x H x T 79 x 55 x 8.3cm

Barpreis Fr. 963.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 01. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 01. Juli	Kindermalgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum Kindergarten	Ruth Freund
Do. 01. Juli	Gwerbler-Stamm	ab 19 Uhr, Rest. Schäfli, Wald	Gewerbeverein
So. 04. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Di. 29. Juni	Alteisensammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald AR
Di. 20. Juli	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate, Gemüse, Erdbeeren, Konfitüren, Sirupe, Eier	Sa. 8.30 – 11 Uhr, im Hoflädeli oder nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möcki, Hamburger.	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Wir gratulieren

Max Bruderer, Farenschwendi 145, 9044 Wald AR, recht herzlich zu seinem **94. Geburtstag**, den er am 4. Juli 2010 feiern darf und wünschen Ihm für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Montag, 26. Juli 2010 bis Sonntag, 08. August 2010 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Ab Montag, 09. August 2010 bin ich gerne wieder für Sie da.

Ebenfalls bleibt das Bausekretariat am Montag, 12. Juli 2010 geschlossen.

Eine schöne Sommerzeit wünscht Ihnen auch im Namen der Baukommission

Madeleine Kessler, Bausekretariat

Gesuchsteller/in Höherer Wald AG
Säge 556, 9044 Wald AR

Eigentümer/in Dito Gesuchstellerin

Projektverfasser/in Dito Gesuchstellerin

Baulage Säge
Parz. Nr. 660, Assek. Nr. ---

Zone GE I (Gewerbezone I)

Bauprojekt Ausstellungsraum aus Rundholz-Konstruktion, Wiederaufbau Doppelgarage (Assek. Nr. 448)

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 02. Juli 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 28. Juni 2010

Die Baukommission

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 15. Juli 2010

Nr. 14 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 1. Juli 2010

1. August Feier 2010

Der Gemeinderat hat entschieden, den Heurigen 1. August im Rest. Seeli zu feiern. Die Kulturkommission wird in Zusammenarbeit mit dem Wirtepaar Heeb die 1. August-Feier organisieren. Die Festrede wird Kantonsratspräsident, Max Frischknecht, halten. Für den Transport wird ein Shuttle Bus vom Dorf ins Seeli angeboten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Inserat in dieser WANZE.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Einführung des elektronischen Grundbuchs Wald

Im Mitteilungsblatt vom August 2009 haben wir Sie über die Einführung des elektronischen Grundbuchs für die Gemeinde Wald informiert. Verschiedene Grundeigentümer wurden von unserer Seite angeschrieben. Teilweise haben wir Unterschriften zur Bereinigung bestehender Einträge eingeholt – teilweise wurden Sie über Änderungen informiert.

Für die gute Zusammenarbeit danken wir Ihnen bestens!

Das elektronische Grundbuch wurde in der Zwischenzeit durch den kantonalen Grundbuchinspektor geprüft und am 8. Juni 2010 erteilte der Regierungsrat die Bewilligung zur Führung des Grundbuchs mit elektronischer Datenverarbeitung. Das Grundbuch Wald wird somit ab 1. Juli 2010 rechtsgültig in elektronischer Form geführt.

Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Wie stets vor den Sommerferien sind auch in diesem Jahr die Kennzahlen der Gemeindefinanzen AR eingegangen. In der von der Stabsstelle Controlling von Appenzell Ausserrhoden und der BDO AG erstellten Broschüre werden zu jeder Gemeinde eine Reihe von Kennzahlen publiziert. Dies ermöglicht einen Überblick über die finanzielle Entwicklung der eigenen Gemeinde über mehrere Jahre hinweg, aber auch den Vergleich mit anderen Kommunen.

So ist in Wald der Steuerertrag von 2004 bis 2009 trotz einer Steuerreduktion von 4.9 auf 4.5 etwas in der Höhe von Fr. 2'200'000 geblieben, genauso wie der Steuerertrag pro Einwohner von Fr. 2'620. Mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 122.1 liegen wir deutlich über dem kantonalen Mittel von 106.7. Dies, obwohl wir mit der Aufstockung der Pausenhalle und dem Reservoir Säge doch auch grössere Projekte realisiert haben. Besonders erfreulich ist, dass die Nettoverschuldung pro Einwohner von 2004 bis 2009 von Fr. 2'569 auf Fr. 944 gesunken ist. Das kantonale Mittel steht hier bei Fr. 2'344. Als letztes Detail möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir 2009 in Wald nur noch 0.1 % des Finanzertrages für Zinsen aufwenden mussten, während das kantonale Mittel bei 2.5% lag.

Die Broschüre mit den Kennzahlen liegt in der Kanzlei auf und kann von jeder Einwohnerin und jedem Einwohner studiert werden. Aus meiner Sicht lohnt es sich, weil sich darin die Ergebnisse unsere jahrelang verfolgten Strategie niedergeschlagen haben: Die Gemeindebetriebe bei guter Qualität möglichst wirtschaftlich führen, vorsichtig investieren, Schulden abbauen und die Steuern nach Möglichkeit schrittweise senken.

Die Kennzahlen sind coole Nachrichten in heissen Sommerzeiten!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Wir gratulieren

Andreas Wildbolz, Girtannen 253, Wald AR, recht herzlich zu seinem **85. Geburtstag**, den er am 10. August 2010 feiern darf und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

 1. AUGUSTFEIER 2010
DER GEMEINDE
WALD AR
RESTAURANT SEELI

20:00 UHR 1. AUGUSTREDE MIT
KANTONSRAT MAX FRISCHKNECHT

21:30 UHR LAMPIONUMZUG

ES BEWIRTTET SIE DAS SEELITEAM MIT
DIVERSEN GRILLEREIEN

MUSIKALISCHE UNTERHALTUNG MIT DER
KAPPELE „ÄFACHI MUSIG“
MIT BEAT BRUNNER + KÖBI FREHNER

BARBETRIEB

SHUTTELBUS BESAMMLUNG 19:30 UHR AUF
DEM SCHULHAUSPLATZ WALD
AB 21:30 UHR BIS 01:00 UHR STEHT DER SHUTTEL WIEDER
BEREIT UM NACH WALD ZURÜCK ZU FAHREN

FREUNDLICH LADEN DAS SEELITEAM UND DIE KUKO

16. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Justinuswerk, Fribourg

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Samstag, 17. Juli

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 18. Juli

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Taufe und Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 19. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Donnerstag, 22. Juli

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Altersheim Obergadern

17. Sonntag im Jahreskreis

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 25. Juli

9.30 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: Evangelische Kirche, Speicher

Montag, 26. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Dienstag, 27. Juli

12.00 Mittagstisch im Bendlehn

Donnerstag, 29. Juli

10.00 Andacht mit Sigrun Holz im Alterszentrum Hof

Freitag, 30. Juli

9.30 Andacht im Altersheim Boden mit Sigrun Holz

18. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Forum für Friedenserziehung, St. Gallen

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Samstag, 31. Juli

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 1. August

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: Katholische Kirche Bendlehn (Kinderhort)

Montag, 2. August

16.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Dienstag, 3. August

14.00 Alti Lieder führole im evang. Kirchgemeindehaus

19. Sonntag im Jahreskreis

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 8. August

10.15 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: Evangelische Kirche, Trogen

Montag, 9. August

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 10. August

12.00 Mittagstisch im evang. Kirchgemeindehaus

Errichtung der SeelsorgeEinheit Gäbris

Liebe Mitchristen und Mitchristinnen

Vor rund zwei Jahren wurde ich von der Bistumsleitung als zukünftiger Leiter und Pfarrer beauftragt, die Basis zu einer Seelsorgeeinheit im Appenzeller Mittelland zusammen mit den Seelsorgenden zu schaffen.

Mit viel Engagement sind wir erste Schritte gegangen. Wir schufen personelle und konzeptionelle Grundlagen, so dass die SeelsorgeEinheit Gäbris durch Bischof Markus Büchel errichtet werden kann.

Damit wird eine lange Epoche beendet, in der jede Pfarrei nur für sich ihre Seelsorgepersonen, ihre Schwerpunkte, ihr kirchliches Leben gestalten konnte. Ohne die eigene Pfarreiautonomie aufgeben zu müssen, wird die SeelsorgeEinheit künftig von einem Seelsorgeteam geleitet, in dem jede der Seelsorgepersonen seine Fähigkeiten, seine Schwerpunkte für das Ganze leben kann. Also nicht mehr eine Person trägt die Verantwortung, sondern das Team teilt die Verantwortung.

Das hat zur Folge, dass eine verstärkte regionale Zusammenarbeit, ein vielfältigeres, pastorales Angebot, die Möglichkeit neuer Initiative und Aufbrüche möglich werden.

Eine solche Veränderung geschieht jedoch nicht von einem Moment auf den anderen, sondern schrittweise.

- So wird im Seelsorgeteam der SeelsorgeEinheit jedes seine Kompetenzen und Aufgabenbereiche finden müssen.
- Weiter werden theologische Schwerpunkte die Zusammenarbeit prägen.
- Die Prioritäten und eigenen Schwerpunkte jeder Pfarrei werden für die anderen geöffnet.
- Wir lernen, über die eigenen Grenzen hinauszudenken.

Herzlich will ich alle Pfarreiangehörige dazu einladen, die Bereitschaft für einen spannenden Weg des Zusammenwachsens zu wecken und im Bewusstsein zu leben: Wir gehören zusammen.

Ihre Teilnahme an der Errichtungsfeier der SeelsorgeEinheit Gäbris macht uns Mut. Wir freuen uns, wenn Sie daran teilnehmen.

Mit herzlichen Grüßen

Josef Manser Pfarrer der SeelsorgeEinheit

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Die auf Gott hoffen, gewinnen neue Kraft, sie steigen auf mit Flügeln wie Adler. Jes.40,31

Gottesdienste

Sonntag, 18. Juli

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara
Kirchgemeindeglieder aus Trogen besuchen unseren Gottesdienst.

Sonntag, 25. Juli

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 1. August

kein Gottesdienst

Sonntag, 8. August

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Hans-Ulrich Müller

Sonntag, 15. August

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Andachten im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 22. Juli, 10 Uhr mit Pfarrer Josef Manser

Donnerstag, 12. August, 10 Uhr mit Pfrn. Doris Engel

Berg-Gottesdienst am 5. September

Am 5. September ist der Berg-Gottesdienst im Hau bei der Blockhütte geplant. Der Familiengottesdienst wird zusammen mit der Kirchgemeinde Trogen durchgeführt, mit musikalischer Unterstützung von der Musikgesellschaft Trogen.

Bei der Gestaltung des Gottesdienstes sind wir noch froh um Sprecher und Sprecherinnen, um kreative Ideen und helfende Hände. Wer gerne mitmachen will, melde sich bitte bei Doris Engel. Herzlich willkommen und vielen Dank.

Gemeindeausflug mit Besichtigung der neuen Orgel

Am 25. August haben wir die Möglichkeit unsere neue Orgel in der Orgelwerkstatt zu besichtigen und einiges über ihre Konstruktion zu erfahren. Anschliessend sind alle zum Vesper ins Restaurant eingeladen. Alle sind herzlich willkommen, die Kosten werden von der Kirchgemeinde übernommen.

Abfahrt am 25. August: 12.30 Uhr Besammlung bei der Kirche, Abfahrt um 12.45 Uhr

Rückkehr: ca 19.30 Uhr

Anmeldefrist: bis spätestens 11. August an Therese Pecnik, Tel. 071 877 21 14, theresepecnik@yahoo.de

Ferien von Pfarrerin Doris Engel

Doris Engel ist vom 2.-8. August in den Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrerin Marilene Hess übernommen. Sie ist unter Tel. 077 400 34 55 erreichbar. Für Beerdigungen ab dem 10. August ist Doris Engel ab Freitag, 6. August wieder unter ihrer Natelnummer erreichbar.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt bleibt während der Schulferien geschlossen. Doris Engel ist aber vom 19.-31. Juli in Wald am Arbeiten. Sie können mich in dieser Zeit wie gewohnt erreichen und ich komme auf Wunsch gerne bei Ihnen vorbei.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisch-reformiertes Pfarramt

Dorf 24

9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Brigitte Steffen

071 877 26 01

Ansprechperson KiVo

Kirchenvorsteherschaft

ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher

071 877 23 74

Fahrdienst:

Therese Pecnik

071 877 21 14

Die nächste Wanze erscheint erst wieder am Donnerstag, 12. August 2010, Redaktionsschluss ist am **Montag, 9. August 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit.

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr, vor dem
Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-

½ Seite 190 mm x 125 mm oder

93 mm x 260 mm = Fr. 56.-

¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-

1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern.

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei, 9044 Wald

eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Abonnementspreise

Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in	Koster Stefan und Carmen Dorf 710, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Sturzenegger Frieda Unterdorf 11, 9044 Wald AR
Projektverfasser/in	Koster Holzwelten, K. Rohner, Winkfeldstr. 4, 9104 Waldstatt AR
Baulage	Unterdorf Parz. Nr. 25, Assek. Nr. 11
Zone	WG2 (Wohn- und Gewerbezone) Ortsbildschutz kommunal
Bauprojekt	Erweiterung WC-Küche (Anbau mit Flachdach, EG) / Erweiterung Bad (OG) / Fenster/Tür-Einbau

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 16. Juli 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 12. Juli 2010

Die Baukommission

Ein lohnendes Ausflugsziel: Faszinierender Baumweg in Au

Wäldler Waggel, Gesundheitsweg, Witzweg und andere sind beliebte Themenpfade im Appenzeller Vorderland. Das bewährte Prinzip wurde nun auch in Au umgesetzt, wo ein exklusiver Baumweg zahlreiche Bäume und Sträucher besser kennen lernen lässt. Und eben, warum nicht einmal einen Abstecher ins nahe Rheintal wagen?

Peter Eggenberger

Aus Anlass des 25jährigen Bestehens realisierte der von Monika Sieber präsidierte Einwohnerverein Ende Mai 2010 mit dem Baumweg ein Werk von grosser Nachhaltigkeit. Jetzt präsentieren sich die teils seltenen Bäume in voller Pracht. Der durch verschiedene Quartiere führende Weg lässt mit 32 Bäumen von A bis Z, von Ahorn bis Zypresse, Bekanntschaft schliessen. Leserfreundlich gestaltete Informationstafeln vermitteln viel Wissenswertes rund um die Bäume am Weg und rufen deren grosse Bedeutung in Erinnerung. Überdies sind im Verlauf der rund anderthalbstündigen Wanderung viele liebevoll gepflegte Blumengärten und zahlreiche lauschige Winkel zu entdecken.

Am Auer Baumweg lässt auch die Robinie inne halten. Der Baum bzw. Strauch kann bis zu 25 Metern hoch werden. Der Name erinnert an den französischen Botaniker Jean Robin, der die Pflanze im Jahre 1640 von Nordamerika nach Europa brachte.

Bild Peter Eggenberger

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Montag, 26. Juli 2010 bis Sonntag, 08. August 2010 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Ab Montag, 09. August 2010 bin ich gerne wieder für Sie da.

Eine schöne Sommerzeit wünscht Ihnen auch im Namen der Baukommission

Madeleine Kessler, Bausekretariat

Wir bringen Ihren Toast zum Knuspern.

Elektrogeräte für Küche und Bad
finden Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

**Wir beraten Sie
kompetent**

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Praxis
Dr. med. H. P. Sonderegger
Trogen
geschlossen

vom 07.08.2010 bis
22.08.2010

Vertretung
Dr. med. M. Schiltknecht, Dorf 2,
9042 Speicher, Tel. 071-344 33 11

Sommerangebot

Panasonic TX-L32S20

- 82cm 100Hz-Fernseher
- Full HD Bildschirm
- 3 HDMI Anschlüsse
- Stromsparmmodus ECO Link
- übersichtliche Bedienung
- Kontrastverhältnis 100 000 : 1
- B x H x T 79 x 55 x 8.3cm

Barpreis Fr. 963.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

BRUNNER
GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Betriebsferien
vom 19. Juli bis 8. August 2010

Seeli - Night

Restaurant Seeli AR

31. Juli ab 1900 Uhr

Live in Concert

Richie Pavledis AUS
Blues and Country

Grosses Thaibuffet à Discretion
 auf Reservation 42.-- p.Pers
 oder diverse Grillspezialitäten

Shuttelbus
 Rehetobel / Heiden / Trogen / Oberegg / Wald
 Info: www.seeli-wald.ch

ab 20.00 Uhr
Barbetrieb
Rambazamba

Eintritt 5.-- Thaibuffet kein Eintritt
 Tel: 071 / 877 13 55
www.seeli-wald.ch

1. Seeli-Fest

Wald AR

Sa. 24 Juli ab 1300 Uhr

Kinderfest

1400 Uhr Zauberer Edi 2000
 feuerspucken, zaubern, malen und
 vieles mehr.....

Ab 1900 Uhr
Tanzmusik „Ä fachi Musig“
Spannerfädel und Lamm am Spiess

Eintritt 5.--
 Kinder bis 6 Jahre gratis

Shuttelbus
 Rehetobel / Heiden / Trogen / Oberegg / Wald
 Info: www.seeli-wald.ch

ab 20.00 Uhr
Barbetrieb
Rambazamba

TEL: 071 / 877 13 55
www.seeli-wald.ch

August. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
 Schulhausstrasse 9
 CH-9410 Heiden
 Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	6.8.	20:15	Cosa voglio di più	Ab 14 Jahren	I/d/f
Sa	7.8.	17:15	Wo die wilden Kerle wohnen	Ab 8 Jahren	Deutsch
		20:15	Robin Hood	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	8.8.	15:00	Wo die wilden Kerle wohnen	Ab 8 Jahren	Deutsch
		19:15	Zwischen Himmel und Erde	Ab 12 Jahren	Deutsch
Fr	13.8.	20:15	Robin Hood	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	14.8.	17:15	Robin Hood	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	Zwischen Himmel und Erde	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	15.8.	15:00	Wo die wilden Kerle wohnen	Ab 8 Jahren	Deutsch
		19:15	Cosa voglio di più	Ab 14 Jahren	I/d/f
Fr	20.8.	19.30	erstmals: Backstage – Führung durch das Kino Rosental	auf Anmeldung im Kino	
		20:15	The Private Lives of Pippa Lee	Ab 14 Jahren	E/d/f
Sa	21.8.	17:15	Shrek Forever After	Ab 6 Jahren	Deutsch
		20:15	Unser Garten Eden	Ab 10 Jahren	Deutsch
So	22.8.	15:00	Shrek Forever After	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Coeur animal	Ab 14 Jahren	F/d
Mi	25.8.	14:15	Shrek Forever After	Ab 6 Jahren	Deutsch
Fr	27.8.	20:15	Coeur animal	Ab 14 Jahren	F/d
Sa	28.8.	17:15	Unser Garten Eden	Ab 10 Jahren	Deutsch
		20:15	The Private Lives of Pippa Lee	Ab 14 Jahren	E/d/f
So	29.8.	15:00	Wo die wilden Kerle wohnen	Ab 8 Jahren	Deutsch
		19:15	Unser Garten Eden	Ab 10 Jahren	Deutsch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Di. 20. Juli	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
So. 01. Aug.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
So. 01. Aug.	1. August-Feier	20 Uhr, Rest. Seeli	Kuko / Fam. Heeb
Do. 05. Aug.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 05. Aug.	Gwerbler-Stamm	ab 19 Uhr, Rest. Schäfli, Wald	Gewerbeverein
Di. 17. Aug.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate, Gemüse, Erdbeeren, Konfitüren, Sirupe, Eier	Sa. 8.30 – 11 Uhr, im Hoflädeli oder nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger.	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergadern 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Vorankündigung

Feuer

Faszination und Gefahr

Zusammen mit den örtlichen Feuerwehren, führen die Assekuranz AR, der appenzellische Feuerwehrverband und die Erziehungsdirektion nach sechs Jahren wieder einen

Tag des Feuers

durch an allen Schulen in unserem Kanton. Er findet statt am

Freitag, 10. September 2010

Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit dieser Tag für alle Beteiligten zu einem eindrücklichen Erlebnis wird.

Weitere Informationen werden wir zu gegebener Zeit in der Wanze publizieren.

Ruth Freund

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 12. August 2010

Nr. 15 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus dem Gemeinderat

Studienauftrag Dorfzentrum

Gegen den Beschluss des Gemeinderates, der für einen Studienauftrag Dorfzentrum einen Kredit von Fr. 145'000 gesprochen hat, haben rund 60 Personen innert gegebener Frist das fakultative Referendum ergriffen.

Die Kreditvergabe kommt damit an der Volksabstimmung vom 26. September 2010 vors Volk. Vorgängig dazu wird eine öffentliche Versammlung durchgeführt. Der Termin dafür wird an der Gemeinderatssitzung vom 10. August festgelegt und danach bekannt gegeben.

Sanierung Turnhallenboden

In den ersten zwei Schulferienwochen wurden der 27 jährige Turnhallen- und der Geräteraumboden erneuert. Dabei wurde die oberste Schicht von wenigen Millimetern abgeschliffen, die Gerätehülsen ausgebohrt und neu gesetzt. Auf dem neu gegossenen Boden wurden zusätzliche Markierungen angebracht. Alle Verantwortlichen der turnenden Vereine wurden zu einer Information eingeladen, damit der neue Hallenboden uns möglichst lange in optimalem Zustand erhalten bleibt. Die Kosten von ca. Fr. 55'000.- sind im Budget 2010 berücksichtigt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Die, erstmals in Zusammenarbeit von Kulturkommission und Restaurationsbetrieb Seeli durchgeführte **1. August Feier** kann als gut gelungen bezeichnet werden. Die Organisation war neu und wird noch detailliert ausgewertet werden. Einen Bericht und die Ansprache des Kantonsratspräsidenten Max Frischknecht finden sie in dieser Wanze.

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten in der Ochsenwees haben wir nun auch den letzten Problembereich in der Abwasserentsorgung beseitigt. Damit kann die über Jahre engagiert verfolgte **Sanierung der Kanalisation abgeschlossen** werden und es gilt nun, das Augenmerk auf den Unterhalt und die Wartung zu legen.

Vom Departement Bau und Umwelt ist das **Kantonale Strassenbau- und Investitionsprogramm 2011 – 2014** zur Vernehmlassung eingegangen. Folgende, uns dann auch finanziell betreffende Abschnitte sind geplant: Oberstall – Gruenholz 2012 und 2013; Gruenholz – Ortsanfang Wald 2013 und 2014; Post Wald – Tannenweidli 2014. Als Perspektive für die Jahre 2015 – 2018 ist noch der Abschnitt Tannenweidli – Kaiem im Programm.

Der Gemeinderat und die Kommissionen befassen sich momentan mit dem **Budget 2011**. Der finanziell gute Verlauf der Rechnung 2010 erlaubt berechtigte Hoffnungen auf eine weitere vorsichtige Steuersenkung 2011. Dies durchaus als kleine Dividende für den jahrelang energisch betriebenen Schuldenabbau.

Gegen den Beschluss des Gemeinderates für einen **Planungskredit von Fr. 145'000**, der einen Studienauftrag für ein **Dorfzentrum Wald** umfasst, ist das **Referendum** ergriffen worden. Damit ergibt sich die gute Gelegenheit, schon in dieser frühen Projektphase die Stimmberechtigten um ihre Meinung zu fragen. Es wird allerdings ohnehin nochmals eine Abstimmung erfolgen, wenn ein konkretes Projekt mit Ausführungsvorschlägen und Kostenberechnungen vorliegen wird. Jetzt geht es lediglich um den Planungskredit. Dazu ein kurzer Blick auf den bisherigen Prozess und die Absichten des Gemeinderates: Ausgangspunkt war der desolate bauliche Zustand der SPAR – Liegenschaft, die der Gemeinde gehört. Eine professionelle Abklärung der Kosten für eine energetische und bauliche Aussenanierung ergab eine Kostenschätzung von zirka Fr. 700'000. Im Gemeinderat wurde diese teure Sanierung abgelehnt, weil das Gebäude im Innern ohnehin im alten Zustand bleiben würde. Zusätzlich wurde dann, betreffend baulichem Zustand und Zugänglichkeit, schlechte Zustand der Liegenschaft Gemeindeverwaltung in die Betrachtungen einbezogen. Architekt Heini Rutz, der schon die SPAR – Sanierung abgeklärt hatte, wurde beauftragt, eine unverbindliche Machbarkeitsstudie zu machen, wie eine Überbauung auf beiden Parzellen aussehen könnte. Einzubeziehen hatte er in seine Überlegungen die Ladenräume, die Kanzlei, möglichst viele gut erschlossene Wohnungen, Garagenplätze und Bedürfnisse des Bauamtes. Die grob geschätzten Baukosten betragen ca. 5.5 Millionen Franken. Somit ist gemäss Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen eine öffentliche Ausschreibung der Architekturleistungen notwendig. Mit einem Studienauftragsverfahren werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und zugleich wird in diesem Konkurrenzverfahren sichergestellt, dass die beste Lösung und der geeignete Partner für dieses herausfordernde Projekt gefunden werden kann. Der Gemeinderat sieht sich

Fortsetzung:

ausser Stande, dies in eigener Regie durchzuführen und hat daher bei zwei Planungsbüros Offerten für die Organisation und fachliche Begleitung eines Studienauftrages mit Präqualifikation und Zwischenbesprechung eingeholt. Die Kostenschätzung für das Studienauftragsverfahren ergibt einen Betrag von Fr. 125'000. Davon beläuft sich der Anteil des vom Gemeinderat gewählten Büros ERR Raumplaner FSU SIA aus Herisau auf Fr. 48'000. Als Entschädigung für die vorgesehenen 5 teilnehmenden Architekturbüros und das Beurteilungsgremium sind Fr. 66'000 eingesetzt worden. Enthalten sind auch Fr. 11'000 für Unvorhergesehenes. Da nach dem Vorliegen der siegreichen Studie noch vertiefte Abklärungen zu den voraussichtlichen Baukosten getroffen werden müssen, hat der Gemeinderat den Kredit für den Studienauftrag auf insgesamt maximal Fr. 145'000 festgelegt. Parallel dazu hat der Gemeinderat zur Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe aufgerufen, die die Bedürfnisse der Einwohnerschaft in den Planungsprozess einbringen soll. Diese Arbeitsgruppe wird in der Phase der Bereitstellung für die Daten der Projektstudie sowie bei der Zwischenbesprechung zum Einsatz kommen. Wichtig ist, dass die Gemeinde als Grundeigentümerin für das Projekt die Federführung übernimmt. Die Wohnungen, Garagen und die Ladenräume werden nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen durch die Nutzer finanziert werden. Die Gemeinde wird für den Neubau der Kanzleiräume und allenfalls der Räume für das Bauamt finanziell aufkommen. Mit der Durchführung des vom Gemeinderat beschlossenen Studienauftrags werden die Grundlagen erarbeitet, die den Stimmberechtigten dann den Entscheid über die Realisierung auf der Basis von seriösen Unterlagen erlauben wird.

Über das ergriffene Referendum wird am 26. September 2010 abgestimmt werden. Die Unterlagen können nach wie vor auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden. Am 31. August wird die Bevölkerung zudem zu einer Öffentlichen Versammlung eingeladen werden. Persönlich freue ich mich sehr, dass über das Projekt Dorfzentrum, das meiner Meinung nach für die Zukunft unseres Dorfes von grosser Bedeutung ist, eine engagierte Diskussion stattfinden wird.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Dienstag, 31. August 2010, 20 Uhr, Bühne MZA

Kredit für Studienauftrag „Dorfzentrum“

Wir freuen uns auf eine lebhaftige Diskussion.

Der Gemeinderat

Regionales Grundbuchamt zieht in Heiden um

Idealere Büro- und Schalterräumlichkeiten an der Weidstrasse 4b gefunden

Das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald ist seit einiger Zeit auf der Suche nach idealeren Büro- und Schalterräumlichkeiten. Diese Räume sind nun gefunden: Das Grundbuchamt wird Anfangs Oktober 2010 vom 2. OG im Rathaus Heiden in ein Bürogebäude der Firma Wälli AG an der Weidstrasse 4b in Heiden umziehen.

Seit einiger Zeit wurden Abklärungen über Möglichkeiten geführt, wie das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald weiterentwickelt und dessen Kunden angemessener bedient werden könnten. Diese Bemühungen haben nun zu einem erfreulichen Ergebnis geführt: Mit der Firma Wälli AG konnte vereinbart werden, dass die Gemeinde leerstehende Büroräume in ihrem Bürohaus Weidstrasse 4b in Heiden mieten kann. Diese Räume eignen sich sehr gut dafür, dass hier das Grundbuchamt mit grosszügigeren Büro- und Schaltereinrichtungen als regionalisiertes Amt eingerichtet werden kann. Vor dem Haus bestehen genügend Mitarbeiter- sowie Besucherparkplätze und von der Postautohaltestelle Lindenplatz ist das Grundbuchamt zu Fuss in zwei Minuten zu erreichen.

Das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald wird Anfangs Oktober 2010 vom Rathaus Heiden in ein Bürogebäude der Firma Wälli AG an der Weidstrasse 4b in Heiden (im Bild das mittlere Gebäude) umziehen. Im 2. und 3. Obergeschoss werden die neuen Büroräumlichkeiten bezogen.

Alle am Grundbuchamt beteiligten Gemeinden haben der Verlegung dieses Amtes zugestimmt. Die gemeinsame Rechnung dieses Amtes wird dadurch mit Fr. 15'000.00 Mehrkosten belastet. Das Budget 2011 zeigt aber, dass durch die erfreulich hohe Bautätigkeit in den vier Partnergemeinden beträchtliche Mehreinnahmen aus Gebührenerträgen resultieren werden. Diese Mehreinnahmen werden die Mehrkosten für die neuen Büros mehr als nur kompensieren.

Geplant ist, dass das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald am 1. Oktober 2010 die neuen Büros an der Weidstrasse 4b in Heiden bezieht.

Ansprache zur 1. Augustfeier 2010 in Wald

Max Frischknecht, Kantonsratspräsident des Kantons AR

Sie erleben heute eine Premiere. Dies ist meine erste 1. Augustrede und ich hoffe, Sie schenken mir ein paar Minuten Ihrer Aufmerksamkeit.

Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger
Liebe Festgemeinde

Als ich angefragt wurde, in Wald am 1. August die Ansprache zu halten, habe ich mir zuerst überlegt, was ich denn sagen soll. Welches Thema könnte interessieren? Etwas Aktuelles? Etwas aus dem Kantonsrat? Abzocker? Rüttelschwur? Der Geburtstag 1291? Die Zukunft der Schweiz? Oder hat es den Wilhelm Tell wirklich gegeben? Eine Parole der SVP zur Überfremdung? – Das kann aber einer, der der Gruppierung der Parteiunabhängigen angehört, nicht machen. Ich habe mich dann für die zwei folgenden, aus meiner Sicht immer aktuellen Themen, **Solidarität** und **Ehrenamt** sowie **Freiwilligen-Arbeit** entschieden.

Zuerst halte ich fest, dass es uns in unserem Land im Grossen und Ganzen recht gut geht. Die viel gescholtene Regierung hat die ganze Finanzmarktkrise aus meiner Sicht nicht so schlecht gemeistert, wie dies Einige wahrhaben wollen. Leider hat in Bundesbern ein totales Schwarz-Weiss-Denken eingesetzt. Man versucht nur noch, aus Fehlern oder vermeintlichen Fehlern Anderer Profit zu schlagen. Über jedes Geschäft das nicht optimal gelaufen ist, sollte man eine PUK einsetzen. Forderungen, natürlich immer von denen, die beim Entscheid nicht dabei gewesen sind. In Bern wird die Schweiz schlechter geredet als sie ist. Mir scheint in letzter Zeit wird viel zu viel hinterfragt. Gemachte Fehler oder geschehenes Unrecht sollen nicht verharmlost oder gar verdrängt werden. Aber die Aufarbeitung von Ereignissen, - sofern nötig - und die Beurteilung des Geschehenen, fordern Einsicht und eine positive Bereitschaft. In Prozessen wird auch Gegenrecht, persönlicher Respekt, politische Fairness und ehrliche Kommunikation gefordert. Also keine mediale Politik, keine Polemik an Stelle eines konstruktiven Dialogs, sondern Solidarität ist gefordert.

Wenn ich jetzt von **Solidarität** rede, dann will ich nicht zu den Schwarzmalern und Polarisierern gehören, die ich zuvor erwähnt habe, sondern ich möchte lediglich versuchen, die Solidarität wieder vermehrt ins Zentrum und ins Bewusstsein zu rücken.

Was bedeutet Solidarität oder solidarisch? Solidarität bezeichnet eine, zumeist in einem ethisch - politischen Zusammenhang benannte, Haltung oder Verbundenheit mit - und Unterstützung von - Ideen, Aktivitäten und Zielen Anderer. Sie drückt ferner den Zusammenhalt zwischen gleichgesinnten oder gleichgestellten Individuen und Gruppen sowie den Einsatz für gemeinsame Werte und Ziele aus. An die Adresse von Politikern gerichtet, könnt man von Handeln und Tun für das Volkwohl sprechen.

Solidarität und die Schweiz

Wenn wir nun einen Blick auf die Geschichte unseres Landes werfen, stellen wir fest, dass die Schweiz immer dann erfolgreich war, wenn die Landesteile, Stadt und Land, Alt und Jung, zusammengehalten haben. Wenn die Starken die Schwachen gestützt haben – kurz, wenn die Schweiz solidarisch war. Das Zusammenhalten in Not und Anfechtung zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte unseres Landes. Die Verpflichtung zur Solidarität im Innern und nach Aussen ist im Laufe der Zeit Teil der schweizerischen Staatsidee worden, ebenso wie unsere direkte Demokratie, der Föderalismus oder die Freiheitsrechte.

Solidarität im vermeintlichen Gegensatz von WIR und ICH. Solidarität und starke Individuen - ist das ein Gegensatz?

Das WIR ist in letzter Zeit bei Einzelnen zu kurz gekommen. Das ICH stand zu oft im Vordergrund bei denen, die vom grossen, schnellen Gewinn verführt, das Geld von Anlegern zu gewagten Spekulationen ohne Rücksicht auf die grossen Risiken missbraucht haben, aber auch bei denen, die eine Rente einfordern – subito -, ohne dass sie zuerst alles unternommen hätten, um für sich selber zu sorgen und ohne Rücksicht darauf, wer bezahlt.

Beides ist gefährlich, der Anspruch auf totale Individualität und der Anspruch auf totale Solidarität. Auf die Mischung und das Mass von Individualismus und Gemeinschaft kommt es an. Masslosigkeit in jeder Form ist Gift, verleitet zu Selbstüberschätzung, vernebelt den Blick auf die Realität und bringt nur kurzfristiges, vermeintliches Glück.

Es braucht starke Individuen, unkonventionelle Denker und Macher. Sie nützen einer Gemeinschaft viel. Aber Sie können sich nur dann entfalten, wenn Sie in einer Gesellschaft oder Gemeinschaft den nötigen Spielraum bekommen, wenn Freiheit ein hohes Gut ist und Vielfalt als Bereicherung empfunden wird.

Meine Damen und Herren, die Doppelnatur des Menschen, einerseits frei zu sein, selbstbestimmt sein eigenes Leben einrichten zu können und sich andererseits in einer Gemeinschaft aufgehoben zu wissen, sich in der Not auf die verlassen zu können, ist eines der Kernelemente unseres Staates. Das humanistisch - liberale Gesellschaftsbild, zusammen mit unserem feinen Verständnis für Demokratie, haben eine Gesellschaft geformt, die Individualität zulässt und gleichzeitig ein austariertes, als gerecht empfundenenes Sozialsystem anerkennt.

Fortsetzung:

Solidarisch mit ALLEN

Das grösste schweizerische Sozialwerk ist die AHV. Sie sollte den älteren Menschen einen materiell sorglosen Lebensabend gewährleisten. Die AHV zu erhalten ist eine der grössten Herausforderungen für unsere und die kommende Generation.

Unsere Wohlstandsgesellschaft - ob wir es wahrhaben wollen oder nicht - ist aber auch an ihre Grenzen gestossen. Auf der einen Seite lassen Schlagzeilen wie Working Poor, No-future-Generation aufhorchen. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die unverschuldet, oder mitverschuldet durch verschiedenste Umstände, in Not geraten sind. Wer hilft? Wer ist zuständig? Sozialversicherungen und Fürsorge sind genau definiert. Der Staat kann nie und nimmer das ganze Spektrum abdecken. Deshalb ist ein soziales Netz ohne Engagement von Mensch zu Mensch, ohne private Institutionen, ohne private Hilfswerke und spontane Aktionen undenkbar - und da sind auch Sie und ich mit einer solidarischen Haltung gefordert.

Wenn ich jetzt mit meinen Gedanken in die Nähe komme, nämlich auf Kantons- und auch auf Gemeindeebene, so wage ich zu behaupten, dass Solidarität noch gelebt wird - aber sie sollte auch hier erneuert werden. Wenn wir an die grossen politischen Herausforderungen der Zukunft denken - und jetzt bleibe ich in der Region - Schule, Gesundheitswesen, Gemeindeorganisationen, Bevölkerungsrückgang, Überalterung usw. usw., so braucht es eine erneuerte Solidarität um diese Aufgaben kompetent und gerecht angehen zu können. Eine erneuerte Solidarität, die sich mit Blick auf das Ganze auch im gemeinsamen Verzicht bewährt, brauchen wir, um die Interessengegensätze zwischen den einzelnen Gemeinden und Regionen zu überwinden.

Freiwilligen-Arbeit und Ehrenämter

Um die zitierten Aufgaben zu meistern braucht es **Sie**. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, helfen Sie mit, bringen Sie sich ein, sei es mit Ideen oder mit der Übernahme eines Amtes oder einer freiwilligen Arbeit. Sie könnten das genau so gut wie ich, der ich jetzt hier vorne stehe und zu Ihnen spreche.

In der gesamten abendländischen Tradition, sei es aus der Sicht der klassischen Antike oder der des Christentums, gehört der individuelle Beitrag zum allgemeinen Wohl unverzichtbar zu einem sinnerfüllten Leben. Schon in den Stadtgesellschaften der Antike Griechenlands ist es Sache eines jeden männlichen Bürgers, sich für das Gemeinwesen zu interessieren, sich für dessen Wohl zu engagieren und in den Versammlungen über die Stadt zu diskutieren. Da Sklaven (und Frauen) die produktiven Arbeiten erledigt haben, haben die männlichen Bürger über genügend freie Zeit verfügt. Wer an solchen Versammlungen nicht teilgenommen hat und sich auch den Angelegenheiten des Gemeinwesens verweigerte, war ein „Idioten“, also ein

Privatmensch. „Wer an den Dingen der Stadt keinen Anteil nimmt, ist kein stiller, sondern ein schlechter Bürger“. So formuliert es der Athener Perikles etwa 500 Jahre vor Christus. Eine etwas harte Formulierung - aber interessant, dass vor 2500 Jahren Forderungen gestellt worden sind, die bis heute nichts an Aktualität eingebüsst haben. Jede und jeder sollte sich in irgend einer Art und Weise für die Öffentlichkeit engagieren, für die Gemeinschaft, für die Wissenschaft, für die Gesundheit, für die Politik, für die Kirche, für die Bildung, für die Familie, für die Kultur, für die Umwelt, für den Sport, für die Zukunft, für uns ALLE !

Wenn ich jetzt mit einem Werbeslogan für ein Amt oder für Freiwilligenarbeit aufhöre, tu ich das aus der festen Überzeugung heraus, dass wir in Zukunft nur dann gute Aussichten haben werden, wenn wir alle versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Fragen Sie sich, was Sie für die Gemeinschaft tun oder wo Sie sich einbringen könnten. Eine solche Tätigkeit kann auch sehr bereichernd sein, man lernt Volk und Leute kennen, Menschen mit Sorgen und Nöten, mit realen Anliegen und Ansinnen in einer grossen Breite und Tiefe. Man erhält Gelegenheit sich in eine Materie einzuarbeiten, sich mit vielfältigen Problemen auseinander zu setzen. Rechtsfragen lernt man anhand von Fällen, die das Leben schrieb, kennen. Verschiedenste Erfahrungen, verschiedenste Vorwissen, verschiedenste Ansichten fliessen in die Entscheidungen ein. Das bedingt Findungsphasen, die oft von Auseinandersetzungen geprägt sind. Dazu brauchen wir Sie, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Wir brauchen Sie damit unsere Parlamente, Gemeinderäte, Gerichte usw. auch in Zukunft funktionsfähig bleiben. Es sind Taten gefordert - nicht von Interessensvertretern - wir brauchen Macher, keine Miesmacher, wir brauchen **Sie**.

Wir müssen uns von niemandem belehren lassen. Wir brauchen weder ausländische noch inländische Propheten. Aber erneuern müssen wir uns, uns den heutigen und kommenden Herausforderungen selbstbewusst, solidarisch und offen stellen. Dann haben wir nicht nur eine grosse Vergangenheit, sondern auch eine gute Zukunft.

Ich wünsche allen einen frohen und solidarischen
1. August.

Max Frischknecht

1. Augustfeier im Rest. Seeli

Dieses Jahr fand die Gemeindefeier zum 1. August im Rest. Seeli statt.

Ab 19.30 Uhr fuhr ein Shuttlebus vom Schulhaus zum Seeli, viele Besucher nutzten dieses Angebot.

Um 20.00 Uhr begann Jakob Egli mit der Begrüssung der Gäste und kündet unseren diesjährigen Gast und Redner der 1. Augustfeier, Kantonsratspräsident Max Frischknecht an.

Herr Frischknecht hielt eine sehr interessante Rede über Politik und über Freiwilligenarbeit der Mitbürger in der Gemeinde.

Die Gäste konnten sich mit diversen Speisen vom Grill verwöhnen lassen für den kleinen Hunger gab es eine Wurst vom Grill mit Brot oder einen Hot Dog. Für den grösseren Hunger gab es ein feines Salatbuffet oder Wurst und Fleisch vom Grill mit Beilagen.

Für die Musikalische Unterhaltung sorgte Beat Brunner und Köbi Frehner mit dem Trio „ÄFACHI MUSIG“. Den Gästen gefiel die Musik sehr gut und viele begleiteten sie mit Ihrem Gesang.

Um 21.30 Uhr wollten die Kinder mit dem Lampionumzug beginnen. Da es anfang zu regnen, konnten die Kinder den Umzug nicht abhalten. Darum entschlossen sich die Kinder den Umzug im Festzelt abzuhalten.

Fortsetzung:

Am Ende des Umzugs überreichten die Kinder Max Frischknecht ein Dankesgeschenk für die schöne Rede.

Trotz des Regenwetter fühlten sich die Gäste sichtlich wohl es war eine sehr gute Stimmung.
Es wurde gelacht und gesungen.

Einige Mutige liessen trotz des Regens Raketen und Feuerwerk in die Luft, leider musste auch dieses Vergnügen abgebrochen werden da ein heftiges Gewitter auf uns zu kam.

Das Seelitem hat sich grosse Mühe gemacht mit der Vorbereitung und der Dekoration des Geländes.

Ab 21.30 Uhr führte der Shuttlebus die Gäste auf Wunsch wieder zurück auf den Schulhausplatz.

Herzlichen Dank an das Seelitem für die schöne Feier.

Die Kulturkommission Wald

Evangelische Kirche Wald Kirchengemeinde

Jesus Christus spricht:
Selig sind, die Frieden stiften, denn
sie werden Gottes Kinder heissen.
Mt. 5,9

Gottesdienste

Sonntag, 15. August
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 22. August
9.45 Uhr Gottesdienst im Altersheim Obergaden, Pfarrerin Doris Engel Amara, 9.30 Uhr Fahrdienst ab Kirche

Andachten im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 12. August, 10 Uhr mit Pfrn. Doris Engel

Berg-Gottesdienst am 5. September

Am 5. September ist der Berg-Gottesdienst im Hau bei der Blockhütte geplant. Der Familiengottesdienst wird zusammen mit der Kirchgemeinde Trogen durchgeführt, mit musikalischer Unterstützung von der Musikgesellschaft Trogen.

Bei der Gestaltung des Gottesdienstes sind wir noch froh um Sprecher und Sprecherinnen, um kreative Ideen und helfende Hände. Wer gerne mitmachen will, melde sich bitte bei Doris Engel. Herzlichen Dank.

Landeskirchliche Tagung zum 100. Geburtstag von Henri Dunant

Sonntag, 18. September, 10.15-17.00 Uhr
Kursaal Heiden

„Das Entsetzen der einen- die Gleichgültigkeit der Anderen“ heisst die Tagung. Es geht um den Einsatz des Roten Kreuzes und der Friedensbewegungen für Humanität und Gewaltverzicht. Nach zwei Vorträgen kann man in Workshops erfahren, wie man sich in Konflikten für den Frieden einsetzen kann. Mit dabei ist der Präsident des Roten Kreuzes, Jakob Kellenberger.

Einladungen liegen in der Kirche auf und sind beim Pfarramt erhältlich oder unter www.dunant2010.ch.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag von 15-18 Uhr geöffnet. Wer möchte, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie ungeniert mit mir vereinbaren, ich komme auch gerne zu Ihnen nach Hause.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisch-reformiertes Pfarramt
Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Ursula Mosimann 071 877 23 70
Präsidentin der KiVo

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Fahrdienst: Therese Pecnik 071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 12. August
10.00 Andacht mit Doris Engel im Altersheim Obergaden,

Freitag, 13 August
18.00 Frauechreis Treffpunkt: Spar
Kultusaustausch beim Picknicken und Grillieren.
Frauen aus verschiedenen Kulturen
treffen sich.

20. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende der Region St. Gallen /Appenzell

Samstag, 14. August
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 15. August
10.00 Oekumenischer Gottesdienst zum Schulanfang im Bendlehn
17.00 Kräuterstraus binden mit Annitta Raggenbass
18.00 Eucharistiefeier und Kräutersegnung zu Maria Himmelfahrt mit dem Frauechreis und den SeniorInnen

Montag, 16. August
16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 17. August
8.00 Eucharistiefeier

21. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Romero Haus, Luzern

Sonntag, 22. August
10.00 Feierlicher Gottesdienst mit Errichten der SeelsorgeEinheit Gäbris durch Bischof Markus Büchel (Kinderhort)

Montag, 23. August
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 24. August
8.00 Eucharistiefeier
8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen

Handänderungen April - Juni 2010

Schmitt Christoph, Wolfhalden, (Erwerb 15.08.1997) an Künzler Brigitte, Wald, Liegenschaft Nr. 587, 482 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 308, Unterdorf

Schläpfer Rudolf, Waldstatt (Erwerb 31.05.1996) an Tomasone Sonja, Herisau, Liegenschaft Nr. 588, 507 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 307, Unterdorf

Rüttimann Alfred, Au SG, und Erbgemeinschaft Rüttimann Claudia, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 26.08.1987, 06.01.1999, 02.06.2010) an Keller Andreas, Heiden, Liegenschaft Nr. 320, 3'636 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 230, Hofgut

Lenz Peter, Wald, und Lenz Ursula, Wald, Gesamteigentum (Erwerb 18.02.1986) an Kuntze Katja, Ebertswil, Liegenschaft Nr. 88, 1'272 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 49, Oberdorf

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.- ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.- ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.- ⅛ Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.- Inserate bitte druckfertig abliefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 26. August 2010, Redaktionsschluss ist am **Montag, 23. August 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Kino-Abend

Im Jugendraum Wald !!!.

Wann? Freitag, 3. September 2010

Der Film beginnt um 20.15 Uhr
(es gelten die regulären Öffnungszeiten)

BIG MAMAS HOUSE

(freigegeben ab 12 Jahren)

Bis dahin bleibt der Jugendraum geschlossen!

Wir freuen uns auf Euch...

Eure Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
(bei Fragen oder Unklarheiten 078 888 03 66, S. Brunetta)

VOLLEYBALL

Heute Abend ist es wieder soweit!
Der Volleyballclub Wald startet mit
Volleyballtrainings für

**Mädchen und Knaben mit Jahrgang 1998
oder älter.**

Wir freuen uns auf alle, die die tolle Sportart näher
kennenlernen wollen.

Das Training ist jeweils
**donnerstags, von 19.00 bis 20.30 Uhr in der
Turnhalle Wald.**
**Zu einem ersten Schnuppertraining treffen wir
uns am**

Do, den 12. August um 19.00 Uhr.

Weitere Auskünfte erhältst du bei
Marlis Bänziger (Tel. 071 / 877 26 80) oder
Sylvia Frommenwiler (Tel. 071 / 877 25 60)

KAD SI BILA MALA MARE...

Reise des Gemischten Chores Wald nach Kroatien

Die Zuhörenden springen von den Stühlen und applaudieren begeistert. Ein berührender Moment, zu erleben wie Musik Menschen verschiedener Kulturen und Sprachen verbindet. Natürlich waren es vor allem die Lieder aus dem Osten, bei denen das Publikum so richtig auftaute. Aber auch die Schweizer Volkslieder fanden Anklang. Besonders ins Herz geschlossen haben die Zuschauer den zehnköpfigen Jugendchor. Ja, die Fahrt nach Kroatien hat sich gelohnt, nur schon wegen dieses Konzerts.

Zuerst ans Meer

Die Reise haben wir am Sonntagmorgen, 4. Juli 2010, um 04.00 Uhr angetreten. Über Österreich und Italien erreichen wir am Nachmittag Postojna in Slowenien. Dort besuchen wir die grössten Tropfsteinhöhlen Europas. Es handelt sich dabei um ein weitläufiges Höhlenlabyrinth, das streckenweise die Dimensionen einer Kathedrale annimmt. Die skurrilen Kalkzapfen erinnern an die Kulisse eines Phantasiefilmes.

Der Anblick des Meeres ist für uns Einwohner eines Binnenlandes immer wieder ein erfreuliches Erlebnis. Wir sind für zwei Nächte in Kraljevica an der Küste von Istrien einquartiert. Die sommerlichen Temperaturen animieren sogar die Wasserscheuen zu einem kühlen Bad. Nach einer Schifffahrt auf die Insel Krk stimmen wir uns auf das erste Konzert ein. Das findet in Tribalj im Hotel Balatura statt. Mit viel Herzblut und Geschmack haben die Besitzer des Hotels aus mehreren verfallenen Gebäuden ein Kleinod aufgebaut. Ein schönes Konzert in einer stimmungsvollen Umgebung.

Quer durch Kroatien

Das eigentliche Ziel unserer Reise ist der Besuch und das Konzert in Novska, dem Heimatort von Slavko Pečnik, geschätzter Chorsänger, Solosänger und Buschauffeur in einer Person. Nach einem Ausflug an die Plitvicerseen, Welna-

turberbe und bekannt als Drehort der Winnetou-Filme, fahren wir nach Kutina. Das fruchtbare Land erinnert mich an Norditalien. Rechts und links der Strasse stehen die stummen Zeugen des Krieges: Häuserfassaden voller Einschusslöcher. Viele Einwohner dieser Region sind während des Krieges umgekommen oder geflohen. Der ungewöhnlich grosse Friedhof stimmt uns alle nachdenklich. Kutina liegt zwischen Zagreb und Novska, ideale Lage für unseren dreitägigen Aufenthalt.

Konzerte in Zagreb und Novska

Am Donnerstag bereiten wir uns auf das Konzert in der Kathedrale von Zagreb vor. Nach einem ausgiebigen Stadtbummel singen wir während eines katholischen Gottesdienstes. Der Pfarrer empfängt uns sehr herzlich und in perfektem Deutsch. Es ist beeindruckend in dieser neugotischen Kirche zu singen. Die Töne schweben während einiger Sekunden im Raum. Ich bin selber ergriffen von der klanglichen Stärke unseres Chores.

Am Freitag sind wir dann am Ziel angelangt. Wir lernen Novska kennen und stimmen uns auf das Konzert auf dem Dorfplatz ein. Dieses Konzert ist dann auch der musikalische und emotionale Höhepunkt der Reise. Es wird von Dirigent Jürg Surber, der Solistin Suzanne Chappuis, Laseyer-Akkordeonist Dani Bösch und Violinistin Katharina Kern Surber souverän geleitet und begleitet.

Die Reise unter der Leitung von Heidi Eisenhut und Slavko Pečnik brachte 52 Sängerinnen und Sänger in Kontakt mit einem fremden Land, dessen Musik, Sprache und Landschaften aber bereits nach einer Woche Erfahrungen sammeln dem Einheimischen und Vertrauten näher gekommen sind. Die vielen schönen Erinnerungen werden mich noch eine Zeitlang begleiten.

14. Juli 2010 Bernadette Ebnetter

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 26. August 2010

Nr. 16 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 10.08.2010

Leitbild und Konzept öffentlicher Regionalverkehr

Der Gemeinderat hat in zustimmendem Sinn vom Leitbild und Konzept öffentlicher Regionalverkehr Kenntnis genommen. Er kritisiert aber, dass die Verbindungen des öffentlichen Verkehrs eine Ausrichtung auf die Stadt St. Gallen verstärken und damit gleichzeitig einen vermehrten Austausch zwischen den Regionen innerhalb des Kantons verhindern.

Feuerwehr-Zweckverband Wald – Rehetobel

Der Gemeinderat hat dem Budget 2011 mit einem Gesamtaufwand von CHF 123'450, Anteil Wald ca CHF 44'400, zugestimmt. Ebenfalls zugestimmt worden ist der Ersatzbeschaffung von Brandschutzbekleidung, verteilt auf die Jahre 2010 und 2011, im Gesamtbetrag von CHF 78'960, Anteil Wald rund CHF 28'000.

Einlaufklappe mit Steuerung Reservoir Waldebni

Die jetzige Einlaufklappe mit hydraulischer Steuerung ist vom Lebensmittelinspektorat bemängelt worden. Sie ist überdies nur bedingt mit der bereits in Gebrauch stehenden neuen Steuerungsanlage kompatibel. Der Gemeinderat hat einer Erneuerung der Einlaufklappe im Betrag von CHF 12'995 inkl. MwSt. zugestimmt.

Turnhallenordnung

Seit den Sommerferien ist die Turnhalle mit einem neuen Bodenbelag bestückt. Das Schulpräsidium hat zusammen mit den Hauswarten eine neue Turnhallenordnung erarbeitet. Die Turnhallenordnung regelt den Turnbetrieb der Schule und der turnenden Vereine. Sie ist den Verantwortlichen der turnenden Vereine anlässlich einer Orientierungssitzung vorgestellt worden. Der Gemeinderat hat der Turnhallenordnung zugestimmt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Abstimmung über den Planungskredit „Dorfzentrum“ vom 26. September 2010

Mit der Abstimmung vom 26. September 10 wird lediglich über den Planungskredit abgestimmt, weil ein konkretes Projekt zuerst seriös erarbeitet werden muss. Die Abstimmung über die Realisierung eines Projektes wird dann erfolgen, wenn wir ein ausgearbeitetes Projekt mit einem konkreten Finanzierungsvorschlag vorliegen haben. So weit sind wir noch nicht.

Der Planungskredit von Fr. 145'000 wurde vom Gemeinderat beschlossen, um das Projekt professionell und unter Beachtung der Vorgaben des Öffentlichen Beschaffungsrechts zu organisieren.

Im Gemeinderat ist die Idee eines neuen Gemeindezentrums entstanden, weil die Kostenabklärungen für die dringliche Sanierung der Spar- und Kanzleiliegenschaften enorm hohe Kosten verursachen würden. Nach reiflichen Diskussionen ist der Gemeinderat aber auch überzeugt, dass mit einem neuen Dorfzentrum ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung unseres kleinen, lebendigen Dorfes geleistet werden kann. Diese Chance ergibt sich:

- Weil wir als Gemeinde über zwei neben einander liegende Parzellen mit zwei sanierungsbedürftigen Liegenschaften verfügen.
- Weil wir damit unsere Kanzlei besser zugänglich machen und auf den konkreten Bedarf reduzieren können.
- Weil wir damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unseres Dorfladens leisten können.
- Weil wir einige wenige Wohnungen mit zeitgemäßem Ausbaustandard und Lifterschliessung realisieren können.
- Weil die Gemeinde über die erforderlichen finanziellen Mittel zur Finanzierung verfügt und nicht von ihrer seit Jahren verfolgten Strategie abweichen muss.

Für den Gemeinderat ist sehr wichtig, eine solche Chance nicht ungeprüft zu lassen und bei der Erarbeitung eines solchen Projektes seriös vorzugehen. Dies können der Gemeinderat und die Arbeitsgruppe ohne professionelle Hilfe nicht leisten. Die eingesetzte Arbeitsgruppe wird inhaltliche Impulse einbringen, ist aber nicht mit der Projektleitung betraut.

Das vom Gemeinderat ausgewählte Büro ERR Raumplaner aus Herisau hat den Auftrag, einen nicht anonymen Studienauftrag mit Präqualifikation und Zwischenbesprechung zu organisieren. Das Öffentliche Beschaffungsrecht lässt uns nur die Möglichkeiten eines

Fortsetzung:

offenen oder selektiven Verfahrens. Das Einladungsverfahren und das freihändige Vergeben sind ausgeschlossen. Das selektive Verfahren ist in diesem Falle klar am kostengünstigsten.

Die Offerte der ERR Raumplaner beläuft sich auf Fr. 125'000. In dieser Offerte sind als Honorar für das Planungsbüro Fr. 48'000 enthalten. Für fünf, für den Studienauftrag auszuwählende Architekturbüros und das Beurteilungsgremium ergeben sich Kosten von Fr. 66'000. Für Unvorhergesehenes sind noch Fr. 11'000 aufgeführt. Der Gemeinderat hat zusätzlich noch Fr. 20'000 in den Kredit aufgenommen, weil nach dem Studienauftrag noch die konkrete Finanzierung erarbeitet werden muss.

Der Gemeinderat fasst den Planungskredit als Kostendach auf und wird, wie er dies bei allen Geschäften macht, bei der Realisierung jede Ausgabenposition auf ihre Notwendigkeit hin prüfen.

Für die Stimmberechtigten ist zu beachten, dass in einem Dorfzentrum die Gemeinde nur für die Finanzierung der Kanzlei und allenfalls des Bauamtes aufkommen muss. Die Wohnungen und Garagen werden sich ganz, die Ladenräumlichkeiten gross mehrheitlich selbst finanzieren. Es ist also absehbar, dass die auf die Gemeinde zukommenden Kosten in einem vertretbaren Rahmen liegen werden.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass wir die Möglichkeit der Realisation eines Dorfzentrums seriös, das heisst, mit professioneller Unterstützung, prüfen müssen. Dazu hat der Gemeinderat nach reiflicher Diskussion den Planungskredit gesprochen und bittet die Stimmberechtigten, dem Kredit mit Überzeugung zuzustimmen.

An der Öffentlichen Versammlung vom 31. August 2010 wird der Gemeinderat detailliert informieren und sich allen offenen Fragen stellen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Dienstag, 31. August 2010, 20 Uhr, Bühne MZA

Kredit für Studienauftrag „Dorfzentrum“

Wir freuen uns auf eine lebhaftige Diskussion.

Der Gemeinderat

SCHULE WALD

Sternlauf „KidsX“

von Solferino (Italien) nach Heiden

Samstag, 11. September 15.40 Uhr

Wir machen mit! Seid auch Ihr dabei?

Im Rahmen des Gedenkjahres an Henry Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes, sind hunderte von Läuferinnen und Läufer eine Woche mit Fackeln auf einem Sternlauf unterwegs. Aus allen Nachbarländern der CH kommen sie, mit dem Ziel, am Samstag, den 11. September in Heiden vor dem Dunant Denkmal die Fackeln zu setzen.

Auch Wald ist eine „Station“.

Die 2. und 3. Klasse wird zusammen mit Gemeinderatsmitgliedern und

hoffentlich vielen anderen Wäldlern

die Läufergruppe beim Dorfeingang (Haus Tinner) empfangen, mit ihnen bis zum Schulhaus mitlaufen und sie dort mit einer Überraschung begrüssen. Wer Lust hat, kann im Anschluss die Läufergruppe bis zum Scheidweg begleiten, wo sie von den „Rechtöbler“ in Empfang genommen werden.

Datum: Samstag, 11. September

Treffpunkt: 15.40 Uhr Dorfeingang „Haus Tinner“ oder 16.00 Uhr Schulhausplatz

Wir freuen uns auf einen tollen Empfang der Läufergruppe!

Schüler und Gemeinderat

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto für Fr. 35.00 einen ganzen Tag lang.
Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

GEMEINDE WALD AR
Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Metzger geb. Mahrer, Hanna

gestorben am 13. August 2010, in Wald AR, geboren 1923, wohnhaft gewesen in Wald AR

Tobler, Hans

gestorben am 21. August 2010, in Heiden AR, geboren 1925, wohnhaft gewesen in Wald AR

Aufführung mit Theater 58:
Samstag, 11. September 19.30 Uhr im
Bendlehn, Speicher

Dario Fo
Franziskus, Gaukler Gottes

Der heilige Franz von Assisi reiste im 13. Jahrhundert als Wanderprediger, der allein weltlichen Reichtümer entsagte, durch Italien, wurde bald von vielen Menschen als Heiliger verehrt und gründete den Orden der Franziskaner.

Franziskus bezeichnete sich selber als **Gaukler**, und das zu Recht. Die umbrischen Volkssagen erzählen von seinen Predigten, die geprägt waren von spielerischem Witz und komödiantischer, ja geradezu kabarettistischer Theatralik.

Sein wohl berühmtester Werk ist der „**Sonnengesang**“, ein zentrales literarisches Werk des Altitalienischen und gleichzeitig bis heute ein wunderschöner Lobgesang auf Gottes Schöpfung.

Dario Fo, italienischer Dramatiker, Erzkomödiant und Nobelpreisträger der Literatur hat einige der Legenden, die sich um den heiligen Franziskus ranken, zu einem Theaterstück verarbeitet, zu einem Stück über menschliche und politische Verantwortung.

Dario Fo ist bekannt dafür, dass er mit einfachen Mitteln grosse Wirkung erzielt. Er hat wiederholt bewiesen, dass politisches Theater nicht langweilige und belehrend sein muss, sondern ganz im Gegenteil in höchstem Masse fordern und auch unterhaltsam. Mit „*Franziskus, Gaukler Gottes*“ ist ihm ein hintergründiges und äusserst lebendiges Porträt des charismatischen Predigers, Sozialrevolutionärs, Pazifisten und Kirchenkritikers Franz von Assisi gelungen.

Eintritt: Fr. 10.00

P A U L U S P F A R R E I
Speicher Trogen Wald

Freitag, 27. August

- 9.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Altersheim Boden
- 19.30 Taufweg

22. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Opfer für die Caritas Schweiz

Samstag, 28. August

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegang

Sonntag, 29. August

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegang (Kinderhort)

Montag, 30. August

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 31. August

- 8.00 Eucharistiefeier

23. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Europäisches Komitee zur Verteidigung der Flüchtlinge und Gastarbeiter, Basler

Samstag, 4. September

- 17.30 Eucharistiefeier in Bühler mit Josef Manser

Sonntag, 5. September

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegang mit Taufe (Kinderhort)
- 19.00 Eucharistiefeier in Gais mit Josef Manser

Montag, 6. September

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 7. September

- 20.00 Elternabend für Firmung 18 der Jugendlichen mit Jahrgang 1993

Donnerstag, 9. September

- 19.00 Erntedank mit dem Frauechreis und den SeniorInnen im Bendlehn

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei, die grösste unter ih-
nen ist die Liebe.

1. Korintherbrief 13,13

Gottesdienste

Sonntag, 29. August

9.30 Uhr Gottesdienst

mit Pfarrerin Christiane Waldmann-Heimeran

Sonntag, 5. September

10.00 Uhr Berggottesdienst zusammen mit der Kirchengemeinde Trogen und der Musikgesellschaft Trogen bei der Blockhütte im Hau. Fahrdienst ab Kirche um 9.15 Uhr, ansonsten Parkplätze bei der Schreinerei Höhener, Säge, benützen, von dort gelangt man in 40 Minuten zur Blockhütte. Anschliessend an den Gottesdienst kann man Würste und Getränke kaufen und geniessen. Bei schlechtem Wetter feiern wir nur den Gottesdienst in der Kirche Trogen, Fahrdienst in diesem Fall um 9.30 Uhr ab Kirche Wald. Bei Fragen gibt Doris Engel unter Tel. 079 729 80 51 gerne Auskunft.

Berggottesdienst am Sonntag 5. September

Gipfel-Erlebnisse- zu diesem Thema haben wir für den Sonntag, 5. September den Berggottesdienst vorbereitet. Der Gottesdienst wird gestaltet durch Lilo Jud, Pia Zellweger, Hans Sprecher, Pfrn. Doris Engel und Pfrn. Susanne Schewe. Es spielt die Musikgesellschaft Trogen. Was ist anders, wenn man in der Höhe ist, was birgt ein Gipfel an Erfahrungen? Wir freuen uns, wenn Sie bei dem Berggottesdienst und dem anschliessenden Grillieren mit dabei sind.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag von 15-18 Uhr geöffnet. Wer möchte, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie selbstverständlich mit mir vereinbaren, ich komme auch gerne zu Ihnen nach Hause.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisch-reformiertes Pfarramt Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann Präsidentin der KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

Ade Caesar!

Am 3. Juli 2010 war es wieder einmal soweit, die Pfadi Trogen besammelte sich um gemeinsam ins Sommerlager zu reisen.

Als romanisierter Stamm Artus (ehemals Artix) galt es sich von den Fesseln der römischen Besatzer zu befreien. Nach frühzeitiger Ankunft der römischen Befehlshaber, gelang es uns, sie durch Geschick loszuwerden. Auf unserer Flucht wurden wir von einer Horde wilder, unbeugsamer Gallier überrascht und in deren Lager verschleppt, in welchem wir zu Beginn Zwangsarbeit leisten mussten. Sie begriffen nur zögerlich, dass es sich bei uns trotz römischer Tarnverkleidung um Gleichgesinnte handelte. Dennoch fühlten wir uns je länger, je wohler und beschlossen uns bei ihnen in Trans GR niederzulassen. Es ging sogar so weit, dass sowohl der Druide als auch der Häuptling durch die Unsrigen ersetzt wurden. Zur endgültigen Versöhnung wurde der aus längst vergangener Zeit stammende gallische Sport „Hinkelzoff“ wieder zum Leben erweckt und in Form einer Lagermeisterschaft fleissig gespielt. Zu den weiteren Highlights können die alljährliche Zweitageswanderung inklusive einem Besuch in der Viamalaslucht, der Elternbesuchstag (mit Besuch vom Trogener Gemeindepräsidenten Nik Sturzenegger), der Hike (zweitägiger Ausflug in kleinen Gruppen) und ein Bad im Canovasee gezählt werden. Während wir in der ersten Woche mit dem Wiederaufbau des Dorfes und dessen Verteidigung alle Hände voll zu tun hatten, gelang es uns in der zweiten Woche unser Territorium gemeinsam mit den einheimischen Galliern zu erweitern und zu guter Letzt das römische Reich zu besiegen.

Zurück in Trogen, wurden wir auf unserem Siegeszug nochmals mit einer grossen Herausforderung konfrontiert. Caesar höchstpersönlich war gekommen, um uns das Fürchten zu lehren. Der Schuss ging jedoch nach hinten los und alsbald fand er sich als Sklave zum Putzen und Verräumen unseres Materials wieder. Die Moral von der Geschichte, einem Gallier in den Weg stell dich nicht...Beim Teutates!

Grümpeli Wald 14. - 15.08.2010

14. und 15. August: In manch einer Wäldler-Agenda ist unter diesem Datum das Grümpeli eingetragen. Und wie jedes Jahr, blieben auch im 2010 die meisten Teams dem Grümpeli treu.

Nur einer hatte offensichtlich den Eintrag im Terminplaner vergessen – Petrus. Deshalb fand das Grümpeli dieses Jahr in der Turnhalle statt, wo auf "brandneuem" Boden gespielt werden durfte.

Pünktlich um 7:30 wurde am Samstag Morgen das erste Spiel angepfeiffen und die ersten beiden siegeshungrigen Teams jagten dem Fussball nach. Den ganzen Tag spielte man strikt nach Zeitplan ein Spiel nach dem anderen. Grosse und kleine Fussballverrückte kämpften um Punkte. Auf der Bühne fanden sich immer mehr Fans ein, wodurch eine tolle Stimmung entstand. Auch am Abend blieb diese Stimmung erhalten. Nun widmete man sich dem gemütlichen Teil, während noch ein wenig geplaudert, gelacht, gegessen und getrunken wurde.

Am nächsten Morgen ging es dann früh, für manch eine/n zu früh, mit den Spielen weiter.

Nach einem Gipfeli und einem Kaffee fühlten sich am Sonntag auch die Bargänger der vorherigen Nacht fit genug, um sich wieder in den Kampf um den Ball zu stürzen.

Je weiter der Tag fortschritt, umso hitziger war der Kampf um Tore, denn es ging in Richtung Halbfinale. Dort standen die Schüler den Erwachsenen in Nichts nach und kickten, ganz nach den grossen Vorbildern, die man erst gerade an der WM angefeuert hatte, mit viel Ehrgeiz um den Sieg.

Die Bühne füllte sich immer mehr mit Verwandten und Bekannten der Spieler, denn schliesslich standen nun der kleine und der grosse Finale an und man feuerte die Teams lautstark an.

Bei den Schülern setzten sich im kleinen Finale die Red Bulls gegen die Funny Boys durch und im grossen Finale bezwang die Gruppe Red Bull die der Steet Soccers. Der Siegesjubiläum war wohl im kleinen Dorf Wald genau so gross wie in Südafrika an der WM. Das kleine Finale in der Kategorie Sie und Er gewannen die KST Trogen gegen Feldschlösschen, das grosse Finale gewannen Boah du stinksch in einem spannenden Finale gegen ä Schüga. Zum Schluss wurden dann noch das kleine und grosse Finale der Herren ausgetragen. Auf dem vierten Rang landeten die Ochsen auf dem dritten ihre Bezwinger die Gruppe Bang Bang. Im Kampf um den ersten Platz musste sich der TV Wald trotz Heimvorteil dem TV Schwellbrunn geschlagen geben.

Nach diesen emotionalen Spielen wurde nun fröhlich der Sieg gefeiert. Man diskutierte noch einmal Entscheidungen und Spielstrategien. Der Männersportverein machte den Schlusspurt in der Festwirtschaft und auch die letzten Würste landeten noch auf dem Grill und die letzten Pommes Frites in der Friteuse und fanden noch dankbare Abnehmer.

Im 2010 darf man also wieder auf ein tolles, sportliches Wochenende zurückblicken, in dem sich alles darum drehte das Runde ins Eckige zu bringen.

Das immer alles so reibungslos verläuft ist mehreren Vereinen und Personen zu Verdanken, die da wären; Christian Knöpfel und sein Helferteam aus dem TV, die es immer schaffen das Grümpeli gut zu organisieren und alles ganz nach Spielplan durchzuführen. Der Männersportverein, der stets alle Durstigen und Hungerigen Spieler und Fans versorgt. Der Samariterverein, der alle grossen oder kleineren Verletzungen fachgerecht versorgt. Und alle Sponsoren, die das Grümpeli finanziell unterstützen und für tolle Preise am Rangverlesen sorgen.. Ihnen allen hiermit ein grosses Dankeschön!

Am Sonntag Abend konnten wohl alle Teilnehmer einstimmig verlauten lassen: „Wir freuen uns auf das Grümpeli 2011!“ ...auch wenn am Montag wohl der eine oder andere noch mit Muskelkater und blauen Flecken zu kämpfen hatte.

Monika Frei, Wald

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT HIRSCHEN, WALD

DONNERSTAG, 9. SEPT. 2010

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 19.00 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

Landfrauenverein Wald AR

HELFERINNEN GESUCHT!

HELFERINNEN GESUCHT!

HELFERINNEN GESUCHT!!!

VIHSCHAU WALD / REHETOBEL Freitag, 24. September 2010

Die Landfrauen von Wald betreiben dieses Jahr die Festwirtschaft an der Viehschau Wald / Rehetobel mit Standort „Schweizerbund“.

Um die Arbeit zu meistern, benötigen wir für verschiedenste Tätigkeiten Helferinnen.

- Mi 22. Sept. ab 13.30 Uhr :** **Schmücken des Schauplatzes** hinter dem Schweizerbund.
(Kranzen des Schaubogens)
- Do 23. Sept. ab 13.30 Uhr:** **Einrichten der Festwirtschaft**
- Fr 24. Sept. ganzer Tag :** **Mithilfe im Service, am Buffet, beim Abwasch und Aufräumen**

Wer **Blumen für den Schaubogen** aus dem Garten zur Verfügung stellen kann, melde dies bitte unserer Präsidentin Heidi Frischknecht.

Kuchen für den Kaffee am Schaubachmittag nehmen wir gerne entgegen. Bitte diese Heidi auch telefonisch „anmelden“.

Heidi erwartet bis **Sonntag, 12. Sept. 2010** möglichst viele Anrufe von Helferinnen. Herzlichen Dank!

Tel: 071 / 877 28 06

E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch

monatliches JASSEN

Mit den Spätsommertagen beginnt auch wieder die Jass-Saison! Jassbegeisterte Frauen treffen sich jeweils am **ersten Dienstag des Monats um 20.00 Uhr im Restaurant „zum Wilden Mann“** zum Jassabend.

Saison – Start ist am: **Dienstag, 7. September 2010**

Bei Fragen wende dich bitte an Emmi Knöpfel, Tel.: 071 / 877 24 72

Eine der beliebtesten Schweizer Wanderrouten: Sämtliche Lachstationen am Witzweg erneuert

Zu den auch bei Wäldlerinnen und Wäldlern beliebten Wanderrouten gehört der von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Appenzeller Witzweg. Kürzlich sind die gegen hundert Schmunzel- und Lachstationen entlang des Weges mit neuen Witzen ausgestattet worden. Zu den weiteren Stärken des hoch über dem Bodensee verlaufenden Weges gehören Feuerstellen, Spielplatz, gemütliche Restaurants, die parallel zum Weg verlaufende Postautolinie sowie die beiden direkt zu den Ausgangspunkten des Weges führenden Bergbahnen von Rorschach nach Heiden (RHB) und von Rheineck nach Walzenhausen (RhW). egb

Bild Peter Eggenberger

Der familienfreundliche Appenzeller Witzwanderweg ist mit neuen Witzen ausgerüstet worden.

KURSPROGRAMM

SEPTEMBER 2010 – MÄRZ 2011

T-SHIRT EINMAL SELBER NÄHEN

Monika Lichtenstern
Dienstag, 28.9.2010, 19.00 -22.00 Uhr
Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: Fr. 80.-

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
Samstag, 23. und 30.10.2010
08.30 - 12.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten Fr. 160.-

LET'S TALK ENGLISH

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB 1
8 Mittwochabende ab 27.10.10
Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: Fr. 180.- exkl. Kursmaterial

UMSTEIGERKURS OFFICE 2007 - UMSTEIGEN LOHNT SICH

Guido Knaus, Grub
4 Donnerstagabende, 28.10. - 18.11.2010
Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: Fr. 120.-, Kursmaterial Fr. 30.-bis Fr. 50.-

APPENZELLER SINGWOCHENENDE WALZENHAUSEN

Sa/So 30.-31.10. 2010, „Sonnenblick“ Walzenhausen,
Kurskosten Fr. 90.-
Weitere Infos: M. Weber 071 880 05 94

SELBSTBEWUSST AUFTRETEN - EIGENE KRAFTQUELLEN ENTDECKEN UND IM ALLTAG NUTZEN

Anna Stillhard,
4 Dienstagabende ab 02.11.2010 19.00 -21.00 Uhr
Schulhaus Gerbe, Singsaal, Heiden
Kurskosten: Fr. 180.-

ENGLISCH FÜR ANFÄNGER A1

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroolta
Donnerstag 4.11.2010, 18x bis 31.3.2011,
09.00 - 10.30 oder 14.00 -15.30 Uhr
Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: Fr. 400.-exkl. Kursmaterial

WEISSES GOLD-SEGEN ODER FLUCH DER STICKEREI IN UNSERER REGION

Samstag, 6.11.2010, 10.00 – 12.00 Uhr
Textilmuseum St. Gallen
Kosten Fr. 20.--

DEM EIGENEN CLOWN AUF DIE SPUR KOMMEN

Mirta Ammann
Samstag 6.11.2010, 13.30 - 17.00 Uhr
Singsaal Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: Fr. 30.-, Studenten Fr. 25.-

VORTRAG „aktiv in heiden“

Was macht Paarbeziehungen stabil und lebendig?
Henri Guttmann, dipl. Psychologe FH, Winterthur
Mittwoch, 17.11.2010, 19.30 Uhr
Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
Kosten: Fr. 10.-, Paare Fr. 15.-

BACKEN – LECKERES FÜR DIE KÄLTERE JAHRESZEIT

Barbara Tschirky, Sekundarlehrerin mit Zusatzqualifikation Hauswirtschaft
2 Mittwochabende, 10. und 17.11.2010, 19.00 - 22.00 Uhr
Küche Schulhaus Gerbe Heiden,
Kurskosten: Fr. 80.- (inkl. Unterlagen, exkl. Lebensmittel)

THEATERABEND IN ST.GALLEN

„Die Dreigroschenoper“ von Bertold Brecht
Samstag, 27.11.10, 19.30 Uhr
Kosten Theaterbillet Fr. 62.-

GRUNDAUSBILDUNG AM PC

Isabelle Weibel, Gossau
5 Mittwochabende ab 12.1. - 16.2.2011
19.30 - 22.00 Uhr
Schulhaus Gerbe, Heiden, Informatikzimmer
Kurskosten: Fr. 330.-, Fr. 25.- Kursunterlagen

ERNAHRUNG - DU BIST, WAS DU ISST

Antonia Lehner, Kinesiologie und ganzheitliche Kosmetik
Donnerstagabend, 13.01.2011, 19.30 - ca. 21.30 Uhr
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: Fr. 35.- (inkl. Material)

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
2 Mittwochabende, 19. und 26.01.2011
18.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten Fr. 160.-

ITALIENISCH FÜR FERIEREISENDE

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroolta
15 Dienstagabende ab 8.2.2011 - 28.6.2011
19.30 - 21.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: Fr. 330.-exkl. Kursmaterial

SHIBASHI – MEDITATION IN BEWEGUNG

Anna Stillhard, Erwachsenenbildnerin
4 Donnerstagabende 10.2.2010 - 3.3.2011
19.30 - 21.00 Uhr
Theorieraum Feuerwehrhaus Wolfhalden
Kurskosten: Fr. 80.-

FUSSPFLEGE

Antonia Lehner, Kinesiologie und ganzheitliche Kosmetik,
Donnerstagabend, 10.03.2011, 19.30 - ca. 21.30 Uhr,
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: Fr. 25.- (inkl. Material)

Anmeldungen an:

Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland
Melanie Felix, Sägeholzstrasse 25, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 30 03, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch,
www.webvorderland.ch

1. Rechtobler

4. September 2010 um 18.00Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel 1. Fassanstich

Logenplätze

Für Gruppen, Firmen oder Familien besteht die Möglichkeit sich einen Logenplatz im Vorverkauf zu reservieren.

Diese Plätze versprechen ein ganz besonderes Erlebnis zu werden.

Überhöht auf einer speziellen Bühne mit eigenem Service fühlt sich der Besucher privilegiert und geniesst das Fest mit einer besonderen Übersicht im Saal.

Logenplätze können für 8 bzw. 16 Personen reserviert werden.

Ein Logenplatz für 8 Personen kostet 250.-- Fr. inkl. Eintritt und ein Mass Bier für jeden Logenbesucher.

Die Anzahl Logenplätze ist beschränkt.

Reservationsadresse:

sabi.sennhut@bluewin.ch

Kinderartikelbörse in Heiden

Am Samstag den **25. September 2010** findet im Kursaal Heiden, wiederum unsere erfolgreiche und beliebte Kinderartikelbörse statt. Diese wird organisiert von der Gruppe Junger Familien und der Chrabbelgruppe Heiden. Es werden gut erhaltene Kinderkleider (Herbst u. Winter), Wintersportartikel, sowie diverse andere Kinderartikel und Spielsachen, angeboten. Nicht angenommen werden größere Artikel, wie Kinderbetten, Kinderwagen, etc. Die Annahme findet am Freitag, den 24. Sept. von 17.30 bis 19.30 Uhr statt, der Verkauf ist am Samstag, 25. Sept. von 9.00 bis 10.30 Uhr. Die Rückgabe ist anschließend von 11.30 bis 12.00 Uhr. Wie gewohnt lädt eine Kaffeestube zum verweilen ein. Für weitere Informationen wende sie sich an Alexandra Breu (071 891 71 41)

Neueröffnung Kinderartikelbörse Yoyo im Bad 4 in Heiden

Am 4. September 2010 eröffnet die neue Kinderkleiderbörse Yoyo.

Wir suchen ab sofort gut erhaltene und zeitgemässe Kinderkleider, Spielsachen und Umstandsmode für die kommende Wintersaison. Rufen Sie uns bitte rasch an oder senden Sie uns ein E-Mail um einen Termin zu vereinbaren!

Weitere Info's finden Sie auf unserer Homepage: www.yoyo-heiden.ch. Sie erreichen uns telefonisch unter 071 891 11 93. Natürlich freuen wir uns auch über eine E-Mail von Ihnen, die Sie an diese Adresse senden können: info@yoyo-heiden.ch.

Nebst den gebrauchten Kinderartikel haben wir auch Geschenkideen für Kinder sowie neue Rukka-Jacken in unserem Sortiment.

Kommen Sie vorbei und schauen sich um!

Unsere Öffnungszeiten sind wie folgt: Do.-Sa. 9.00h - 11.00h oder nach telefonischer Vereinbarung.

Am Eröffnungstag ist unser Lädeli von 10.00h - 15.00h geöffnet und es steht für alle Besucher einen Apero bereit.

Auf Ihre Besuch freuen sich Sandra Dux & Susanne Solenthaler, Im Bad 4, 9410 Heiden

Appenzeller Singwochenende: Chormusik aus fünf Jahrhunderten

Walzenhausen. Am 30. und 31. Oktober 2010 findet das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die „Sonneblick“-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an weltlicher und geistlicher Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des „Sonneblick“ teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik eingeübt. Das Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Organisatoren erwarten auch dieses Jahr zwischen 40 und 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Ostschweiz. Die Anmeldefrist läuft bis Ende September 2010.

Die „Sonneblick“-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der „Sonneblick“ über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende. Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; Ernst Suhner, Walzenhausen, 071 888 19 94;

www.singwochenende.ch.vu oder
E-Mail: singwochenende@yahoo.com

Appenzeller
Singwochenende
Walzenhausen

Singwochenende

für Erwachsene jeden Alters

Chormusik aus 5 Jahrhunderten

30./31. Oktober 2010

in den
Sonneblick-Gästehäusern
Walzenhausen (AR)

Schlusskonzert

am So., 31.10.10, 16.30 Uhr
in der evang. Kirche Walzenhausen
mit dem Blockflötensensemble
Walzenhausen

Auskunft oder Anmeldung:
E. Suhner, Tel. 071 888 19 94
M. Weber, Tel. 071 880 05 94
www.singwochenende.ch.vu
singwochenende@yahoo.com

Für alte und neue Leuchten.

Ihre ausgedienten FL-Röhren und Elektro-
Geräte können Sie ruhig uns überlassen.

EST

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

**Wärme aus
der Natur**
Tel. 071 898 89 40

Innovative Wärmesysteme
 Elektro / Telematik / Energie / Wärme
www.ewheiden.ch

Philips LED Fernseher

Philips 32PFL7605
 82cm LED Fernseher
 FullHD Bild mit HDTV
 Kontrastverhältnis 500 000:1
 Stromsparende LED Technik
 Cablecom CI+ (55TV Programme)
 USB Digitalfotobetrachter
Barpreis 1499.--

expert Buschor+Dahinden
 9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Zu verkaufen in Wald AR
**4.5-Zi. Einfamilienhaus oder
Ferienhaus**

An unverbaubarer Lage mit schöner Aussicht.
 Nutzungsreserven ca. 190 m² BGF.
 Grundstückfläche 682 m², separate Garage.
Verkaufspreis CHF 280'000.--

Marco Högger ☎ 071 227 42 66 / 079 600 70 44

HEV Verwaltungs AG | Poststrasse 10 | 9001 St. Gallen
 Telefon 071 227 42 60 | info@hevsg.ch | www.hevsg.ch

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr,
 vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindeganzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint
 am Donnerstag, 9. September
 2010, Redaktionsschluss ist am
**Montag, 6. September 2010, 12
Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

www.wald-ar.ch

Mir gönd jetzt in
Chindergarte
und sind au uf de
Strasse unterwegs –
danke
für euri Rücksichtnahm

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 26. Aug.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Di. 31. Aug.	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, Bühne MZA	Gemeinderat Wald
Do. 02. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 02. Sept.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 02. Sept.	Gwerbler-Stamm	Ab 19 Uhr, Rest. Schäfli, Wald	Gewerbeverein
So. 05. Sept.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 09. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 16. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 16. Sept.	Altpapiersammlung	ab 8 Uhr	Schule Wald AR
Di. 21. Sept.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 23. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 24. Sept.	Jahrmarkt	9 – 17 Uhr, Schulhausplatz	Marktkommission
Fr. 24. Sept.	Vihschau	ab 9 Uhr, Ebni	Vihschaukommission
Di. 28. Sept.	Alteisensammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald AR
Do. 30. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund

Wohnen im Grünen... in Wald AR

Wir vermieten im Dorfzentrum an sonniger Lage mit schönem Ausblick zum Säntis:

1 1/2-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 450.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

2 1/2-Zimmer-Dachwohnung

Mietzins Fr. 500.00 / Mt.
Wasser-, Heiz- u. Stromkosten nach Verbrauch

3-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 550.00 / Mt.
Wasser-, Heiz- u. Stromkosten nach Verbrauch

4-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 950.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch
zusätzlich: Garage vorhanden Fr. 100.00

Bezugstermine nach Vereinbarung.

WALSER+CO.AG

CH-9044 Wald AR

Auskunft und Vermietung:
WALSER+CO. AG
Dorf 24
9044 Wald AR

Norbert Ludewig
Tel. 079 / 787 54 55

September. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	3.9.	20:15	Die Fremde	Ab 14 Jahren	Deutsch
Sa	4.9.	17:15	The Karate Kid	Ab 8 Jahren	Deutsch
			20:15 The Young Victoria	Ab 12 Jahren	E/d/f
So	5.9.	15:00	The Karate Kid	Ab 8 Jahren	Deutsch
			19:15 Die Fremde	Ab 14 Jahren	Deutsch
Fr	10.9.	20:15	The Young Victoria	Ab 12 Jahren	E/d/f
Sa	11.9.	17:15	Eclipse - Biss zum Abendrot	Ab 14 Jahren	Deutsch
			20:15 Die Fremde	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	12.9.	15:00	The Karate Kid	Ab 8 Jahren	Deutsch
			19:15 The Young Victoria	Ab 14 Jahren	E/d/f
Di	14.9.	20:15	Panamericana mit dem Filmschaffenden Jonas Frei	Ab 14 Jahren	0/d
Do	16.9.	20:15	Erlebte Schweiz: Jugendkulturen	Eintritt frei!	Ab 12 Jahren
Fr	17.9.	19:30	Backstage - Führung durch das Kino Rosental	auf Anmeldung im Kino	
			20:15 Eclipse - Biss zum Abendrot	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	18.9.	17:15	Eclipse - Biss zum Abendrot	Ab 12 Jahren	Deutsch
			20:15 Wäterschmöcker	Ab 10 Jahren	Deutsch
So	19.9.	15:00	Toy Story 3	Ab 6 Jahren	Deutsch
			19:15 Wäterschmöcker	Ab 10 Jahren	Deutsch
Mi	22.9.	20:15	Cinéclub: Looking for Eric	Ab 16 Jahren	Deutsch
Fr	24.9.	20:15	Kinoteens: Inception	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	25.9.	17:15	Toy Story 3	Ab 10 Jahren	Deutsch
			20:15 Io sono l'amore	Ab 14 Jahren	I/d/f
So	26.9.	15:00	Toy Story 3	Ab 6 Jahren	Deutsch
			19:15 Inception	Ab 12 Jahren	Deutsch
Fr	1.10.	20:15	Io sono l'amore	Ab 14 Jahren	I/d/f
Sa	2.10.	20:15	Inception	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	3.10.	15:00	Toy Story 3	Ab 6 Jahren	Deutsch
			19:15 Io sono l'amore	Ab 14 Jahren	I/d/f

WÄLDLER WANZEIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 9. September 2010

Nr. 17 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Vor der Abstimmung vom 26. September 2010 über den Planungskredit für ein Dorfzentrum von Fr. 145'000 wurde am 31. Oktober 2010 eine Öffentliche Versammlung durchgeführt, über die in der Appenzeller Zeitung ausführlich berichtet wurde. Dabei hat der Gemeinderat seine Position nochmals ausführlich dargelegt. Aus dem Kreis der Referendumsunterzeichnenden wurde weder das Projekt Dorfzentrum noch die Notwendigkeit einer professionellen Projektbegleitung in Frage gestellt. Im Zentrum standen die vom Planungsbüro in die Offerten aufgenommenen SIA Honorar - Tarife.

Im Gemeinderat wurden die Diskussionen über die Kosten für eine professionelle Begleitung des Planungsprozesses auch intensiv diskutiert. Grossmehrheitlich war der Gemeinderat dann der Auffassung, dass uns die saubere und seriöse Durchführung des Verfahrens, das den Gesetzen über das Öffentliche Beschaffungswesen untersteht, sehr wichtig ist. Bei der Planung eines solchen Projektes kann übertriebenes Sparen schliesslich sehr teuer werden.

Im Jahre 1980 haben die Stimmberechtigten in Wald übrigens einem Planungskredit von Fr. 120'000 für eine Mehrzweckanlage zugestimmt! Wir alle wissen, dass sich dieser Planungsaufwand bestimmt gelohnt hat. Man kann sich fragen, wie Wald heute aussehen würde, hätte man damals nicht den Mut für die Planung und Realisierung eines, für das Dorf so wichtigen, Projektes aufgebracht. Während der Vergleich zwischen MZA und Dorfzentrum beim Planungsaufwand (MZA Fr.120'000 / Dorfzentrum

Fr. 145'000) und der Bausumme (zirka Fr. 5.5 Mio.) augenfällige Parallelen aufweist, gilt es zu bedenken, dass vom Gesamtaufwand für ein Dorfzentrum nur der Teil für Kanzlei und Bauamt aus Steuergeldern finanziert werden muss. Bei Wohnungen, Dorfläden und Garagen wird klar eine Eigenfinanzierung angestrebt. Der Gemeinderat wird sich sehr bemühen, mit dem zur Abstimmung stehenden Planungskredit sehr sorgfältig und kostenbewusst umzugehen.

Ich bitte die Stimmberechtigten, dem Gemeinderat zu folgen und ein JA zum Planungskredit in die Urne zu legen, damit ein zukunftsweisendes Projekt für unser Dorf seriös geplant werden kann!

Bauen im Dorf – zeitgenössisches Bauen im historischen Kontext

Die Ausserrhodische Kulturstiftung präsentiert am 29. Oktober 2010 im Appenzeller Volkskunde-Museum Stein AR das Projekt ‚Bauen im Dorf‘. Dieses fragt anhand von visionären Architekturstudien nach dem Zukunftspotential appenzellischer Bautradition.

Das Projekt ‚Bauen im Dorf‘ orientiert sich an realen Aufgaben der Zukunft und will Diskussionen über zeitgenössische Architektur im historischen Kontext anregen. Für sechs Ausserrhoder Dörfer entwickelten namhafte Architekten visionäre Fallstudien, die sowohl der Tradition, der Appenzeller Handwerkskunst und der Ortsbaulichen Situation als auch zeitgenössischen Wohn- und Nutzungsbedürfnissen Rechnung tragen.

Die Ausstellung im Appenzeller Volkskunde-Museum Stein AR ist als Spaziergang durch Dorfbilder konzipiert und richtet sich an eine grosse Öffentlichkeit mit Interesse an kulturellen und gesellschaftlichen Fragen. Die Projekte zeigen anhand von Visualisierungen, Plänen und Modellen das Potential der 450-jährigen Appenzeller Baukultur und ihre mögliche Weiterentwicklung auf. Rund um das Themenfeld ‚Bauen im Dorf‘ finden von November 2010 bis Januar 2011 Begleitveranstaltungen mit Experten und Spezialistinnen statt.

Zum Projekt ist eine Broschüre erschienen, die den historischen Hintergrund der Baukultur in Appenzell Ausserrhoden auffächert und die Problematik zeitgenössischer Bauvorhaben in historischen Dorfkernen beleuchtet.

‚Bauen im Dorf‘ ist ein Projekt der Ausserrhodischen Kulturstiftung und steht unter der Leitung der Architektin Rahel Lämmli.

Vernissage Sonderausstellung ‚Bauen im Dorf‘ Volkskunde-Museum Stein AR, Freitag 29.10.2010, 18.30 Uhr
Die Ausstellung dauert bis 30. Januar 2011.
Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr.

Begleitveranstaltungen und Führungen durch die Sonderausstellung von November 2010 bis Januar 2011.
Zur Ausstellung ist eine Broschüre erhältlich. Weitere Informationen unter www.ar-kulturstiftung.ch
Führungen für Schulen und Gruppen auf Anfrage.
Freier Eintritt in Sonderausstellung und Begleitveranstaltungen.

Fotografien Schwellbrunn, Trogen: Rahel Lämmli, Zürich

Gesuchsteller/in Carmen Ege
Falkenhorst 160, 9044 Wald AR

Eigentümer/in Dito Gesuchstellerin

Projektverfasser/in Dito Gesuchstellerin

Baulage Falkenhorst
Parz. Nr. 689, Assek. Nr. 160

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone
Kulturobjekt 14.4 betroffen

Bauprojekt Umgebungsarbeiten:
Sitzplatz und Wege

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 10. September 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 06. September 2010 Die Baukommission

SCHULE WALD

Sternlauf „KidsX“ im Dunant-Jahr

Samstag, 11. September

Die Zweit- und Drittklässler werden zusammen mit Gemeinderatsmitgliedern und

hoffentlich vielen anderen Wäldlern

die Läufergruppe beim Dorfeingang (Haus Tinner) empfangen, mit ihnen bis zum Schulhaus mitlaufen und sie dort mit einer Überraschung begrüßen. Wer Lust hat, kann im Anschluss die Läufergruppe bis zum Scheidweg begleiten.

Datum: Samstag, 11. September

**Treffpunkt: 15.40 Uhr Dorfeingang „Haus Tinner“
oder 16.00 Uhr Schulhausplatz**

Wir freuen uns auf einen tollen Empfang der Läufergruppe!

Schüler, Lehrpersonen und Gemeinderat

P A U L U S P F A R R E I

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 9. September

19.00 Erntedank mit dem Frauechreis und den SeniorInnen

24. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Opfer für inländische Mission

Samstag, 11. September

7.00 Meditation/Kontemplation

19.30 Theater 58 „Franziskus der Gaukler“

Sonntag, 12. September

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang mit Taufe(Kinderhort)

17.00 Freiwilligen-Abend im Bendlehn

Montag, 13. September

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 14. September

8.00 Eucharistiefeier

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen

20.00 Informationsabend für die Firmjugendlichen Jahrgang 1993

Mittwoch, 15. September

19.00 Gebet zur Schöpfungszeit im Bendlehn

Donnerstag, 16. September

10.00 Eucharistiefeier im Obergaden mit Josef Manser

Freitag, 17. September

19.00 Gebet zur Schöpfungszeit in der evang. Kirche Trogen

25. Sonntag im Jahreskreis

Eidg. Dank-, Buss und Betttag

Samstag, 18. September

17.30 Eucharistiefeier in Bühler mit Josef Manser

Sonntag, 19. September

9.30 Oekumenischer Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss und Betttag in der evang. Kirche, Speicher

Montag, 20. September

16.30 Rosenkranzgebet

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.
Psalm 139, 5

Gottesdienste

Sonntag, 12. September

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Rudolf Balz

Betttag, Sonntag, 19. September

9.30 Uhr Gottesdienst zum Betttag mit Abendmahl,
Pfarrerin Doris Engel Amara

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 16.9.10, 10 Uhr mit Pfarrer Josef Manser

Aufführung mit dem Theater 58

„Franziskus, Gaukler Gottes“ von Dario Fo

Samstag, 11. September 19.30 Uhr, kath. Pfarreiheim
Bendlehn, Speicher

Das Stück ist ein hintergründiges und äusserst lebendiges
Porträt des charismatischen Predigers, Sozialrevolutionärs,
Pazifisten und Kirchenkritikers Franz von Assisi. Eintritt: Fr. 10.00

Oekumenische Andachten zur Schöpfungszeit mit dem Thema „Tiere in der Bibel“

Mittwoch, 15. September, 19 Uhr mit Pfarrer Josef
Manser, kath. Kirche Bendlehn, Speicher

Freitag, 17. September 19 Uhr mit Pfarrerin Susanne
Schewe, evang.-ref. Kirche Trogen

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag von 15-18 Uhr
geöffnet. Wer möchte, kann gerne auf einen Kaffee
vorbeikommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können
Sie selbstverständlich mit mir vereinbaren, ich
komme auch gerne zu Ihnen nach Hause.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisch-reformiertes Pfarramt
Dorf 24

9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Ursula Mosimann

071 877 23 70

Präsidentin der KiVo

Kirchenvorsteherschaft

ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher

071 877 23 74

Fahrdienst: Therese Pecnik

071 877 21 14

Orgel wir kommen... und schon bald kommt unsere Orgel zu uns!

Was für ein gewaltiges Bauwerk in Dietikon bei der
Firma Metzler Orgelbau am Entstehen ist!

Über 30 interessierte Wälder und Wäldlerinnen reisten
mit einem Car nach Dietikon zum Entstehungsort unse-
rer zukünftigen Orgel. Die Orgel wird die dritte sein in
der Kirche Wald. Also wahrlich nichts Alltägliches, was
an diesem vergangenen Mittwochnachmittag besichtigt
werden konnte.

Wir durften die Produktionsvorgänge von riesigen Ei-
chenstämmen bis hin zum Zusammenbau der Orgel in
der Montagehalle hautnah miterleben.

Eindrücklich waren die vielen Produktionsschritte die es
braucht, bis eine Orgel fertig gebaut ist. Alle Schritte,
seien es Metall- oder Holzarbeiten, werden unter einem
Dach hergestellt. Während der Führung begegneten wir
Rohflöten und Orgelpfeifen die später unsere Kirche
schmücken und mit schönen Tönen erfüllen werden.

Die Orgel werden wir am 1. Advent, den 28 November
gebührend einweihen – ganz herzlich laden wir Sie
dazu ein!

Wer will, kann mit dem Vermerk ‚Orgelspende‘ gerne
einen Beitrag an die Orgel leisten: PC 90-11616-7, Kir-
chenkasse, 9044 Wald – vielen Dank!

Bericht: Angela Egli / Foto: Doris Engel

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Kölliker geb. Wiss, Verena

gestorben am 26. August 2010, in St. Gallen, geboren
1929, wohnhaft gewesen in Wald AR

Obergaden

Wir vom Obergaden laden Sie ganz herzlich ein,
am **Donnerstag, 16. September um 14.30 Uhr**,
mit Rosy Zeiter bei Musik und Gesang,
Kaffee und Kuchen,
einen gemütlichen Nachmittag
im Altersheim Obergaden zu verbringen.

Wir freuen uns auf viele Gäste

Im Namen von Pensionären und Personal
Brigitte Künzler

(Falls Sie eine Fahrgelegenheit brauchen, melden Sie
sich bitte unter 071 877 12 34, bis mittags, 11.30 Uhr)

Feuer

Zusammen mit den örtlichen Feuerwehren, führen die
Assekuranz AR, der appenzellische Feuerwehrver-
band und die Erziehungsdirektion nach sechs Jahren
wieder, wie bereits angekündigt, einen

Tag des Feuers

durch an allen Schulen in unserem Kanton. Er findet
statt am

Freitag, 10. September 2010

Der Morgen, gestaltet durch hiesige Feuerwehrmän-
ner, beginnt für alle Kindergärtler und Schulkinder um
8.00. Mittels stufenangepassten Theorieblöcken, Ver-
suchen und praktischen Uebungen, erfahren die Kin-
der viel Wissenswertes zum Thema Feuer.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen, ganz dem Tag
entsprechend vor oder im Feuerwehrdepot, geht's ab
13.00 zur Praxis über.

An verschiedenen Posten können die Kinder selber
Hand anlegen, viel sei hier noch nicht verraten....

Das im wahrsten Sinne des Wortes heisse Finale und
der Schluss des Tages ist um ca. 15.00 Uhr.

Die örtliche Feuerwehr und die Lehrerschaft Wald la-
den hiermit auch alle Interessierten ein, an diesem
einmaligen Anlass dabei zu sein.

Ruth Freund

Bücherflohmarkt für die Schulbibliothek Jahrmarkt Wald 2010

Liebe Wäldler Bücherfreunde

Einmal mehr nähert sich die Jahrmarktszeit. Wiederum
sammele ich Bücher, um sie am diesjährigen Jahrmarkt
zugunsten der Schulbibliothek zu verkaufen. In den
letzten Jahren ist dabei jeweils ein schöner Batzen
zusammengekommen. Ich konnte sicher ca. 10-20
zusätzliche Bücher davon kaufen.

Sie können alles bringen, was andere ebenfalls noch
gerne lesen könnten.

Ich werde die Bücher zum Preis von Fr. 1-5.- weiter
verkaufen und lade Sie ein, am Jahrmarkt auch selbst
etwas Interessantes zu erstehen.

Abgabebelegenheit: Bei offenem Schulhaus jederzeit,
in der Bibliothek resp. Pausenhalle.

Bis spätestens Mittwoch 22. Sept. 10

Herzlichen Dank!
Simone Gründler

Schafschau des Schafzuchtverein Wald AR und Umgebung

Montag, 20. September 2010

Punktierung der Schafe ab 12.00 Uhr
Schauplatz Ebni 109, 9044 Wald

Mittagessen ab 11.30 Uhr danach durchgehend
warme Küche bis 21.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Schafzuchtverein Wald AR und Umgebung

Landfrauenverein Wald AR

Viehschau Wald / Rehetobel

24. Sept. 2010

Liebe Landfrauen, herzlichen Dank für eure Bereitschaft, an der Viehschau mitzuhelfen! Für Folgendes wären wir froh um weitere Hilfe:

Mi 22. Sept., ab 13.30 Uhr:

Kranzen des Schaubogens

Do 23. Sept., ab 13.30 Uhr:

Einrichten der Festwirtschaft

Fr 24. Sept., nach Absprache

Buffet, Service, Mittagessen

Sa 25. Sept., ab 9.00 Uhr

Aufräumen der Festwirtschaft

Auch nehmen wir Blumen aus euren Gärten und Kuchen aus euren Backstuben dankend entgegen.

Bitte meldet euch bis Sonntag, 12. Sept. bei **Heidi Frischknecht**, Tel.: 071 / 877 28 06

E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch

Wellnessferien mit App. Landfrauen in Scuol

Appenzeller Landfrauen verbringen auch diesen Herbst gemeinsame Ferien im Hotel Belvedere in Scuol.

Wann: So, 31. Oktober bis Fr, 5. Nov 2010

Kosten: Fr. 675.- im Doppelzimmer

5 Übernachtungen, Frühstücksschlemmerbuffet und Nachtessen inklusiv. Auch verschiedene Wellnessangebote sind dabei.

Weitere Auskünfte erteilt Interessierten Heidi Frischknecht.

Altpapiersammlung

Donnerstag, 16. Sept. 2010, ab 8 Uhr

durch die 5. und 6. Klasse Wald

Das Altpapier muss nicht mehr nach Mischpapier (Illustrierte, Prospekte) und reinem Zeitungspapier sortiert werden.

Falls Ihr Papier bis 14.30 Uhr nicht abgeholt wurde, telefonieren Sie bitte auf die Nummer 071 877 23 22.

Party-Time

Im Jugendraum Wald

Wann? Am 24. September 2010

ab 19.30 Uhr

(ab 12 Jahre)

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen...

It's PartyTime
It's PartyTime

Liebe Grüsse

Eure Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

(bei Fragen oder Unklarheiten 078 888 03 66, S. Brunetta)

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss Montag, 12 Uhr, vor Erscheinungstag

Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-

½ Seite 190 mm x 125 mm oder

93 mm x 260 mm = Fr. 56.-

¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-

1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern.

Redaktionsadresse Gemeindkanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck Druckerei Traber, Wald AR

Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Geräteturnen Wald Schnuppertrainings für neue Kinder

Die Wettkampfsaison 2010 des Geräteturnen Wald ging Ende August mit der kantonalen Herbstmeisterschaft zu Ende. Stolz dürfen wir auf einige Medaillen und Auszeichnung zurückblicken, welche an den drei appenzellischen Wettkämpfen in Schönengrund, Heiden und Appenzell erturnt wurden.

Die Zeit bis zum nächsten Frühling werden wir wieder intensiv als Vorbereitung auf die folgende Saison nutzen und laden alle **Kinder ab dem zweiten Kindergarten** ein, bei uns hereinzuschauen.

Wir trainieren jeweils am **Dienstag, von 17.30 bis 18.45 Uhr** und am **Samstag von 8.30 bis 10.00 Uhr**. Am Dienstag, 14.9. und Samstag, 25.9. ist kein Schnuppertraining.

Über viele neue Gesichter in der Turnhalle freuen wir uns jetzt schon!

Geräteturnen Wald, Daniela Tanner-Giezendanner, dgiezendanner@bluemail.ch
oder 078 719 43 09

Lernfestival 2010
Appenzell Ausserrhoden
www.WebAR.ch

Das Lernfestival: Nur für Neugierige

Für Neugierige hält das Lernfestival 2010 eine Fülle von spannenden Workshops und Events bereit. Die Anlässe machen Weiterbildung erlebbar – vom 10. bis zum 11. September in der ganzen Schweiz - auch in Appenzell Ausserrhoden.

Zum ersten Mal beteiligt sich unser Kanton am national initiierten Lernfestival. So kann an diesen beiden Tagen auch bei uns viel Verschiedenes entdeckt werden. Durch die finanzielle Unterstützung des Kantons, ist es dem Organisator WebAR möglich, alle Veranstaltungen kostenlos anzubieten. Nutzen sie die Gelegenheit und erleben Sie durch ein unverbindliches Reinschnuppern wie breit die Auswahl an Weiterbildungsveranstaltungen auch in unserem Kanton ist. Die einzelnen Veranstal-

tungen werden von den verschiedenen Mitgliedern des kantonalen Verbandes für Weiterbildung organisiert.

Sie können aus 23 Leckerbissen wählen. Vielleicht wollen sie mit der Familie im Schönewald Naturgeschichte hören, mit Dr. Matthias Weishaupt an einem historischen Spaziergang durch Speicher teilnehmen oder im Wow-Prinzip zum Lernerfolg kommen? Vielleicht möchten sie lieber erfahren, wie sie mit Kindern neu beten können, auf Spanisch einen Tee trinken oder sie wollen einmal hinter die Mauern der Strafanstalt Gmündingen schauen? Den Überblick über die gesamte Veranstaltungspalette erhalten sie aus den Programmen, die in den Wochen vor dem Lernfestival in allen Gemeinden aufgelegt werden oder sie informieren sich unter www.WebAR.ch.

Lernfestivals weltweit

Lernfestivals oder Adult Learners' Weeks starteten 1992 in England. Inzwischen findet die Sensibilisierungskampagne für lebenslanges Lernen in über 50 Ländern statt, seit 1996 auch in der Schweiz. Die Sensibilisierungskampagne für die Weiterbildung steht unter dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Forums Weiterbildung Schweiz. Die nationale Koordination liegt beim Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB. www.lernfestival.ch

Ansprechpartnerin:

Ariane Brunner, Berg 4907
9100 Herisau
Präsidentin WebAR
librus@sunrise.ch

Restaurant am Seeli
 Dusadee + Jürg
 9044 Wald

071 / 877 13 55
www.seeli-wald.ch

Im Seeli sind die Rinder los !!!
 ab 9. Sept „es hed solangs hed“

„Feini Rindsspezialitäten“

Rindsstroganoff mit Nüdeli
 Rindsfilet im „Pfändli“ an Steinpilzrahmsauce
 Rindsgeschnätzelttes an süss Paprikasauce und Polenta
 Rindsentrecote im „Pfändli“ an Pfeffersauce
 oder einfach etwas aus unserer Speisekarte

www.seeli-wald.ch

(Betriebsferien vom 3.Okt -12.Okt.)

Euer Seeliteam

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

**Wir schaffen
 Verbindung**

Tel. 071 898 89 40

EWH
 Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Philips LED Fernseher

Philips 32PFL7605

82cm LED Fernseher
 FullHD Bild mit HDTV
 Kontrastverhältnis 500 000:1
 Stromsparende LED Technik
 Cablecom CI+ (55TV Programme)
 USB Digitalfotobetrachter
Barpreis 1499.--

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 09. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Sa. 11. Sept.	Fackellauf „Dunant-Jahr“	15.40 Uhr, Dorfeingang „Haus Tinner“	Schule/Gemeinderat
Do. 16. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Do. 16. Sept.	Altpapiersammlung	ab 8 Uhr	Schule Wald AR
Mo. 20. Sept.	Schafschau	Schauplatz Ebni 109	Schafzuchtverein
Di. 21. Sept.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 23. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 24. Sept.	Jahrmarkt	9 – 17 Uhr, Schulhausplatz	Marktkommission
Fr. 24. Sept.	Viehschau	ab 9 Uhr, Ebni	Viehschaukommission
Di. 28. Sept.	Alteisensammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald AR

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate, Gemüse, div. Beeren, Konfitüren, Sirupe, Eier	Sa. 8.30 – 11 Uhr, im Hoflädli oder nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger.	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Jahrmarkt in Wald AR Auf dem Schulhausplatz

24. September 2010

- Ein vielseitiges Marktangebot
- Essen und Trinken
- Nostalgie Karussell
- Kinderschminken
- Hüpfburg(Sponsor Spar)
- Bungy Trampolin

**Ab 18 Uhr in der Turnhalle
Mit dem TV Wald**

➤ **Spaghettiplausch für Fr. 10.-**

Eintritt frei !

Wir wünschen allen Kindern und Erwachsenen,
einen erlebnisreichen Tag.

Arbeitsgruppe Marktwesen

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag,
23. September 2010, Redaktionsschluss ist am
Montag, 20. September 2010, 12 Uhr, auf der
Gemeindekanzlei.

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 35.00** einen ganzen Tag lang. Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Nagelstudio Manuela

Neues Domizil:

Dorf 38

9044 Wald AR

071 – 877 17 33

Tag der offenen Türe:

Samstag 11.9.2010 um 11⁰⁰ bis 17⁰⁰

Probefingernagel gratis

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 23. September 2010

Nr. 18 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 15.9.2010

Budget 2011

Wie üblich, wird der Budgetprozess zweiphasig gestaltet. Nach der 1. Lesung weist das Budget ein geringes positives Ergebnis aus. Vorgesehen ist eine Steuerfussreduktion um 0,1 Einheiten, auf 4,3 Einheiten. Geplant ist ausserdem ein neuer Personenlift im Altersheim und die Trottoirsanierung Friedhof – Schäfli. Der Vorschlag wird Ende September an die Geschäftsprüfungskommission versandt und in der WANZE publiziert. An der **öffentlichen Versammlung von Dienstag, 19. Oktober 2010** kann über das Budget diskutiert werden.

Beitrag aus Theodor Rechsteiner Fonds

Familie Beat und Heidi Gähler, Nageldach, hat für den Einbau einer Solarheizung aus dem Theodor Rechsteiner Fonds einen Beitrag von Fr. 760.50 erhalten. Dies war das letzte bewilligte Gesuch. Der Fonds ist nun restlos ausgeschöpft.

Crêpe-Stand im Sportplatzgebäude

Der Gemeinderat hat eine Bewilligung erteilt, im Sportplatzgebäude Obergaden eine Crêperie zu betreiben. Die Bewilligung ist befristet erteilt worden für die Zeit vom 1. Oktober 2010 bis 31. Mai 2011, jeweils an Wochenenden, ohne Alkoholausschank.

Beitrag an Walter Zoo, Gossau

Als Unterstützung für den Walter Zoo ist für die Periode 2011 – 2014 ein weiterer jährlicher Beitrag von Fr. 150 gesprochen worden.

Tariferhöhungen im Altersheim Obergaden

Der Gemeinderat hat einer moderaten Tariferhöhung im Altersheim auf den 1. Januar 2011 zugestimmt.

Feuerschutzreglement

Der Gemeinderat hat ein neues Feuerschutzreglement genehmigt. Bei der Vorprüfung durch den Kanton sind keine Korrekturen oder Ergänzungen angefragt worden. Das Reglement wird im November zur Volksabstimmung gebracht werden.

Nächste öffentliche Versammlung:

Dienstag, 19.10.2010, Pausenhalle

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Am kommenden Sonntag wird nun über den Planungskredit von Fr. 145'000 für ein neues Dorfzentrum abgestimmt. In die neuerliche Diskussion im Gemeinderat wurden alle formulierten Argumente aufgenommen. Für den Gemeinderat ist die seriöse und professionell begleitete Planung des grossen Vorhabens äusserst wichtig. So ein Projekt erlaubt keine „schmörzelige“ Planung. In den Diskussionen wurde zunehmend deutlich, welche grosse Chance für die Weiterentwicklung unseres Dorfes mit diesem Projekt verbunden ist. Der Gemeinderat möchte im Laufe des nächsten Jahres die Stimmberechtigten über ein ausgereiftes Projekt entscheiden lassen. Nebst der architektonischen Gestaltung wird dann auch die Finanzierung klar ausgearbeitet sein.

Da es sich beim Dorfzentrum um ein für die Zukunft unseres Dorfes sehr wichtiges Projekt handelt, hoffen wir auf eine sehr rege Beteiligung an der Abstimmung!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Eugster, Marie-Louise

gestorben am 17. September 2010, in Heiden AR, geboren 1943, wohnhaft gewesen in Wald AR

Wir gratulieren

Adolf Kunz-Breu, Dorf 710, Wald AR, recht herzlich zu seinem **80. Geburtstag**, den er am 2. Oktober 2010 feiern darf und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Sonderabfuhr von Eisen- und Metallwaren

Dienstag, 28. September 2010, ab 7.15 Uhr

GEMEINDE WALD AR

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen

Wir fordern die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze angrenzenden Grundstücke auf, Bäume, Sträucher und Lebhäge so zurück zu schneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Strassenbeleuchtung sowie die Sicht auf die Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

Auszug Strassenreglement der Gemeinde Wald AR Artikel 15:

- Strassen sind bis auf eine Höhe von 4,5 Meter, Trottoirs bis auf eine Höhe von 3,0 Meter, von überhängenden Ästen freizuhalten.
- Böschungsfuss und Böschungskrone sind gegenüber dem Strassenrand in einer Breite von 0,5 Meter horizontal auszubilden.
- Künstliche Einfriedungen haben einen Grenzabstand von 0,5 Meter gegenüber dem Strassenrand aufzuweisen; gegenüber Trottoirs ist kein Grenzabstand nötig. Die maximal zulässige Höhe beträgt 1,2 Meter.
- Bäume, Hecken, Lebhäge und Sträucher müssen einen Pflanzabstand von 0,8 Meter gegenüber dem Strassenrand und 0,5 Meter gegenüber dem Trottoir aufweisen. Grünhecken müssen regelmässig soweit zurück geschnitten werden, dass sie nicht in die Verkehrsanlage hineinragen.

Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn sie unsere Aufforderung bis **Ende Oktober 2010** befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Pflichtigen durch die Gemeinde vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen.

Wald, 20. September 2010

Technische Kommission Wald AR

Regionale Feuerwehr

Infoabend und Neueinteilung

Wir suchen.....

aufgestellte und tatkräftige Damen und Herren zur Unterstützung unserer Feuerwehr.

Bist du zwischen 20 und 40 Jahren alt und bietest der Allgemeinheit einen Teil deiner Freizeit an?

Wir bieten dir eine gute Ausbildung, tolle Kameradschaft und noch vieles mehr.

Fühlst du dich angesprochen? Dann laden wir dich gerne ein zum Informationsabend der Feuerwehr ein:

Dieser findet am

**18. Oktober 2010 um 19.30 Uhr
im Schulhaus Wald AR**

statt.

Bist du an diesem Tag verhindert, aber trotzdem interessiert, Feuerwehrdienst zu leisten? Dann melde dich direkt bei mir (Thomas Kellenberger Tel. 071 877 29 84 oder 079 207 98 42).

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit!

Thomas Kellenberger
Kdt Fw Wald-Rehetobel

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12 Uhr, vor Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern.

Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
 Druckerei Traber, Wald AR

Druck
Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

Gesuchsteller/in Aebi Peter und Eva
Loch 211, 9044 Wald AR

Eigentümer/in Aebi Pascale
Loch 211, 9044 Wald AR

Projektverfasser/in ASS Energietechnik GmbH
Hinterergeten, 9427 Wolfhalden

Baulage Rütiweid
Parz. Nr. 807, Assek. Nr. 215

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Luft-Wärmepumpe
Fassadenänderungen

Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 24. September 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 20. September 2010 Die Baukommission

Gesuchsteller/in Hohl Andreas
Höhi 117, 9044 Wald AR

Eigentümer/in Hohl-Preisig Hans
Höhi 117, 9044 Wald AR

Projektverfasser/in Hohl AG
Büelenweg 9, 9410 Heiden AR

Baulage Höhi
Parz. Nr. 91, Assek. Nr. 374

Zone Landwirtschaftszone

Bauprojekt Anbau Stall: Erweiterung von
Liegeflächen und Fressplätzen

Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 24. September 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 20. September 2010 Die Baukommission

Donnerstag, 23. September
10.00 Andacht mit Susanne Schewe im Alterszentrum Hof,
Speicher

Freitag, 24. September
9.30 Andacht mit Susanne Schewe im Altersheim Boden

26. Sonntag im Jahreskreis
Kollekte: Elternnotruf, St. Gallen

Samstag, 25. September
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 26. September
10.00 Wortgottesfeier mit Norbert Schneider

Montag, 27. September
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 28. September
14.00 Alti Lieder führole im evang. Kirchgemeindehaus,
Speicher

Mittwoch, 29. September
15.00 Fiire mit de Chline im Bendlehn

27. Sonntag im Jahreskreis

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 3. Oktober
9.30 Regionaler Gottesdienst in der evang. Kirche Speicher

Montag, 4. Oktober
16.30 Rosenkranzgebet

Donnerstag, 7. Oktober
14.00 Rosenkranzgebet für SeniorInnen

Am **Mittwoch, 29. September**, laden wir um **15.00 Uhr** zur ökumenischen Feier „**Fiire mit de Chline**“ in der **katholische Kirche in Speicher** ein.

Zur Feier eingeladen sind im speziellen Kinder bis 6 Jahren, aber natürlich auch deren Geschwister, Eltern, Grosseltern, Göttis und Gottis, Freunde, etc. Im Anschluss an die ungefähr halbstündige Feier sind alle zum Verweilen beim Zvieri eingeladen. Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele kleine und grosse Besucher aus den Gemeinden Speicher, Trogen und Wald.

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Die auf Gott hoffen, empfangen immer wieder neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden. Jes. 40,31

Gottesdienste

Sonntag, 26. September

9.30 Uhr Erntedank-Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 3. Oktober

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abenmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag von 15-18 Uhr geöffnet. Wer möchte, kann gerne auf einen Kaffee vorbeikommen. Besuche aussserhalb dieser Zeit können Sie selbstverständlich mit mir vereinbaren, ich komme auch gerne zu Ihnen nach Hause

Konfirmandenwochenende am 11.-12. September 2010 in Altnau am Bodensee

Am Samstag den 11. September kamen wir kurz vor Mittag in der Unterkunft im Campingplatz in Altnau an. Mittags genossen wir selbst gekochten Curryreis. Nach dem Mittagessen besuchten die Leiterinnen Doris Engel und Angela Egli mit den Konfirmanden und Konfirmandinnen Noemi Hunziker, Jan Solenthaler, Micha Surber und Lena Weiber das Sealife in Konstanz. Dort beobachteten wir das Wasser und seine Bewohner von der Quelle bis zum Meer. Wir entdeckten faszinierende Fische, Kraken und Seepferdchen, ja sogar Pinguine. Am Abend grillten wir am Ufer des Sees und genossen den schönen Abend am Wasser. Am Sonntagmorgen hatten wir eine Andacht. In der freien Zeit danach wagten es die Leiterinnen und gingen in dem schon etwas kühlen See zum Schwimmen. Am Nachmittag erlebten wir in einigen Experimenten, was Wasser noch alles kann ausser zu fließen. Wir sprachen darüber, welche Bedeutung das Wasser hat, wenn ein Kind getauft wird und was alles zu einer Taufe gehört. Danach war es schon wieder Zeit, in den Zug zu steigen und heimwärts zu fahren. Wohlbehalten kamen wir am Sonntagabend in Wald an.

Bericht und Foto: Doris Engel

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisch-reformiertes Pfarramt Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann Präsidentin der KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

Party-Time

Im Jugendraum Wald

Wann? Am 24. September 2010
ab 19.30 Uhr
(ab 12 Jahre)

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen...

Liebe Grüsse

Eure Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
(bei Fragen oder Unklarheiten 078 888 03 66, S. Brunetta)

„Zu teuer“ sagen die einen – „im normalen Rahmen“ die andern.

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger,

vorweg halten wir fest, dass wir nicht gegen ein Neubauprojekt „Dorfzentrum“ sind. Aber nach unserer Meinung kann es nicht sein, dass ein solcher Rahmenkredit gesprochen wird, ohne dass die Bevölkerung klar weiss, was alles geplant werden soll. Unser Gemeindepräsident vergleicht denn auch den Planungskredit von 145 000 Franken mit demjenigen von 1980 für die Mehrzweckanlage von 120 000 Franken. Für dieses Geld haben wir ein baureifes Projekt erhalten mit Zeichnungen.

Damals wurde eine Baukommission eingesetzt, diese bestand aus Stimmbürgern die fachlich mit dem vorgesehenen Bauobjekt zu tun hatten. So war natürlich der Gemeinderat vertreten, die Lehrerschaft, ein Unterzeichner war damals als Feuerwehrkommandant dabei, Mitglieder von Vereinsvorständen usw. Alle haben ihre Raumbedürfnisse angemeldet, in erster Linie wollten wir eine Turnhalle, in der aber auch Abendunterhaltungen durchgeführt werden konnten, eine Bühne wollten wir auch, diese sollte aber auch anderweitig und gleichzeitig mit dem Turnbetrieb benutzt werden können, also musste eine schalldichte Wand her. Weiter wollten wir auch eine Küche haben, wo wir an den Abendunterhaltungen kochen und die Besucher verpflegen konnten. Das Feuerwehrhaus das heute für das Bauamt benutzt wird war zu klein, also musste auch dieses integriert werden, auch einen neuen Kindergarten wollten wir haben. Die Liste ist noch lange nicht vollständig, aber sie können unschwer feststellen, wie es damals funktionierte. Es wurde eben eine Baukommission oder wie man auch sagen könnte „eine **Bedürfniskommission**“ eingesetzt, und so wurde diskutiert und beraten, bis die Wettbewerbsbedingungen klar formuliert waren.

Zwischenzeitlich hat sich das Vergabeverfahren geändert. An der Oeffentlichen Versammlung sind Formulare verteilt worden, die die Verfahren regeln. Oeffentliche Bauten müssen ausgeschrieben werden, es können sich dann Architekturbüros bewerben, in der Regel werden 3 – 5 ausgewählt, wer nicht berücksichtigt wird, kann klagen. Das Honorar pro Arch.-büro kann bei 5'000 - 10 000 Franken liegen, damit wir auch wirklich ein gutes Projekt erhalten werden. Bei öffentlichen Bauten kann der Gemeinderat nicht mehr einen Architekten auswählen und ihm den Auftrag erteilen, das Zentrum zu planen.

Die Unterzeichner des Referendums meinen, dass eine Kommission zuerst eine Bedürfnisabklärung erarbeiten müsste, wie viel Platz braucht das Bauamt, wie viel Platz braucht die Gemeindekanzlei, wird ein Archiv benötigt, was benötigt der SPAR alles, braucht es einen Kühlraum und wird auch ein Café gewünscht, wie

gross soll die Verkaufsfläche werden, wo was für Wohnungen erstellt werden können ergibt sich dann aus der zu überbauenden Grundfläche, usw. Es wäre auch interessant zu wissen, wie viel der SPAR bereit ist zu investieren, in der Wanze vom 9. Sept. schreibt der Gemeindepräsident bezüglich Dorfläden und Garagen wird eine Eigenfinanzierung angestrebt, sind Investoren vorhanden? Was ist wenn keine Eigenfinanzierung möglich ist, gehen wir vielleicht von Feld 3 auf Feld null zurück?

An der Oeffentlichen Versammlung sind auch eine Broschüre verteilt worden über das Bauen im Dorf, herausgegeben von der Ausserrhodischen Kulturstiftung, da ist auch Wald mit dem Architekturbüro Koster / Koller Appenzell, Zürich dabei

Am 29. Oktober ist die Vernissage im Appenzeller Volkskundemuseum in Stein. Es finden Podiumsdiskussionen statt und öffentliche Führungen, wäre das nicht auch ein Grund mit der Vergabe des Planungskredites noch etwas zuzuwarten?

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger: Aus den genannten Gründen empfehlen wir ihnen am 26. September ein **NEIN** in die Urne zu legen, und die Arbeitsgruppe für eine seriöse Bedürfnisabklärung einsetzen.

Heinrich Walser, Peter Baldauf und weitere Referendumsunterzeichner

Herbstangebot

Panasonic TX-L42S20

- 106cm Bildschirmdiagonale
- 100Hz-Intelligent Fernseher
- Full HD Bildschirm
- Kontrastverhältnis 100 000:1
- übersichtliche Bedienung
- B x H x T 102 x 69 x 10 cm

statt 1269.--

Angebot Fr. 1119.--

expert **Buschor+Dahinden**

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro
Telematik
Energie
Wärme

www.ewheiden.ch

Jungbürgerfeier 2010

Zehn von 14 eingeladenen Wäldler Jungbürgern (ein Jungbürger stiess erst am Abend dazu) versammelten sich am Freitag, den 3. September vor der MZA, um dann gemeinsam nach einer kurzen Begrüssung durch Jakob Egli nach Trogen in die Viertelbar zu wechseln. Dort wurden die Jungbürger aus Rehetobel, Trogen und Wald mit einem Drink und Snacks begrüsst, bevor es dann in zwei Gruppen ins Nachmittagsprogramm ging. Die grössere Gruppe versuchte sich in der AFG Arena mit Bowling und Laserpoint. Letzteres verursachte einige Schweisstropfen, mussten die Teilnehmer doch in einem verdunkelten Raum möglichst häufig Gegner mit der Laserpoint – Pistole treffen, ohne dabei selber allzu oft getroffen zu werden.

Die etwas kleinere Gruppe weilte in St.Margrethen, wo sie die Möglichkeit hatte, grossformatige Bilder zu malen. Anschliessend genossen die Teilnehmer das Thermalbad.

Am Abend trafen wir uns alle wieder in der Mensa der Kantonsschule. Lars Egger zauberte mit der Unterstützung letztjähriger Jungbürger ein schmackhaftes Nachtessen auf den Tisch. Es wurde geplaudert und Erinnerungen ausgetauscht. Bilder aus vergangenen Klassenlagern liessen bei vielen definitiv die gemeinsame Schulzeit wach werden.

Sicher bedeutete der offizielle Schluss der Feier für viele noch lange nicht das Ende der Jungbürgerfeier.

Ein grosser Dank geht an die Gemeinderätin Rita Schläpfer aus Trogen, die dieses Jahr die Feier mit der Unterstützung von einigen Jugendlichen organisiert hatte.

Marlis Bänziger

Herzliche Begrüssung der Fackelläufer

Bei strahlendem Sonnenschein empfing am Samstag, den 11. September eine Delegation die Fackelläufer „World Harmony Run“ in Wald. Von Gossau her durchquerte die Läufergruppe das Appenzellerland. Das Ziel war Heiden. Nachdem Jung und Alt, Klein und Gross mit den Läufern gemeinsam durch das Dorf liefen, begrüsst Jakob Egli die Gruppe auf dem Schulhausplatz.

Diese stellte sich ebenfalls vor und erläuterte die Idee, die hinter dieser Aktion steht: „World Harmony Run“ ist ein weltweiter Staffellauf mit dem Ziel, Freundschaft und Verständigung auf internationaler Ebene zu fördern.

Nach einem kleinen Imbiss liessen wir die Läufer weiterziehen. In Heiden wurden sie mit vier weiteren Gruppen ebenfalls gebührend empfangen.

Gemeinderat Wald

Jahrmarkt in Wald AR
Auf dem Schulhausplatz

24. September 2010

- Ein vielseitiges Marktangebot
- Essen und Trinken
- Nostalgie Karussell
- Kinderschminken
- Hüpfburg(Sponsor Spar)
- Bungy Trampolin

Ab 18:00 Uhr in der Turnhalle
Mit dem TV Wald

- **Spaghettiplausch für Fr. 10.-**

Eintritt frei !

**Wir wünschen allen Kindern und Erwachsenen,
einen erlebnisreichen Tag.**

Arbeitsgruppe Marktwesen

Volleyballerinnen in Fahrt!

Treffpunkt um 6.50 Uhr! Obwohl etwas früh für einen Samstagmorgen, konnten wir am 4. September vollzählig um 7.04 Uhr das Postauto nach St.Gallen besteigen. Im Inter City Zug machten wir es uns dann definitiv bequem, denn erst in Neuchâtel stiegen wir wieder auf den Regionalzug ins Val de Travers um. In Noiraigue begutachteten wir auf dem Bahnhof unsere tollen Elektroveilos, die uns später bequem 700m in die Höhe „bringen“ sollten. Ausführlich und mit viel Witz liessen wir uns aber zuvor von einer charmanten Seniorin über die Route und die Gefahren informieren. Gespannt, wie gross die Unterstützung der Batterien sein wird, bestiegen wir dann endlich unsere Elektroveilos. Und los ging's! Je nach Steigung und vielleicht auch Kondition wählten wir zwischen den verschiedenen Schaltfunktionen. Kaum zu glauben, wie locker wir mit diesem Drahtesel den Creux de Vans erklommen. Sogar für Spässe und Plaudereien reichte unsere Puste.

Überwältigt von dem Anblick auf der Höhe, vergassen wir die Zeit, sodass wir die Rückfahrt etwas schneller unter die Räder nehmen mussten. Nur keine Hektik, wir sind in der Westschweiz! Denn obwohl wir eine gute halbe Stunde zu spät am Ausgangsort ankamen, vermisste uns die freundliche Seniorin noch keine Minute... Nach dem Zimmerbezug und einer Dusche in Buttes freuten wir uns alle auf das Nachtessen.

Am Sonntag stiegen wir zuerst einmal in den Untergrund ab. Mit einem kundigen Führer lernten wir die 1983 stillgelegte und für Touristen begehbar gemachte Asphaltmine in Travers kennen. Nach 1 ½ Stunden, bei 8 Grad in Dunkelheit, sahen wir gerne wieder das Tageslicht.

War es doch auch am Sonntag herrliches Spätsommerwetter!

Geradezu einladend also, in Neuchâtel am See in einer Gartenbeiz das Mittagessen zu geniessen. Die Füsse badend, eine Glace geniessend, kam definitiv nochmals Ferienstimmung auf! Doch leider fuhr uns der Zug schon bald wieder zurück nach St.Gallen. Diese Zugfahrt nutzten die einen für ein Nickerchen, die anderen würfelten oder jassten wie die Wilden.

Sicher nahmen wir alle den Schwung des Elektrobikefahrens mit in die kommende Woche!

Marlis Bänziger

**Senioren-Gruppe
Wald**

MITTAGSTISCH

Wir treffen uns im

RESTAURANT WILDER MANN, WALD

DIENSTAG, 5. OKTOBER 2010

Um 12.00 Uhr

Kosten: CHF 19.00 für das Menü

Anmelden bei Ruth Weissenbach

Telefon 071 877 19 36

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Mittag

Stafettenmeisterschaft

Am 12. September 2010 hat sich die Jugli Wald getroffen für die Stafettenmeisterschaft.

Die Stimmung war gut und das Wetter passte auch. Als wir ankamen suchten wir uns einen Platz und dann fing es an!! Die erste Disziplin war Einzellauf (80m oder 60m). Die Jugli Wald zeigte starke Läufe und durfte bereits die ersten Medaillen abholen. Weiter ging es mit der Disziplin Pendelstafette (6x80m oder 6x60m) und der letzten Disziplin Rundbahnstafette (300m/200m/120m/80m). Anschliessend kehrte die Jugli Wald nach einem erfolgreichen Jugliwettkampf mit zwei Wanderpreisen (Glocke) und mehreren Podestplätzen im Gepäck nach Wald zurück.

Geschrieben von: Quentin Flückiger

Mädchen Jahrgang 1997

15. Sandra Schulz

Mädchen Jahrgang 1998

2. Martina Frommenwiler

Mädchen Jahrgang 2000

17. Sarina Bechtiger

Mädchen Jahrgang 2001

19. Marlen Schulz

30. Noemi Schulz

Mädchen Jahrgang 2002

8. Leandra Heeb

21. Andrina Hohl

Mädchen Jahrgang 2003

6. Nina Brunetta

12. Ladina Gähler

18. Larissa Blatter

Mädchen Jahrgang 2004

3. Jasmin Gähler

Knaben Jahrgang 1995

1. Mathias Blatter

2. Martin Frehner

4. Roman Heeb

Knaben Jahrgang 1996

6. Quentin Flückiger

9. Damian Bänziger (Fehlstart)

Knaben Jahrgang 1997

6. Nino Blatter

Knaben Jahrgang 1998

18. Dominic Koster

Knaben Jahrgang 1999

3. Manuel Bänziger

13. Roman Widmer

26. Silvio Koster

28. Tobias Hohl

Knaben Jahrgang 2000

15. Luca Blatter

22. Patrik Tobler

Knaben Jahrgang 2001

6. Fabian Hohl

12. Silas Bechtiger

21. Yannis Tobler

Knaben Jahrgang 2003

1. Lino Kurz

5. Dominik Hohl

Pendelstafette Mä 99 - 04

14. (Sarina Bechtiger, Noemi Schulz, Leandra Heeb, Andrina Hohl, Ladina Gähler, Jasmin Gähler)

Pendelstafette Kn 94 - 98

1. (Mathias Blatter, Martin Frehner, Roman Heeb, Quentin Flückiger, Damian Bänziger, Nino Blatter)

Pendelstafette Kn 99 - 04

3. (Roman Widmer, Luca Blatter, Tobias Hohl, Manuel Bänziger, Silvio Koster, Patrik Tobler)

15. (Fabian Hohl, Silas Bechtiger, Andrin Tobler, Yannis Tobler, Lino Kurz, Dominik Hohl)

Rundbahn Kn 94 - 98

1. (Martin Frehner, Damian Bänziger, Mathias Blatter, Roman Heeb)

8. (Nino Blatter, Quentin Flückiger, Dominic Koster, Silvio Koster)

Rundbahn Kn 99 - 04

2. (Manuel Bänziger, Tobias Hohl, Roman Widmer, Patrik Tobler)

8. (Patrik Tobler, Luca Blatter, Fabian Hohl, Yannis Tobler)

22. (Lino Kurz, Dominik Hohl, Andrin Tobler, Silvio Koster)

Rundbahn Mä 94 - 98

10. (Martina Frommenwiler, Sandra Schulz, Sarina Bechtiger, Marlen Schulz)

Rundbahn Mä 99 - 04

13. (Sarina Bechtiger, Leandra Heeb, Andrina Hohl, Noemi Schulz)

23. (Larissa Blatter, Ladina Gähler, Jasmin Gähler, Nina Brunetta)

Silbermedaille für Malva Unseld im K4

An den Appenzellermeisterschaften vom 28./29. August in Appenzell erturnte sich Malva Unseld (Geräteriege Rehetobel) im K4 die Silbermedaille und zugleich den Jugendmeistertitel. Malva turnte ohne Fehler durch, am Reck 9.30 und an den Schaukelringen 9.40 erzielte sie jeweils die Höchstnoten. Mit dem hohen Total von 36.90 Punkten musste sich Malva nur von einer Turnerin aus Uzwil geschlagen geben.

Gute Leistung von Martina Frommenwiler im K3

Martina Frommenwiler turnte an drei von vier Geräten sehr stark. Am Sprung erhielt sie 8.95, am Reck 8.90 und an den Ringen gar 9.20. Sehr schade, dass sie am Boden einen Übungsfehler begann und somit einen Spitzenplatz ausserreichweite rutschte. Trotzdem hat Martina in der letzten Zeit enorme Fortschritte erzielt.

Verblüffendes rund um den Witzweg

Hinter den Witzen des in Heiden beginnenden Witzwegs stehen originelle Menschen, verblüffende Zwischenfälle und rekordverdächtige Tatsachen. Peter Eggenberger befasst sich seit Jahren mit diesen Hintergründen, und am Mittwoch, 6. Oktober, sorgt er im Restaurant „Park“ neben dem Kursaal in Heiden für einen rundum vergnüglichen Abend. Beginn 20 Uhr, Eintritt frei.

Wald vor 25 Jahren: Über 100 Rennfahrer am Start

Peter Eggenberger

Was bewegte und belebte die Wäldler Dorfgemeinschaft 1985 und damit vor 25 Jahren? Ein Anlass von grosser Ausstrahlung war das von der Männerriege organisierte Seifenkistenrennen auf der Strecke Falkenhorst – Obergaden, an dem sich über hundert Buben und Mädchen fast aus der ganzen Schweiz beteiligten. Entsprechend gross war auch der Publikumsaufmarsch.

1985 lag die Bauabrechnung für die bereits 1983 fertiggestellte Mehrzweckanlage beim Schulhaus vor. Der Gesamtaufwand betrug inklusive der während der Bauzeit bewilligten Zusatzkredite und der Teuerung 5,607 Millionen Franken. Gleichzeitig wurden die Baukosten für das neue Kindergartengebäude mit 470000 Franken ausgewiesen. 1985 konnten in der neuen MZA verschiedene kantonale und regionale Tagungen durchgeführt werden.

Kein Kurzentrum „Tanne“

Für Gesprächsstoff sorgte das am Platze des niedergebrannten Restaurants „Tanne“ geplante Kurzentrum. Nach dem Erwerb der Liegenschaft durch die St. Galler Provalbau AG war von einem Ferienhaus die Rede. Realisiert aber wurden schliesslich die heutigen Einfamilienhäuser.

Landkauf abgelehnt

1985 eröffnete Slavko Pecnik-Hohl seine Autogarage und -Spenglerei. Die Bilanzsumme der Sparkasse erhöhte sich um rund 5 Prozent und wurde Ende 1985 mit 4.38 Millionen Franken ausgewiesen. Als Sparkasse-Nachfolgerin etablierte sich später die von Anna Maddalena geführte Filiale der Raiffeisenbank. Die ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung vom 8. September lehnte den Ankauf von 2350 Quadratmeter Boden zum Preise von 105000 Franken ab. Das der Planbau Vorderland AG gehörende Land grenzt an Kirche und Friedhof, und die Vorsteherschaft befürwortete den Kauf im Hinblick auf allfällige Erweiterungen der kirchlichen Anlagen. (Quelle: Appenzeller Jahrbuch)

Das Wäldler Seifenkistenrennen mit Ziel im Obergaden mobilisierte über 100 Teilnehmende sowie viele Zuschauer.

Bild Peter Eggenberger

Birnel - Aktion

Birnel der Winterhilfe – ein gesundes natürliches Schweizer Produkt

Birnel ist...

Ein Naturprodukt, das in hochkonzentrierter Form alles Wertvolle enthält, was Sonnenkraft im Laufe des Sommers in Birnen hat heranreifen lassen. Ein Kilo Birnel enthält die Nährstoffe von 10kg Birnen, unter anderem 600g Fruchtzucker. Sein hoher biologischer und physiologischer Wert kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. Birnel ist praktisch unbeschränkt haltbar.

Birnel verwendet man...

- als Konfitüre auf Brot und Zopf
- mit geschwellten Kartoffeln, mit Pudding und Brei
- beim Backen von Gebäck aller Art
- zum Süssen von Tee, Birchermüesli, Kompott und vielem mehr

Rezepte in unserer Rezeptbroschüre und im Internet: www.winterhilfe.ch

Birnel wird in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Winterhilfe zum Vorzugspreis abgegeben.

NEU: Birnel mit der BIO – Knospe

Ich bestelle:

Rein natürliches Birnel

Dispenser à 250 g CHF 4.20
 Glas à 1 kg CHF 10.50
 Kessel à 5 kg CHF 45.50
 Kessel à 12,5 kg CHF 104.00

Bio-Birnel mit Knospe-Zertifikat

250 g CHF 4.60
 1 kg CHF 12.20
 5 kg CHF 56.00
 12,5 kg CHF 130.00

Name, Vorname: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Der Betrag wird beim Bezug bar bezahlt.

Bestellung bitte an: Barbara Roth, Dorf 40, 9044 Wald. Tel: 071 870 05 35
 e-mail: roth.barbara@gmx.ch

Erziehungskurs für Eltern mit Kinder zwischen 0-7 Jahren

Eltern und Erziehende erhalten neben dem psychologischen Grundwissen auch Hilfestellungen und erprobte Tipps aus der Praxis der erziehungsberatenden Tätigkeit der Referentin.

Kursdaten 03.11. / 10.11 / 17.11. und 24.11.2010

Kursort Kath. Pfarreizentrum Heiden

Kurskosten CHF 140.-- pro Person
CHF 240.-- pro Paar
CHF 130.-- pro Person, für Mitglieder der Frauengemeinschaft
CHF 220.-- pro Paar, für Mitglieder der Frauengemeinschaft

Anmeldung Bis 20.10.2010 - Gruppe Junger Familien, Sandra Dux,
Tel. 071 891 21 33 oder Email: gjf-heiden@bluewin.ch

Organisiert durch:
Gruppe Junger Familien

„Wele Huet isch guet“? von Mirta Ammann

Am 30. Oktober 2010 wird Clown Mili und Märi aus dem Clownleben erzählen, mit uns singen und den passenden Hut für Clown Märi suchen. Ob Cowboyhut, ein Velohelm oder sogar eine Zipfelmütze passt, finden sie sicher gemeinsam mit den Kindern heraus.

Ein musikalisches Erlebnis für Kinder, die sich gerne mit Clown Mili und Clown Märi in die Welt der Phantasie entführen lassen möchten.

Der Auftritt findet um 14.00 Uhr im Theaterraum des Schulhaus Wies in Heiden statt. Saalöffnung 13.30 Uhr.

Kosten pro Person, für Mitglieder der FG CHF 8.00 und für Nichtmitglieder CHF 10.00. Auskunft: Sandra Dux, Tel. 071 891 21 33 oder Email: gjf-heiden@bluewin.ch

Oktober. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	1.10.	20:15	Io sono l'amore	Ab 14 Jahren	I/d/f
Sa	2.10.	17:15	Das grosse Rennen	Ab 8 Jahren	Deutsch
		20:15	Inception	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	3.10.	15:00	Toy Story 3	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Io sono l'amore	Ab 14 Jahren	I/d/f
Fr	8.10.	20:15	Here & There	Ab 12 Jahren	E/d/f
Sa	9.10.	17:15	Das grosse Rennen	Ab 8 Jahren	Deutsch
		20:15	Erreur de la banque en votre faveur	Ab 10 Jahren	F/d
So	10.10.	15:00	Das grosse Rennen	Ab 8 Jahren	Deutsch
		19:15	Here & There	Ab 12 Jahren	E/d/f
Di	12.10.	14:15	Kinomol: Uli der Pächter	Ab 10 Jahren	Dialekt
Fr	15.10.	20:00	Verlosung Wettbewerb		
		20:15	Briefe an Julia (Letters to Juliet)	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	16.10.	17:15	Here & There	Ab 12 Jahren	E/d/f
		20:15	Erreur de la banque en votre faveur	Ab 10 Jahren	F/d
So	17.10.	15:00	Das grosse Rennen	Ab 8 Jahren	Deutsch
		19:15	Briefe an Julia (Letters to Juliet)	Ab 12 Jahren	Deutsch
Fr	22.10.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental	auf Anmeldung im Kino	
		20:15	Yo, tambien	Ab 14 Jahren	Sp/d/f
Sa	23.10.	17:15	Yo, tambien	Ab 14 Jahren	Sp/d/f
		20:15	Briefe an Julia (Letters to Juliet)	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	24.10.	15:00	Freche Mädchen 2	Ab 10 Jahren	Deutsch
		19:15	Erreur de la banque en votre faveur	Ab 10 Jahren	F/d
Di	26.10.	14:15	Kinomol: Wie im Himmel (As it is in Heaven)	Ab 14 Jahren	Deutsch
Mi	27.10.	20:15	Cinéclub: Das weisse Band	Ab 16 Jahren	Deutsch
Fr	29.10.	20:15	Micmacs à tire-larigot	Ab 12 Jahren	F/d
Sa	30.10.	17:15	Freche Mädchen 2	Ab 10 Jahren	Deutsch
		20:15	Yo, tambien	Ab 14 Jahren	Sp/d/f
So	31.10.	15:00	Freche Mädchen 2	Ab 10 Jahren	Deutsch
		19:15	Micmacs à tire-larigot	Ab 12 Jahren	F/d

Wir suchen für 2 Nachmittage
in der Woche (werktags):

Reinigungsfachfrau

(Arbeitsbeginn nach
Vereinbarung)

Institut für Biosynthese
Benzenrütli 6
9410 Heiden
Tel. 071 891 68 54
(nachmittags)

Die **nächste Wanze** erscheint
am Donnerstag, 7. Oktober
2010, Redaktionsschluss ist am
**Montag, 4. Oktober 2010, 12
Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Tageskarten / GA

Reisen auch Sie stressfrei und
bequem in der ganzen Schweiz
mit Zug und Postauto für **Fr.
35.00** einen ganzen Tag lang.
Erhältlich auf der Gemeindekanzlei,
Tel. 071 877 31 08.

Quitschfidele Ideen für Ihr Bad.

Elektrogeräte für Bad und Waschküche finden
Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Zukunft sichern und Steuern sparen: Vorsorgeplan 3

Eröffnen Sie jetzt Ihr Vorsorgekonto bei Raiffeisen.
Es zahlt sich aus. Sie sparen Steuern und sorgen für
eine sichere Zukunft. www.raiffeisen.ch/heiden

Wir machen den Weg frei

Raiffeisenbank Heiden

Werdstrasse 1, 9410 Heiden

Telefon 071 898 83 60

Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in

Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 23. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
Fr. 24. Sept.	Jahrmarkt	9 – 17 Uhr, Schulhausplatz	Marktkommission
Fr. 24. Sept.	Viehschau	ab 9 Uhr, Ebni	Viehschaukommission
Di. 28. Sept.	Alteisensammlung	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald AR
Do. 30. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum	Ruth Freund
So. 03. Okt.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 07. Okt.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Di. 19. Okt.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate, Gemüse, div. Beeren, Konfitüren, Sirupe, Eier	Sa. 8.30 – 11 Uhr, im Hoflädli oder nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger.	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Voranzeige Ludothek-November-Anlass

Nach einem eher kühlen Sommer heizen wir nochmals so richtig **mit Hannes vo Wald** ein:

Sonntag, 21. November 2010 in der Turnhalle, Primarschule Nideren, Trogen
Türöffnung um 13.40 Uhr,
Beginn um 14 Uhr
Dauer ca. 2 Stunden

Unbedingt im Kalender eintragen!!

Die Ludothek führt viele **neue Spiele!** Schaut herein!

Die nächsten **Spielabende** finden am: Dienstag, 12. Oktober und am Mittwoch, 10. November in der Ludothek statt.

Euer Ludo-Team

Immer Sonntags

Ab dem 3. Oktober 2010 heissen wir Sie immer sonntags

Herzlich Willkommen

im

Sportplatz, 9044 Wald

...lassen Sie sich verzaubern...

Wir freuen uns auf Sie!

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Dienstag, 05. Oktober 2010 bis Freitag, 08. Oktober 2010 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Ab Montag, 11. Oktober 2010 bin ich gerne wieder für Sie da.

Madeleine Kessler, Bausekretariat

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 7. Oktober 2010

Nr. 19 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Der Planungskredit von Fr. 145'000 für ein Neues Dorfzentrum, gegen den das Referendum ergriffen worden war, ist nach angeregten Diskussionen mit 161 Ja zu 127 Nein oder mit einem Ja – Stimmenanteil von 56% von den Stimmberechtigten angenommen worden. Im Namen des Gemeinderates bedanke ich mich bei allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die sich in dieser für unser Dorf wichtigen Angelegenheit engagiert haben. Der Gemeinderat wird das Resultat in seiner nächsten Sitzung analysieren und dann über das weitere Vorgehen informieren.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Kommentar zum Voranschlag 2011

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Am 28. November 2010 werden wir über das Budget 2011 abstimmen. Der Gemeinderat hat in einer ersten Lesung einen Budget-Entwurf erarbeitet und stellt diesen hier in der Wanze und dann an der Öffentlichen Versammlung vom 19. Oktober 2010 vor. Wie stets ist der Gemeinderat bereit, Anregungen aus der Öffentlichen Versammlung aufzunehmen und an seiner nächsten Sitzung zu diskutieren.

Der Budget-Entwurf steht in einer nun schon langen Reihe von Budgets, die nicht sehr spektakulär sind. Der haushälterische Umgang mit den Mitteln, das Abbauen von Schulden, das bewusste Investieren und die angemessenen Steuersenkungen sind die Eckpfeiler unserer Finanzpolitik.

Dieser Budget-Entwurf weist ein Minus von Fr. 8'000 aus, weil es sich erst nach der letzten Gemeinderatssitzung herausgestellt hat, dass sich unser voraussichtlicher Beitrag an die neu erlassene Pflegefinanzierung, nicht wie vom Kanton vorgeschlagen auf Fr. 3'000 sondern auf zirka Fr. 30'000 belaufen wird. Ziel für den Gemeinderat bleibt aber ein leicht positives Ergebnis.

Zur Orientierung sei hier noch erwähnt, dass die Rechnung 2010 mit grosser Wahrscheinlichkeit im Rahmen des Budgets 2010 abgeschlossen werden kann. Mit dem Budget 2010 haben wir damit eine solide Vergleichsbasis. Daher sind nur Kommentare zu wenigen Positionen für das Budget 2011 der **Laufenden Rechnung** erforderlich:

In den Finanzen **11** ist gegenüber dem Budget 2010 mit einem Mehrertrag von zirka 85'000 Franken zu rechnen, weil die Abschreibungen auf die vom Kanton empfohlenen 8% beschränkt wurden. Zudem ist mit einem leicht höheren Beitrag aus dem Finanzausgleich zu rechnen.

Bei den Steuern **12** rechnen wir trotz einer Steuersenkung um 0.1 Einheiten mit Einnahmen von Fr. 2'020'000, da wir in den Vorjahren das Budget stets übertroffen haben. Die Steuereinnahmen sind in einer kleinen Gemeinde allerdings sehr schwer zu budgetieren, da sich schon Veränderungen bei einzelnen Steuerzahlenden spürbar auswirken können.

In der Schule **13** schlagen sich die ab Mitte Jahr um zirka Fr. 60'000 höher ausfallenden Schulgelder für die Sekundarschule in Trogen im Budget nieder.

Die Instandstellung unserer Hochbauten **14** bildet in den Jahren 2010 bis 2012 einen Schwerpunkt in unserer Finanzplanung. Der Einbau eines, bis ins oberste Geschoss führenden Lifts im Altersheim Obergaden wird teils als Ersatzbeschaffung über die Laufende Rechnung, teils als wertvermehrende Investition über die Investitionsrechnung verbucht. Damit kann die Attraktivität unseres Altersheims nochmals gesteigert werden. Die Aufwendungen für bauliche Massnahmen an der Kirche werden aus dem entsprechenden Fonds finanziert.

Im Tiefbau **15** hat der Gemeinderat auf Antrag der Technischen Kommission die Sanierung des Trottoirs von der Bank bis zum Schäfli ins Budget aufgenommen. Sie wird zirka Fr. 45'000 kosten. Zudem hat die Gemeinde an die Erneuerung der Staatsstrasse im Bereich Morgenlicht noch einen Beitrag von Fr. 25'000 zu leisten.

Im Ressort Gesundheit **18** führen die neuen Beiträge an die Pflegefinanzierung voraussichtlich zu einem Mehraufwand für die Gemeinde von Fr. 30'000.

In der **Investitionsrechnung** sind der Planungskredit für das Dorfzentrum von Fr. 145'000 und der Investitionsanteil für den Lift im Altersheim Obergaden von Fr. 100'000 enthalten.

Der Gemeinderat hofft an der **Öffentlichen Versammlung vom 19. Oktober 2010** auf angeregte Diskussionen und wird dann an der Sitzung vom 20. Oktober 2010 das Budget in 2. Lesung für die Abstimmung vom 28. November 2010 verabschieden.

Das detaillierte Budget kann auf der Gemeindeganzlei bezogen werden.

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Dienstag, 19. Oktober 2010, 20 Uhr, Pausenhalle

Budget 2011
Dorfzentrum
Feuerschutzreglement
Diverses

Wir freuen uns auf eine lebhaftige Diskussion.

Der Gemeinderat

PAULUSPFARRE I

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 7. Oktober
14.00 Rosenkranzgebet für SeniorInnen

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

28. Sonntag im Jahreskreis

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Samstag, 9. Oktober
7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 10. Oktober
**10.00 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen:
Katholische Kirche Bendlehn (Kinderhort)**

Montag, 11. Oktober
16.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Freitag, 15. Oktober
16.30 Rosenkranzgebet

29. Sonntag im Jahreskreis

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 17. Oktober
**10.00 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen:
Katholische Kirche Bendlehn (Kinderhort)**

Montag, 18. Oktober
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 19. Oktober
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Der **gemischte Chor Wald** unter der Leitung von Jürg Surber wird den **Regionalgottesdienst vom 24. Oktober 2010, um 10 Uhr in Trogen** musikalisch mitgestalten. Mit dabei sein wird auch die Solistin Suzanne Chapis aus Wald.

Die Kirche Trogen, wie auch der gemischte Chor Wald freuen sich auf viele, gwundrige Gottesdienstbesucher.

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
1. Tim. 1,7

Gottesdienste

Sonntag, 10. Oktober
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Gerald Rether

Sonntag, 17. Oktober
9.30 Uhr Gottesdienst Pfarrer Hans Ulrich Müller

Sonntag, 24. Oktober
Besuch des Ökumenischen Appenzellischen Missonssonntages in Walzenhausen
9.15 Uhr Fahrdienst ab Kirche Wald
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Corinna Boldt und Pfrn. Tania Guillaume in der Kirche in Walzenhausen
11.15-12.15 Uhr Workshops: Berichte, Spiel und Spass rund ums Thema Wasser; claro- Stand mit Fair Trade Produkten
12.30 Uhr gemeinsames Mittagessen: Spagetthi-Plausch und Dessertbuffet, danach Rückkehr nachWald

Ferien von Doris Engel
Doris Engel hat vom 11.-17. Oktober Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrer Gerald Rether übernommen. Seine Telefonnummer lautet 071 912 22 52 oder 079 669 16 26.

Info-Abend zum Thema:
Flüchtlinge, wer sind sie, was wollen sie?
Montag, 25. Oktober 2010, 18-20 Uhr im kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher, organisiert durch die Beratungsstelle für Flüchtlinge AR.

Offenes Pfarramt
Während der Schulferien bitte ich Sie, mich anzurufen, wenn Sie vorbei kommen möchten oder einen Besuch wünschen. Am Dienstag, 26. Oktober ist das Pfarramt wieder von 15.00-18.00Uhr geöffnet.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisch-reformiertes Pfarramt Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann Präsidentin der KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

Kultur-Kommission 9044 Wald / AR

Wer hat Interesse am diesjährigen
Adventssingen mitzuwirken?

Wie wir beim letzten Treffen entschieden haben, führen wir die Weihnachtsgeschichte als Theater vor. Das ganze wird gesänglich und instrumental umrahmt.

Wir treffen uns jeweils am Dienstag nach den Herbstferien um 15.45 Uhr auf der Bühne in der MZA. Dies betrifft folgende Daten:

26. Oktober 2010
02. November 2010
09. November 2010
16. November 2010
23. November 2010

Falls jemand von den Eltern Interesse hat mitzuhelfen, einen Kuchen zu backen (für den 28.11.10), oder ein Instrument spielt und mitwirken möchte, könnt Ihr Euch bei uns melden. (Sonja Blatter 071 877 24 30 oder Simone Brunetta 071 870 00 02)

Vielen Dank an Euch und wir wünschen Euch tolle Herbstferien und freuen uns auf Euch!

Lieber Gruss
Simi, Sonja, Sevarina und Rachel

Obergaden

Die 4 Jahreszeiten-
für einmal nicht musikalisch-
sondern in wunderschönen Fotos festgehalten.

Wir vom Obergaden laden Sie herzlich ein zur Vernissage der Fotoausstellung von Benjamin F. Zingg. Benjamin F. Zingg ist wohnhaft in Horn und hat ein offenes Auge für die Schönheiten der Natur in der näheren Umgebung.

Lassen Sie sich von seinen Bildern überraschen – besuchen Sie uns an der Vernissage vom 16. Oktober 2010 um 15.00 Uhr im Altersheim Obergaden.

Die Ausstellung ist vom 13. Oktober – 18. Dezember täglich von 10.00 Uhr – 19.00 Uhr offen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Brigitte Künzler und alle vom Obergaden

Szenisches Musikwerk: Henry Dunant – Ein dramatisches Menschenleben

30. Oktober bis 12. November 2010

Zum 100. Todestag von Henry Dunant wird am 30. Oktober 2010 in der Evang. Kirche Heiden das szenische Musikwerk «Henry Dunant – ein dramatisches Menschenleben» uraufgeführt und ist bis 12. November zu sehen. Das Musikwerk lässt Szenen aus dem Leben des Rotkreuzgründers von seiner Jugendzeit in Genf bis zu seinem Tod im Appenzellerland aufleben. Das Libretto verfasste Bundesrat Hans-Rudolf Merz und die Komposition stammt vom bekannten Bündner Komponisten Gion Antoni Derungs. Das Publikum erwartet eine ausserordentliche Inszenierung von der Hädlerin Christa Furrer mit zwei Bühnen und zwei Hauptdarstellern. Der aus Fernseh und Film bekannte Schauspieler Hans-Peter Ulli spielt den «alten Dunant». Nicht verpassen! Tickets sind bei Ticketcorner (www.ticketcorner.ch) erhältlich. Besitzer einer Coop Supercard erhalten 20% Rabatt (100 Tickets pro Vorstellung)

Wenns brennt....

Spätestens seit Freitag, den 10. September wissen die Wäldler Schulkinder, wo Feuer gefährlich werden könnte und wie sie bei drohender Gefahr reagieren müssten.

Am „Tag des Feuers“ waren Kindergärtler und die ganze Unterstufe bereits um 8Uhr mit Begeisterung bei der Sache. Unter der Organisation von Hans Hohl und Ruth Freund halfen gut 15 aktive Feuerwehrmänner und 2 Samariterfrauen von Wald mit, den Kindern an verschiedenen Posten und Rundgängen auf anschauliche Weise zu zeigen, wie mit Feuer im Alltag umgegangen werden muss, damit es nicht zur Gefahr wird und was bei Verbrennungen zu tun ist. Wie mache ich eine sichere Feuerstelle? Wie lösche ich das Feuer nach dem Bräteln am sichersten? Wie funktioniert ein Löschgerät, eine Eimerspritze? Wo befinden sich die Notausgänge auf dem Schulhausareal? Wie schütze ich mich vor dem Feuer? Mutige konnten sich gar retten lassen, über eine Leiter aus dem 2.Stock, gut gesichert durch einen Feuerwehrmann!

Viel zu lachen gab es beim Posten mit der antiken und der heutigen Feuerwehrbekleidung. Ganze Beine verschwanden in schweren Stiefeln, Feuerwehrjacken wanderten scheinbar selbständig herum und das Feuerhorn wurde mit vollen Backen kräftig geblasen! Gut informiert ging es dann per Feuerwehrauto gruppenweise auf eine Rundfahrt im Gemeindegebiet.

Wenns brennt....

Die vielen strahlenden und zufriedenen Gesichter sprachen für sich. In der Mittagspause stärkten sich alle Beteiligten im Feuerwehrdepot mit Würsten vom Grill. Manch ein Kind staunte, dass die Feuerwehr auch dieses Metier beherrscht und für einen feinen Zmittag sorgte.

Das eine oder andere Schulkind, ausgerüstet mit dem noch viel zu grossen Feuerwehrhelm und mit grosser Anstrengung den Wasserschlauch haltend, wird später vielleicht einmal die Feuerwehr in ihrer Arbeit tatkräftig unterstützen. Für das grosse Finale stand auf der Spielwiese eine unscheinbare, schwarze Pfanne, die dann durch Feuerwehrmänner erhitzt wurde. Aus einem angemessenen Sicherheitsabstand erlebten die Kinder ein eindrückliches Erlebnis: Das überhitzte Öl in der Pfanne entzündete sich und liess eine riesige Stichflamme aufsteigen. „Es isch guet, dass d'Füürwehr grad da isch...“ meinte ein Kindergärtler und rief dann mit den anderen „Namal, namal“. Zum Schluss verabschiedete sich die Feuerwehr und verteilte allen Beteiligten knallrote Rucksäcke, ein Geschenk der Assekuranz.

Mit „Feuer und Flamme“ waren Gross und Klein an diesem Tag dabei! Das Schulteam dankt nochmals allen Feuerwehrmännern für den grossen Einsatz! Es war grossartig.

Alle Fotos vom Anlass können im Foyer der MZA zu den üblichen Oeffnungszeiten angeschaut werden.

Gewerbeverein Wald präsentierte sich am Jahrmarkt

Der Gewerbeverein Wald zählt zurzeit rund 30 Mitglieder. Am diesjährigen Jahrmarkt nutzten einige von Ihnen die Gelegenheit um sich am eigenen Gewerbe-Marktstand der Dorfbevölkerung zu präsentieren.

Zu kaufen gab es an diesem Stand nichts – im Gegenteil – Maria Anna Breu bot sogar eine kostenlose 15-minütige Fresh-up Massage an. So wurde dieses Angebot dann auch rege genutzt.

Die Präsenz des Gewerbevereins am Jahrmarkt ist ein erstes Resultat aus dem allmonatlichen Gwerbler-Stamm. Dieser findet jeweils am **ersten Donnerstag im Monat ab 19.00 Uhr im Schäfli** statt. Interessierte Gwerbler- aber auch Nichtgwerbler sind weiterhin sehr willkommen.

Für dä Gwerbverein Wald , Gabriel Frehner

Landfrauenverein Wald AR

Hauptversammlung

Unser Verein ist 75 Jahre jung! Alle Mitglieder, aber auch neue Gesichter, sind herzlich zu unserer Jubiläums – HV eingeladen. An diesem besonderen Anlass werden wir euch mit einer Überraschung unterhalten.

- Wann:** Freitag, 29. Oktober 2010
Wo: Restaurant Linde, Wald
Beginn: 20.00 Uhr (Die HV werden wir mit einem Essen beginnen.)
Anmelden: bis spätestens Freitag, 22. Oktober 2010 bei Heidi Frischknecht (Tel.: 071 / 877 28 06) oder einem anderen Vorstandsmitglied.

Olma: Tag der Bäuerin

Tagesmotto: „Lueg dir guet!“

Wir brauchen Freuden! Kleine Auszeiten sind ein Muss! Inseln, und seien sie noch so winzig, sind notwendig, um die innere Balance wieder herzustellen! Wenn es uns gut geht, profitiert die Familie und das ganze Umfeld!

Verschiedene Referentinnen und Referenten werden uns zu diesem Thema Denkanstösse geben können.

- Wann:** Donnerstag, 14. Oktober 2010
Wo: Olma: Forum Halle 9.2
Dauer: 9.45 Uhr bis 12.30 Uhr
Besammlung: **8.40 Uhr** Schulhaus Wald (mit Autos fahren wir zum Skilift Vögelinsegg, um dann mit dem Zug weiter zu reisen)
Anmeldung: Bei Heidi Frischknecht (Tel.: 071 877 28 06) oder Irene Hohl (071 / 870 04 37)

CITY GARAGE
HEIDEN

Sind Sie bereit für die kalte Jahreszeit?
 Haben Sie schon daran gedacht, Ihr Auto für die kalte Jahreszeit fit zu machen? Warten Sie nicht zu, bis Sie vom ersten Schnee überrascht werden. Wer frühzeitig den Winter-Check machen lässt und auf Winterreifen umstellt, den lassen die ersten Schneeflocken kalt.

10-Punkte Winter-Check
für alle Marken
statt Fr. 79.- **nur Fr. 49.-**

Setzen Sie sich zwecks Terminvereinbarung mit uns in Verbindung.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Impressum

Erscheinungstag
alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss
Montag, 12.00 Uhr,
vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise
 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion
Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage
420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck
Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise
Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 21. Oktober 2010, Redaktionsschluss ist am **Montag, 18. Oktober 2010, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
 Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

«Bio ist keine Mode sondern eine Notwendigkeit in unserer Zeit»

auch Notwendiges bei BIONAT einkaufen...

BIONAT
 NATURLADEN HEIDEN
 BIOLOGISCHES ZUM LEBEN

071 890 00 77
WWW.BIONAT.CH

Herbstangebot

Panasonic TX-L42S20

- 106cm Bildschirmdiagonale
- 100Hz-Intelligent Fernseher
- Full HD Bildschirm
- Kontrastverhältnis 100 000:1
- übersichtliche Bedienung
- B x H x T 102 x 69 x 10 cm

statt 1269.--
Angebot Fr. 1119.--

expert Buschor+Dahinden
 9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Praxis
Dr. med. H. P. Sonderegger
Trogen geschlossen

vom 16.10.2010 bis 31.10.2010

Vertretung
Dr. med. M. Schiltknecht, Dorf 2,
9042 Speicher, Tel. 071-344 33 11

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

EWH
 Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme
www.ewheiden.ch

Voranzeige:

Spezial-Entsorgungen von Elektronik und Giftstoffen

Samstag, 23. Oktober 2010, 13 Uhr
 Auf dem Schulhausplatz

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 07. Okt.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 14. Okt.	Olma: Tag der Bäuerin	Besammlung: 8.40 Uhr, Schulhaus Wald / Olma Halle 9.2	Landfrauen
Di. 19. Okt.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Di. 19. Okt.	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, Pausenhalle MZA	Gemeinde Wald AR
Fr. 22. Okt.	DV Zimmerschützenverband	Gemeindezentrum Rehetobel	Zimmerschützen
Sa. 23. Okt.	Sonder- u. Giftabfallentsorgung	13 Uhr, Schulhaus Wald AR	Gemeinde Wald AR
Fr. 29. Okt.	Jubiläums Hauptversammlung	20 Uhr, Rest. Linde Wald	Landfrauen
Sa. 30. Okt.	HV Zimmerschützen	Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 30. Okt.	Eröffnung Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate, Gemüse, Kartoffeln, Konfitüren, Sirupe, Eier	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger.	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Gemeinde Heiden
im Appenzellerland über dem Bodensee
www.heiden.ch

Das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald zieht um!

bis 30. September 2010

ab 1. Oktober 2010

Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald

Rathaus
Kirchplatz 6
9410 Heiden
Telefon 071 898 89 76
Telefax 071 898 89 70

Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald

Weidstrasse 4b
Postfach 113
9410 Heiden
Telefon 071 898 89 76
Telefax 071 898 89 70

Philippe Näscher	Grundbuchverwalter	071 898 89 76	philippe.naescher@heiden.ar.ch
Sarina Hutter	Grundbuchverwalter-Stv.	071 898 89 83	sarina.hutter@heiden.ar.ch
Simone Rechsteiner	Mitarbeiterin	071 898 89 83	simone.rechsteiner@heiden.ar.ch

Öffnungszeiten Montag bis Freitag 09.00 - 11.30 Uhr 14.00 - 16.30 Uhr

Auf Wunsch können Sie mit uns auch ausserhalb der Öffnungszeiten einen Termin vereinbaren.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 21. Oktober 2010

Nr. 20 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Die längere Strassensperrung Wald – Trogen ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Sanierungsarbeiten an der Kantonsstrasse zügig vorangehen. Für den **Strassenabschnitt Gruenholz – Dorfeingang Wald** liegen zurzeit die Projektpläne des Kantons auf. Einige Fragen wie der Einlenker Türmlihaus und die Lage verschiedener Stützmauern werden noch zu Diskussionen Anlass geben. Für die Gemeinde gilt es zu prüfen, ob die, heute noch quer unter dem Bach verlegte, Leitung unserer Wasserversorgung in die erneuerte Strasse eingebaut werden soll. Der Aufwand wäre beträchtlich, die Lösung dafür stabiler als die heutige. Die Technische Kommission wird sich damit auseinandersetzen und einen Antrag unterbreiten.

Im Projekt **Neues Dorfzentrum** wird der Gemeinderat nun das Abstimmungsresultat analysieren, den Auftrag zur Erarbeitung des Pflichtenheftes für den Studienauftrag erteilen und den Auftrag für die Arbeitsgruppe nochmals konkreter formulieren. In der nächsten Wanze wird darüber mehr zu berichten sein. Ich möchte an dieser Stelle noch auf die Ausstellung im Museum Stein AR hinweisen, die von der Ausserrhodischen Kulturstiftung organisiert wird und die sich dem Thema „Bauen im Dorf“ widmet. Sie ist ab dem 30. Oktober geöffnet. Unter den sechs ausgestellten Ideen wird auch eine für diejenige Parzelle sein, die für unser Dorfzentrum vorgesehen ist.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR
Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Walser geb. Schwarzenbach, Ingrid
gestorben am 11. Oktober 2010, in St. Gallen,
geboren 1935, wohnhaft gewesen in Wald AR

GEMEINDE WALD AR

Spezial-Entsorgungen von Elektronik und Giftstoffen

Die **jährliche Sonderabfuhr von**

- **Elektronikschrott:** PC, Drucker, Kopierer, Fax-Geräte, Stereo-Anlagen, Boxen etc.
- **Elektroschrott:** Kaffeemaschinen, Mixer, Staubsauger, Fön, elektr. Zahnbürsten etc.
- **Haushalt-Grossgeräte:** Waschmaschinen, Tumbler, Geschirrspüler, Kochherde, Mikrowellen-Geräte, Kühlgeräte etc.

sowie Giftstoffe wie

Chemikalien, Medikamente, Lösungsmittel,
Neonröhren, Säuren, Laugen, Farbreste usw.

findet am **Samstag, 23. Oktober 2010,**
13 – 14.45 Uhr auf dem Schulhausplatz statt.

Elektronische Geräte können auch beim Kauf eines Neugerätes bei der Verkaufsstelle (vorgezogene Entsorgungsg Gebühr) abgegeben werden.

Die Abgabe ist unentgeltlich.

Voranzeige:

Die Häckseltour wird voraussichtlich Mitte November stattfinden.

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 35.00** einen ganzen Tag lang.
Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

Evangelische Kirche Wald Kirchengemeinschaft

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele grosse Kraft.
Psalm 138,3

Gottesdienste

Sonntag, 24. Oktober

Besuch des Ökumenischen Appenzellischen Missionssonntages in Walzenhausen
9.15 Uhr Fahrdienst ab Kirche Wald
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Corinna Boldt und Pfrn. Tania Guillaume in der Kirche in Walzenhausen
11.15-12.15 Uhr Workshops: Berichte, Spiel und Spass rund ums Thema Wasser; claro- Stand mit Fair Trade Produkten
12.30 Uhr gemeinsames Mittagessen, danach Rückkehr nach Wald

Sonntag, 31. Oktober

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Reformationssonntag, 7. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 28. Oktober, 10 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Voranzeige

Seniorenachmittag mit den Konfirmanden und Konfirmandinnen

Mittwoch, 24. November, 15.00 Uhr in der Pausenhalle. Die Konfirmanden und Konfirmandinnen erklären das Handy und den Computer. Interessierte Senioren und Seniorinnen sind herzlich willkommen. Handys und Computer sind vorhanden, es können auch eigene mitgebracht werden. Ein Fahrdienst wird organisiert. Auskünfte und Anmeldung bei Doris Engel, 079 729 80 51.

Offenes Pfarramt

Ab Dienstag, 26. Oktober ist das Pfarramt wieder von 15.00-18.00 Uhr geöffnet. Wer will, kann unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen. Wer einen Besuch bei sich zu Hause wünscht, kann mich gerne anrufen.

Am 26. Oktober 2010 beginnt der **Einbau der neuen Orgel** in der Kirche Wald. Bis alle Einzelteile der Orgel auf der Empore platziert sind werden einige Tage in Anspruch genommen. Die Kirche ist daher in der Woche 43 mindestens für 3 - 4 Tage nicht benutzbar.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisch-reformiertes Pfarramt Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin der KiVo Kirchenvorsteherschaft	071 877 23 70 ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

PAULUSPFARRE

Speicher Trogen Wald

Freitag, 22. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

30. Sonntag im Jahreskreis

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Samstag, 23. Oktober

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 24. Oktober

**10.15 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen:
In der evang. Kirche, Trogen**

Montag, 25. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

18.00 Flüchtlinge – wer sind die? Was wollen sie?
Informationabend im Bendlehn

Dienstag, 26. Oktober

8.00 Eucharistiefeier

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen

Donnerstag, 28. Oktober

10.00 Andacht mit Sigrun Holz im Alterszentrum Hof,
Speicher

19.30 Taufweg

Freitag, 29. Oktober

9.30 Andacht mit Sigrun Holz im Altersheim Boden

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Ökumenische Erwachsenenbildung:
In Würde sterben?

Im Katholischen Kirchenzentrum Bendlehn, Speicher

31. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: ATD

Samstag, 30. Oktober

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 **Eucharistiefeier zum Fest Allerheiligen/Allerseelen**

Sonntag, 31. Oktober

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier zum Fest Allerheiligen/Allerseelen
mit Gedächtnis für die Verstorbenen des vergangenen
Jahres (Kinderhort)

Montag, 1. November

19.30 Eucharistiefeier zum Fest Allerheiligen/Allerseelen

Dienstag, 2. November

Keine Eucharistiefeier

Mittwoch, 3. November

**19.30 Oek. Erwachsenenbildung zusammen mit
Samariterverein und Frauechreis:
Patientenverfügung mit Dr. Daniel Büche im
evang. Kirchgemeindehaus, Speicher**

Planaufgabe Strassensanierung Gruenholz - Wald

Die Teilstrecke Gruenholz-Ortsanfang Wald der Kantonsstrasse von Trogen nach Heiden soll saniert werden. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat das Projekt genehmigt. Nun liegen die Pläne bis am 3. November im Gemeindehaus in Wald öffentlich auf.

Die Strecke von Trogen nach Heiden ist eine Hauptverkehrsachse und Bestandteil der Ausserrhoder Mittellandstrasse. Sie soll abschnittsweise erneuert werden. Die Strasse wurde anfangs der 70er Jahre letztmals umfassend saniert. Im Ausserortsbereich zwischen Gruenholz und Ortsanfang Wald erfüllen die Fahrbahnbreiten die heutigen Anforderungen nicht mehr. Der Strassenbelag weist Schäden auf, die Tragfähigkeit der Fundationsschicht genügt den heutigen Ansprüchen nicht mehr und die Entwässerung ist lückenhaft.

Nun soll die rund 700 Meter lange Teilstrecke erneuert und für den Langsamverkehr ausgebaut werden. Das Projekt sieht vor, die Strasse auf eine Grundbreite von 6.5 Metern auszubauen. Für diese moderate Verbreiterung muss Wald gerodet werden. Zudem soll die Haarnadelkurve entschärft werden. Der Durchlass in der Kurve wurde bereits 2004 verlängert und die Schüttung darauf erstellt. Die Setzungen sind mittlerweile abgeklungen. Talseitig wird ab Ausgang Dorf bis zum Einlenker „Weiler Gruenholz“ ein Gehbereich mit einer Breite von einem Meter angehängt. Für die bergwärts fahrenden Radfahrer wird auf der Strasse ein Radstreifen markiert.

Für die Sanierung sind rund 4.8 Millionen Franken budgetiert. Die Gemeinde Wald hat dem Vorhaben zugestimmt. Sie muss sich finanziell am Ausbau beteiligen. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat Bauprojekt, Kredit und Rodung genehmigt und die Planaufgabe freigegeben. Die Pläne können bis am 3. November im Gemeindehaus Wald eingesehen werden. Der Baubeginn ist auf Frühjahr 2011 geplant.

Hier soll es nächstes Jahr weitergehen: Ausbau der Strecke Trogen - Wald ab Gruenholz bis Ortsanfang Wald

Weitere Auskunft erteilt:
 Urban Keller, Kantonsingenieur, Urban.Keller@ar.ch,
 Tel. 071 353 65 00

Halloween-Party

Im Jugendraum Wald
 Forest 9044

Wann? Am 30. Oktober 2010
 ab 20.00 Uhr
 (ab 12 Jahre)

Wir freuen uns auf Euch!

Liebe Grüsse

Eure Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

(bei Fragen oder Unklarheiten 078 888 03 66, S. Brunetta)

Kerzenziehen

2010

Im Werkraum der Schule Wald

Donnerstag	18. November	18.30 Uhr – 21.30 Uhr
Freitag	19. November	18.30 Uhr – 21.30 Uhr
Samstag	20. November	10.00 Uhr – 16.00 Uhr

Alle sind herzlich eingeladen!
 Das „Cherzechochiteam“

Jahrmarkt vom 24. September 2010

Am diesjährigen Jahrmarkt durften wir, trotz schlecht vorausgesagtem Wetter, warme Sonnenstrahlen genießen. Das schöne Wetter lud bei angenehmen Temperaturen zu einem Bummel über den Jahrmarkt ein. Bei einem breiten Marktangebot wie Stempel- Kissen, Kappen, Socken, Hosen, Schuhe, Kinderspielzeug und noch einiges mehr, sorgte für glückliche Gemüter.

Wie jedes Jahr vergnügten sich unsere Kleinen lange Zeit auf dem Gratis-Karussell.

Auch die Hüpfburg, gesponsert vom SPAR, war wieder ein Magnet für die Marktbesucher. Für das leibliche Wohl sorgten viele kulinarische Genüsslichkeiten und lud viele Marktbesucher zum Mittagessen ein.

Das diesjährige High-Light bot das Bungy-Trampolin sowie das Kinderschminken. Viele Kinder erfreuten sich über die Farbe im Gesicht und zeigten sich voller Stolz als Waldfee, Prinzessin, Tiger, Regenbogen usw. am Markt.

Bei den letzten Aufräumungsarbeiten verliess uns dann die Sonne und der vorhergesagte Regen begann sich zu zeigen.

Auch dieses Jahr dürfen wir auf einen wunderbaren Jahrmarkt zurückschauen und freuen uns schon auf nächstes Jahr. Damit sie diesen nicht verpassen, tragen Sie ihn doch schon in Ihre Agenda ein. Er findet am 30. September 2011 bei jeder Witterung statt.

Für die Marktkommission Simone Brunetta, Sonja Blatter

Landfrauenverein Wald AR

Hauptversammlung

Unser Verein ist 75 Jahre jung! Alle Mitglieder, aber auch neue Gesichter, sind herzlich zu unserer Jubiläums – HV eingeladen. An diesem besonderen Anlass werden wir euch mit einer Überraschung unterhalten.

Wann: Freitag, 29. Oktober 2010
Wo: Restaurant Linde, Wald
Beginn: 20.00 Uhr (Die HV werden wir mit einem Essen beginnen.)
Anmelden: bis spätestens Freitag, 22. Oktober 2010 bei Heidi Frischknecht (Tel: 071 / 877 28 06) oder einem anderen Vorstandsmitglied.

Preisjassen

Wir laden alle Jassbegeisterten von Wald ein zu unserem Preisjassen. Gejasst wird:

EIN SCHIEBER MIT ZUGELOSTEM PARTNER

Wann: Samstag, 13. November 2010
Wo: Rest. Zum Wilden Mann, Oberegg
Beginn: 20.00 Uhr
Kosten: Fr. 18.-, (ein kleiner Imbiss und ein Preis für jeden Jasser oder Jasserin sind darin enthalten)
Anmelden: bis Mittwoch 10. November 2010 bei Irene Hohl (Tel: 071 / 870 04 37) oder einem anderen Vorstandsmitglied.

Guet, get`s d`Appezeller Landfraue – Mer sönd Fraue vom Land

Als Abschluss der 75 – Jahr Jubiläumsveranstaltungen lädt der Kantonalvorstand der Landfrauen „Jung und Alt, Mann und Frau“ zu einem Gesprächsabend ein. Das Motto lautet:

Mit Frauen viel Power! Frauen verdienen Wertschätzung – Männer auch!

Gäste der Podiumsdiskussion sind:

Bethli Mettler Bäuerin und Gastronomin, Urnäsch
Marlen Oggier Landfrau und Gemeinderätin, Schachen bei Reute
Hans Diem Regierungsrat, Herisau

Der Anlass ist am Dienstag, 9. November 2010 um 20.00 Uhr im Hotel Linde, Teufen. Interessierte können sich für eine Fahrgemeinschaft bei Heidi Frischknecht melden.

Vor 100 Jahren verstarb Henry Dunant:

Der Rotkreuzgründer lebte 23 Jahre in Heiden

Am 30. Oktober 1910 und damit vor 100 Jahren verstarb Rotkreuzgründer Henry Dunant in Heiden. Volle 23 Jahre hatte er in Heiden gelebt.

Peter Eggenberger

1828 in Genf geboren, wurde der zum Kaufmann ausgebildete Henry Dunant 1859 mit den Schrecknissen der Schlacht bei Solferino in Oberitalien konfrontiert. Mit Gleichgesinnten begann er zu helfen, und gleichzeitig reifte die Idee einer internationalen Hilfsorganisation für verwundete Soldaten. 1863 wurde in Genf das Rote Kreuz gegründet. Im entsprechenden Komitee war Dunant als Sekretär tätig, wurde dann aber ausgeschlossen. Nach einer jahrelangen Irrfahrt durch halb Europa traf er 1887 verarmt, vergessen und krank in Heiden ein. Hier wurde er rehabilitiert und 1901 mit dem ersten Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Nach seinem Tod in Heiden wurde Dunant auf dem Zürcher Friedhof Sihlfeld beigesetzt.

Dunant lebte bis zu seinem Tod im damaligen Bezirkskrankenhaus von Heiden. Das heute Dunant-Haus genannte Gebäude beherbergt ein sehenswertes Museum. (www.dunant-museum.ch)

Jungschützenkurs für Jung und Alt

Wer möchte das kniend Schiessen von der Pike auf erlernen oder seine Schiesskünste etwas auffrischen? Wem macht Disziplin nichts aus? Wer freut sich auf Kameradschaft und geselliges Beisammensein? Dann haben wir genau das Richtige, denn wir führen wieder einen Jungschützenkurs durch.

Wir würden uns freuen, interessierte (jugendliche ab 12 Jahren in Begleitung der Eltern) am **Donnerstag, 04. November 2010, 18.30 Uhr** in der Linde begrüßen zu dürfen. Die Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Der Kurs kostet Fr. 30.-- und findet wie

folgt statt:

Donnerstag, 04.11.2010, 18.30 - 20.00 Uhr Information, Theorie, Schiessen

Donnerstag, 18.11.2010, 18.30 - 20.00 Uhr Schiessen

Donnerstag, 02.12.2010, 18.30 - 20.00 Uhr Schiessen

Donnerstag, 16.12.2010, 18.30 - 20.00 Uhr Schiessen

Donnerstag, 06.01.2010, 18.30 - 20.00 Uhr Schiessen

Noch Fragen? Fredy Knöfler (079 604 10 16) beantwortet diese gerne.

Die neue Schiess-Saison der Zimmerschützen beginnt!

Wir beginnen die neue Saison mit der Hauptversammlung am Samstag, 30.10.2010, 20.00 Uhr in der Linde.

Das erste Training findet am Donnerstag, 04.11.2010, 20.00 Uhr, die erste Übung am Samstag, 06.11.2010, 17.00 Uhr statt. Interessierte zwischen 12 und 100 Jahren sind herzlich willkommen. Sei es um einmal nachzusehen, wo denn da in der Linde überhaupt geschossen wird oder um sich selbst einmal in der Treffsicherheit zu üben. Interessierte können sich bei Fredy Knöfler (079 604 10 16) melden oder einfach spontan bei der Hauptversammlung oder bei den Schiessen vorbeikommen. Wir Zimmerschützen freuen uns auf euer Kommen.

Malatelier

**MuKi-Malen VaKi-Malen
ein Angebot aus dem Malatelier**

**Mit Mami oder Papi oder...
malend ein Bild gestalten,
aus Freude am Spiel mit Farben.**

**Samstag, 6. November, 9.00 – 11.30,
im Malraum (UG Kindergarten)**

**Kosten pro Tandem: 45.-
inkl. Material**

Platz für max. 4 Tandems.

**Weitere Infos und Anmeldung
Ruth Freund, Tel. 071/ 877 34 50**

Betriebsferien

**Vom Dienstag, 26. Oktober, bis
Donnerstag, 18. November 2010**

Wir danken für Ihr Verständnis:

Familie Mettler und Lucija

Marie-Louise Eugster

Ich bin ein etwa 80-jähriger, meinem zer-zausten Aussehen nach ein einst heissge-liebter, Teddy auf Metallrädern.

Vor einiger Zeit hat meine frühere Besitzerin Marie- Louise Eugster beschlossen, mich an einen Ort zu geben, wo ich von vielen Menschen bewundert werden kann. Sie wollte, dass ich, der ich schon von ihrem Vater aus Trogen bespielt worden bin, auch über ihren Tod hinaus ein schönes Plätzli finden soll. So bin ich über die Hauptstrasse neben das Schulhaus ins Puppenmuseum der Waldfee gezogen. Dort kann ich im Untergeschoss, gleich beim Eingang in der Vitrine 1, umringt von Zwergen, Kobolden und Igeln, besucht und bestaunt werden. Kommt doch mal bei mir vorbei!

Es gefällt mir hier, aber ich denke häufig an meine frühere, langjährige Bärenmutter zurück, die Mitte September nach schwerer Krankheit einschlafen durfte. Das macht mich

sehr traurig, denn sie hat während 12 Jahren die schon traditionelle Kunsthandwerk-Ausstellung im Puppenmuseum mitgeprägt und jedes Jahr mit ihren kunstvoll gesägten

und liebevoll bemalten Zündholzschächteli die Besucher erfreut. Es gab Leute, die extra von weit her gereist sind, um ihre Kleinode zu erstehen und so eine Eugster-Sammlung aufzubauen. Mit ihrer bescheidenen, zurückgezogenen Art und ihrem manchmal sehr träfen Appenzellerhumor wird sie in Zukunft eine grosse Lücke in der Ausstellung im Puppenmuseum hinterlassen.

Darüber hinaus hat sie nach dem Krank-werden der früheren, langjährigen Betreuerin, Nelly Kunz-Breu, deren Aufgabe über-nommen und das Museum während der Abwesenheit der Waldfee gehütet.

Marie-Louise, die Waldfee und ich auf meinen wackeligen vier Rädern vermissen dich.

Panoramatafel auf dem St. Anton

Der auch von Bewohnerinnen und Bewohnern von Wald gerne aufgesuchte St. Anton als höchste Erhebung der Region Appenzeller Vorderland/Rheintal bietet traumhafte Tief- und Ausblicke ins Rheintal sowie in die Bergwelt von Alpstein, St. Galler Oberland, Liechtenstein, Graubünden und Vorarlberg-Tirol. Auftrags der von Bezirksrätin Edith Grand präsidierten Marketingkommission von Oberegg hat nun eine Panoramatafel aufstellung gefunden, die von den zahlreichen Ausflüglern schon lange gewünscht worden ist.

Bild Peter Eggenberger

Kunsthandwerk in Wald im Puppenmuseum

Waldfee

Eröffnung am Samstag, dem 30. Oktober 2010 um 09. 30 Uhr
mit einer kleinen Erfrischung.

Seid herzlich willkommen !

vom 30. Oktober bis 7. November 2010 mit:

Gisela Buchmann, Herisau	<i>Freude durch's Jahr</i>	Lisbeth Preisig, Speicherschwendi	<i>Willkommen</i>
Ueli Buchmann Herisau ,	<i>Hölziges</i>	Olivia Santos - Nagel, St. Gallen	<i>Farbe auf Holz</i>
Mario Campigotto, Wittenbach	<i>CamArt</i>	Luzia Schindler, Heiden	<i>PorTasch élégante</i>
Esther Eisenhut, Wald AR	<i>Lanicula</i>	Schischi Team, Herisau	<i>Schreibstube</i>
Hannes Irniger, Wald AR	<i>Fruchtbarkeitsschmeichler</i>	Rosmarie Weber, Wald AR	<i>Fotokarten</i>
Brigitta Knoepfel , Lutzenberg	<i>Für Tisch und Tür</i>	Marjo Wenk, Wald AR	<i>forest beads</i>
Gabi Müller Gloor, Wald AR	<i>K(n)opf & Kragen</i>	Robert Wenk, Wald AR	<i>Spitze</i>

→ **Samstag ab 14.00 Uhr: Kettensäge - Demo vor dem Haus**

→ **Sonntag ab 14.00 Uhr: Filzen mit Esther**

Oeffnungszeiten
während der Ausstellung

Samstage / Sonntage 09.30 - 17.30
Montag - Freitag 09.30 - 11.30 / 14.00 - 17.30
Gruppen auf Anfrage auch abends.

Gabi Müller Gloor, Waldfee, Oberdorf 45, 9044 Wald AR (071 877 26 94). Puppenmuseum und Museumslädli mit diversen Künstlerpuppen, vielen Geschenken rund um Puppe, Bären, Knopfschmuck und Weihnachtsdekorationen.

www.puppenmuseum.ch / gabimuellergloor@hotmail.com

Anett Wolke
Dipl. Ergotherapeutin

Praxisräumlichkeiten Physiofit Meier
Hinterergeten 709 (Mühle)
9427 Wolfhalden

Tel.: 071 - 891 74 47
Mobil: 078 - 919 58 18
Fax: 071 - 891 74 48

Mail: info@ergotherapie-wolke.ch
Web: www.ergotherapie-wolke.ch

Öffnungszeiten

Montag 7:30 Uhr – 17:30 Uhr
Mittwoch 7:30 Uhr – 20:00 Uhr
Freitag 12:30 Uhr – 20:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Im Trainingsbereich kommen modernste Geräte in Einsatz. Bei den Gymnastikkursen reicht das Angebot von Wirbelsäulengymnastik, Pilates, Power-Yoga, Bodyforming bis zum Zirkeltraining. Zirkeltraining ist eine Mischung aus Gymnastik und Gerätetraining unter Leitung eines Physiotherapeuten. Die Kurse werden entsprechend der Nachfrage ausgebaut. Genauere Information unter www.physiofit-meier.ch

Ab Oktober 2010 ist das Angebot um „**Ergotherapie**“ erweitert. Anett Wolke ist selbstständig erwerbende diplomierte Ergotherapeutin. Sie arbeitet schwerpunktmässig in den Fachbereichen Neurologie, Orthopädie und Geriatrie/ Rheumatologie. Ergotherapie ist ein ärztlich verordnetes Heilmittel und dient der Behandlung von Menschen aller Altersgruppen mit angeborenen oder erworbenen Einschränkungen in ihrer Alltagsbewältigung und Handlungsfreiheit.

Anett Wolke<< Unser Ziel ist es die grösstmögliche Selbstständigkeit zu erhalten oder zu erlernen. So ist es beispielsweise möglich in der Ergotherapie Kochen, Einkaufen oder Anziehen zu üben. Aber auch berufliche Reintegration, Hirnleistungstraining oder funktionelles Training nach Bobath sind einige Teile der Therapie.>>

Frau Wolke arbeitet in den Praxisräumen, kommt aber bei ärztlicher Verordnung oder therapeutischer Notwendigkeit gern auch zur Domicilbehandlung vorbei.

Wer mehr von der Ergotherapie erfahren möchte, kann sich gerne unter www.ergotherapie-wolke.ch einen genaueren Einblick verschaffen.

**FIT IN DEN WINTER
MIT
RÜCKENGYMNASTIK, POWER-YOGA,
PILATES, BODYFORMING, ZIRKELTRAINING**

MONTAG	09.00-10.00	BODYFORMING
MONTAG	19.00-20.00	WIRBELSÄULENGYMNASTIK (Rücken, Bauch, Beine, Po)
DIENSTAG	19.00-20.15	ZIRKELTRAINING NEU
MITTWOCH	09.00-10.00	POWER-YOGA
MITTWOCH	18.30-19.30	POWER-YOGA
DONNERSTAG	09.00-10.00	POWER-YOGA TRIFFT PILATES
DONNERSTAG	19.00-20.00	POWER-YOGA TRIFFT PILATES

EIN PROBETRAINING IST JEDER ZEIT MÖGLICH
Zusätzliche Kurse in Vorbereitung

WIR FREUEN UNS AUF EUCH
PHYSIOFIT TEAM

Hinterergeten 709, Gewerbehaus Mühli 9427 Wolfhalden Tel. 071 891 74 47

<< Physiofit >>

Praxisumzug und Praxiserweiterung

Seit nunmehr 6 Jahren besteht das „Physiofit“. In dieser Zeit hat es sich von der einfachen Physiotherapie in ein Therapie- und Trainingszentrum gewandelt. Es besteht aus Physiotherapie, Ergotherapie, Trainingstherapie und Gymnastik.

Seit Juli befindet sich das Physiofit im 2. Stock in dem **Gewerbehaus Mühle, Hinterergeten 709, 9427 Wolfhalden.**

Thomas Meier: >> Die Platzverhältnisse waren nicht mehr ideal und die Nachfrage nach Physiotherapeuten kontrollierten Gerätetraining und Gymnastik gross. Auch vermissten viele eine Ergotherapie im Einzugsgebiet. Eine moderne Physiotherapie beinhaltet Manuelle Therapie gepaart mit Gerätetraining und Gymnastik zu den üblichen Anwendungen wie Massagen Elektrotherapie, Wärmebehandlungen usw.. Nur so ist eine schnelle Wiedererlangung der alten Leistungsfähigkeit möglich. Die Möglichkeit auch Ergotherapie anbieten zu können vervollständigt die Therapiemöglichkeiten. Deshalb entschlossen wir uns zur Erweiterung unseres Betriebes.>>

Wir lassen Ihren Cappuccino schäumen.

Elektrogeräte für Küche und Bad finden Sie in unserem Shop in Speicher.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Herbstangebot

Panasonic TX-L42S20

- 106cm Bildschirmdiagonale
- 100Hz-Intelligent Fernseher
- Full HD Bildschirm
- Kontrastverhältnis 100 000:1
- übersichtliche Bedienung
- B x H x T 102 x 69 x 10 cm

statt 1269.--

Angebot Fr. 1119.--

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Wohnen im Grünen... in Wald AR

Wir vermieten im Dorfzentrum an sonniger Lage mit schönem Ausblick zum Säntis:

1 ½-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 450.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

2 ½-Zimmer-Dachwohnung

Mietzins Fr. 500.00 / Mt.
Wasser-, Heiz- u. Stromkosten nach Verbrauch

Bezugstermine nach Vereinbarung.

WALSER+CO.AG

CH-9044 Wald AR

Auskunft und Vermietung:

WALSER+CO. AG

Dorf 24

9044 Wald AR

Norbert Ludewig

Tel. 079 / 787 54 55

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

www.ewheiden.ch

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Di. 19. Okt.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Di. 19. Okt.	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, Pausenhalle MZA	Gemeinde Wald AR
Fr. 22. Okt.	DV Zimmerschützenverband	Gemeindezentrum Rehetobel	Zimmerschützen
Sa. 23. Okt.	Sonder- u. Giftabfallentsorgung	13 Uhr, Schulhaus Wald AR	Gemeinde Wald AR
Do. 28. Okt.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum (UG Kindergarten)	Ruth Freund
Fr. 29. Okt.	Jubiläums Hauptversammlung	20 Uhr, Rest. Linde Wald	Landfrauen
Fr. 29. Okt.	Jugendraum geöffnet	Ab 20 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 30. Okt.	Halloween-Party	Ab 20 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 30. Okt.	HV Zimmerschützen	20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 30. Okt.	Eröffnung Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
So. 31. Okt.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Mo. 01. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 11.30 Uhr / 14-17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Di. 02. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 11.30 Uhr / 14-17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Mi. 03. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 11.30 Uhr / 14-17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Do. 04. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 11.30 Uhr / 14-17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Do. 04. Nov.	1. Jungschützenkurs	18.30 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 04. Nov.	1. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 04. Nov.	Vorderländer Viehschauen-Fotovortrag 2010	20.00 Uhr, Rest. St. Anton	Migg Zähler
Fr. 05. Nov.	Jugendraum geöffnet	Ab 20 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 05. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 11.30 Uhr / 14-17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 06. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 06. Nov.	1. Übung Zimmerschützen	17 - 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Frische Salate, Gemüse, Kartoffeln, Konfitüren, Sirupe, Eier	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger.	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Der **gemischte Chor Wald** unter der Leitung von Jürg Surber wird den **Regionalgottesdienst vom 24. Oktober 2010, um 10 Uhr in Trogen** musikalisch mitgestalten. Mit dabei sein wird auch die Solistin Suzanne Chapuis aus Wald.

Die Kirche Trogen, wie auch der gemischte Chor Wald freuen sich auf viele, gwundrige Gottesdienstbesucher.

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 4. November 2010, Redaktionsschluss ist am Montag, 1. November 2010, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12 Uhr, vor Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern.

Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck Druckerei Traber, Wald AR

Abonnementspreise Fr. 74.- / Jahr inkl. Porto

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 4. November 2010

Nr. 21 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 20.10.2010

Budget 2011

Der Gemeinderat hat das Budget 2011 zuhanden der Volksabstimmung vom 28. November 2011 verabschiedet. Mit der vorgeschlagenen Steuersenkung um 0,1 Einheiten resultiert in der laufenden Rechnung bei einem Gesamtaufwand von CHF 4'682'540 und einem Gesamtertrag von CHF 4'688'440 ein kleiner Überschuss von CHF 5'900. Als Investitionen sind der Planungskredit für das Dorfzentrum und ein kleiner Teil des Altersheimlifts budgetiert worden. An der Öffentlichen Versammlung sind keine Wünsche oder Änderungsanträge eingebracht worden.

Gemeindebeiträge

Der Rat hat für die Ausserrhodische Kulturstiftung einen Beitrag von CHF 800 gesprochen. Für die Pro Juventute wurde zugunsten der Aktion „Ferienpass“ der ersuchte Beitrag von CHF 154 beschlossen.

Aufbruchgesuch GRAVAG für Gasleitungen

Auf der Strecke Schäflikreuzung - Spitz hat der Rat ein Aufbruchgesuch der GRAVAG für den Einbau neuer Gasleitungen bewilligt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Nach der Unterstützung des, vom Gemeinderat gesprochenen Planungskredites für das **Projekt neues Dorfzentrum** durch die Stimmberechtigten, hat der Gemeinderat nun die weitere Planung in Angriff genommen. Mit dem Planungsbüro ERR wurde der Vertrag unterzeichnet und bereits eine erste Koordinationssitzung abgehalten. Als erste Aufgabe wird mit allen Anstössern der genaue Perimeter für die Projektstudie besprochen werden. Zudem wird mit der Arbeitsgruppe, die wir nach zwei Rücktritten gerne wieder ergänzen würden, das inhaltliche Programm für den Studienauftrag diskutiert. Einen Aufruf zur Mitarbeit finden Sie in dieser Wanze. Schliesslich weise ich auf die Ausstellung der Appenzellischen Kulturstiftung zum Thema „Bauen im Dorf“ im Museum Stein hin, in der auch eine unverbindliche Idee für unser neues Dorfzentrum zu sehen ist.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Arbeitsgruppe „Dorfzentrum“

Nach der Referendumsabstimmung mit positivem Ergebnis wird der Planungsprozess nun weitergeführt. Nach zwei Rücktritten lädt der Gemeinderat weitere Interessierte zur Mitarbeit in der Arbeitsgruppe ein. Wünschenswert wäre, wenn die weibliche Sicht in der Arbeitsgruppe auch angemessen vertreten wäre.

Es ist dem Gemeinderat ein grosses Anliegen, möglichst viele Ideen und Anregungen aus der Bevölkerung in den Planungsprozess aufzunehmen.

Die Aufgabe dieser Arbeitsgruppe besteht darin, das bereits formulierte Nutzungsspektrum für das geplante neue Dorfzentrum zu überprüfen und allenfalls zu ergänzen. Aus der Arbeitsgruppe sind bisher Anregungen für eine Café – Ecke im Dorfladen und eine kinderfreundliche Umgebungsgestaltung eingegangen. Was soll weiter in die Überlegungen einbezogen werden?

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe werden laufend über den Planungsstand orientiert werden. Der Gemeinderat möchte die Arbeitsgruppe in die vorgesehene Zwischenbesprechung mit den beteiligten Architekturbüros einbeziehen und eine Vertretung aus der Arbeitsgruppe auch in die Expertenrunde zur Beurteilung der Studien ernennen.

Die nächste Sitzung wird am 17. Nov. 2010 um 20 Uhr in der Pausenhalle stattfinden.

Anmeldung auf der Kanzlei unter Tel. 071 877 31 08.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Häckseltour, Montag, 15. November 2010

Anmeldungen

für die Häckseltour nimmt die Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08 oder "karin.meier@wald.ar.ch" bis **Montag, 15. November 2010, 9 Uhr** gerne entgegen. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Das Häckselgut wird am **Montag 15. November 2010** zusammengeführt und mengenmässig eingeschätzt. Die Häckselung findet an einem zentralen Platz statt.

Kosten

Es wird ein Grundtarif von Fr. 25.00 + ein mengenabhängiger Tarif nach Haufengrösse in Rechnung gestellt.

Bitte beachten: Die Äste dürfen eine Dicke von maximal 10 cm (ohne Astgabeln) aufweisen. Das Häckselgut muss sauber aufgeschichtet an der Strasse gelagert sein.

Bitte fügen sie den Stauden keine Gartenabfälle zu, diese können nicht gehäcksel werden.

Gemeinde Wald AR

Handänderungen Juli - September 2010

Artmann Erika sel., Zürich (Erwerb 16.07.1971, 19.11.1975, 28.07.1999, 21.10.2003) an Artmann Siegfried, Zürich, Liegenschaft Nr. 229, 1'076 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 151, Spitz

SAK Holding AG, St. Gallen (Erwerb 04.03.1993) an St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerk AG, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 738, 35 m² Grundstückfläche, Trafostation Nr. 705, Neuret

Giezendanner Roland, Trogen (Erwerb 18.01.2010) an Aebi Pascal, Wald, 707 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 444, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 807, Rütweiid

Obag Bau AG, Oberegg (Erwerb 11.06.2001) an Gessner Anja, Wald, Liegenschaft Nr. 763, 1'215 m² Grundstückfläche, Allee

Reifler Martha sel., Wald (Erwerb 27.04.2007) an Reifler Johannes, Wald, ½ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 115, 605 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 413, Spitz

Erbengemeinschaft Leemann Frieda, Leeman Rudolf, Wil, Leemann Friedrich, Uznach, Lenz Magdalena, Au ZH, und Leemann Irene, Saint-Etienne-en-Bresse, Frankreich, Miteigentümer zu je 1/5 (Erwerb 25.10.1982, 22.09.2009) an Schläpfer Rolf, Ehrendingen, und Schläpfer Stefan, Rehetsbel, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 190, 164 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 75, Höfli

Erbengemeinschaft Wenk Lorenz (Erwerb 10.09.2010) an Wenk Marta, Wald, Liegenschaft Nr. 107, 1'136 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 42, Tiefgaragen-Teil Nr. 707, Dorf, Liegenschaft Nr. 652, 1'554 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 154, Garagengebäude Nr. 704, Töbeli, und Miteigentumsanteil Nr. 7017, 1/28 Miteigentum an Grundstück Nr. 2035, Dorf

Wir gratulieren

Gottlieb Rohner, Obergaden 157, Wald AR, recht herzlich zu seinem **98. Geburtstag**, den er am 13. November 2010 feiern darf und wünschen Ihm für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Erscheinungsdaten Wanze 2010

Nr.	Redaktionsschluss jeweils 12.00 Uhr	Erscheinungstag
22	15. November 2010	18. November 2010
23	29. November 2010	02. Dezember 2010
24	13. Dezember 2010	16. Dezember 2010

Erläuterungen zum Voranschlag 2011

Dieses Budget steht in einer nun schon langen Reihe von Vorschlägen, die nicht sehr spektakulär sind. Der haushälterische Umgang mit den Mitteln, das Abbauen von Schulden, das bewusste Investieren und die angemessenen Steuer-senkungen sind die Eckpfeiler unserer Finanzpolitik.

Das vorliegende Budget weist einen kleinen Überschuss von Fr. 5'900 aus.

Zur Orientierung kann noch festgehalten werden, dass die Rechnung 2010 mit grosser Wahrscheinlichkeit im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden kann. Mit dem Budget 2010 haben wir damit eine solide Vergleichsbasis. Daher sind nur Kommentare zu wenigen Positionen für das Budget 2011 der **Laufenden Rechnung** erforderlich:

In den Finanzen **11** ist gegenüber dem Budget 2010 mit einem Mehrertrag von zirka 85'000 Franken zu rechnen, weil die Abschreibungen auf die vom Kanton empfohlenen 8% beschränkt werden. Zudem ist mit einem leicht höheren Beitrag aus dem Finanzausgleich zu rechnen.

Bei den Steuern **12** rechnen wir trotz einer Steuersenkung um 0.1 Einheiten mit Einnahmen von Fr. 2'020'000, da wir in den Vorjahren das Budget stets übertroffen haben. Die Steuereinnahmen sind in einer kleinen Gemeinde allerdings sehr schwer zu budgetieren, da sich schon Veränderungen bei einzelnen Steuerzahlenden spürbar auswirken können.

In der Schule **13** schlagen sich die ab Mitte Jahr um zirka Fr. 60'000 höher ausfallenden Schulgelder für die Sekundarschule in Trogen im Budget nieder.

Die Instandstellung unserer Hochbauten **14** bildet in den Jahren 2010 bis 2012 einen Schwerpunkt in unserer Finanzplanung. Der Einbau eines, bis ins oberste Geschoss führenden Lifts im Altersheim Obergaden schlägt mit Fr. 200'000 zu Buche. Die Kosten werden mit Fr. 145'000 als Ersatzbeschaffung über die Laufende Rechnung und mit Fr. 55'000 als wertvermehrende Investition über die Investitionsrechnung verbucht. Damit kann die Attraktivität unseres Altersheims nochmals gesteigert werden. Die Aufwendungen für bauliche Massnahmen an der Kirche werden aus dem entsprechenden Fonds finanziert.

Im Tiefbau **15** hat der Gemeinderat auf Antrag der Technischen Kommission die Sanierung der Trottoirs von der Bank bis zur Postautohaltebuch, und beidseitig des Einlenkers Sägestrasse ins Budget aufgenommen. Sie wird zirka Fr. 45'000 kosten. Zudem hat die Gemeinde an die Erneuerung der Staatsstrasse im Bereich Morgenlicht noch einen Beitrag von Fr. 25'000 zu leisten. Dazu wird die vor Jahren gebildete Rückstellung von Fr. 31'000 aufgelöst.

Im Ressort Gesundheit **18** führen die neuen Beiträge an die Pflegefinanzierung voraussichtlich zu einem Mehraufwand für die Gemeinde von Fr. 30'000.

Der Gemeinderat empfiehlt das Budget 2011 zur Annahme.

GEMEINDERAT WALD AR
Jakob Egli, Ressort Finanzen

Gemeinde Wald AR		Laufende Rechnung 2011 - Institutionelle Gliederung					
		Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	0 LAUFENDE RECHNUNG	4'682'540	4'688'440	4'509'750	4'542'850	5'000'178.97	5'004'206.90
Nettoertrag	5'900		33'100		4'027.93		
10 ALLGEMEINE VERWALTUNG	349'900	48'100	347'700	51'700	334'382.23	46'531.48	
Nettoaufwand		301'800		296'000		287'850.75	
11 FINANZEN	195'300	881'300	264'700	864'200	697'234.82	977'479.57	
Nettoertrag	686'000		599'500		280'244.75		
12 STEUERN	0	2'020'000	0	2'020'000	772.00	2'239'484.63	
Nettoertrag	2'020'000		2'020'000		2'238'712.63		
13 SCHULE	2'073'100	378'300	2'006'200	380'000	1'973'449.76	420'000.65	
Nettoaufwand		1'694'800		1'626'200		1'553'449.11	
14 HOCHBAU/ORTSPLANUNG	308'000	93'000	278'900	57'900	177'864.65	37'363.90	
Nettoaufwand		215'000		221'000		140'500.75	
15 TIEFBAU	190'100	113'600	114'700	77'800	157'645.25	85'282.90	
Nettoaufwand		76'500		36'900		72'362.35	
16 UMWELTSCHUTZ	198'100	198'100	193'500	193'500	211'801.63	211'801.63	
17 SOZIALES	979'700	688'400	936'700	624'600	1'021'847.09	654'752.90	
Nettoaufwand		291'300		312'100		367'094.19	
18 GESUNDHEIT	59'000	0	21'800	0	22'289.55	0.00	
Nettoaufwand		59'000		21'800		22'289.55	
19 FRIEDHOF, BESTATTUNGEN	20'000	9'800	35'000	22'500	26'294.60	3'650.00	
Nettoaufwand		10'200		12'500		22'644.60	
20 FEUERSCHUTZ/FEUERWEHR	62'200	62'200	58'000	58'000	67'997.55	67'997.55	
21 ZIVILSCHUTZ/MILITÄR	10'300	0	11'300	0	10'445.10	0.00	
Nettoaufwand		10'300		11'300		10'445.10	
22 FORST- UND LANDWIRTSCHAFT	6'540	1'640	18'100	12'600	52'535.14	47'700.54	
Nettoaufwand		4'900		5'500		4'834.60	
23 HANDEL, GEWERBE, VERKEHR	69'500	33'200	74'650	31'550	61'641.95	28'183.50	
Nettoaufwand		36'300		43'100		33'458.45	
24 WASSERVERSORGUNG	160'800	160'800	148'500	148'500	183'977.65	183'977.65	

Gemeinde Wald AR		Investitionsrechnung 2011 - Institutionelle Gliederung					
Bezeichnung	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
INVESTITIONSRECHNUNG	200'000	0	0	0	496'478.62	26'498.25	
Nettoaufgaben		200'000				469'980.37	
300 HOCHBAUTEN	200'000	0	0	0	319'852.30	0.00	
Nettoaufgaben		200'000				319'852.30	
302 GEWÄSSERSCHUTZ	0	0	0	0	95'990.72	26'498.25	
Nettoaufgaben						69'492.47	
303 SACHGÜTER	0	0	0	0	71'119.95	0.00	
Nettoaufgaben						71'119.95	
304 INVESTITIONSBEITRÄGE	0	0	0	0	9'515.65	0.00	
Nettoaufgaben						9'515.65	

Finanzplan

2012 bis 2015

Wald AR

in TFr.

Laufende Rechnung

Ressort	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Verwaltung	-287.9	-296.0	-301.8	-303.7	-306.2	-308.8	-308.8
Finanzen	280.2	599.5	686.0	717.1	627.1	627.1	607.1
Passivzinsen	-19.0	-23.0	-19.0	-25.0	-35.0	-35.0	-35.0
Aktivzinsen	4.5	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Zinsanteile Ressorts	9.6	13.3	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
Ertragsanteile	8.8	22.5	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7
Übriger Ertrag	80.2	64.7	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3
Finanzausgleich	769.2	760.9	780.0	800.0	800.0	800.0	800.0
Abschreibungen Finanzvermögen	-6.0	-1.0	-38.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Desinvestitionen Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-570.0	-150.0	-100.0	-120.0	-200.0	-200.0	-220.0
Weiterverrechnung der Abschreibungsanteile an die Ressorts	105.1	-	-	-	-	-	-
Übriger Aufwand	-102.2	-90.7	-38.2	-38.2	-38.2	-38.2	-38.2
Steuern	2'238.7	2'020.0	2'020.0	2'020.0	2'020.0	2'020.0	2'020.0
Ordentliche Steuern nat. Personen	1'982.4	1'790.0	1'790.0	1'790.0	1'790.0	1'790.0	1'790.0
Ordentliche Steuern jur. Personen	44.3	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Spezialsteuern	212.8	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0	205.0
Anderer Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
Erlasse / Verluste / Abschreibungen / Rückstellungen / Anderer Aufwand	-0.8	-	-	-	-	-	-
Schule	-1'553.4	-1'626.2	-1'694.8	-1'708.3	-1'722.5	-1'737.2	-1'737.2
Hochbau / Ortsplanung	-140.5	-221.0	-215.0	-214.3	-93.0	-93.3	-93.3
Tiefbau	-72.4	-36.9	-76.5	-44.5	-42.1	-40.4	-40.4
Gewässerschutz / Umweltschutz	-						
Soziales	-367.1	-312.1	-291.3	-291.3	-292.1	-293.3	-293.3
Allgemein	-367.1	-312.1	-291.3	-291.2	-292.1	-293.4	-293.4
Heime	-	-	-	-	-	-	-
Gesundheit	-22.3	-21.8	-59.0	-59.3	-59.9	-60.5	-60.5
Friedhof / Bestattungen	-22.6	-12.5	-10.2	-10.2	-10.0	-10.0	-10.0
Feuerschutz / Feuerwehr	-						
Zivilschutz / Militär	-10.4	-11.3	-10.3	-10.4	-10.5	-10.6	-10.6
Forstwirtschaft / Landwirtschaft	-4.8	-5.5	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9	-4.9
Handel / Gewerbe / Verkehr	-33.5	-43.1	-36.3	-35.8	-35.2	-34.9	-34.9
Wasserversorgung	-						
Elektrizitätsversorgung	-						
ERGEBNIS	4.0	33.1	5.9	54.5	70.7	53.4	33.4

Bestandesrechnung per 31. Dezember

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzvermögen	1'663.2	1'420.3	1'335.2	1'533.7	1'764.4	1'577.8	1'618.1
Verwaltungsvermögen	1'281.0	1'131.0	1'231.0	1'837.0	2'427.0	2'717.0	2'760.0
Aktiven	2'944.2	2'551.3	2'566.2	3'370.7	4'191.4	4'294.8	4'378.1
Fremdkapital	2'519.5	2'039.5	1'959.5	2'659.5	3'359.5	3'359.5	3'359.5
Spezialfinanzierungen	72.8	126.8	215.8	265.8	315.8	365.8	415.8
Eigenkapital / Bilanzfehlbetrag (-)	351.9	385.0	390.9	445.4	516.1	569.5	602.8
Passiven	2'944.2	2'551.3	2'566.2	3'370.7	4'191.4	4'294.8	4'378.1

Kennzahlen

	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Steuerfuss Natürliche Personen Einheiten	4.50	4.40	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30
Nettoinvestitionen Tausend Franken	470.0	-	200.0	726.0	790.0	490.0	263.0
Abschreibungen auf Bestand per 1. Januar Tausend Franken	-570.0	-150.0	-100.0	-120.0	-200.0	-200.0	-220.0
Abschreibungen auf Bestand per 1. Januar %	41.3%	11.7%	8.8%	9.7%	10.9%	8.2%	8.1%
Selbstfinanzierungsgrad %	122%	0%	53%	24%	34%	52%	96%
Finanzhaushaltsgesetz Art. 50 Abs. 1							
lit. a Eigenkapital bei 8 % Abschreibungen Tausend Franken	3'901.7	3'982.3	3'981.8	3'999.7	4'060.3	4'080.3	4'095.2
lit. b Fremdkapital % Einnahmen (nicht über 250 %)	73.9%	64.1%	60.8%	81.8%	102.9%	102.4%	102.4%

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Gott, ich freue mich und bin fröhlich
über deine Güte. Du stellst meine
Füsse auf weiten Raum. Ps. 31

Gottesdienste

Reformationssonntag, 7. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,
Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 14. November

9.30 Uhr Gottesdienst
mit Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey

Ewigkeitssonntag, 21. November

Gottesdienst mit Erinnerung an die Verstorbenen,
Pfarrerin Doris Engel Amara

Die neue Orgel ist da!

Die neue Orgel wurde von der Firma Metzler Orgelbau AG in Dietikon gebaut und wird diese Tage in unserer Kirche aufgestellt. Sie ist am Dienstag, 26. Oktober geliefert worden. Die ganze Kirche war übersät von Orgelteilen, die darauf warteten, eingebaut zu werden. Grosse Holzpfeifen lagen quer über den Kirchenbänken. Jetzt steht das Gehäuse der Orgel und die Pfeifen werden eingebaut. Die Orgel hat 17 klingende Register und ist die dritte Orgel, die unsere Kirchgemeinde mit ihrer Musik erfreut. Am Sonntag, den 28. November wird die Orgel eingeweiht. Es spielen unsere Organisten und Organistinnen Gritta Steingruber, Hermann Hohl und Rosy Zeiter. Der Gemischte Chor Wald singt unter anderem die kleine Orgelsolomesse von Haydn.

Bitte beachten Sie auch den Artikel der Schulklassen in dieser Wanze.

Voranzeige

Seniorenachmittag

mit den Konfirmanden und Konfirmandinnen

Mittwoch, 24. November, 15.00 Uhr in der Pausenhalle. Die Konfirmanden und Konfirmandinnen erklären das Handy und den Computer. Interessierte Senioren und Seniorinnen sind herzlich willkommen. Handys und Computer sind vorhanden, es können auch eigene mitgebracht werden. Ein Fahrdienst wird organisiert. Auskünfte und Anmeldung bei Doris Engel, 079 729 80 51.

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag ist das Pfarramt wieder von 15.00-18.00Uhr geöffnet. Wer will, kann unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen. In der übrigen Zeit können Sie telefonisch einen Besuch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisch-reformiertes Pfarramt
Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Ursula Mosimann 071 877 23 70
Präsidentin der KiVo

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74

Fahrdienst: Therese Pecnik 071 877 21 14

PAULUS PFARREI

Speicher Trogen Wald

32. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: für bedürftige Pfarreien und Seelsorgeaufgaben des Bistums

Samstag, 6. November

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 14.00 Oekumenische Erwachsenenbildung: Leben bis zuletzt im Seeblick Trogen**
- 13.30 Firmweg 18: Ich und die Gruppe, sich kennenlernen
- 17.30 Eucharistiefeier in Teufen mit Stefan Staub und Josef Manser

Sonntag, 7. November

- 10.00 Wortgottesfeier mit Rosmarie Wiesli (Kinderhort)
- 10.00 Eucharistiefeier in Teufen mit Stefan Staub und Josef Manser

Montag, 8. November

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 9. November

- 8.00 Eucharistiefeier
- 18.00 Frauechreis: Skibörse im Buchenschulhaus.
Annahme der Artikel

Mittwoch, 10. November

- 17.00 Frauechreis: Skibörse Verkauf im Buchenschulhaus

33. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Elisabethenopfer

Samstag, 13. November

- 14.00 Jubla Gruppenstunde

Sonntag, 14. November

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier als Salbungsgottesdienst (Krankensalbung)**
mit anschliessendem Apero (Kinderhort)

Montag, 15. November

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 16. November

- Keine Eucharistiefeier
- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Unsere Kirche in Wald bekommt eine neue Orgel

Am Donnerstag, den 28. und Freitag, den 29. Oktober, nutzten die Schulkinder und der Kindergarten die Gelegenheit, den Aufbau der neuen Orgel zu bestaunen.

Die Orgel besteht aus feingeschliffenem Eichenholz. Sie hat ganz viele verschiedene Pfeifensorten, ungefähr 1000 Metallpfeifen.

Das Herz der Orgel ist ein grosser Luftventilator. Die Orgel wurde zu 100 % in Handarbeit gefertigt und besteht aus fast 1 Million Einzelteilen.

Unsere Kirche in Wald bekommt eine neue Orgel

Allein der Aufbau der Orgel dauert 2 Wochen.

Gwendoline Flückiger, Roman Widmer und Manuel Bänziger, 5. Klasse Wald

Am Freitag war es soweit: die Kindergärtler erlebten den aller ersten Ton von der Orgel !

Wir freuen uns auf das erste Zuhören beim Festgottesdienst am 28. November um 9 Uhr 30 !

Weitere Bilder sind im Schuleingang zu sehen.

Festgottesdienst

unter Mitwirkung des Gemischten Chors Wald
mit Orchester, Sopran, Texten und Orgel

zur Einweihung der neuen Orgel

Sonntag, 28. November 2010, 9.30 Uhr
Kirche Wald AR

Eintritt frei, Kollekte

Unterstützt durch
Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden
Dr. Fred Styger Stiftung Herisau
Kirchgemeinde Wald

gemischter
chorwald
www.chorwald.ch

J. Haydn
J. S. Bach
P. Roth

Programmpunkte Festgottesdienst

- | | |
|------------------------|---|
| V. Lübeck (1654–1740) | Praeambulum 5 in F
Begrüssung und Einführung
Zwischendurch Choräle mit der Gemeinde, Liturgie |
| J. Haydn (1732–1809) | Missa brevis Sancti Joannis de Deo in B (Kleine Orgelsolomesse)
Hob. XXII:7 für Sopran, Orgelsolo, Chor und Orchester:
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Benedictus
(mit Orgel- und Sopransolo) – Agnus Dei |
| J. S. Bach (1675–1750) | Arie «Et exsultavit spiritus meus» aus dem
Magnificat BWV 243 für Sopran |
| P. Roth (*1944) | Psalm 121 «I luege ue id Berge» mit Orgelzäuerli
Einführung zu Bau und Spiel der Orgel |

Apéro

Mitwirkende

- | | |
|-----------|--|
| Texte | Pfarrerin Doris Engel Amara, Kirchgemeindepäsidentin
Ursula Mosimann, Orgelbauer Andreas und Mathias Metzler |
| Orgel | Gritta Steingruber, Rosy Zeiter, Hermann Hohl |
| Sopran | Suzanne Chappuis |
| Orchester | Christine Baumann (Violine, Konzertmeisterin), Werner Meier
(Violine), Katharina Kern (Violine), Erwin Sager (Violine, Viola),
Hannegret Näf (Violoncello), Andreas Amann (Kontrabass) |
| Chor | Gemischter Chor Wald AR |
| Leitung | Jürg Surber |

Die neue
Die neue Wäldler Orgel wird mit der
Missa brevis Sancti Joannis de Deo in
B-Dur (Hob. XXII:7) – im Volksmund Kleine
Orgelsolomesse – von Joseph Haydn
eingeweiht. Die Messe wurde um 1775
komponiert; sie geht somit zurück in
die Zeit, in der eine Rokoko-Orgel den
Chor der Wäldler Kirche schmückte. Das
Werk ist geschrieben für Sopransolo,
vierstimmigen Chor sowie zwei Violinen
und Bass und ist sehr schlicht und kurz
gehalten. Im Gloria und im Credo ist der
Text auf mehrere Stimmen verteilt, so
dass verschiedene Zeilen gleichzeitig er-
klingen. Freuen Sie sich über den kleinen
musikalischen Höhepunkt. Orgel, Sopran,
Chor und Streicher entführen Sie mit
Vincent Lübeck und Johann Sebastian
Bach zudem ins frühe 18. Jahrhundert,
um mit Peter Roth wieder ins Hier und
Jetzt zurückzufinden.

Die neue Wäldler Orgel ist von der Firma
Metzler Orgelbau AG in Dietikon (ZH)
2009/10 gebaut worden. Sie hat 17 klin-
gende Register. Nach der bereits erwähn-
ten Rokoko-Orgel von 1782 und nach
der modernen Orgel von 1934 ist sie das
dritte Instrument, das zum Bestandteil
des Kirchenraums von 1686 und künftige
Begleiterin von Gottesdiensten und dem
einen oder anderen Konzert werden wird.

Kultur-Kommission
9044 Wald /AR

10. Spielnacht z'Wald
in der Pausenhalle im Schulhaus

Freitag 12. November 2010
ab 19:00 Uhr bis ????

Wer möchte wieder einmal mit
Andern ein Spiel spielen?

Hast du ein Spiel das du nicht alleine spielen kannst? Oder möchtest du Andern ein neues oder altes Spiel zeigen? Bring es mit.

Wir freuen uns auf viele Spielerinnen und
Spieler jeden Alters.

Die Kulturkommission Wald

Landfrauenverein Wald AR

Preisjassen

Wir laden alle Jassbegeisterten von Wald ein zu unserem Preisjassen. Gejasst wird:

EIN SCHIEBER MIT ZUGELOSTEM PARTNER

Wann: Samstag, 13. November 2010
Wo: Rest. Zum Wilden Mann, Oberegg
Beginn: 20.00 Uhr
Kosten: Fr. 18.-, (ein kleiner Imbiss und ein Preis für jeden Jasser oder Jasserin sind darin enthalten)
Anmelden: bis Mittwoch 10. November 2010 bei Irene Hohl (Tel: 071 / 870 04 37) oder einem anderen Vorstandsmitglied.

Chindernomittag

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Wann? Am Mittwoch-Nachmittag
10. November 2010

Von 14.00 bis 17.00 Uhr

(im Anschluss findet jo denn grad dä Liächtliobig statt)

für Kinder abem Kinzgi bis 2. Klasse

Mir tröffed üs am zwei ufem Schuelhusplatz.

Aschlüssend gömmer mitenande in Jugendruum und

lueget zämä **Garfield der Film**

(ohne Altersbeschränkung)

Au Mamis und Papis dörfet gern cho ineluege, damit sie wüssed wo und mit wem ihri Kind sind.

Nochem Film gits en Zvieri und mir chönd zämä öpis spilä oder zeichne.

Koste tuet dä Nomi 2.00 CHF pro Kind

(got id Jugendruum-Kasse)

Mir freued üs uf Eu,

Euri Tessa und Nina

(Bitte Amelde bis am Mäntig 8. November 2010 unter 078 888 03 66, Simone Brunetta)

B AUECKE WALD AR
 Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Rüegg Robert
 Haldenweg 1, 9030 Abtwil SG

Eigentümer/in Einfache Gesellschaft Rüegg und
 Huber, c/o Loretta Huber-Rüegg,
 Konkordiastr. 28, 9000 St. Gallen

Projektverfasser/in Dipl.-Ing. Architekt FH M. Florian,
 Quimbystr. 7, 9015 St. Gallen

Baulage Bärloch (Säge)
 Parz. Nr. 305, Assek. Nr. 580

Zone Landwirtschaftszone
 Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Fassadenänderungen: Verlegung
 Eingang, Erweiterung Balkon,
 Einbau Fenstertüren
 San./Vergrößerung WC/Dusche
 Einbau Warmluftcheminée

Einsprachefrist
 Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 05. November
 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die
 Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 01. November 2010 Die Baukommission

Zu vermieten im Vordorf 646, 9044 Wald AR
 schöne, neuere Wohnungen:

4 ½-Zimmerwohnung 87m² im 1. Stock, mit Balkon,
 renoviert, mit Laminat, Glaskeramik, Geschirrspüler,
 Miete pro Monat Fr. 1100.— ohne Nebenkosten.

3 ½-Zimmerwohnung 65m² im 1. Stock mit Balkon,
 Glaskeramik, Geschirrspüler, Miete pro Monat Fr.
 880.— ohne Nebenkosten.

3 ½-Zimmerwohnung 65m² mit Gartensitzplatz, frisch
 renoviert, mit Laminat, Glaskeramik, Miete pro Monat
 Fr. 900.— ohne Nebenkosten.

1 Bastelraum, hell, geheizt, Miete pro Monat Fr. 130.—
 inkl. Nebenkosten .

Einzelgaragen Fr. 120.—

Interessenten melden sich unter Telefon Nr.
 044 761 54 55 oder 079 520 26 84

Neu finden Sie bei uns
 in Heiden eine erweiterte
 Bose Ausstellung für
 HiFi und Heimkino.

expert **Buschor+Dahinden**

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Wir beraten Sie
kompetent

Tel. 071 898 89 42

Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
 www.ewheiden.ch

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

November. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	5.11.	20:15	Micmacs à tire-larigot	Ab 12 Jahren	F/d
Sa	6.11.	17:15	Der kleine Nick	Ab 6 Jahren	Deutsch
		20:15	Le Concert	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	7.11.	15:00	Der kleine Nick	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Le Concert	Ab 12 Jahren	Deutsch
Di	9.11.	14:15	Kinomol: Polizischt Wäckerli	Ab 10 Jahren	Deutsch
Fr	12.11.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental	auf Anmeldung im Kino	
		20:15	Der kleine Nick	Ab 6 Jahren	Deutsch
Sa	13.11.	17:15	Le Concert	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	Eat Pray Love	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	14.11.	15:00	Der kleine Nick	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Eat Pray Love	Ab 12 Jahren	Deutsch
Mi	17.11.	20:15	Cinéclub: Y tu mama también	Ab 16 Jahren	Sp/d/f
Do	18.11.	19:00	Jubiläum 75 Jahre Kino Rosental: Buchvernissage		
			Film: Comrades in Dreams	Ab 16 Jahren	0/d/f
Fr	19.11.	20:15	Eat Pray Love	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	20.11.	17:15	Am Anfang war das Licht	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	The Town	Ab 16 Jahren	Deutsch
So	21.11.	15:00	Der kleine Nick	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Am Anfang war das Licht	Ab 12 Jahren	Deutsch
Di	23.11.	14:15	Kinomol: Erbsen auf halb 6	Ab 12 Jahren	Deutsch
Mi	24.11.	14:00	Kinoklapp: Emil und der kleine Skundi	Ab 6 Jahren	Deutsch
Fr	26.11.	20:15	The Town	Ab 16 Jahren	Deutsch
Sa	27.11.	17:15	Hanni und Nanni	Ab 6 Jahren	Deutsch
		20:15	The Town	Ab 16 Jahren	Deutsch
So	28.11.	15:00	Hanni und Nanni	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Am Anfang war das Licht	Ab 12 Jahren	Deutsch

75 Jahre Kino Rosental in Heiden

Dieses Jahr wird das Kino Rosental 75-jährig. Der Vorstand der Genossenschaft Kino Rosental und das Kinoteam freuen sich, am Donnerstag, 18. November um 19.00 Uhr, alle Kinofreunde für den Jubiläumsanlass einzuladen.

Der Publizist Hanspeter Spörri hat über die wechselvolle Geschichte des Kinos eine Festschrift verfasst und wird sie im Gespräch mit Walter Ruggle vom Filmverleih Trigon vorstellen.

Ein Ausblick auf die Kinozukunft durch Genossenschaftspräsident Hannes Friedli und ein gemütlicher Apéro leiten zum Film „Comrades in Dreams“ über. „Dieser Film ist eine gelungene Liebeserklärung an das Kino, seine Menschen und die Filme. Wir, die anspruchsvollen Multiplex-Kinogänger des 21. Jahrhunderts mit unseren Komfortsitzen und luxuriös beschallten Ohren, werden in eine Welt des Kinoabenteuers gesogen, wie wir sie noch nie gesehen und erlebt haben. Ein liebenswertes Porträt über vier Kinos auf drei verschiedenen Kontinenten.“ (Cineman)

Herzlich willkommen!

Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsleitung

Verena Rennhard

RESTAURANT SEELI WALD AR
Ich bi vom hiesige Por

METZGETE

12. Nov. Freitag
ab 18:00 Uhr

13. + 14. Nov.
Samstag + Sonntag
ganzer Tag

Das Seelteam freut sich auf Ihren Besuch
www.seeli-wald.ch Tel. 071 877 13 55

Hilfe bei uns sind alle Glühbirnen geklaut worden !!!!
Geniessen Sie mit uns wie das Seeli im Kerzenschein
erstrahlt.

Jeden Samstagabend ab 1900 Uhr

Candlelight

www.seeli-wald.ch

Die Neue Winterspeisekarte ist da, mit vielen Neuerungen und natürlich mit unseren Klassiker: www.seeli-wald.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 04. Nov.	Kunsth Handwerk Ausstellung	9.30 – 11.30 Uhr / 14-17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Do. 04. Nov.	1. Jungschützenkurs	18.30 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 04. Nov.	1. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 04. Nov.	Vorderländer Viehschauen-Fotovortrag 2010	20.00 Uhr, Rest. St. Anton	Migg Zähler
Fr. 05. Nov.	Jugendraum geöffnet	Ab 20 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 05. Nov.	Kunsth Handwerk Ausstellung	9.30 – 11.30 Uhr / 14-17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 06. Nov.	Kunsth Handwerk Ausstellung	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 06. Nov.	1. Übung Zimmerschützen	17 - 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
So. 07. Nov.	Kunsth Handwerk Ausstellung	9.30 – 17.30 Uhr, Puppenmuseum	Puppenmuseum Waldfee
Do. 11. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum (UG Kindergarten)	Ruth Freund
Fr. 12. Nov.	10. Spielnacht	ab 19 Uhr, Pausenhalle Schulhaus Wald	KUKO
Fr. 12. Nov.	Jugendraum geöffnet	Ab 20 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 16. Nov.	Gesundheitsprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Do. 18. Nov.	2. Jungschützenkurs	18.30 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 18. Nov.	2. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 19. Nov.	Jugendraum geöffnet	Ab 20 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Gemüse, Konfitüren, Sirupe, Eier, Süssmost pasteurisiert 5l und 10l Bag in Box	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Hausgemachte Blut- und Leberwürste	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck und Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Wald

Im Dorf 710

Zu vermieten in gepflegter Liegenschaft, moderne Wohnung mit Parkettbodenbeläge, Lift im Hause

4 ½ Zimmer Wohnung im 3. OG

Fr. 1'537.-- inkl. HK/NK

Bezug per 1. März 2011 o.n.V.

Vergünstigung für

AHV- oder IV- Rentner:

Mietzins Fr. 1'411.-- inkl. HK/NK

Besichtigung durch Hauswartin
Frau C. Koster Tel. 071 877 28 83

9215 Schönenberg, Tel. 071 644 90 80

BATAG TREUHAND AG

www.batag.ch

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 18. November 2010, Redaktionsschluss ist am Montag, 15. November 2010, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 18. November 2010

Nr. 22 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Am Wochenende vom 27./28. November werden die Stimmberechtigten unserer Gemeinde über das Budget 2011 befinden. In der Appenzeller Zeitung wird in den letzten Tagen laufend über die Budgetanträge in den andern Appenzeller-Gemeinden orientiert. Bemerkenswert scheint mir dabei, dass wir, trotz einer Steuersenkung von 0.6 Einheiten seit 2005, mit 4.3 Einheiten wieder den höchsten Steuersatz im Kanton haben werden. Dies allerdings mit zirka sieben andern Gemeinden zusammen. Persönlich freue ich mich sehr über jede andere Gemeinde, die ihre Finanzen auch im Griff hat. Unser sehr intelligent ausgestalteter Finanzausgleich bringt den steuerschwächeren Gemeinden einerseits die notwendige Unterstützung. Andererseits behalten die Gemeinden jedoch ihre Autonomie und die kommunalen Bemühungen zu einem haushälterischen Umgang mit den Mitteln werden nicht dirigistisch eingeschränkt. Damit wird viel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt getan.

In Wald möchte der Gemeinderat mit dem Budget 2011 unsere bewährte Finanzpolitik weiterführen und bittet daher die Stimmberechtigten, dem zur Abstimmung vorliegenden Budget 2011 mit Überzeugung zuzustimmen.

Jakob Egli

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Rohner, Gottlieb

gestorben am 12. November 2010, in Wald AR, geboren 1912, wohnhaft gewesen in Wald AR

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 2. Dezember 2010, Redaktionsschluss ist am **Montag, 29. November 2010**, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

Nach dem tollen „Tag des Feuers“ in unserer Gemeinde haben wir uns noch weiter mit dem Thema befasst und waren „Feuer & Flamme“ für den ausgeschriebenen Wettbewerb der Assekuranz AR!

Wir, die 1. Klasse und der Kindergarten, haben unsere Arbeit eingereicht, eine Collage zum Thema „Feuer & Wasser“, 2m x 1.5m gross. Natürlich möchten wir gerne einen der ausgeschriebenen Preise gewinnen und da die Konkurrenz nicht schläft, sind wir auf jede Stimme angewiesen!

Abstimmen können Sie, liebe Wäldlerinnen und Wäldler, im Internet unter www.tag-des-feuers.ch. Die Abstimmung dauert noch bis zum 30. November. Falls Ihnen unsere Collage gefällt, bitten wir Sie um Ihre Stimme und bedanken uns dafür.

Larissa, Rebekka, Nina, Jasmin, Selina, Matthias, Susanne, Jonah, Lino, Lora, Lena, Frau Lanker, Nico, Kim, Niklas, Manuel, Noah, Sarina, Severine, Gino, Lara, Norin, Etienne, Reto, Enya, Frau Freund

Kerzenziehen

2010

Im Werkraum der Schule Wald

Donnerstag	18. November	18.30 Uhr – 21.30 Uhr
Freitag	19. November	18.30 Uhr – 21.30 Uhr
Samstag	20. November	10.00 Uhr – 16.00 Uhr

**Gönnen auch Sie sich eine Stunde Ruhe und Zeit fürs Ziehen einer farbigen, prachtvollen Kerze!
Kinder ab ca. sieben Jahre können eine Kerze problemlos selbständig ziehen.
Auch Bienenwachs steht zur Verfügung.**

Mitbringen: „Lumpen“ (fürs Trocknen der Kerze), Geld für Materialkosten, ältere Kleider von Vorteil.
Alle sind herzlich eingeladen!

Das „Cherzechochiteam“ freut sich auf Ihr Erscheinen!

Evangelische Kirche Wald Kirchzettel

Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in Finsternis sondern das Licht des Leben haben.“ Joh 8,12

Gottesdienste

Ewigkeitssonntag, 21. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Erinnerung an die Verstorbenen, Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 1. Advent, 28. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Orgeleinweihung. An der Orgel: Gritta Steingruber, Hermann Hohl und Rosy Zeiter. Es singt der Gemischte Chor Wald. Anschliessend Einführung in die Orgel durch Orgelbauer Herr Metzler. Apéro

Sonntag, 2. Advent, 5. Dezember

9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe, Pfarrerin Doris Engel Amara

Die neue Orgel erklingt zum ersten Mal

Die neue Orgel wurde am Dienstag, 26. Oktober geliefert. Inzwischen ist sie bereits fertig aufgebaut. Ungefähr tausend Pfeifen sind eingesetzt worden. Jetzt geht es daran die einzelnen Töne aufeinander abzustimmen. Danach werden unsere Organisten und Organistinnen ihr die ersten Melodien entlocken. Wir sind alle gespannt und freuen uns, wenn viele Menschen beim Einweihungsgottesdienst am Sonntag, 28. November hinzören und sich mitfreuen an den schönen Melodien und Klängen der neuen Orgel.

Es spielen unsere Organisten und Organistinnen Gritta Steingruber, Hermann Hohl und Rosy Zeiter. Der Gemischte Chor Wald singt mit der Solistin Suzanne Chappuis unter anderem die kleine Orgelsolomesse von Haydn. Anschliessend an den Gottesdienst geben die Orgelbauer Gebrüder Metzler eine Einführung in die Orgel. Danach sind alle zum Apéro eingeladen.

Seniorenachmittag mit den Konfirmanden und Konfirmandinnen

Mittwoch, 24. November, 15.00 Uhr in der Pausenhalle. Die Konfirmanden und Konfirmandinnen erklären das Handy und den Computer. Interessierte Senioren und Seniorinnen können sich bei Pfarrerin Doris Engel, 079 729 80 51 anmelden.

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag ist das Pfarramt wieder von 15.00-18.00 Uhr geöffnet. Wer will, kann unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen. In der übrigen Zeit können Sie telefonisch einen Besuch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisch-reformiertes Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin der KiVo 071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher 071 877 23 74
Fahrdienst: Therese Pecnik 071 877 21 14

PAULUSPFARRE

Speicher Trogen Wald

Christkönigsontag

Kollekte: Gallus Opfer

Samstag, 20. November

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 21. November

10.00 Wortgottesfeier mit Moritz und Simon Flury und Urs Hobi (Kinderhort)

Montag, 22. November

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 23. November

8.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 25. November

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 26. November

9.30 Andacht mit Susanne Schewe im Altersheim Boden

19.30 Taufweg

1. Advent

Lichtblicke - Ermutigung

Kollekte: Universität Freiburg

Samstag, 27. November

14.00 Jubla Gruppenstunde im Bendlehn

15.00 Fiire mit de Chline in der Kirche Trogen

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
Anschliessend Claro und Honig Verkauf

Sonntag, 28. November

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang und musikalischer Begleitung (Kinderhort)
Anschliessend Claro und Honig Verkauf

Montag, 29. November

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 30. November

6.00 Roratogottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

18.00 Frauechreis: Weihnachtliche Stadtführung.
Treffpunkt am Gallusplatz St.Gallen

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Wenk Beat
Heidenerstr. 47, 9038 Rehetobel

Eigentümer/in Wenk AG Hoch- und Tiefbau
Ebni 584, 9044 Wald AR

Projektverfasser/in Schläpfer & Schweizer AG
Bleichi 27, 9043 Trogen AR

Baulage Ebni
Parz. Nr. 674, Assek. Nr. 584

Zone WG 2 (Wohn- und Gewerbezone,
2 Vollgeschosse)

Bauprojekt Balkon (Nordwestfassade)
Gaube (Nordostfassade)

Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 18. November 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 15. November 2010 Die Baukommission

Am frühen Morgen des 12. Novembers, einen Tag vor seinem 98. Geburtstag, ist Herr Gottlieb Rohner verstorben.
Herr Rohner wohnte 29 Jahre im Obergaden.
Die Beisetzung findet am 19. 11. 2010 in der ref. Kirche in Wald statt. Alle, die Herr Rohner wohlgesinnt waren, sind herzlich zu einem kleinen Vesper ins Altersheim Obergaden eingeladen.

Brigitte Künzler und das Team vom Obergaden

Hauptversammlung der Flurgenossenschaft Ebni - Birli

Wann: Samstag, 27. November 2010, 13.30 Uhr
Wo: Bühne Mehrzweckhalle Wald

Retten, Schützen, Halten, Löschen

Lautes Sirenenengeheul kündigte am Samstagnachmittag im Altersheim Obergaden den Beginn der Jahreshauptübung der Feuerwehr Wald-Rehetobel an. Für die Bewohner standen einige spannende Stunden bevor, die sie vom Wintergarten als Logenplatz genau verfolgen konnten. Von Angst keine Spur, dazu wurden sie bereits am Vormittag durch Heimleiterin Brigitte Künzler, eingehend orientiert.

Gespannt sitzen die Zaungäste hinter den grossen Fenstern und warten auf die Dinge, die da kommen sollten. Man diskutierte, fabulierte: „die sind heute viel schneller da, als dies früher mit den alten Autos möglich war! Ja auch das Werkzeug, die Maschinen und alles andere ist tausendmal moderner geworden. Die Menschen müssen sogar noch viel mehr lernen, wo sind die bloss? Erst wenn die Sirene alle zusammenruft..... !!! So geht es hin und her - Endlich ist es soweit. Die Sirene durchdringt die relative Stille im Haus.

Die ersten Autos - rote, grosse, TLF, Schlauchwagen, Leiterwagen, Hubretter und viele weitere Gerätekombinationen füllen den angenommenen Schadenplatz. 60 Feuerwehrleute inklusive Samariter nehmen ihre Plätze ein. Jetzt geht alles reibungslos Hand in Hand. Mit Atemschutzgeräten, über Leitern und dem riesigen Hubretter werde aus vorher markierten Räumen „Verletzte“ in Sicherheit gebracht. Im Verwundetennest entscheiden Arzt und Samariter über Wundversorgung vor Ort, Spitaleinweisung und andere medizinische Massnahmen.

Die Beteiligten lassen sich auch durch die Beobachter im Freien, so von Gemeindepräsident Jakob Egli, Gemeinderat Feuerschutzkommission Martin Schoch, von Kommandant Marcel Giezendanner und von Einsatzleiter Thomas Kellenberger nicht aus der Ruhe bringen. Sie haben die Aufgabe entsprechend dem Feuerwehr-Grundsatz: „Retten, Schützen, Halten, Löschen“, zur Zufriedenheit gelöst. Dies war an der Schlussbesprechung zu erfahren.

Elisabeth von Hospenthal

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

Adventsfeier mit Krippentheater

in der Kirche Wald AR

gespielt und gesungen von den Wäldler Kindern

anschliessend gemütliches Zusammensein
bei Glühwein und Kuchen

Sonntag, 28. November 2010 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf viele Zuschauer!
Die Kulturkommission

Traditionsgemäss wird der Samichlaus mit seinem Schmutzli wieder unterwegs sein. Er wird am 4./5./6. und 7. Dezember Klein und Gross besuchen.

De Samichlaus chonnt!

Wer den Samichlaus zu Besuch haben möchte, erhält die nötigen Anmeldeformulare im SPAR Wald oder im Internet unter www.chlaus.ch, Kanton AR, Chlausgruppe Wald AR.

Wir bitten Sie, die ausgefüllten Anmeldungen spätestens bis zum Mittwoch den 1. Dezember, 17.00 Uhr im SPAR Wald abzugeben, damit der Samichlaus genügend Zeit für seinen Einsatzplan zur Verfügung hat.

Spätestens 2 Tage, bevor wir Sie besuchen, werden Sie telefonisch von uns benachrichtigt. Gerne besuchen wir Vereine und erfüllen auch Spezialwünsche. Schon jetzt möchten wir uns bei Silvia und Peter Kaufmann für Ihre Unterstützung bedanken.

Die Kosten für den Samichlausbesuch betragen 15.-Fr. und bei Doppelfamilien 25.-Fr., für Vereine und Gruppen nach Vereinbarung.

Die diesjährige Spende haben wir der „Winterhilfe Appenzell A.Rh.“ zukommen lassen.

Viel Freude mit dem Samichlaus wünscht Ihnen
Im Namen der Chlausgruppe Wald

René Kunz
(Tel. 071/ 877 27 92)
rene.kunz@hotmail.com
www.chlaus.ch

KMU-Luft schnuppern!

Die seinerzeit im Rahmen des Trogener Adventsmarkts begonnene Aktion «Behinderte im Gwerb» fand gestern bereits zum 6. Mal statt. Eine Rekordzahl von 20 Frauen und Männern aus der Stiftung Waldheim und dem Werkheim Neuschwende durften gestern in Gewerbebetrieben zwischen Bühler und Rehetobel KMU-Luft schnuppern. Ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Gewerbebetreibende.

Gabriel und Christian Frehner

Ernst Marty – Zähler AG, Rehetobel

Erwin Glauser – Wenk AG, Rehetobel

Melchior Nussbaumer – Rest. Löwen, Rehetobel

Festgottesdienst

unter Mitwirkung des Gemischten Chors Wald
mit Orchester, Sopran, Texten und Orgel

zur Einweihung der neuen Orgel

Sonntag, 28. November 2010, 9.30 Uhr
Kirche Wald AR

Eintritt frei, Kollekte

Unterstützt durch
Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden
Dr. Fred Styger Stiftung Herisau
Kirchgemeinde Wald

gemischter
chorwald

www.chorwald.ch

J. Haydn
J.S. Bach
P. Roth

Programmpunkte Festgottesdienst

- | | |
|------------------------|---|
| V. Lübeck (1654–1740) | Praeambulum 5 in F
Begrüssung und Einführung
Zwischendurch Choräle mit der Gemeinde, Liturgie |
| J. Haydn (1732–1809) | Missa brevis Sancti Joannis de Deo in B (Kleine Orgelsolomesse)
Hob. XXII:7 für Sopran, Orgelsolo, Chor und Orchester:
Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Benedictus
(mit Orgel- und Sopransolo) – Agnus Dei |
| J. S. Bach (1675–1750) | Arie «Et exsultavit spiritus meus» aus dem
Magnificat BWV 243 für Sopran |
| P. Roth (*1944) | Psalm 121 «I luege ue id Berge» mit Orgelzäuerli
Einführung zu Bau und Spiel der Orgel |

Apéro

Mitwirkende

- | | |
|-----------|--|
| Texte | Pfarrerin Doris Engel Amara, Kirchgemeindepäsidentin
Ursula Mosimann, Orgelbauer Andreas und Mathias Metzler |
| Orgel | Gritta Steingruber, Rosy Zeiter, Hermann Hohl |
| Sopran | Suzanne Chappuis |
| Orchester | Christine Baumann (Violine, Konzertmeisterin), Werner Meier
(Violine), Katharina Kern (Violine), Erwin Sager (Violine, Viola),
Hannegret Näf (Violoncello), Andreas Amann (Kontrabass) |
| Chor | Gemischter Chor Wald AR |
| Leitung | Jürg Surber |

Die neue Wäldler Orgel wird mit der *Missa brevis Sancti Joannis de Deo in B-Dur* (Hob. XXII:7) – im Volksmund *Kleine Orgelsolomesse* – von Joseph Haydn eingeweiht. Die Messe wurde um 1775 komponiert; sie geht somit zurück in die Zeit, in der eine Rokoko-Orgel den Chor der Wäldler Kirche schmückte. Das Werk ist geschrieben für Sopransolo, vierstimmigen Chor sowie zwei Violinen und Bass und ist sehr schlicht und kurz gehalten. Im Gloria und im Credo ist der Text auf mehrere Stimmen verteilt, so dass verschiedene Zeilen gleichzeitig erklingen. Freuen Sie sich über den kleinen musikalischen Höhepunkt. Orgel, Sopran, Chor und Streicher entführen Sie mit Vincent Lübeck und Johann Sebastian Bach zudem ins frühe 18. Jahrhundert, um mit Peter Roth wieder ins Hier und Jetzt zurückzufinden.

Die neue Wäldler Orgel ist von der Firma Metzler Orgelbau AG in Dietikon (ZH) 2009/10 gebaut worden. Sie hat 17 klingende Register. Nach der bereits erwähnten Rokoko-Orgel von 1782 und nach der modernen Orgel von 1934 ist sie das dritte Instrument, das zum Bestandteil des Kirchenraums von 1686 und künftige Begleiterin von Gottesdiensten und dem einen oder anderen Konzert werden wird.

Landfrauenverein Wald AR

Gut besuchte 75. Hauptversammlung

Unsere Präsidentin Heidi Frischknecht konnte am 29. Oktober 47 Landfrauen zur Hauptversammlung im Restaurant Linde begrüßen. Nach dem Nachtessen und der eigentlichen Versammlung startete Heidi das Unterhaltungsprogramm mit Ehrungen.

Sie dankte allen anwesenden ehemaligen Vorstandsfrauen für ihr Engagement im Verein mit einer Rose.

Nach einer kurzen Pause tauchte eine Reporterin (Martina Brunner) auf, die beabsichtigte, uns Vorstandsfrauen zu den vergangenen 75 Jahren zu befragen.

Bevor aber die Anwesenden über die damaligen Dorfereignisse verschiedene Episoden zu hören bekamen, erläuterte unsere Reporterin ausführlich, wie während des Interviews die Konzentration zu halten sei. Unsere Lachmuskeln wurden dabei arg strapaziert.

Wir Vorstandsfrauen hatten vorgängig in den Jahrbüchern gestöbert und konnten daher einige Dorfereignisse der letzten 75 Jahre in Erinnerung rufen.

Die Reporterin unterliess es nicht, uns anwesenden Frauen bei jeder Gelegenheit mit ein zu beziehen.

Als Belohnung für unsere doch ausdauernde Konzentration gab es dann zu später Stunde eine riesige Jubiläumstorte, kreierte von unserem Vorstandsmitglied Iris Bechtiger.

Erst „etwas“ nach Mitternacht machten wir uns alle auf den Heimweg.

Als Erinnerung durften alle ein von Vreni Bamert mit unserem Logo besticktes Handtuch, einen Glückskäfer, hergestellt von Heidi Frischknecht, und hoffentlich gute Erinnerungen an den Abend mit nach Hause nehmen.

Landfrauenverein Wald AR

Gemeinsames Kranzen

In einer kreativen Runde macht das Herstellen eines Adventkranzes oder Türschmucks doppelt Spass! Tannenäste und etwas „Grünzeug“ liegen bereit, um verarbeitet zu werden. Jede Teilnehmerin nimmt Kerzen, Dekorationsmaterial und Bänder selber mit.

Wann: **Mittwoch, 24. November 2010**
Zeit, Ort: **19.30 Uhr**, Werkraum im Schulhaus
Kosten: Fr. 5.- bis Fr. 10.- für Äste
Mitnehmen: Gartenschere, Material für Dekoration, Bänder, Kerzen, wer hat: Heissleimpistol, diverses Grünzeug
Anmelden: **Bis Montag, 22. November 2010 bei Heidi Frischknecht**
 (Tel: 071 / 877 28 06)

Guetzlinacht

Wieder Lust auf selbstgemachte Weihnachtsguetzli? Dann bist du genau richtig bei der Guetzlinacht der Landfrauen!

Gemeinsam gehen wir ans Werk und backen in geselliger Runde verschiedene Sorten Guetzli und nehmen nicht nur die gute Laune, sondern auch die verschiedensten Guetzli mit nach Hause.

Wann: **Dienstag, 30. November 2010**
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Altersheim Obergaden
Kosten: Fr. 20.- für Zutaten der bereits vorbereiteten Guetzliteige.
Mitnehmen: Eigenes Werkzeug wie Wallholz, Ausstechformen, Schürze, Dose für Guetzli.
Anmelden: **Bis Samstag, 27. November 2010 bei Heidi Frischknecht**

Auch Nichtmitglieder sind herzlich dazu eingeladen!

Chlaushöck

Reserviere dir den Abend, es lohnt sich bestimmt!

Wann: **Mittwoch, 8. Dezember 2010**
Zeit: **19.30 Uhr**
Ort: Restaurant Seeli
Anmelden: **Bis Samstag, 4. Dezember 2010 bei Heidi Frischknecht oder einem anderen Vorstandsmitglied**

MUSIKGESELLSCHAFT TROGEN

KONZERT

In der Ref. Kirche in
9044 Wald

SONNTAG

05. Dezember 17.00 Uhr

Mitwirkende:

*Jodlergruppe Wald mit
Jaqueline und Hansueli Widmer
Evelin und Andreas Hohl
Hanswerner Preisig
und die MG Trogen*

Wohnen im Grünen... in Wald AR

Wir vermieten im Dorfzentrum an sonniger Lage mit schönem Ausblick zum Säntis:

1 ½-Zimmer-Wohnung

Mietzins Fr. 450.00 / Mt. inkl. Heizung.
Wasser- u. Stromkosten nach Verbrauch

2 ½-Zimmer-Dachwohnung

Mietzins Fr. 500.00 / Mt.
Wasser-, Heiz- u. Stromkosten nach Verbrauch

Bezugstermine nach Vereinbarung.

WALSERT+CO.AG

CH-9044 Wald AR

Auskunft und Vermietung:

WALSERT+CO. AG
Dorf 24
9044 Wald AR

Norbert Ludewig
Tel. 079 / 787 54 55

Wir dressieren Ihren Kabelsalat.

Ihr Partner für Elektro-Installationen,
Telekommunikation,
EDV-Netzwerke und Reparaturen.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Neu finden Sie bei uns
in Heiden eine erweiterte
Bose Ausstellung für
HiFi und Heimkino.

BOSE
Better sound through research.

expert **Buschor+Dahinden**

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Sa./So. 20./21. Nov. 10°-18°

Weihnachtsausstellung 2010

im Keramik-Atelier Robert Wenk Unterdorf 368 9044 Wald

Sana Sirona

Eine Insel der Ruhe und Entspannung

Gönnen Sie sich im Advent eine Klangmassage
und geniessen Sie Ruhe und Entspannung in der
sonst so hektischen Zeit.

Eine „Klangmassage“ auf der Klangliege dauert ca.
1/2h und kostet 40.-- Fr.

Termin nach Absprache

Roland Büchel, Wald, 071 877 12 42

Winterzeit ist Service Zeit

**Garten- Motorgeräte und Landmaschinen
jetzt in die Winterinspektion
Mit Liefer- und Abholdienst**

www.kastlandmaschinen.ch

Kast

Reperaturen und Unterhalt
Beratung und Verkauf
Telefon 071 891 64 44
Rosentalstr. 641 - 9410 Heiden

Nagelstudio Manuela

Dorf 38
9044 Wald AR

071 – 877 17 33 auf Voranmeldung

Angebot:

- Nagelverlängerung mit Gel
- Naturnagelverstärkung
- Nagelbeisserbehandlung
- Manicure
- Airbrush-Nägel, Nail-Art
- Fussfrench
- **Fingerringe** nach eigenem Wunsch (Farbe, Muster etc.)

Wie wär's mit einem
Geschenkgutschein zu Weihnachten?

Metzgete

In der Krone Wald AR

Freitag den 26.11.2010
Samstag den 27.11.2010
Sonntag den 28.11.2010

Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Weber

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 18. Nov.	2. Jungschützenkurs	18.30 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 18. Nov.	2. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 19. Nov.	Jugendraum geöffnet	Ab 20 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 20. Nov.	2. Übung Zimmerschützen	17 - 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Mi. 24. Nov.	Kranzen	19.30 Uhr, Werkraum Schule Wald	Landfrauen
Do. 25. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum (UG Kindergarten)	Ruth Freund
Fr. 26. Nov.	Jugendraum geöffnet	Ab 20 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 27. Nov.	HV Flurgenossenschaft Ebni-Birli	13.30 Uhr, Bühne MZA	FG Ebni-Birli
So. 28. Nov.	Gottesdienst mit Orgelweihe	9.30 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-Ref. Kirchgemeinde / Gemischter Chor
So. 28. Nov.	Adventsfiir	17 Uhr, Evang. Kirche	KUKO
Di. 30. Nov.	Guetzlinacht	19 Uhr, Altersheim Obergaden	Landfrauen
Do. 02. Dez.	3. Jungschützenkurs	18.30 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 02. Dez.	3. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Hans Sprecher Schachen 246, Wald	Gemüse, Konfitüren, Sirupe, Eier, Süssmost pasteurisiert 5l und 10l Bag in Box	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 23 74
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Hausgemachte Blut- und Leberwürste	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

präsentiert:

Hannes vo Wald
ZauberEi und Feuerwerk

Hannes vo Wald in Trogen:

Zaubereien und Feuerwerk überraschen und begeistern am:

Sonntag, 21. November 2010

Türöffnung 13.40 h
Beginn 14 h bis ca. 16 h
Trogen Turnhalle Primarschule
Nideren
Eintritt: CHF 7.--/Person
CHF 25.--/Familie

geeignet für jedes Alter! Sönd willkommen!

Bis bald
Euer Ludo-Team

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr,
vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 2. Dezember 2010

Nr. 23 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR
Aus der Gemeinderatssitzung
vom 16.11.2010

Spenden

Der Gemeinderat hat verschiedene regionale Institutionen, u.a. auch den Loipenclub Heiden-Bodensee, mit Spenden in Gesamthöhe von CHF 2'200 bedacht.

ImmoMesse St. Gallen / Eigenheimmesse Zürich

Der Gemeinderat hat entschieden, im Jahr 2011 nicht an der ImmoMesse St. Gallen und auch nicht an der Eigenheimmesse Zürich teilzunehmen. Der Rat vertritt die Meinung, dass sich Aufwand, direkte Kosten und Personal für Standbetreuung, nicht mit dem Erfolg deckt.

Öffentliche Versammlung

Die nächste öffentliche Versammlung ist auf Freitag, 18. Februar 2011 festgesetzt worden. Dabei werden erste Informationen zur Jahresrechnung 2010 abgegeben. Weiter wird über das Staatsstrassenprojekt Strecke Dorf – Schweizerbund und das Dorfzentrum informiert.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Die **kommunalen Abstimmungsvorlagen** vom vergangenen Wochenende, das **Budget 2011** und das **Feuerschutz-Reglement**, sind mit sehr deutlichen Mehrheiten angenommen worden. Im Namen des Gemeinderates bedanke ich mich für die deutliche und ermutigende Unterstützung.

Um unsere Politik der Schuldenreduktion trotz Steuerenkungen weiter verfolgen zu können, werden wir einen allfälligen Spielraum für ausser-ordentliche Abschreibungen im Rechnungsjahr 2010 voraussichtlich wieder nutzen.

Am **Festgottesdienst zur Orgelweihe** vom 28. November 2010 durfte ich die Glückwünsche der politischen Gemeinde überbringen. Auch Dank den Beiträgen des Gemischten Chors Wald unter Leitung von Jürg Surber und der Solistin Suzanne Chappuis, wurde die Einweihungsfeier zu einem eindrücklichen Erlebnis. Die Kirchenvorstanderschaft hat das umsichtig geplante Projekt schön abgeschlossen. Mit der neuen Orgel wurde wieder ein Zeichen dafür gesetzt, dass unsere Gemeinde lebt und in ihre Zukunft zu investieren bereit ist. Dafür allen Beteiligten ein grosses Dankeschön.

Die von der Kultur-Kommission organisierte, stimmungsvolle **Adventsfeier** am Sonntagabend in der Kirche machte deutlich, was im Wald nachwächst. Es bleibt zu hoffen, dass all die heute noch kleinen Engel und Hirten auch später eine Rolle im Dorf spielen werden. Für alle Teilnehmenden war die Adventsfeier ein schöner Anlass.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Wir gratulieren

Ida Meier-Voegtlin, Altersheim am Rotbach, Bühler AR, recht herzlich zu ihrem **90. Geburtstag**, den sie am 5. Dezember 2010 feiern darf und wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Hundesteuereinzug 2011

Die Hundesteuer wird am

Mittwoch, 12. Januar 2011
zwischen 13.30 -15.00 Uhr
in der Pausenhalle der MZA

durch die Kantonspolizei eingezogen.

Die nächsten Sitzungen der Baukommission Wald finden an folgenden Daten, jeweils um 19.30 Uhr im Amtszimmer der MZA, statt:

- Mittwoch, 15. Dezember 2010
- Mittwoch, 23. Februar 2011
- Mittwoch, 23. März 2011
- Mittwoch, 27. April 2011
- Mittwoch, 25. Mai 2011
- Mittwoch, 15. Juni 2011
- Mittwoch, 06. Juli 2011
- Mittwoch, 17. August 2011
- Mittwoch, 14. September 2011
- Mittwoch, 19. Oktober 2011
- Mittwoch, 16. November 2011
- Donnerstag, 15. Dezember 2011

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Montag, 10. Januar 2011 bis Freitag, 16. Januar 2011 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Ab Montag, 17. Januar 2011 bin ich gerne wieder für Sie da.

Madeleine Kessler, Bausekretariat

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Eugster Andreas und Judith
Büel 119, 9044 Wald AR

Eigentümer/in Eugster Andreas
Büel 119, 9044 Wald AR

Projektverfasser/in Lignaplan Bau AG
Dorfstr. 34, 9104 Waldstatt AR

Baulage Büel
Parz. Nr. 369, Asek. Nr. (neu)

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Neubau EFH

Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 03. Dezember 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 29. November 2010 Die Baukommission

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Historika AG
Wiesentalstr. 19, 9242 Oberuzwil

Eigentümer/in Einwohnergemeinde
Dorf 37
9044 Wald AR

Projektverfasser/in Dito Gesuchstellerin

Baulage Dorf (Postauto-Haltestelle)
Parz. Nr. 684 (Trottoir)

Zone: UeG (übriges Gemeindegebiet)
Ortsbildschutz kommunal

Bauprojekt Werbetafel/Ortsplan

Einsprachefrist
Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 03. Dezember 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 29. November 2010 Die Baukommission

PAULUSPFARREI

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 2. Dezember
6.00 Rorategottesdienst für Schüler der Unterstufe
anschliessend gemeinsamer Zmorge

2. Advent
Lichtblicke - Begeisterung
Kollekte: Therapiezentrum für Folteropfer, Bern

Samstag, 4. Dezember
7.00 Meditation/Kontemplation
14.00 Jublachlaus
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 5. Dezember
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang und Taufe
(Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Marius King (Harfe)

Montag, 6. Dezember
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 7. Dezember
6.00 Rorategottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Mittwoch, 8. Dezember
19.30 Eucharistiefeier zum Fest Maria Empfängnis

Donnerstag, 9. Dezember
6.00 Rorategottesdienst für Schüler der Mittelstufe
anschliessend gemeinsamer Zmorge
19.40 Firmung 18: Kirchenerfahrung

Freitag, 10. Dezember
9.30 Chängouru Spieltreff mit Annemiek Furgler
14.30 Seniorenchor Appenzell in der evang. Kirche
Speicher
**18.30 Besinnung zum Menschenrechtstag,
Dorfplatz Trogen**

3. Advent
Lichtblicke - Barmherzigkeit
Kollekte: Missio

Samstag, 11. Dezember
17.00 Beichtgespräche für SchülerInnen der Mittel- und
Oberstufe
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 12. Dezember
9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Querflötengruppe
mit Ruth Bischofberger

Montag, 13. Dezember
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 14. Dezember
6.00 Rorategottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Der Engel sprach zu Maria: „Fürchte dich nicht. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst Du den Namen Jesus geben.“ Lk. 1,30-31

Gottesdienste

Sonntag, 2. Advent, 5. Dezember

9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe, Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 3. Advent, 12. Dezember

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Rudolf Balz

Sonntag, 4. Advent, 19. Dezember

17.00 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst zu Weihnachten mit Pfarrerin Doris Engel Amara, Religionspädagogin Norbert Schneider und den 5. und 6. Religionsklassen

Heiligabend, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Weihnachten, 25. Dezember

9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara. Es singt der Gemischte Chor Wald.

Sylvester, 31. Dezember

17.00 Uhr Sylvesterfeier mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Orgel- und Instrumentalmusik

Adventsandachten in der Kirche

Donnerstag, 2., Dienstag, 7., Donnerstag, 16., Dienstag, 21. Dezember, jeweils 19.00-19.30 Uhr
Anhand der Geschichte „Die vier Lichter des Hirten Simon“ besinnen wir uns auf das Licht, das von Jesus ausgeht. Die Andachten sind für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.

Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen

Donnerstag, 9. Dezember, 14.00 Uhr im Restaurant Linde, organisiert von der Kirchenvorsteherschaft mit der Schulklasse von Werner Hugentobler und Pfarrerin Doris Engel. Anmeldung bis Montag, 6. Dezember bei Brigitte Künzler, Altersheim Obergaden, Tel. 071 877 12 34. Siehe auch Anzeige in dieser Wanze.

Tag der Menschenrechte

Freitag, 10. Dezember, 18.30 Uhr Mahnwache auf dem Landsgemeindeplatz in Trogen, organisiert durch die Gruppe für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.

Weihnachtsandacht im Altersheim Obergaden

Heiligabend, 24. Dezember, 16.30 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Die neue Orgel ist eingeweiht

Am 1. Advent wurde die neue Orgel in einem festlichen Gottesdienst eingeweiht. Die wunderbare Musik, der einmalige Klang, der Gesang und die Worte verbanden sich in dem Gottesdienst zu einem eindrucksvollen Ganzen. In dieser Wanze können Sie die Ansprache von Ursula Mosimann über die Geschichte der Orgeln in unsere Kirche nachlesen.

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag ist das Pfarramt jeweils von 15.00-18.00 Uhr geöffnet. Wer will, kann unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen. In der übrigen Zeit können Sie telefonisch einen Besuch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisch-reformiertes Pfarramt Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann Präsidentin der KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Regionale Feuerwehr

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.....

Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit ist gross. Überall sehen wir Lichter an den Häusern, in den Strassen. Doch die besinnliche Zeit hat auch ihre Schattenseiten. Jedes Jahr kommt es in der Schweiz allein in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zu über 1000 Bränden. In den meisten Bränden entpuppen sich trockene Adventskränze und Christbäume als "Brandstifter". In beheizten Räumen trocknen diese schnell aus und entwickeln so eine erhöhte Brandgefahr. Darum machen Sie sich und der Feuerwehr ein Geschenk und feiern ein sicheres Weihnachtsfest. Und zwar so:

- Sorgen Sie für einen festen Stand des Weihnachtsbaumes
- Verwenden Sie für Adventskränze und Gestecke keine brennbaren Kerzenhalter und wechseln Sie niedergebrannte Kerzen rechtzeitig aus
- Stellen Sie den Weihnachtsbaum vor dem 24. Dezember draussen in ein mit Wasser gefülltes Gefäss, damit er möglichst frisch bleibt
- Befestigen Sie die Kerzen mit mind. 30 cm seitlichem Abstand zu allem Brennbares
- Verwenden Sie nur Kerzenhalter, die sich auch gut am Baum befestigen lassen und der Kerze einen sicheren Halt geben
- Lassen Sie brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt. Löschen Sie immer alle Kerzen, bevor Sie den Raum verlassen
- Stellen Sie während der Feier einen gefüllten Wassereimer und einen Handwischer griffbereit neben den Weihnachtsbaum. Bei Brandgeruch oder Rauchentwicklung die kritische Stelle mit dem ins Wasser getauchten Handwischer kräftig besprühen. So haben Sie eine Löschwirkung ohne grossen Wasserschaden.

Sollte es doch zum Brand kommen, ist folgendes Vorgehen richtig:

- Unverzüglich den Raum verlassen
- Türen und Fenster schliessen
- Alle Personen in Sicherheit bringen
- Feuerwehr alarmieren (Tel. 118)

Einige Punkte, die mir sehr am Herzen liegen, möchte ich auch noch ansprechen.

Zufahrtswege

Im Ernstfall ist es entscheidend, dass die Feuerwehr mit Fahrzeugen und Geräten möglichst an das Gebäude fahren kann. Daher bitte ich Sie zu beachten, die Zufahrtswe-

ge auch für grössere Fahrzeuge nicht mit parkierten Fahrzeugen zu blockieren. Speziell im Winter stellt sich dies als grosses Problem dar. Jede Unterbrechung der Anfahrt oder jeder Umweg, den wir fahren müssen, bedeutet, wichtige Zeit zu verlieren. Zeit, die Leben rettet und Schäden minimiert.

Wasser

Jeder Mensch braucht Wasser zum Leben. Die Feuerwehr braucht dieses zum Löschen. Wald hat ein gut ausgebautes Netz von Hydranten und sonstigen Wasserspeichern. Leider ist es der Feuerwehr nicht möglich, jederzeit diese Wasserquellen freizuhalten. Deshalb bitte ich Sie als Mieter und Hauseigentümer, uns bei der Freilegung der Hydranten behilflich zu sein. Es benötigt lediglich 5 Minuten Ihrer Zeit, um nach Schneefällen die Hydranten freizuschäufeln. Wenig Zeit also, um Ihre Sicherheit und die Ihrer Familien, Freunde und Nachbarn entscheidend zu erhöhen. Die Feuerwehr dankt Ihnen für Ihren Effort.

Bei allgemeinen Fragen zur Feuerwehr oder zur Brandverhütung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (Tel. 079 207 98 42 oder kdt@fwwr.ch).

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen für das der Feuerwehr entgegengebrachte Vertrauen danken. Wir freuen uns auch immer wieder über Ihre Bereitschaft, Ihre Liegenschaft für Übungen zur Verfügung zu stellen. Die Feuerwehr braucht diese Übungsmöglichkeiten. Denn, nur wer gut vorbereitet ist, handelt im Ernstfall schnell, instinktiv und richtig.

In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Unterstützung und wünsche allen Einwohnerinnen und Einwohnern eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr.

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.

Thomas Kellenberger
Kommandant Feuerwehr Wald-Rehetobel

Erscheinungsdaten Wanze 2011

Wanze Nr.	Redaktionsschluss jeweils 12.00 Uhr	Erscheinungstag
1 / 2011	10. Januar 2011	13. Januar 2011
2 / 2011	24. Januar 2011	27. Januar 2011
3 / 2011	07. Februar 2011	10. Februar 2011
4 / 2011	21. Februar 2011	24. Februar 2011
5 / 2011	07. März 2011	10. März 2011
6 / 2011	21. März 2011	25. März 2011
7 / 2011	04. April 2011	07. April 2011
8 / 2011	18. April 2011	21. April 2011
9 / 2011	02. Mai 2011	05. Mai 2011
10 / 2011	16. Mai 2011	19. Mai 2011
11 / 2011	30. Mai 2011	03. Juni 2011 (Freitag)
12 / 2011	14. Juni 2011 (Di)	17. Juni 2011 (Freitag)
13 / 2011	27. Juni 2011	30. Juni 2011

Weihnachtsmarkt vom 14. Dezember 2010

Was gibt es Schöneres, als mit Glühwein und Kuchen zusammen zu stehen und im Hintergrund Weihnachtsmusik erklingen zu hören. Oder Sie stöbern durch die Stände, an welchen ihre Kinder Selbstgebasteltes, Selbstgestaltetes und Selbstgebackenes verkaufen?
Geniessen Sie mit uns einen unvergesslichen Weihnachtsmarkt!

Dienstag, 14. Dezember 2010

Zeit: 17.00 - 19.30 Uhr

Ort: Schulhausplatz

Unterhaltung in der Pausenhalle:

17.30 Uhr: Kindergarten bis 3. Klasse singen Weihnachtslieder

18.00 Uhr: Bläser

18.30 Uhr: Gruppen musizieren

19.00 Uhr: 5. Klässler singen

Für alle Kindergarten- und Schulkinder gibt es gratis Wienerli, Brot und Punsch.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!
Kinder und Lehrpersonen der Schule Wald

**Senioren-Gruppe
Wald**

ADVENTSFEIER:

Die Kirchgemeinde Wald lädt alle Seniorinnen und Senioren herzlich zur Adventsfeier ein:

**Donnerstag, 9. Dezember 2010,
14.00 Uhr im Restaurant Linde**

Anmelden bis Montag, 7. Dezember
bei Brigitte Künzler, Altersheim
Obergraden. Telefon 071 877 12 34

KIVO Wald, SchülerInnen und Lehrer, sowie Pfarrerin Engel freuen sich mit Ihnen einen feierlichen Nachmittag zu verbringen.

Landfrauenverein Wald AR

Chlauchöck

In einer gemütlichen Runde können wir gespannt sein, ob der Chlaus auch bei uns Frauen vorbeischaut. Wenn das Wetter es erlaubt, werden wir, wer will, zum Restaurant Seeli einen Abendspaziergang machen.

Wann: Mittwoch, 8. Dezember 2010

Zeit: 19.00 Uhr: Schulhausplatz für jene, die einen Fussmarsch machen.

19.30 Uhr: Restaurant Seeli für jene, die mit dem Auto fahren.

Die Rückfahrt wird organisiert.

Ort: Restaurant Seeli

Anmelden: Bis Samstag, 4. Dezember 2010 bei Heidi Frischknecht oder einem anderen Vorstandsmitglied.

Chindernomittag

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Am 10. November 2010 konnten wir im Jugendraum 34 lächelnde Kinder durch den Nachmittag begleiten. Garfield besuchte uns auch noch an der „Filmwand“! Alle haben mitgefeiert ob er den Hund „Oldie“ vom bösen Moderator befreien kann. Alle haben gejubelt als das Happy-End kam. Der Znüni war schon Samichlausstimmung: mit Mandarinli, Lebkuchen, Nüssli und Pop Corn. Nach dem Film und dem Znüni entstanden noch wundervolle Zeichnungen die von echten Künstlerinnen und Künstlern gemalt wurden.

Es wurde auch viel getanzt, gelacht, Karten gespielt und auch der Töggelikasten war voll in Betrieb.

Fortsetzung

Es war ein sehr fröhlicher und lustiger Nachmittag, der sich wahrscheinlich bald wiederholen wird.

Euri Tessa und Nina

Räbeliechtli besuchen Altersheim

Im Wintergarten herrscht eine feierliche Stille. Die Bewohner des Altersheims Obergaden horchen nach draussen, in das langsame Zunachten und warten gespannt auf ein besonderes Flackern. Doch noch ist nichts zu erkennen von brennenden Kerzen, die im Schutz der Räben in der Landschaft auftauchen sollen. „Da sind sie ja...! Langsam ziehen die 23 Kindergarten- und Erstklasskinder auf das Haus zu. Begleitet von ihren Lehrerinnen Cornelia Lanker, Erna Meile und Ruth Freund, unter deren Leitung der schöne Brauch „Räbeliechtliumzug“ auch dieses Jahr wieder zum Leben erweckt wurde.

Viele Motive

Trotz des Marsches vom Dorf bis zum Obergaden hat die ganze Gesellschaft ihr Ziel frisch und fröhlich erreicht. Sie versammeln sich auf der Wiese vor dem Wintergarten an der Blechschale, auf dem ein gemütliches Feuer lodert und so die vielen Sujet der Räbeliechtli zu erkennen geben. Nikolaus, Christkind, die Hl. Drei Könige, viel Bäume und Sterne, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die quirlige Schar springt ums Feuer, stellen sich auf Zuruf der Lehrerinnen auf und heiter erklingt es durch die Nacht: „Räbeliechtli - Räbeliechtli - wo gasch du hi...!“

Heimelig-heiter

Immer mehr auch Erwachsene gesellen sich dazu. Es sind die Eltern, die Mütter, Väter, Geschwister, die gekommen sind, ihre Kinder abzuholen. Doch noch ist es nicht soweit. Zuerst laden Stube und Wintergarten zu einem gemeinsamen Z'nacht mit den Bewohnern ein, welches die Heimmitarbeiter in der Küche gezaubert haben: „Hot dog“, und viele Getränke heisst das feine Menu, das nun alle mit Plaudern und fabulieren genüsslich verzehren. Damit geht der Räbeliechtli-Abend für Alt und Jung gleichermassen heimelig-heiter zu Ende.

Elisabeth von Hospenthal

MUSIKGESELLSCHAFT TROGEN

KONZERT

In der Ref. Kirche Wald

SONNTAG, 5. Dezember 2010 17.00 Uhr

Mitwirkende:

*Jodlergruppe Wald mit
 Jaqueline und Hansueli Widmer
 Evelin und Andreas Hohl
 Hanswerner Preisig
 und die MG Trogen*

Eintritt frei, Kollekte zur Deckung der Unkosten

Programm Kirchenkonzert in Wald

IN PERFECT PEACE	Kenneth Downie
CONTRASTEN	Jan de Haan
I WISH YOU LOVE Solo für 2 Euphonium	Charles Trenet arr. Alain Fernie Solisten: Toni Durrer, Adrian Eugster
JODLERGRUPPE WALD	Jaqueline und Hansueli Widmer Evelin und Andreas Hohl Hanswerner Preisig
HAMABE NOUTA	Ben Wilfred
CONCERT RONDO Solo für Es-Horn	W.A. Mozart arr. Thomas Wyss Solistin: Julia Eugster
GRESFORD	Robert Saint arr. Graham Cole
WELCOME TO CELEBRATION	Pascal Devroye
JODLERGRUPPE WALD	Jaqueline und Hansueli Widmer Evelin und Andreas Hohl Hanswerner Preisig
CZECH POLKA	Johann Strauss arr. Frank Wright
ATLANTIC QUEST	Goff Richards

Erinnerungen an den Tierpark Wald

Eins. Seit Jahren sammelt Peter Eggenberger, Wolfhalden, Appenzeller Geschichten und verfasst entsprechende Bücher. Gegenwärtig liegen nebst zwei CDs vier liebevoll gestaltete Bücher vor. Das zuletzt erschienene Werk trägt den Titel „Jechterondoo!“ Es enthält eine Fülle verblüffender, schier unglaublicher und gar rekordverdächtiger Episoden, die immer wieder mit einem erstaunten „Um Himmels willen!“ oder eben „Jechterondoo!“ reagieren lassen. Im Buch wird auch an den seinerzeitigen Tierpark beim Ausflugsrestaurant „Tanne“ in Wald erinnert. Zum von der Wirtfamilie Eugster betriebenen Zoo gehörten auch Kamele, die in den 1960er Jahren viele Gäste nach Wald brachten. „Jechterondoo!“, Fr. 22.-, ist am Schalter der Raiffeisenbank Wald und im Buchhandel erhältlich.

Der Tierpark beim Restaurant „Tanne“ ob Wald war seinerzeit ein beliebtes Ausflugsziel.

Illustration: Ernst Bänziger

www.wald-ar.ch

RESTAURANT SEELI WALD AR

Veranstaltungskalender:

5. Dez Sonntagsbrunch ab 10:00 Uhr

19. Dez Sonntagsbrunch ab 10:00 Uhr

(Auf Resevation)

31. Dez Silvester im Seeli:

ab 18:30 Uhr

Welcomapero

Schlemmen vom Buffet a Discretion

Eisstock schiessen

Mitternachts Cüpli

(Auf Resevation)

Betriebsferien vom 22. Dez bis 30. Dez

Das Seeliteam freut sich auf Ihren Besuch

www.seeli-wald.ch Tel. 071 877 13 55

OSTWIND-Fahrplan ist abholbereit

Der OSTWIND-Fahrplan 2011 ist ab dem 1. Dezember 2010 bei allen Gemeinden, Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 12. Dezember 2010.

Der Fahrplanband „St.Gallen und beide Appenzell“ umfasst das gesamte Fahrplanangebot in den Kantonen St.Gallen, Appenzell A.Rh. und Appenzell I.Rh. sowie wichtige Strecken in Richtung Thurgau, Winterthur und Schaffhausen. Im vorderen Teil sind die Informationen zum Zonentarif und dem Billettsortiment mit den neuen, ab 12. Dezember 2010 gültigen Preisen zu finden.

Selbstverständlich ist der OSTWIND-Fahrplan weiterhin kostenlos erhältlich und kann ab sofort beim nächsten bedienten Bahnhof, bei jeder Gemeinde oder bei einer anderen Verkaufsstelle des öffentlichen Verkehrs bezogen werden.

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Der neue Fahrplan 2011 ist abholbereit!

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

OSTWIND
 Tarifverband
ostwind.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 02. Dez.	3. Jungschützenkurs	18.30 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 02. Dez.	3. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 03. Dez.	Jugendraum geöffnet	Ab 20 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 04. Dez.	3. Übung Zimmerschützen	17 - 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Mi. 08. Dez.	Chlaushöck	19 Uhr, Schulhausplatz (zu Fuss) oder 19.30 Uhr Rest. Seeli (mit Auto)	Landfrauen
Do. 09. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum (UG Kindergarten)	Ruth Freund
Fr. 10. Dez.	Jugendraum geöffnet	Ab 20 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 16. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum (UG Kindergarten)	Ruth Freund
Do. 16. Dez.	4. Jungschützenkurs	18.30 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 16. Dez.	4. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 17. Dez.	Jugendraum geöffnet	Ab 20 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 18. Dez.	4. Übung Zimmerschützen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
So. 19. Dez.	Familiengottesdienst zu Weihnachten	17 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-Ref. Kirchgemeinde

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Hausgemachte Blut- und Leberwürste	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Genossenschaft Kino Rosental Schulhausstrasse 9 CH-9410 Heiden Telefon 071 891 36 36 www.kino-heiden.ch			
Fr	3.12.	20:15	Tamara Drewe
			Ab 14 Jahren Deutsch
Sa	4.12.	17:15	Wildnis Schweiz
			Ab 8 Jahren Deutsch
		20:15	Tamara Drewe
			Ab 14 Jahren Deutsch
So	5.12.	15:00	Ich – einfach unverbesserlich (Despicable me)
			Ab 6 Jahren Deutsch
		19:15	Hugo Koblet, pédaleur de charme
			Ab 10 Jahren Deutsch
Di	7.12.	14:15	Kinomol: Hugo Koblet, pédaleur de charme
			Ab 10 Jahren Deutsch
Mi	8.12.	14:15	Kinoklapp: Es ist ein Elch entsprungen
			Ab 6 Jahren Deutsch
Fr	10.12.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental
			auf Anmeldung im Kino
		20:15	Sennentuntschi
			Ab 16 Jahren Deutsch
Sa	11.12.	17:15	Wildnis Schweiz
			Ab 8 Jahren Deutsch
		20:15	RED – Älter. Härter. Besser.
			Ab 14 Jahren Deutsch
So	12.12.	15:00	Ich – einfach unverbesserlich (Despicable me)
			Ab 6 Jahren Deutsch
		19:15	Tamara Drewe
			Ab 14 Jahren Deutsch
Mi	15.12.	20:15	Cinéclub: Tricks – Sztuczki
			Ab 16 Jahren 0/d/f
Fr	17.12.	20:15	RED – Älter. Härter. Besser.
			Ab 14 Jahren Deutsch

Impressum
Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.- ½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.- ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.- 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.- Inserate bitte druckfertig abliefern
Redaktion Gemeindekanzlei, 9044 Wald eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck Druckerei Traber, Wald AR
Abo-Preise Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die letzte Wanze in diesem Jahr erscheint am Donnerstag, 16. Dezember 2010, Redaktionsschluss ist am Montag, 13. Dezember 2010, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 16. Dezember 2010

Nr. 24 • 20. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Mit dieser letzten Wanze im Jahr 2010 erlaube ich mir einen kurzen Rückblick auf das vergehende Jahr.

Der Gemeinderat hat in seinen 12 Sitzungen total 187 Traktanden bearbeitet. Manches war dabei Routine, anderes von grösserer Bedeutung für unser Dorf. Insgesamt hat der Gemeinderat effizient gearbeitet und die anfallenden Aufgaben gut gelöst, wenn auch die Belastungen doch sehr ungleich verteilt waren.

Im Frühjahr war die Einweihung des Wintergartens im Altersheim der Abschluss eines guten Prozesses und das Resultat wird allseits als gut gelungen beurteilt.

Aus dem Schwerpunkt „Liegenschaftsanierung“ hat sich aus den Diskussionen um die Instandstellung der Liegenschaft Dorfladen schrittweise die Idee eines neuen Dorfzentrums ergeben. Der Planungsprozess ist nun mit der Beauftragung eines Planungsbüros und der Arbeitsgruppe, die Anregungen aus der Bevölkerung einbringen soll, aufgegleist. Als erstes Ziel stehen nun die Bereinigung des Perimeters und der Auftrag an die teilnehmenden Architekturbüros des Studienauftrages an.

Mit klarem Mehr hat die Stimmbürgerschaft dem neuen Feuerschutzreglement zugestimmt, das nebst notwendigen Aktualisierungen auch die Abschaffung der Feuerweierpflicht bringt. Die konkreten Umsetzungsarbeiten stehen noch an.

Schliesslich erwähne ich noch gerne den Einbau einer neuen Orgel in der Kirche Wald. Dank grossem Engagement vieler Beteiligten ist damit wieder ein Beitrag an die Weiterentwicklung unseres Dorfes geleistet worden.

Für die kommenden Festtage und den Jahreswechsel wünsche ich Ihnen, auch im Namen des Gemeinderates, alles Gute.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Amtsrücktritte

Die Rücktrittsfrist für Gemeinderäte dauert bis 31. Januar 2011, diejenige für Kommissionsmitglieder bis 31. März 2011.

Preiserhöhung Generalabonnement

Die SBB hat die Preise für die Gemeinde-Generalabonnemente im Dezember erhöht. Auf eine zeitliche Einschränkung der Gültigkeit ist seitens der SBB verzichtet worden. Da die GA's bereits im 2009 nicht mehr kostendeckend verkauft werden konnten, wird der Verkaufspreis für das SBB-Generalabonnement **ab dem 1.1.2011 auf Fr. 40.00** erhöht.

Hundesteuereinzug 2011

Die Hundesteuer wird am

Mittwoch, 12. Januar 2011, 13.30 -15.00 Uhr
in der Pausenhalle der MZA

durch die Kantonspolizei eingezogen.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt von

Samstag, 25. Dezember 2010 bis
Freitag, 31. Dezember 2010 geschlossen.

Bei Todesfällen wenden Sie sich bitte an

Karin Meier-Schmid

Tel. 071 888 62 39

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Montag, 10. Januar 2011 bis Freitag, 16. Januar 2011 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Ab Montag, 17. Januar 2011 bin ich gerne wieder für Sie da.

Madeleine Kessler, Bausekretariat

Wir gratulieren

Mathis-Daiber Hanna, Ebni 580, Wald AR,
recht herzlich zu ihrem **94. Geburtstag**, den sie am
4. Januar 2011 feiern darf und wünschen Ihr für die
Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

PAULUSPFARREI

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 16. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst für Schüler der Oberstufe und den Firmjugendlichen
anschliessend gemeinsamer Zmorge
- 10.00 Andacht mit Susanne Schewe im Alterszentrum Hof, Speicher
- 14.00 Senioren Weihnachtsfeier im Bendlehn
- 19.30 FCH Adventsabend im Bendlehn

Freitag, 17. Dezember

- 9.30 Andacht mit Susanne Schewe im Altersheim Boden

4. Advent

Lichtblicke - Leidenschaft

Kollekte: Friedensdorf Broc

Samstag, 18. Dezember

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser mit Gemeindegesang

Sonntag, 19. Dezember

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Sergio Pastore, Wald (Gitarre)
- 16.30 Oberuferer Christgeburt-Spiel im Bendlehn
- 20.00 Bussfeier für Erwachsene und Jugendliche

Montag, 20. Dezember

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 21. Dezember

- 6.00 Rorategottesdienst (meditativ)
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Mittwoch, 22. Dezember

- 14.00 Waldweihnachten der Jubla

Donnerstag, 23. Dezember

- 6.00 Rorate als Wortgottesfeier mit und für die Frauen und Mütter.

Hochfest der Geburt Christi

Lichtblicke - Leidenschaft

Kollekte: Kinderspital Bethlehem

Heiligabend, 24. Dezember

- 14.00-15.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 17.00 Familiengottesdienst für Familien mit grossen und kleinen Kindern mit Rosmarie Wiesli
- 19.00 Gemeinsames Weihnachtsfeier im Pfarrhaus
- 22.30 Einstimmung in die Mitternachtsmesse
- 23.00 Christmette mit Josef Manser**
Musikalische Begleitung: Carmen Raggenbass und Antonia Baumgartner

Weihnachtstag, 25. Dezember

- 10.00 Feierliche Eucharistiefeier zu Weihnachten**
(Kinderhort) Musikalische Begleitung:
Regula und Frédéric Fischer

Stefanstag

Sonntag, 26. Dezember

- 10.00 Regionale Eucharistiefeier mit Gemeindegesang in Bühler

Montag, 27. Dezember

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 28. Dezember

Keine Eucharistiefeier

Freitag, 31. Dezember

- 18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser mit Gemeindegesang

Neujahr

Samstag, 1. Januar

- 17.00 Oekumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Trogen**

Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Epiphanieopfer für Diaspora- und Bergparreien

Sonntag, 2. Januar

Keine Gottesdienste

Montag, 3. Januar

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 4. Januar

- 08.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 6. Januar

- 19.30 Eucharistiefeier zum Dreikönigstag

Freitag, 7. Januar

- 09.30 Chängouru Badeplausch mit Regula Immler im Hallenbad Speicher

1. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Solidaritätsfond für Mutter und Kind

Samstag, 8. Januar

- 07.00 Meditation/Kontemplation
- Keine Eucharistiefeier am Samstagabend

Sonntag, 9. Januar

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
Josef Manser Gemeindegesang
(Kinderhort) und Aussendung der Sternsinger

Montag, 10. Januar

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.30 Elternabend der Erstkommunionkinder

Dienstag, 11. Januar

- 08.00 Eucharistiefeier
- 12.00 Mittagstisch für Senioren und Seniorinnen im evangelischen Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 12. Januar

- 19.30 Frauechreis Filmabend

Evangelische Kirche Wald Kirchenzettel

Da sagte der Engel zu den Hirten: „Siehe, ich verkündige euch grosse Freude, die allem Volk widerfahren soll, denn euch ist heute der Heiland geboren.“
Lk. 2,10-11

Gottesdienste

Sonntag, 4. Advent, 19. Dezember

17.00 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst zu Weihnachten mit Pfarrerin Doris Engel Amara, Religionspädagogin Norbert Schneider und den 5. und 6. Religionsklassen. Anschliessend gibt es Zöpfli.

Heiligabend, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Ein Gottesdienst am Heilig Abend mit der Weihnachtsgeschichte, Liedern, Gebeten, Gedanken, Orgelmusik und Kerzenlicht.

Weihnachten, 25. Dezember

9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara. Es singt der Gemischte Chor Wald.

Sylvester, 31. Dezember

17.00 Uhr Sylvesterfeier mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Orgel- und Instrumentalmusik

Sonntag, 2. Januar

Kein Gottesdienst in Wald. Wer will, ist eingeladen, die Gottesdienste in den umliegenden Gemeinden zu besuchen.

Sonntag, 9. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann-Heimeran

Adventsandachten in der Kirche

Donnerstag, 16. Und Dienstag, 21. Dezember, jeweils 19.00-19.30 Uhr. Die Andachten bei Kerzenlicht sind für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.

Weihnachtsandacht im Altersheim Obergaden

Heiligabend, 24. Dezember, 16.30 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Ferien von Doris Engel

Ich bin vom 27.-30. Dezember in den Ferien. Die Vertretung hat vom 27.-28. Dezember Pfarrerin Marilene Hess, Teufen, Tel. 077 400 34 55. Vom 29. Dezember bis 4. Januar vertritt mich Pfarrer Gerald Rether, Arbon, Tel. 079 669 16 26.

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag ist das Pfarramt jeweils von 15.00-18.00 Uhr geöffnet. Wer will, kann unangemeldet auf einen Kaffee vorbeikommen. In der übrigen Zeit können Sie telefonisch einen Besuch mit mir abmachen. Während der Weihnachtsferien bleibt das Pfarramt geschlossen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisch-reformiertes Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann Präsidentin der KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer Hans Sprecher	071 877 23 74
Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2011

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische KrankenpflegeGrundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Auser rhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2011.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2011 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2009.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten im Dezember 2010 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten werden, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2011** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Genossenschaft Kindo Rosental,

Schulhausstrasse 9
 CH- 9410 Heiden
 Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	17.12.	20:15	RED – Älter. Härter. Besser.	Ab 14 Jahren	Deutsch
Sa	18.12.	17:15	Wildnis Schweiz	Ab 8 Jahren	Deutsch
		20:15	Sennentuntschi	Ab 16 Jahren	Deutsch
So	19.12.	15:00	Ich – einfach unverbesserlich (Despicable me)	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Sennentuntschi	Ab 16 Jahren	Deutsch
Di	21.12.	14:15	Kinamol: Amy und die Wildgänse	Ab 8 Jahren	Deutsch
Fr	24.12.	15:00	Konferenz der Tiere	Ab 6 Jahren	Deutsch
So	26.12.	15:00	Konferenz der Tiere	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Nowhere Boy	Ab 12 Jahren	E/d/f
Mo	27.12.	17:15	Harry Potter und die Heiligtümer des Todes	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	RED – Älter. Härter. Besser.	Ab 14 Jahren	Deutsch
Di	28.12.	17:15	Konferenz der Tiere	Ab 6 Jahren	Deutsch
		20:15	Harry Potter und die Heiligtümer des Todes	Ab 12 Jahren	Deutsch
Mi	29.12.	17:15	L'illusionniste	Ab 6 Jahren	F/d
		20:15	Sennentuntschi	Ab 16 Jahren	Deutsch
Do	30.12.	17:15	Harry Potter und die Heiligtümer des Todes	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	Nowhere Boy	Ab 12 Jahren	E/d/f
Fr	31.12.	15:00	L'illusionniste	Ab 6 Jahren	F/d
Sa	1.1.	17:15	Harry Potter und die Heiligtümer des Todes	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	Länger Leben	Ab 12 Jahren	Dialekt
So	2.1.	15:00	Hanni und Nanni	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	L'illusionniste	Ab 6 Jahren	F/d
Di	4.1.	14:15	Kinamol: Hinter den sieben Gleisen	Ab 10 Jahren	Deutsch
Fr	7.1.	20:15	Länger Leben	Ab 12 Jahren	Dialekt
Sa	8.1.	17:15	Die 4. Revolution – Energy Autonomy	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	You Will Meet a Tall Dark Stranger	Ab 12 Jahren	E/d/f
So	9.1.	15:00	Hanni und Nanni	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Länger Leben	Ab 12 Jahren	Dialekt
Mi	12.1.	20:00	Abschluss Jubiläum 100 Jahre Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden		
Fr	14.1.	20:15	Sommervögel mit Régisseur Paul Riniker	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	15.1.	17:15	Die 4. Revolution – Energy Autonomy	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	You Will Meet a Tall Dark Stranger	Ab 12 Jahren	E/d/f
So	16.1.	15:00	Ponyo on the Cliff by the Sea	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	You Will Meet a Tall Dark Stranger	Ab 12 Jahren	E/d/f
Di	18.1.	14:15	Kinamol: Johle und werche	Ab 8 Jahren	Deutsch
Mi	19.1.	14:00	Kinoklapp: Deep Blue	Ab 6 Jahren	Deutsch
Mi	19.1.	20:15	Cinéclub: Mary and Max	Ab 16 Jahren	O/d/f
Fr	21.1.	19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental	auf Anmeldung	im Kino
		20:15	The Kids Are All Right	Ab 14 Jahren	E/d/f
Sa	22.1.	17:15	Die 4. Revolution – Energy Autonomy	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	Sommervögel	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	23.1.	15:00	Ponyo on the Cliff by the Sea	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	The Kids Are All Right	Ab 14 Jahren	E/d/f
Fr	28.1.	20:15	El secreto de sus ojos	Ab 14 Jahren	Sp/d/f
Sa	29.1.	17:15	Die 4. Revolution – Energy Autonomy	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	The Kids Are All Right	Ab 14 Jahren	E/d/f
So	30.1.	15:00	Ponyo on the Cliff by the Sea	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	El secreto de sus ojos	Ab 14 Jahren	Sp/d/f

Eine verdiente Persönlichkeit: Bö im Buch „Jechterondoo!“

Der Ende 1970 und damit vor 40 Jahren verstorbene Nebelspalter-Redaktor Carl Böckli alias „Bö“ wohnte von 1936 bis 1970 in Heiden. Hier wird die grosse, weit über das Vorderland hinaus bekannte Persönlichkeit derzeit im Rahmen einer Ausstellung im Museum geehrt. Vertreten ist der berühmte Karikaturist und Texter auch im neuen Kurzgeschichtenbuch „Jechterondoo!“ von Peter Eggenberger. Im Buch festgehalten ist einer seiner berühmtesten und unverändert aktuellen Verse, der pointiert die mangelnde Lesefähigkeit und das oft fragwürdige Vorbild der Eltern anprangert. Zur Zeichnung eines Vaters mit seinen fernsehgauffenden Kindern schreibt „Bö“: „Duldet ein Papi, dass seine modernen Goofen das Schreiben und Lesen verlernen, so ist dieser Papi – exgüsi – ein Lappi!“ „Jechterondoo!“ ist im Appenzeller Verlag, Herisau, erschienen und im Buchhandel erhältlich (Fr. 22.--)

JUGEND- SKIRENNEN 2011

Auch diesen Winter besteht wieder für alle Kinder aus Wald die Möglichkeit, am Schülerskirennen in Trogen teilzunehmen.

Der „Skiclub Gäbris“ organisiert seit vielen Jahren ein Rennen am Skillift in Trogen.

Im Jahr 2010 nahmen neben den Kindern aus Bühler und Trogen auch 22 Kinder aus Wald teil. Toll, wenn es dieses Mal noch mehr wären!

Die Anmeldung und genauere Angaben werden über die Schule und in einer späteren Wanze folgen.

Streicht euch bereits die folgenden Sonntage rot in der Agenda an:

23. Januar 2011
13. Februar 2011
 (1. Verschiebedatum)
6. März 2011
 (2. Verschiebedatum)

Carmen Koster

Bäume pflanzen bei Frehners

Am 3.11.10 gingen wir, die 4. und 6. Klässler zu den Frehners auf den Bauernhof um Bäume zu pflanzen.

Als wir ankamen, hatte Herr Frehner uns Sachen erklärt und uns gezeigt wie das Pflanzen geht. Danach sagte er: „Los!“, und wir mussten ein Rennen machen. Die, die zuerst waren, konnten Schaufel und Pickel nehmen und zu Herr Frehner gehen. Die anderen die leer ausgingen hatten mit Frau Frehner Brötchen zubereitet. Diese wurden dann unser Znüni.

Als die erste Gruppe fertig war, durfte die zweite Gruppe pflanzen gehen und die erste Gruppe hatte mit Frau Frehner einen Apfelkuchen gemacht. Am Schluss hat uns Herr Frehner noch gesagt, wie die Bäume heissen. Diese Baumpflanzaktion hatte wegen dem Uno-Jahr der Biodiversität stattgefunden, um die Artenvielfalt von Bäumen zu erhalten.

Text: Jasmin Widmer, 6.Klasse

Zeichnungen: Emmanuel Flückiger und Yara Solenthaler

Adventsfeier

vom 28. November 2010

Bei weihnachtlich verschneiter Stimmung fand am Sonntag 28. November 2010 die alljährliche Adventsfeier erstmals mit einem Krippentheater statt.

Eifrig hatten die Kinder Wochen zuvor ihre Rollen und die Weihnachtslieder einstudiert, Mamis haben Kuchen gebacken und Kostüme genäht und Texte und Musikstücke einstudiert.

Hirten, Könige, Schäfchen, Engel und natürlich Maria und Josef führten zu weihnachtlichen Liedern die Weihnachtsgeschichte in der Kirche vor.

Sogar der Samichlaus mit seinem Schmutzli besuchte die Adventsfeier und überraschte die Kinder mit viel Lob und fein gefüllten Säckli.

Natürlich durfte auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. So fanden sich die Zuschauer im Anschluss an die Feier mit Glühwein, Punsch und Kuchen zum gemütlichen Schwatz zusammen.

Wir möchten uns bei allen Kindern, die einen Teil ihrer Freizeit und viel Mühe investiert haben, bedanken.

Ebenfalls ein grosses Dankeschön an Alle, die mitgesungen, mitgespielt, Kostüme geschneidert, Kuchen gebacken und spontan einen Batzen in die Kasse des Jugendraums gegeben haben.

Ihre Kulturkommission

„Zwäg is Alter“ Gesund und selbständig bleiben

Ist das auch Ihr Ziel? Möchten Sie Ihre Gesundheit pflegen und erhalten, um möglichst lange selbständig zu bleiben? Dann laden wir Sie ein, die Angebote von „Zwäg is Alter“ zu nutzen. Getragen wird das Projekt zur Gesundheitsförderung und Prävention von der Pro Senectute AR, unterstützt vom Gesundheitsdepartement des Kantons. „Zwäg is Alter“ richtet sich an Frauen und Männer ab 65 im Appenzeller-Vorderland und die Teilnahme ist für Sie kostenlos. Die Angebote sind modulartig aufgebaut und können unabhängig voneinander genutzt werden. Hier ein Überblick:

Kurs: „Älter werden – gesund und selbständig bleiben“

Ein anregender Nachmittag zu den Themen Ernährung, Bewegung und Soziales. Fachleute informieren und beantworten Ihre Fragen. (s. nachfolgende Kursaus-schreibung)

Individuelle Gesundheitsberatung

Persönliche Gesundheitsberatung von einer Pflege-fachfrau bei Ihnen zu Hause oder im Büro der Pro Senectute in Heiden.

Impulsveranstaltung

An dieser Veranstaltung wird das Projekt im Detail vor-gestellt. Dr. Langer informiert über Gesundheitsförde-rung im Alter aus ärztlicher Sicht und Gemeindevertre-ter aus ihrer Perspektive. (Mittwochnachmittag, 15. März 2011 in Wolfhalden)

Vermittlung

Bei Bedarf vermitteln wir Informationen und Adressen von bestehenden Fachstellen und Gesundheitsangebo-ten in der Region.

Spezielle Angebote zur Gesundheitsförderung im Alter

Geplant sind themenspezifische Vorträge und Kurse. Interessiert Sie ein spezielles Thema? Gerne nehmen wir Ihre Anregungen entgegen.

Informationen zum Angebot und zu aktuellen Kursdaten erhalten Sie bei der Projektleiterin: Silvia Hablützel, Asylstr.20 9410 Heiden Tel. 071 891 06 63 Fax. 071 890 03 81 silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch
www.ar.pro-senectute.ch

Älter werden – gesund und selbständig bleiben Ein Kursnachmittag für Frauen und Männer ab 65

Wie lassen sich Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht erhalten? Wie kann man mit lustvollem Essen Gutes für die Gesundheit tun? Ändert sich die Ernährung im Al-ter? Wo können Kontakte geknüpft werden und welche Möglichkeiten gibt es bei rechtlichen oder finanziellen Fragen?

Im ersten Teil halten eine Physiotherapeutin, eine Er-nährungsberaterin und eine Sozialarbeiterin kurze Fachreferate. Im zweiten Teil findet eine Vertiefung der Themen statt und die Referentinnen beantworten gerne Ihre Fragen.

Der Kurs findet am **Dienstag, 25. Januar 2011 von 14.00 bis 17.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden** statt. Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause wird ein kleiner Zvieri offeriert. Anmeldung bis 17. Januar bitte unter:

Tel. 071 353 50 30 oder per E-Mail an info@ar.pro-senectute.ch Wir freuen uns auf Sie.

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELFFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93

Nat.: 079 447 67 47

Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

**Wir wünschen allen frohe Festtage
und ein erfolgreiches Jahr 2011,
verbunden mit dem Dank für die
angenehme Zusammenarbeit.**

Coiffeur Claudia

Visagistin

Liebe Kundschaft

*Für Ihre Kundentreue bedanken
wir uns ganz herzlich.*

*Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachten
und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr.*

*Ihr Coiffeur Claudia-Team
Claudia Riedener und Marlis Altberr*

SPAR

Wald

- Wir danken für Ihre Kundentreue und wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2011
- Bestellen Sie frühzeitig Käseplatten, Fleisch, Früchtekörbe, Brot auf Weihnachten/Neujahr
- Jeden Freitag Hauslieferdienst in Wald, Rehetobel und Trogen
- **Öffnungszeiten:**
Montag bis Freitag:
7.30–12.15 und 14.00–18.30
Samstag:
7.30–16.00 Uhr

Kaufmann Frischmarkt GmbH
SPAR Supermarkt Wald
Familie Kaufmann und Team
Tel. 071 877 13 53
wald@spar.ch

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

SPAR

RESTAURANT SEELI WALD AR

Ab 18:00 Uhr Welcomapero mit Häppchen
Ab 19:30 Uhr Eine kulinarische Weltreise im Seeli

Buffet mit diversen regionalen Spezialitäten und
Dessertbuffet

Mitternachtscüpli
Eisstock schiessen

Das Seeliteam freut sich auf Euren Besuch
 (Auf Reseration) Betriebsferien vom 22. - 30. Dez

071 / 877 13 55
www.seeli-wald.ch

Wald

Im Dorf 710

Zu vermieten in gepflegter Liegen-
 schaft, moderne Wohnung mit Parkett-
 bodenbeläge, Lift im Hause

4 ½ Zimmer Wohnung im 3. OG
 Fr. 1'537.-- inkl. HK/NK
 Bezug per 1. März 2011 o.n.V.

Vergünstigung für
 AHV- oder IV- Rentner:
 Mietzins Fr. 1'411.-- inkl. HK/NK

Besichtigung durch Hauswartin
 Frau C. Koster Tel. 071 877 28 83

9215 Schönenberg, Tel. 071 644 90 80
BATAG TREUHAND AG

www.batag.ch

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionschluss

Montag, 12.00 Uhr,

vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haus-
 haltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
 Unterdorf 4
 Tel. 071 877 16 58
 Fax 071 877 46 58

Spenglerei
 Blitzschutz
 Bedachungen
 Fassaden
 Gerüste
 Sanitäre Anlagen

**Wir wünschen ein frohes und besinnliches
 Weihnachtsfest und
 einen guten Start im neuen Jahr.**

**Auf diesem Weg möchten wir Ihnen DANKE sagen
 für Ihre geschätzte Treue!**

Betriebsferien vom 27. Dez. 2010 - 10. Jan. 2011

Frohe Weihnachten

und ein gutes neues Jahr
 verbunden mit herzlichem Dank
 für die gute Zusammenarbeit

Bruno Rossi Malergeschäft

9044 Wald AR
 Tel. 071 877 24 67
 Natel 079 365 84 80

Frohe Festtage!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten!

Raiffeisenbank Heiden
 Werdstrasse 1, 9410 Heiden
 Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

«Die anstehenden Umweltprobleme fordern Lösungen»

Zum Beispiel bei BIONAT einkaufen

071 890 00 77
WWW.BIONAT.CH

PLANUNG BY WELZ

Welche Umbaupläne Sie fürs neue Jahr auch immer schmieden – wir freuen uns Sie bei Ihren Vorhaben fachmännisch unterstützen zu dürfen. Lassen Sie sich von unserem Innenarchitekten beraten.

Das Welz-Team wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

WELZ AG
 Bühlerstrasse 10
 9043 Trogen
 Tel. 071 344 19 57
www.welz.ch

**Wir beraten Sie
kompetent**

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Garage Pecnik

GARAGE – SPENGLEREI – SPRITZWERK

Dorf 376 – 9044 Wald AR – 071 877 2033

Unseren geschätzten Kunden, Freunden und Bekannten wünschen wir frohe Festtage und ein gutes 2011.

Geme sind wir mit unseren Dienstleistungen rund ums Auto auch im neuen Jahr für Sie da!

**Löwen
Rehetobel
Neue Öffnungszeiten**

Dienstag: 08.45 bis 14.30 Uhr

Mittwoch bis Samstag: 08.45 bis 24.00 Uhr

Sonntag: 10.00 bis 21.00 Uhr

Montag: Ruhetag

Jeden ersten Dienstag im Monat bis 24.00 Uhr

Liselotte Tobler
Telefon 071 877 12 20

**Der neue
Fahrplan 2011
ist abholbereit!**

Gratis am Schalter Ihrer
Gemeinde oder bei der
nächsten Verkaufsstelle.

OSTWIND
Tarifverbund
ostwind.ch

Restaurant Linde Wald

Für die Treue im vergangenen Jahr möchten wir uns bei all unseren Gästen ganz herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen eine ruhige, besinnliche Adventszeit, fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr.

Öffnungszeiten über die Festtage:
Dienstag 21.12.2010 bis Samstag
25.12.2010 geschlossen.
26/27.12.2010 offen.

Voranzeige:
Betriebsferien vom
1.Feb.2011 bis 23.Feb.2011

..... in einer Atempause die erreichten
Ziele geniessen.....
..... in einem Augenblick neue
Horizonte erkennen

.....mit Kraft und Zuversicht ins neue
Jahr starten
.....aber das Altbewährte nicht aus
den Augen verlieren!

**Herzlichen Dank für das in uns gesetzte
Vertrauen.**

**Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr**

**HÖHENER WALD AG
Schreinerei – Zimmerei
9044 Wald AR**

Alles für den Strom.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhodener Bündnis

Das Ausserrhodener Bündnis gegen Depression informiert

Sind Sie interessiert, in Ihrem Verein, in Ihrer Unternehmung, an einem Mitarbeitenden-Anlass Depression zum Thema zu machen?

Sie setzen den Inhalt: Depression und Alter, Depression im Kindes- und Jugendlichenalter, Depressionen am Arbeitsplatz – oder ein anderes Thema nach Ihrer Wahl. Das Ausserrhodener Bündnis bietet fachlich fundierte und gut verständliche Information an. Für Vorträge und Diskussionen stellen sich Fachpersonen zur Verfügung.

Melden Sie sich bei:

Michael Eichler, Geschäftsleiter Ausserrhodener Bündnis gegen Depression

buendnis-depression@ar.ch

071 353 81 49

Das Ausserrhodener Bündnis gegen Depression informiert. Mehr unter

www.buendnis-depression.ar.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 16. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum (UG Kindergarten)	Ruth Freund
Do. 16. Dez.	4. Jungschützenkurs	18.30 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 16. Dez.	4. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Fr. 17. Dez.	Jugendraum geöffnet	Ab 20 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 18. Dez.	4. Übung Zimmerschützen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
So. 19. Dez.	Familiengottesdienst zu Weihnachten	17 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-Ref. Kirchgemeinde
Mo. 20. Dez.	Abendmusik zum Advent	19 Uhr, Evang. Kirche	MSAV
Di. 21. Dez.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16.00 Uhr, Schulhaus	Spitex-Verein
Sa. 25. Dez.	Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl	9.30 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-Ref. Kirchgemeinde / Gemischter Chor
Do. 06. Jan.	5. Jungschützenkurs	18.30 – 20.00 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Do. 06. Jan.	5. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 08. Jan.	5. Übung Zimmerschützen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Mi. 12. Jan.	Hundesteuereinzug	13.30 – 15 Uhr, Pausenhalle MZA	Kantonspolizei
Mo. 17. Jan.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Do. 20. Jan.	6. Training Zimmerschützen	20 – 21.30 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen
Sa. 22. Jan.	6. Übung Zimmerschützen	17 – 20 Uhr, Rest. Linde	Zimmerschützen

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. XXL-Eier 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Hausgemachte Blut- und Leberwürste	Dienstag - Donnerstag 10.30 - 12 Uhr Donnerstag - Samstag 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Jakob Frehner, Rechberg 60, Wald	Finnenkerzen	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 15 72
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 13. Januar 2011, Redaktionsschluss ist am Montag, **10. Januar 2011, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Die Musikschule im Advent

Abendmusik zum Advent.

Zur Einstimmung auf die Weihnachtstage laden die Harfenklasse von Ulrike Neubacher und die Panflötenklasse von Farzad Soltani zu einer bunten adventlichen Abendmusik in die Kirche Wald ein. In wechselnden Besetzungen spielen die jungen Musikerinnen und Musiker bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder und andere in die Adventszeit passende Melodien.

Montag, 20. Dezember 2010, 19 Uhr, evang. Kirche Wald

Gesuchsteller/in	Einwohnergemeinde Wald Dorf 37, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Meier-Höhener Bruno Langgasse 2, 9056 Gais AR
Projektverfasser/in	Dito Gesuchstellerin
Baulage	Birli Parz. Nr. 209, Assek. Nr. 403
Zone:	Landwirtschaftszone Landschaftsschutzzone
Bauprojekt	Abbruch Feuerwehr-Gerätehaus

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 17. Dezember 2010 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 13. Dezember 2010

Die Baukommission